

SOSLab1: MANUALE

Il Manuale operativo per l'integrazione della Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile nella prassi della pianificazione territoriale della Sardegna con riferimento alla VAS dei PUC e dei piani dei parchi

**Unità di ricerca presso il Dipartimento di
Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura
(DICAAR) dell'Università di Cagliari**

Responsabile scientifico: Corrado Zoppi

Maddalena Floris

Federica Isola

Sabrina Lai

Francesca Leccis

Federica Leone

Martina Marras

Maggio 2022

MINISTERO DELLA
TRANSIZIONE ECOLOGICA

REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DICAAR

Indice

	pag.
1. Il Manuale operativo per l'integrazione della Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile nella prassi della pianificazione territoriale della Sardegna con riferimento alla VAS dei PUC e dei piani dei parchi	» 3
2. L'integrazione della Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile nei processi della VAS dei PUC e dei piani dei parchi	» 6
3. La Strategia per lo sviluppo sostenibile declinata ai diversi livelli di pianificazione territoriale	» 8
4. La metodologia per la definizione del quadro logico degli obiettivi nell'ambito della Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile	» 12
4.1. Gli obiettivi della Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile pertinenti alle pratiche di pianificazione del territorio	» 15
4.2. L'analisi di coerenza tra gli obiettivi della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile e gli obiettivi della Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile	» 15
4.3. Gli obiettivi di sostenibilità derivanti dall'analisi ambientale e la loro coerenza con gli obiettivi della Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile: definizione degli obiettivi di sostenibilità ambientale di piano	» 16
4.4. L'integrazione della Strategia regionale per l'adattamento ai cambiamenti climatici nei processi della VAS dei PUC	» 17
4.5. La definizione degli obiettivi specifici di piano	» 19
4.6. La definizione delle azioni di piano	» 20
4.7. La valutazione delle azioni potenzialmente sfavorevoli e l'individuazione delle alternative di piano	» 22
4.8. Nature-based solution come riferimento paradigmatico per l'individuazione delle azioni di piano	» 23
4.8.1. NBS e gestione delle risorse idriche	» 25
4.8.2. NBS e gestione delle foreste e delle aree boscate	» 26
4.8.3. NBS e attività agricole	» 27
4.8.4. NBS ed aree urbane	» 29
4.8.5. NBS ed aree costiere	» 31
4.9. La definizione degli indicatori	» 33
5. Bibliografia	» 35
6. Allegato I - Tabelle	» 44

7. Allegato II – Il progetto pilota del Rapporto ambientale preliminare della VAS del PUC di Cagliari	»	68
7.1. Il Rapporto ambientale preliminare della VAS del PUC di Cagliari	»	68
7.1.1. L’ambito territoriale di riferimento	»	69
7.1.2. I soggetti competenti in materia ambientale	»	71
7.1.3. L’individuazione degli obiettivi di sostenibilità	»	75
7.1.4. L’analisi della coerenza esterna	»	90
7.1.5. L’individuazione degli obiettivi specifici e delle azioni di piano	»	92
7.1.6. L’individuazione e la valutazione delle azioni di piano potenzialmente sfavorevoli	»	137
7.1.7. Il sistema di monitoraggio	»	139
7.2. La VAS del PUC di Cagliari e la Strategia regionale per l’adattamento ai cambiamenti climatici	»	154
7.3. La VAS del PUC di Cagliari e le nature-based solution	»	156
7.3.1. Metodologia per l’applicazione delle nature-based solution al Piano urbanistico comunale preliminare di Cagliari	»	156
7.3.2. Valutazione dell’attuabilità delle azioni di piano attraverso nature-based solution	»	158
7.3.3. Conclusioni	»	184
7.4. Bibliografia	»	189
8. Allegato III – Il progetto pilota del Piano del Parco naturale regionale di Tepilora	»	193
8.1. La VAS del Piano del Parco naturale regionale di Tepilora	»	193
8.1.1. L’ambito territoriale di riferimento	»	195
8.1.2. I soggetti competenti in materia ambientale	»	197
8.1.3. L’individuazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale	»	201
8.1.4. L’analisi della coerenza esterna	»	226
8.1.5. L’individuazione degli obiettivi specifici e delle azioni di piano	»	230
8.1.6. L’individuazione e la valutazione delle azioni di piano potenzialmente sfavorevoli	»	239
8.1.7. Il sistema di monitoraggio	»	245

1. Il Manuale operativo per l'integrazione della Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile nella prassi della pianificazione territoriale della Sardegna con riferimento alla VAS dei PUC e dei piani dei parchi

Il Manuale operativo per l'integrazione della Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile (SRSvS) nella prassi della pianificazione territoriale della Sardegna con riferimento alla valutazione ambientale strategica (VAS) dei piani urbanistici comunali (PUC) e dei piani dei parchi naturali regionali (PPNR), da qui in avanti indicato come "Manuale", ha l'obiettivo generale di sistematizzare il percorso metodologico per l'integrazione della SRSvS nei rapporti ambientali relativi ai processi di VAS dei PUC e dei PPNR, facendo riferimento, in termini esemplificativi, alla sua applicazione al PUC preliminare di Cagliari ed al PPNR di Tepilora.

Questo Manuale adotta una metodologia che integra il paradigma della sostenibilità nei processi di piano dei PUC e dei PPNR, integrazione che si sviluppa, in maniera progressiva, in termini endoprocedimentali. Questo percorso metodologico viene descritto, in termini esemplificativi, con riferimento alla costruzione di un PUC, il PUC preliminare di Cagliari, e di un PPNR, il PPNR di Tepilora. Il fondamento concettuale di questo percorso metodologico è un quadro logico (QL) in cui si collegano, gerarchicamente, obiettivi di sostenibilità, obiettivi specifici ed azioni di piano.

Gli obiettivi di sostenibilità, che costituiscono la colonna portante del processo, fanno riferimento ad un concetto sistemico di ambiente. L'ambiente è, infatti, in linea con quanto stabilito dall' Art. 5, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 152/2006 recante "Norme in materia ambientale", un sistema di fattori, che, in termini scientifici e tecnici interdisciplinari, interpretano il complesso delle relazioni tra le società umane e la natura in cui la vita di queste comunità si svolge. In questo Manuale, i fattori prendono il nome di "componenti ambientali", in coerenza con le "Linee Guida per la Valutazione Ambientale Strategica dei Piani Urbanistici Comunali" di cui all' Allegato alla DGR 44/51 del 14 Dicembre 2010.

L'identificazione degli obiettivi di sostenibilità avviene sulla base dell'analisi ambientale, in cui la conoscenza interdisciplinare dei contesti locali, Comune e Parco, si sistematizza, con riferimento alle componenti ambientali, attraverso la classificazione SWOT, in cui aspetti positivi e criticità si evidenziano, componente per componente. Il mantenimento ed il miglioramento delle situazioni buone, e, soprattutto, il superamento degli aspetti negativi, costituiscono la base per la formulazione degli obiettivi di sostenibilità, cui si associano, in termini di riferimenti orientativi per le parti operative dei piani, i criteri di sostenibilità ambientale definiti nel citato Allegato della citata DGR 44/51/2010 (p. 16).

L'analisi SWOT sintetizza l'insieme dei temi rilevanti, relativi all'analisi ambientale, attraverso la sistematizzazione di aspetti positivi e criticità che caratterizzano un dato contesto ambientale. Da un lato, la SWOT è garanzia della trasparenza dell'analisi ambientale, in quanto migliora la qualità della partecipazione attraverso un sostanziale accrescimento del sapere comune e della consapevolezza dell'opinione pubblica. Dall'altro,

rinforza l'efficacia delle scelte strategiche della pianificazione, in quanto gli enti e le pubbliche amministrazioni possono utilizzare i suoi esiti come riferimento complessivo per monitorare l'attuazione delle politiche pubbliche ed eventualmente per correggerne il tiro.

Questo primo, e fondamentale, momento valutativo, che esprime la declinazione del paradigma della sostenibilità nel processo di piano, definisce il QL e gli sviluppi operativi del piano, ed identifica il significato e lo scopo del piano, cioè la sua visione complessiva dello sviluppo sostenibile del contesto ambientale cui il piano si riferisce.

È in questo primo, e fondamentale, momento che si individua il primo, e più importante, passo per l'integrazione della SRSvS nella VAS dei PUC e dei PPNR, in quanto è questo il momento in cui si declina, in termini di obiettivi strategici, la categoria concettuale della sostenibilità nel processo valutativo-pianificatorio.

L'integrazione avviene attraverso la messa in atto di due successivi stadi. Nel primo, a partire dal sistema completo degli obiettivi strategici della SRSvS, si individuano quelli ragionevolmente pertinenti alle problematiche del governo del territorio dei comuni e dei parchi. Nel secondo, gli obiettivi di sostenibilità, già individuati tramite l'analisi ambientale sistematizzata tramite l'analisi SWOT, vengono confrontati con quelli della SRSvS, e, tramite questo confronto, si definisce un quadro strategico rappresentativo della SRSvS contestualizzata nell'ambito spaziale del comune o del parco.

In questo modo, la VAS definisce un sistema di obiettivi che uniscono le due visioni strategiche, locale e regionale, prodotte a partire dalla peculiarità dell'analisi dei contesti locali e dalla lettura complessiva di quello regionale. Il processo valutativo è, quindi, la base della definizione della strategia complessiva dei piani, e ne genera il fondamento con una declinazione integrata del principio dello sviluppo sostenibile.

Il secondo momento dell'approccio metodologico si attua, in maniera analoga al primo, attraverso:

- una prima individuazione di obiettivi specifici legati alla declinazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale, definiti nel primo momento, che, come già sottolineato, integrano la SRSvS e l'analisi ambientale relativa ai contesti territoriali di comuni e parchi;
- la contestualizzazione degli obiettivi specifici derivanti dalle *Linee di intervento* della SRSvS proposte nella sottosezione 4.1. "La Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile Sardegna2030" dell'Allegato 1 della citata DGR 39/56 dell'8 Ottobre 2021 (pp. 48-186);
- il confronto tra gli obiettivi specifici individuati facendo diretto riferimento agli obiettivi di sostenibilità ambientale e quelli derivanti dalla contestualizzazione, di cui al punto precedente, il cui esito è un nuovo insieme di obiettivi specifici, riferiti agli obiettivi di sostenibilità, che integrano, nel QL della VAS, la SRSvS;
- infine, il sistema delle azioni di piano si costruisce, con riferimento all'insieme degli obiettivi specifici di cui al punto precedente, attraverso l'identificazione diretta di azioni da associare agli obiettivi e con l'associazione, agli stessi obiettivi, delle azioni di piano definite dalla SRSvS, denominate come *Azioni proposte per l'attuazione della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile* (Allegato 1 della DGR 39/65/2021, Capitolo 6., pp. 48-186); anche in questo caso, la definizione del sistema delle azioni implica il confronto delle due tipologie di azioni e l'eventuale ridefinizione, per l'eliminazione di ripetizioni e ridondanze.

Va, altresì, sottolineato come la SRSvS sia una declinazione qualificata della Strategia Nazionale dello Sviluppo Sostenibile (SNSvS) con riferimento alla Sardegna, in cui *temi strategici, obiettivi strategici, linee di intervento ed azioni proposte per l'attuazione* sono concettualmente legati al QL della SNSvS, che, a sua volta, si colloca nell'ambito dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, di cui alla Risoluzione adottata il 25 Settembre 2015.

Attraverso la metodologia basata sulla costruzione dei QL riferiti ai processi valutativi-pianificatori, quindi, la VAS dei PUC e dei PPRN si configura come un processo caratterizzato dalla piena integrazione dell'Agenda 2030, della SNSvS e della SRSvS. Questa integrazione definisce, mediante una lettura analitica ed interdisciplinare dei territori di comuni e parchi, un sistema di obiettivi e di azioni di piano che rendono concreta ed operativa, nei contesti locali, la visione e l'intenzionalità delle strategie mondiale, nazionale e regionale.

Il Manuale si articola nelle seguenti sezioni:

- l'integrazione della Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile nei processi della VAS dei PUC e dei piani dei parchi;
- la Strategia per lo sviluppo sostenibile declinata ai diversi livelli di pianificazione territoriale;
- il quadro logico quale strumento per l'integrazione degli obiettivi della Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile nel processo di VAS (articolata nelle seguenti sottosezioni: gli obiettivi della Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile pertinenti alle pratiche di pianificazione del territorio; l'analisi di coerenza tra gli obiettivi della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile e gli obiettivi della Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile; la definizione degli obiettivi di sostenibilità ambientale di piano; l'integrazione della Strategia regionale per l'adattamento ai cambiamenti climatici nei processi della VAS dei PUC; la definizione degli obiettivi specifici di piano; la definizione delle azioni di piano; nature-based solution come riferimento paradigmatico per l'individuazione delle azioni di piano; la definizione degli indicatori);
- esempi di applicazione del Manuale (articolata nelle seguenti sottosezioni: il Rapporto ambientale preliminare della VAS del PUC di Cagliari; la VAS del PUC di Cagliari e la Strategia regionale per l'adattamento ai cambiamenti climatici; la VAS del PUC di Cagliari e le nature-based solution; la VAS del Piano del Parco naturale regionale di Tepilora).

Va posto in evidenza che la metodologia definita in questo Manuale e gli esempi applicativi ad essa relativi non si pongono quali riferimenti deterministici per l'integrazione della SRSvS nei processi di VAS di PUC e PPRN, bensì quale sistema di indirizzi da sperimentare e da migliorare, in maniera incrementale ed euristica, in modo da far sì che la SRSvS diventi un vero e proprio strumento di lavoro per migliorare la qualità dei piani che si formano e si producono nel processo di VAS.

2. *L'integrazione della Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile nei processi della VAS dei PUC e dei piani dei parchi*

L'introduzione dei concetti di sviluppo sostenibile e di sostenibilità come obiettivi fondamentali nelle politiche di gestione del territorio, ha acceso un dibattito internazionale sul quale potesse essere il percorso operativo utile al loro perseguimento. La concezione della sostenibilità, nel governo del territorio, va oltre la semplice tutela dell'ambiente in quanto, oltre la dimensione ambientale, include quella economica e sociale; questo determina la necessità di rendere compatibili le esigenze dello sviluppo con quelle di tutela e del progresso sociale (World Commission on Environment and Development, 1987).

Il concetto di sostenibilità nei processi di governance territoriale si intreccia e interagisce con quello di ambiente e con quello di territorio; in tale ambito, le pratiche valutative rappresentano un valido strumento finalizzato al raggiungimento di un approccio integrato e multidisciplinare nel campo ambientale, sociale ed economico (Del Campo *et al.*, 2020). Occorre evidenziare che la valutazione della sostenibilità può acquistare significato soltanto all'interno di una struttura valutativa che stabilisca l'utilizzo di un sistema di indicatori e di valori in grado di esprimere un trend, positivo o negativo, di perseguimento dello sviluppo sostenibile (ISPRA, 2020). Questo implica che lo sviluppo sostenibile, quale obiettivo di lungo periodo, se supportato da una struttura di valori e scelte, e da responsabilità politiche, possa essere utilizzato come elemento cardine sul quale basare le strategie di pianificazione e programmazione (Di Marco, 2020). Il momento di costruzione dei piani e dei programmi che andranno a organizzare un territorio è quello in cui si possono raccordare le varie proposte. Per questa ragione diventa fondamentale un approccio consapevole e partecipato alla pianificazione che riconosca le diverse componenti e le loro interrelazioni. La pianificazione del territorio è l'ambito ideale per il perseguimento dello sviluppo sostenibile e lo strumento della valutazione rappresenta una delle attività cardine in tale ambito (Brown e Théritel, 2000).

In riferimento ai diversi livelli della pianificazione territoriale, il rispetto del principio della sostenibilità può concretizzarsi attraverso una serie di azioni coordinate e complementari, fondate sul presupposto che la tutela dell'ambiente, dell'integrità fisica del territorio e della sua identità culturale debbano costituire il punto di partenza per ogni trasformazione territoriale e urbanistica. I piani di settore e i vincoli di tutela (dell'ambiente, dei beni culturali, della difesa del suolo, etc), devono essere recepiti e armonizzati all'interno della pianificazione territoriale e urbanistica. La sostenibilità necessita di un'interpretazione attraverso delle valutazioni di tipo quantitativo, capaci di simulare scenari pianificatori anche alternativi tra loro. Il percorso compiuto dalla cultura della sostenibilità può rappresentare un'utile chiave di lettura per comprendere le evoluzioni disciplinari nel campo specifico della valutazione ambientale. L'analisi delle ripercussioni dei processi di trasformazione e sviluppo sul territorio e, quindi, sulle componenti ambientali, è un fenomeno che ha cominciato a concretizzarsi soltanto nel momento in cui l'opinione pubblica e il mondo politico sono stati costretti a prendere atto delle modificazioni inflitte all'ambiente e a fronteggiare la minaccia dell'esaurimento delle risorse naturali. Uno degli aspetti fondamentali è la maturazione della consapevolezza sulle previsioni di

trasformazione del territorio e sul valore aggiunto che la VAS può dare al processo decisionale (Partidário, 2015). La valutazione, così come concepita dalla Direttiva 2001/42/CE, non può configurarsi come un'operazione puramente amministrativa, deve caratterizzarsi, invece, come una riflessione critica a supporto di un dibattito più ampio fondato su un confronto serio e documentato tra le diverse posizioni in conflitto, diventando in questo modo più un processo di governance che un procedimento amministrativo. Si può concludere che l'integrazione delle valutazioni ambientali nelle decisioni strategiche è un prerequisito fondamentale per promuovere lo sviluppo sostenibile, superando l'idea tradizionale di considerare le politiche ambientali come un'area specifica e separata dalle altre. Un ruolo strategico è assolto dagli enti di governo del territorio ai quali sono richiesti nuove modalità di funzionamento fondate sulla ponderazione dei diversi interessi generali e particolari.

Gli strumenti più efficaci al fine di perseguire soluzioni che rispondano all'obiettivo della sostenibilità sono quegli strumenti che si ispirano al principio di integrazione, il quale a sua volta implica che l'obiettivo della tutela ambientale sia considerato nel momento in cui è adottata ogni decisione, di qualsiasi carattere, suscettibile di produrre conseguenze sull'ambiente, in ogni sua forma e che questa considerazione avvenga su una posizione di parità con le altre variabili (economiche, sociali o quant'altro) che costituiscono oggetto della decisione.

L'Agenda 2030 dell'ONU per lo Sviluppo sostenibile rappresenta il nuovo quadro di riferimento delle politiche di sviluppo promosse a livello globale. Nell'ambito dell'Agenda 2030, con riferimento al tema dell'integrazione del paradigma della sostenibilità nei processi della pianificazione territoriale, è possibile affermare come essa rappresenti uno strumento fondamentale nel determinare il passaggio da un approccio di governo settoriale ad uno integrato.

Nell'Ottobre del 2021, la Regione Sardegna, con D.G.R. 39/56 del 08 Ottobre 2021, ha approvato la propria SRSvS, come declinazione territoriale della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS), presentata al Consiglio dei Ministri il 2 Ottobre 2017 e approvata dal CIPE il 22 Dicembre 2017, e avendo come riferimento l'Agenda 2030. I temi strategici proposti (Sardegna più intelligente, Sardegna più verde, Sardegna più connessa, Sardegna più sociale, Sardegna più vicina) sono basati sui cinque obiettivi di policy dell'Unione Europea. In particolare, la SNSvS sottolinea la centralità delle azioni di monitoraggio e valutazione di politiche, piani e progetti, ai fini della comprensione delle dinamiche in atto sui territori e della loro coerenza con gli obiettivi di sostenibilità. In questo processo le regioni svolgono un ruolo centrale, in qualità di "soggetti attuatori" della Strategia nazionale.

L'obiettivo generale è raggiungere nelle politiche e nelle pratiche pianificatorie un approccio di governo integrato, che permetta di mettere a sistema le esigenze del territorio con quelle sociali ed economiche.

Nel corso del 2020 la Giunta regionale ha adottato il Documento preliminare della Strategia regionale, elaborato in coerenza con le indicazioni europee sulla programmazione della Politica di Coesione 2021-27 e il New Green Deal europeo. L'elaborazione della Strategia è stata impostata in stretta connessione con gli altri strumenti quali il Programma regionale di sviluppo (PSR), la Strategia regionale di adattamento ai cambiamenti

climatici (SRACC) e la programmazione regionale della politica di coesione europea per il periodo 2021-2027.

Nell'ambito delle attività di supporto ai processi di elaborazione delle strategie regionali per lo sviluppo sostenibile, con particolare riferimento al governo del territorio della Sardegna, si rende necessaria l'inclusione dei concetti di sostenibilità nei processi di pianificazione ambientale attraverso l'integrazione della SRSvS. L'obiettivo è di orientare la pianificazione territoriale della Sardegna, con riferimento alla VAS dei PUC e dei Piani dei parchi, verso la sostenibilità, ossia al raggiungimento degli obiettivi della SRSvS.

Partendo dai vettori di sostenibilità definiti nella SNSvS, che rispetto alle aree tematiche rappresentano gli elementi chiave per «guidare, gestire e monitorare l'integrazione della sostenibilità nelle politiche, piani e progetti nazionali» (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 2017, p. 8), questo Report propone un approccio metodologico per l'integrazione degli obiettivi della SRSvS nei processi di piano in riferimento a due casi di studio: la definizione del Rapporto ambientale della VAS del Piano urbanistico comunale preliminare di Cagliari e la definizione del Rapporto ambientale della VAS del Piano del Parco naturale regionale di Tepilora.

Si definisce un approccio metodologico di VAS fondato sulla SRSvS, finalizzato a definire uno strumento che integri gli obiettivi della SRSvS e, allo stesso tempo, valuti l'efficacia di tali strategie ad accrescere la qualità del processo decisionale ed a promuovere l'uso sostenibile del territorio.

3. La Strategia per lo sviluppo sostenibile declinata ai diversi livelli di pianificazione territoriale

Nel corso degli anni '70 si sviluppa una riflessione globale in merito ai problemi ambientali e si afferma la consapevolezza che le risorse del pianeta non sono illimitate. La Dichiarazione di Stoccolma del 1972 sancisce la presa di coscienza della necessità di una cooperazione internazionale per la salvaguardia delle risorse naturali e sottolinea l'importanza degli aspetti sociali ed economici dello sviluppo (UN, 1973). Successivamente, il Rapporto Brundtland del 1987 propone il concetto di sviluppo sostenibile quale lo "sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri" (UN, 1987, p. 24). In seguito, nel 1992 alla Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo, nell'intento di proseguire la strada verso lo sviluppo sostenibile intrapresa con la Dichiarazione di Stoccolma, i 172 Paesi partecipanti sottoscrivono la Dichiarazione di Rio, l'Agenda 21, la Dichiarazione dei principi per la gestione sostenibile delle foreste, la Convenzione quadro sui cambiamenti climatici e la Convenzione sulla diversità biologica. Cinque anni dopo, nel 1997, il Protocollo di Kyoto impone una drastica riduzione delle emissioni dei gas climalteranti da parte dei paesi aderenti (UN, 1998). All'alba del nuovo millennio, i 193 Paesi membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite firmano la Dichiarazione del Millennio, nella quale individuano gli otto obiettivi di sviluppo del millennio – Millennium Development Goals (MDG) – da raggiungere entro il 2015, volti a costruire un mondo più sicuro, prospero ed equo per tutti. (UN, 2000). Tali obiettivi sono ripresi e rilanciati nell'Agenda 2030, la

quale si propone di essere universale – valida in ogni parte del mondo – e integrata – combinando le dimensioni sociale, economica e ambientale dello sviluppo (UN, 2015).

L’Agenda è articolata in 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile – Sustainable Development Goals (SDG) – declinati in 169 target o traguardi, raggruppati in 5 macrocategorie – le 5 “P” dello sviluppo sostenibile –: Persone, Pianeta, Prosperità, Pace, Partenariato (DFAE, 2020).

Ogni macrocategoria individua un obiettivo chiave:

- 1 persone: sradicare fame e povertà in tutte le forme e dimensioni, garantendo a ciascuno la possibilità di realizzare del proprio potenziale con dignità ed uguaglianza in un ambiente sano;
- 2 pianeta: preservare il pianeta per le generazioni future, attraverso la gestione sostenibile delle risorse naturali e l’adozione di misure atte a contrastare il cambiamento climatico;
- 3 prosperità: garantire vite prospere e soddisfacenti in armonia con la natura;
- 4 pace: promuovere società pacifiche, giuste e inclusive, libere da paura e violenza;
- 5 partenariato: stimolare uno spirito di rafforzata solidarietà che dia luogo a una collaborazione globale per l’implementazione dell’Agenda (ONU, 2015).

I 17 Obiettivi per lo sviluppo sostenibile (figura 1) hanno una validità globale, cioè riguardano e coinvolgono tutti i paesi e le componenti della società, e mirano a porre fine alla povertà, a lottare contro l’ineguaglianza, ad affrontare i cambiamenti climatici, a costruire società pacifiche che rispettino i diritti umani (ACT, 2020a).

Figura 1 – 17 Obiettivi per lo sviluppo sostenibile (ACT, 2020b)

L’Agenda 2030 supera il concetto di sostenibilità quale questione di tipo esclusivamente ambientale e afferma una visione integrata della dimensione ambientale, economica e sociale dello sviluppo (SC, 2021). Poiché le tre dimensioni dello sviluppo sono strettamente correlate tra loro, ciascun obiettivo non può essere considerato in maniera indipendente, ma deve essere perseguito sulla base di un approccio sistemico, che tenga in considerazione le reciproche interrelazioni e non si ripercuota con effetti negativi su

altre sfere dello sviluppo. Solo la crescita integrata di tutte le tre componenti consentirà il raggiungimento dello sviluppo sostenibile (ASviS, s.d.).

L'Agenda 2030 lancia nuove sfide di governance basata sui principi di universalità e integrazione, imprimendo una notevole forza innovatrice a tutti i livelli decisionali e politici (MiTe, 2017a). I Paesi firmatari si sono impegnati a realizzare a livello globale gli SDG entro il 2030 (ONU, s.d.). Pertanto, ogni Paese è chiamato a fornire il suo contributo per affrontare la grande sfida di portare il mondo su un sentiero sostenibile, dotandosi di una propria strategia nazionale, che coinvolga attivamente tutte le componenti della società, dalle imprese al settore pubblico, dalla società civile alle istituzioni filantropiche, dalle università e centri di ricerca agli operatori dell'informazione e della cultura (SC, 2021).

L'Italia ha declinato l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile dell'ONU nella SNSvS (MiTe, 2021), presentata al Consiglio dei Ministri il 2 ottobre 2017 e approvata con Delibera CIPE 108 del 22 dicembre 2017 (MiTe, 2020).

La SNSvS rappresenta lo strumento di coordinamento a livello nazionale per indirizzare politiche, programmi e interventi volti alla promozione dello Sviluppo sostenibile in Italia, secondo i principi dell'Agenda 2030 (DIPE, s.d.). La SNSvS costituisce, dunque, il quadro strategico di riferimento delle politiche settoriali e territoriali in Italia in materia di sostenibilità ambientale per istituzioni e società civile sino al 2030 (ACT, 2020a). Come l'Agenda, si basa su un approccio multidimensionale che permette di perseguire uno sviluppo sostenibile, equilibrato e inclusivo che superi le disuguaglianze economiche, ambientali e sociali (*ibid.*).

La SNSvS è articolata in cinque Aree di intervento (figura 2), in analogia con le "5P" dello sviluppo sostenibile individuate dall'Agenda 2030 (MiTe, 2017b). Una sesta area è dedicata ai cosiddetti "vettori per la sostenibilità", elementi essenziali per il raggiungimento degli obiettivi strategici nazionali (MiTe, 2018a).

Figura 2 – Le 5 Aree di intervento della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile (Dari, 2021)

- Ogni area individua un obiettivo chiave:
- 1 persone: contrastare povertà ed esclusione sociale e promuovere salute e benessere per garantire le condizioni per lo sviluppo del capitale umano;
 - 2 pianeta: garantire una gestione sostenibile delle risorse naturali, contrastando la perdita di biodiversità e tutelando i beni ambientali e culturali;
 - 3 prosperità: affermare modelli sostenibili di produzione e consumo, garantendo occupazione e formazione di qualità;
 - 4 pace: promuovere una società non violenta ed inclusiva, senza forme di discriminazione. Contrastare l'illegalità;
 - 5 partnership: intervenire nelle varie aree in maniera integrata (ACT, 2020a).

Ogni area è costituita da un sistema di Scelte strategiche declinate in Obiettivi strategici specifici per l'Italia, complementari ai 169 target dell'Agenda 2030 e che rispettano la profonda interdipendenza tra tutela ambientale, sviluppo economico e inclusione sociale (MiTe, 2017b.). Per quanto concerne l'area Partnership, viene ripresa la distinzione, senza numerazione, in aree di intervento e obiettivi delle indicazioni del Documento triennale di programmazione ed indirizzo previsto dalla Legge 125/2014 (*ibid.*).

Secondo l'art. 34 del D.Lgs. 152/2006, le regioni devono dotarsi di una "strategia di sviluppo sostenibile che sia coerente e definisca il contributo alla realizzazione degli obiettivi della strategia nazionale".

La regione Sardegna ha approvato la SRSvS, quale declinazione della SNSvS, coerentemente con l'Agenda 2030 dell'ONU, con D.G.R. 39/56 dell'08 ottobre 2021 (RAS, 2021a).

La SRSvS si articola in 5 Temi strategici – Sardegna più intelligente, Sardegna più connessa, Sardegna più verde, Sardegna più sociale e Sardegna più vicina – declinati in 34 Obiettivi strategici, correlati sia all'Agenda 2030 sia alla SNSvS (figura 3) (RAS, 2021b).

Gli Obiettivi strategici sono, a loro volta, articolati in Linee di intervento, alle quali sono associate delle Azioni per l'attuazione della SRSvS (*ibid.*).

Figura 3 – I 5 Temi strategici della SRSvS con i relativi Obiettivi strategici e la correlazione con gli SDG dell'Agenda 2030 e le 5P della SNSvS (RAS, 2021c)

4. *La metodologia per la definizione del quadro logico degli obiettivi nell'ambito della Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile*

La Valutazione ambientale strategica è lo strumento atto ad integrare considerazioni di natura ambientale nella redazione, adozione ed implementazione dei piani e dei programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente, al fine di garantire un alto livello di protezione ambientale (Ioppolo *et al.*, 2019) e promuovere lo sviluppo sostenibile. Tra i piani sottoposti a VAS, sono inclusi i piani territoriali. Il piano ricopre il ruolo di strumento principe che, attraverso lo studio di strategie e scenari, la definizione di indirizzi, obiettivi e azioni, individua, orienta e attua le trasformazioni del territorio.

La metodologia per la definizione di obiettivi e azioni di piano, che assumono e perseguono i principi dello sviluppo sostenibile recepiti dalla SNSvS a loro volta declinati nella SRSvS, nel caso specifico dei piani territoriali, si basa su un modello di valutazione, endoprocedimentale e concatenata al processo di elaborazione del piano, basata sul Quadro logico.

Il Quadro logico è una matrice di progettazione che identifica e sintetizza in modo razionale, sistematico, strutturato, gerarchico e integrato la coerenza logica tra gli elementi che definiscono un'idea di progetto quali obiettivi generali, obiettivi specifici, risultati e attività, al fine di limitarne la genericità, elevarne la qualità, migliorarne l'efficacia e assicurarne l'attuazione. Il Quadro logico ha ispirato l'elaborazione di diverse metodologie e approcci tra cui il metodo Goal Oriented Project Planning (GOPP) - progettazione per obiettivi. Il GOPP fu sviluppato, nel corso degli anni '60, da un insieme di tecniche e di strumenti elaborati nell'ambito delle attività di progettazione e cooperazione di enti e agenzie di cooperazione allo sviluppo quali: l'Agenzia statunitense di cooperazione (USAID), alcune agenzie delle Nazioni Unite United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), principalmente, l'Agenzia nazionale di cooperazione allo sviluppo tedesca GTZ, oggi ITZ. La metodologia GOPP è, a partire dal 1993, tuttora utilizzata dalla Commissione Europea all'interno dei propri programmi per garantire l'utilizzo di uno stesso modello di programmazione tra i Paesi membri, efficiente, in grado di garantire un vero e duraturo sviluppo basato sulla territorializzazione e la contestualizzazione. Ad oggi, il Quadro logico è una delle metodologie più utilizzate ed efficaci nei decision-making process, è versatile ed è adattabile a diverse esigenze di programmazione, progettazione e pianificazione strategica, intesa quest'ultima, anche nella sua declinazione territoriale. Dall'identificazione, e analisi, delle questioni e problemi, pertinenti al contesto territoriale in cui il piano trova applicazione, è possibile infatti definire obiettivi e interventi che devono essere perseguiti per risolvere i problemi individuati e far prendere forma agli indirizzi di trasformazione del territorio e le istanze di tutela, valorizzazione e sviluppo, definite dal piano.

In riferimento al processo di elaborazione di un piano territoriale, nel processo di costruzione degli obiettivi e delle azioni (o interventi) di piano, il Quadro logico è una rappresentazione gerarchica, delle relazioni logiche intercorrenti tra gli obiettivi di piano, definiti ed integrati, in termini tecnico-applicativi, articolata per livelli in:

- obiettivi di sostenibilità ambientale (livello 1);

- obiettivi derivanti dalla coerenza esterna (livello 2);
- obiettivi specifici (livello 3);
- azioni di piano (livello 4).

Gli obiettivi di cui al livello 1, sono definiti dall'analisi ambientale e rappresentano la spina dorsale di un sistema radicalizzato nel contesto ambientale a cui si riferisce il piano; gli obiettivi di coerenza esterna derivano dall'analisi del quadro programmatico e pianificatorio di riferimento e perseguono gli obiettivi di sostenibilità ambientale di cui al livello 1; gli obiettivi specifici sono da considerarsi in relazione a ciascun obiettivo di sostenibilità ambientale (livello 1) e a ciascun obiettivo derivante dal contesto programmatico e pianificatorio di riferimento (livello 2); le azioni sono poste in diretta relazione con gli obiettivi specifici e possono avere effetti favorevoli o potenzialmente sfavorevoli (livello 4), come mostrato nella tabella 1.

In particolare, l'impostazione metodologica del Quadro logico, in riferimento al processo di introduzione della SRSvS della Regione Sardegna nel processo di redazione dei piani territoriali, in linea con le disposizioni dell'Art. 34 del D.Lgs. n. 152/2006, prevede un'integrazione in termini di obiettivi di sostenibilità, obiettivi specifici ed azioni, articolata in tre fasi come approfondito nei paragrafi successivi, e anticipato, in modo sintetico, di seguito:

- gli obiettivi di sostenibilità ambientale (livello 1), dedotti dall'analisi ambientale e contestualizzati con i dieci criteri di sostenibilità, vengono integrati e riformulati a seguito di un confronto con gli obiettivi della SRSvS ritenuti pertinenti in materia di pianificazione territoriale e al contesto del piano. Gli obiettivi di sostenibilità ambientale, così integrati alla SRSvS, insieme agli obiettivi di coerenza esterna, vengono poi messi a confronto con gli obiettivi specifici di piano e alle azioni di piano nel Quadro logico (si veda la sottosezione 4.3.);
- gli obiettivi specifici di piano possono derivare dalle strategie politiche e di governance dell'Ente che procede all'elaborazione del piano, dalle linee di intervento della SRSvS delle Regione Sardegna selezionate per pertinenza in materia di pianificazione territoriale, dal contesto di piano e dall'analisi ambientale. Ne consegue che gli obiettivi specifici includono sia le priorità individuate dall'autorità procedente, sia gli aspetti di sostenibilità sottolineati dalla SRSvS della Regione Sardegna, che gli aspetti peculiari del contesto evidenziati dai tecnici specialisti. Gli obiettivi specifici così ottenuti, concorrono, in conclusione, alla costruzione del Quadro logico in relazione a ciascun obiettivo di sostenibilità ambientale e a ciascun obiettivo derivante dall'analisi di coerenza esterna (si veda la sottosezione 4.5.);
- le azioni di piano derivano da: l'insieme degli interventi strategici da effettuare nel territorio, in attuazione del piano, previsti dall'Ente che procede all'elaborazione del piano; le azioni associate agli obiettivi specifici derivanti dalla SRSvS e le azioni di pianificazione locale derivanti dalla Strategia per lo sviluppo sostenibile; eventuali ulteriori azioni derivanti dall'analisi ambientale (si veda la sottosezione 4.6.).

Obiettivi specifici e azioni di piano sono assunti in relazione agli obiettivi di sostenibilità ambientale.

Il Quadro logico viene definito per ogni componente ambientale. La tabella 1 riporta una rappresentazione schematica di esempio.

Tabella 1 – La struttura del Quadro logico degli obiettivi rispetto ad una qualsiasi componente

<i>Livello 1</i>	<i>Livello 2</i>	<i>Livello 3</i>	<i>Livello 4</i>	<i>Livello 5</i>
<i>Obiettivi di sostenibilità ambientale integrati alla SRSvS</i>	<i>Obiettivi derivanti dal contesto programmatico e pianificatorio di riferimento</i>	<i>Obiettivi specifici integrati alla SRSvS</i>	<i>Azioni</i>	<i>Indicatori</i>
			Azione 1	Indicatore 1
		
		Obiettivo specifico 1	...	Indicatore t
			Azione 1	Indicatore 1
		
	Obiettivo da coerenza esterna 1	Indicatore u
				...
			Azione 1	Indicatore 1
		
		Obiettivo specifico i	...	Indicatore u
		
			Azione m	Indicatore 1
		
Obiettivo di sostenibilità ambientale 1	Indicatore u
		
			Azione 1	...
		
		Obiettivo specifico 1
			Azione n	...
	Obiettivo di coerenza esterna h
			Azione 1	...
		
		Obiettivo specifico j
			Azione o	...
		
...
			Azione 1	...
		
	Obiettivo di coerenza esterna l	Obiettivo specifico l	Azione p	...
	
			Azione 1	...
		Obiettivo specifico f
			Azione q	...

	Obiettivo di coerenza esterna k	Obiettivo specifico 1	Azione 1	...
		
			Azione r	...

<i>Livello 1</i>	<i>Livello 2</i>	<i>Livello 3</i>	<i>Livello 4</i>	<i>Livello 5</i>
<i>Obiettivi di sostenibilità ambientale integrati alla SRSvS</i>	<i>Obiettivi derivanti dal contesto programmatico e pianificatorio di riferimento</i>	<i>Obiettivi specifici integrati alla SRSvS</i>	<i>Azioni</i>	<i>Indicatori</i>
		
		Obiettivo specifico g	Azione 1	
			...	
			Azione s	

4.1 Gli obiettivi della Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile pertinenti alle pratiche di pianificazione del territorio

La SRSvS elaborata dalla Regione Sardegna individua 34 Obiettivi strategici riferibili a 5 Temi strategici (RAS, 2021a). Non tutti gli obiettivi, tuttavia, sono riconducibili all'ambito della pianificazione del territorio e, dunque, non tutti hanno le caratteristiche per essere inclusi in piani e programmi di tipo territoriale o urbanistico. Pertanto, occorre individuare gli obiettivi della SRSvS di interesse, previa valutazione della loro pertinenza alla prassi della pianificazione territoriale e urbanistica.

A tal fine, ciascun obiettivo è analizzato e valutato, come riportato nella tabella I dell'Allegato I. La valutazione della pertinenza dei 34 obiettivi strategici alla prassi della pianificazione territoriale e urbanistica è stata svolta da esperti nel campo della pianificazione territoriale e urbanistica. Questa valutazione, seppure in capo ad esperti qualificati, è soggetta a un certo grado di discrezionalità tipico di queste analisi qualitative. Si noti che 3 dei 14 obiettivi valutati negativamente ("Rafforzare l'efficienza amministrativa e il dialogo tra istituzioni, cittadini e stakeholders attraverso l'Innovazione della PA", "Sostenere la ricerca e lo sviluppo e favorire la connessione fra imprese, centri di ricerca, università e istituti di istruzione superiore" e "Decarbonizzare l'economia delle attività produttive") sono esclusi non perché non pertinenti, ma in quanto costituiscono lo scopo ultimo di questo lavoro e sarebbe, dunque, pleonastico proporre la loro inclusione nel quadro logico.

Gli obiettivi riportati nella tabella I dell'Allegato I, considerati pertinenti alla prassi della pianificazione territoriale e urbanistica, subiranno una valutazione basata sull'adeguatezza degli obiettivi alle caratteristiche del territorio per il quale è in corso la redazione del piano territoriale o urbanistico.

4.2 L'analisi di coerenza tra gli obiettivi della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile e gli obiettivi della Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile

La SRSvS costituisce la declinazione della SNSvS. Pertanto, è possibile individuare una coerenza tra i rispettivi obiettivi. A tal fine, gli obiettivi della SNSvS sono analizzati e

confrontati con quelli della SRSvS e a questi associati, sulla base dei rispettivi contenuti, come mostrato dalla matrice di correlazione riportata nella tabella II dell'Allegato I.

4.3 Gli obiettivi di sostenibilità derivanti dall'analisi ambientale e la loro coerenza con gli obiettivi della Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile: definizione degli obiettivi di sostenibilità ambientale di piano

La valutazione di coerenza si riconosce e si attua attraverso la lettura comparata e il confronto binario, tra la selezione di obiettivi della SRSvS e gli obiettivi di sostenibilità derivanti dall'analisi ambientale, tesi all'individuazione di obiettivi di sostenibilità ambientale che includono sia le priorità emerse dall'analisi del territorio che i principi della SRSvS (figura 4). In altri termini, il processo di definizione degli obiettivi di sostenibilità ambientale, attraverso la valutazione di coerenza, approfondisce il sistema degli obiettivi di sostenibilità per renderlo coerente in termini di razionalità attuativa della SRSvS.

Operativamente ciò si configura in una matrice di coerenza dove alla selezione di obiettivi della SRSvS, considerati pertinenti rispetto al contesto, sono associati gli obiettivi di sostenibilità derivanti dall'analisi dell'ambiente.

La verifica di coerenza è stata svolta confrontando, come riportato nella tabella 2 gli obiettivi della SRSvS con gli obiettivi di sostenibilità corrispondenti alle componenti ambientali della VAS, scelte sulla base delle indicazioni date dalle Linee guida per la VAS dei piani urbanistici comunali allegate alla DGR 44/51 del 14/10/2010, e individuando per ogni rapporto se gli obiettivi sono:

- coerenti: i due obiettivi sono indirizzati verso il perseguimento della stessa tematica;
- non coerenti: i due obiettivi non sono indirizzati verso il perseguimento della stessa tematica.

Figura 4 – Schematizzazione del processo di definizione degli obiettivi di sostenibilità ambientale.

In corrispondenza dei casi di coerenza si rende necessario procedere con la formulazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale che risultano dagli esiti del confronto e integrazione degli obiettivi della SRSvS e gli obiettivi di sostenibilità derivanti dall'analisi ambientale.

Gli obiettivi di sostenibilità ambientale sono espressione dell'esigenza di tutela dell'ambiente e dei cinque Temi strategici della SRSvS contestualizzati nei compendi

territoriali di riferimento: Sardegna più intelligente, innovativa e digitalizzata, Sardegna più verde per le persone, le imprese e gli enti, Sardegna più connessa e accessibile, Sardegna più sociale, istruita e prospera, Sardegna più vicina ai cittadini, identitaria e accogliente.

La tabella 2 nella quinta colonna riporta gli obiettivi di sostenibilità ambientale, ottenuti dalla riformulazione degli obiettivi della SRSvS e degli obiettivi di sostenibilità derivanti dall'analisi ambientale.

Tabella 2 – Matrice della coerenza degli obiettivi della Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile e gli obiettivi di sostenibilità derivanti dall'analisi ambientale

Obiettivi SRSvS	Componenti ambientali	Obiettivi di sostenibilità derivanti dall'analisi ambientale	Valutazione di coerenza	Obiettivi di sostenibilità ambientale
Obiettivo SRSvS_1	Componente ambientale_1	Obiettivo di sostenibilità derivante dall'analisi ambientale_1	Coerente	Obiettivo di sostenibilità ambientale_1
...
Obiettivo SRSvS_n	Componente ambientale_n	Obiettivi di sostenibilità derivante dall'analisi ambientale_n	Non coerente	Obiettivo di sostenibilità ambientale_n

4.4 L'integrazione della Strategia regionale per l'adattamento ai cambiamenti climatici nei processi della VAS dei PUC

La Strategia regionale è identificata quale strumento quadro per indirizzare e coordinare il percorso di mainstreaming dell'adattamento a lungo termine ai cambiamenti climatici, che integri le necessità di tutti i settori delle politiche territoriali (Arras *et al.*, 2020). Il livello regionale si configura come il livello di governance migliore per indirizzare il percorso di adattamento, pertanto alle Regioni è affidato il compito di tradurre, nei propri strumenti di programmazione e pianificazione, gli orientamenti generali delle indicazioni nazionali in azioni mirate (*ibid.*). L'adattamento ai cambiamenti climatici non deve essere inteso come una mera politica ambientale, ma piuttosto come una serie di azioni integrate nelle politiche, nei piani e nei programmi in atto in ambito ambientale, sociale ed economico (MATTM, 2015).

Pertanto, la SRACC, approvata a febbraio 2019 (D.G.R. 6/50 del 5 febbraio 2019), si propone come modello organizzativo, gestionale e metodologico che consente il raggiungimento di obiettivi strategici e l'elaborazione di obiettivi settoriali per l'adattamento, costituendo il documento di riferimento, per i settori regionali, le amministrazioni e le organizzazioni coinvolte, per la valutazione delle implicazioni del cambiamento climatico nei diversi settori interessati, per far fronte agli effetti e per stimolare risposte calibrate sulle specifiche esigenze locali (RAS, 2022).

Al fine di favorire una maggiore considerazione delle questioni legate ai cambiamenti climatici e alla biodiversità nelle VAS, l'Unione europea ha emanato delle Linee guida per l'Integrazione dei Cambiamenti Climatici e della Biodiversità nella VAS (UE, 2013),

individuata dalla Commissione europea come lo strumento ideale per integrare in modo sistematico tali tematiche nei piani e programmi (RAS, 2019). L'inclusione dei temi dell'adattamento ai cambiamenti climatici nell'ambito della VAS comporta diversi benefici tra i quali l'immediata individuazione degli aspetti fondamentali del cambiamento climatico legati all'ambito di influenza del piano o programma, la possibilità di definire un piano o programma resiliente rispetto a uno scenario climatico mutevole, una migliore gestione dei conflitti e l'attivazione di sinergie tra mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici e la sensibilizzazione dei portatori di interesse sui rischi legati al cambiamento climatico e sulle possibilità adattative a disposizione (*ibid.*).

La questione climatica, e quindi la consapevolezza degli effetti del cambiamento climatico in Sardegna, quali l'incremento delle temperature, la riduzione delle precipitazioni e l'aumento in intensità e frequenza degli eventi meteorologici estremi, è posta alla base della SRSvS (RAS, 2021b). Pertanto, le tematiche inerenti all'adattamento ai cambiamenti climatici devono essere incluse nel processo di definizione del QL. Tale inclusione è realizzata nel corso del processo di definizione degli Obiettivi di sostenibilità ambientale, come illustrato nello schema in figura 5.

Anche le azioni sono definite includendo gli aspetti evidenziati dalla SRACC in modo da consentire il perseguimento, non soltanto degli obiettivi specifici e di sostenibilità ambientale individuati nel QL ai quali tali azioni sono direttamente logicamente connesse, ma anche dei macro-obiettivi della SRACC e delle loro declinazioni in obiettivi. Si veda, a questo proposito, l'esempio riportato nella sottosezione 7.2. "La VAS del PUC di Cagliari e la Strategia regionale per l'adattamento ai cambiamenti climatici", la quale illustra l'integrazione della SRACC nel processo di VAS del redigendo PUCPC con particolare focus sull'esempio relativo all'assetto e ai rischi di natura idrogeologica del territorio.

Figura 5 – Schematizzazione del processo di integrazione della SRACC nella definizione degli Obiettivi di sostenibilità ambientale del PUCP.

4.5 La definizione degli obiettivi specifici di piano

Gli obiettivi specifici di piano derivano dall'orientamento politico e di governance dell'ente che procede all'elaborazione del piano, e, quindi, ne esprimono l'intenzionalità strategica. Questa intenzionalità interpreta e declina gli obiettivi di sostenibilità in rapporto alle linee di intervento della SRSvS ed agli obiettivi derivanti dall'analisi ambientale. Il sistema degli obiettivi specifici, quindi, declina la strategia dell'autorità procedente concernente la definizione dell'assetto del territorio cui il piano si riferisce, integrandola con il quadro strategico della SRSvS e con gli obiettivi di sostenibilità identificati tramite l'analisi ambientale.

In riferimento al primo set di obiettivi specifici, ovvero quelli relativi all'orientamento politico e di governance dell'autorità procedente, questi sono espressione della volontà e delle scelte strategiche dell'ente che elabora il piano.

In riferimento al secondo set di obiettivi, la definizione di obiettivi specifici di piano, quali strumento essenziale per la gestione sostenibile delle trasformazioni territoriali, deve portare dentro di sé i temi strategici della SRSvS. Il processo utilizzato per la definizione degli obiettivi specifici di piano può essere sintetizzato nella contestualizzazione di una selezione di linee di intervento e azioni della SRSvS considerate pertinenti rispetto al contesto di riferimento (figura 6).

Per la definizione degli obiettivi specifici di piano, si è proceduto associando agli obiettivi specifici, derivanti dalla declinazione degli obiettivi di sostenibilità in relazione al contesto territoriale di riferimento, le linee di intervento e le azioni della SRSvS, come riportato nella prima e seconda colonna della tabella 3. In particolare, nella terza colonna si è valutata la pertinenza delle linee di intervento e delle azioni della SRSvS nell'ambito delle tematiche riscontrate nel contesto in esame. In caso di pertinenza, si è proceduto alla formulazione di obiettivi specifici di piano derivanti dalla SRSvS e contestualizzati in riferimento al piano. Nei casi in cui non si riscontra alcuna pertinenza, si è reso necessario procedere con la formulazione di obiettivi specifici di piano che accogliessero le sole istanze provenienti dagli obiettivi specifici derivanti dalla declinazione, riferita al contesto, degli obiettivi di sostenibilità.

Figura6 – Schematizzazione del processo di definizione degli obiettivi specifici del Piano.

Il processo di definizione degli obiettivi specifici di Piano mette in evidenza la difficoltà nel perseguimento contestuale della selezione di linee di intervento e azioni della SRSvS e degli obiettivi specifici derivanti dalla declinazione, riferita al contesto, degli obiettivi di sostenibilità quali istanze di visioni molto diverse tra loro. Questi ultimi, infatti, possono rappresentare un ostacolo al perseguimento delle finalità di sostenibilità ambientale delle linee di intervento e delle azioni della SRSvS. La contestualizzazione si configura in un superamento di questa dicotomia e nel perseguimento coordinato delle priorità individuate dagli dall'analisi di contesto e della SRSvS.

Operativamente la definizione di obiettivi specifici di piano si attua attraverso il confronto e l'integrazione di una costante, rappresentata dalle linee di intervento e azioni della SRSvS, e di una variabile, rappresentata dagli obiettivi specifici derivanti dalla declinazione, riferita al contesto, degli obiettivi di sostenibilità, che consentono di definire lo sviluppo di processi spaziali coerenti con il quadro strategico della SRSvS e di contribuire efficacemente al perseguimento degli obiettivi dell'Agenda 2030. Se le linee di intervento e azioni della SRSvS rimangono una costante al mutare del contesto di applicazione, diversamente, gli obiettivi specifici derivanti dalla declinazione, riferita al contesto, degli obiettivi di sostenibilità rappresentano l'elemento dinamico della metodologia. Questo elemento dinamico consente di superare la staticità della metodologia rendendola facilmente esportabile ad altri contesti regionali italiani e costituisce un riferimento importante per l'integrazione delle SRSvS nei processi di VAS dei piani inerenti il governo del territorio.

Tabella 3 – Definizione degli obiettivi specifici di Piano.

<i>Obiettivi specifici derivanti dalla declinazione, riferita al contesto, degli obiettivi di sostenibilità</i>	<i>Linea di intervento e azioni della SRSvS</i>	<i>Valutazione di pertinenza</i>	<i>Obiettivi specifici di Piano</i>
Obiettivo specifico derivante dalla declinazione, riferita al contesto, dell'obiettivo di sostenibilità_1	Linea di intervento e azione della SRSvS_1	Pertinente	Obiettivo specifico di Piano_1
...
Obiettivo specifico derivante dalla declinazione, riferita al contesto, dell'obiettivo di sostenibilità_n	Linea di intervento e azione della SRSvS_n	Non pertinente	Obiettivo specifico di Piano_n

4.6 La definizione delle azioni di Piano

Le azioni rappresentano la dimensione operativa del Piano in quanto trattano questioni legate al contesto di riferimento con indicazioni di dettaglio sulla sua organizzazione spaziale, sugli usi e sulle attività programmate.

Seguendo lo stesso approccio utilizzato per l'individuazione degli obiettivi specifici, la definizione delle azioni di Piano è scaturita dal confronto e integrazione di tre diversi set di azioni, come segue (vedi figura 7):

- 1 le azioni associate agli obiettivi specifici derivanti dalla SRSvS;

- 2 le azioni derivanti dalla pianificazione locale definite nell'ambito del Progetto CReIAMO PA;
- 3 le azioni definite nell'ambito di analisi specifiche relative al contesto.

Figura 7 – Schema concettuale per l'identificazione delle azioni di Piano

In riferimento al primo set di azioni, ovvero le azioni associate agli obiettivi specifici derivanti dalla SRSvS, viene valutata la coerenza di ciascuna azione riferita a ciascuno degli obiettivi strategici della SRSvS relativamente alle specificità che caratterizzano il contesto che si sta analizzando. La tabella 4 riporta la valutazione per l'identificazione delle azioni associate agli obiettivi specifici derivanti dalla SRSvS. La prima colonna riporta gli obiettivi di sostenibilità ambientale di Piano, la seconda colonna riporta gli obiettivi specifici derivanti dalla SRSvS, la terza colonna riporta le azioni derivanti dagli obiettivi specifici della SRSvS, la quarta colonna riporta la valutazione della pertinenza delle azioni rispetto alle tematiche inerenti alle specificità che caratterizzano il contesto che si sta analizzando e la quinta colonna riporta un'eventuale rielaborazione delle azioni considerate coerenti.

In riferimento alle azioni derivanti dalla pianificazione locale definite nell'ambito del Progetto CReIAMO PA, viene valutata la coerenza di ciascuna azione rispetto alle specificità che caratterizzano il contesto che si sta analizzando. La tabella III dell'Allegato I riporta questa valutazione.

Il terzo insieme di azioni è definito nell'ambito di analisi specifiche relative al contesto oggetto di studio. La tabella 5 riporta l'analisi per relazionare le azioni associate agli obiettivi specifici derivanti dalla SRSvS (prima colonna), le azioni derivanti dalla pianificazione locale definite nell'ambito del Progetto CReIAMO PA (seconda colonna) e un ulteriore insieme di azioni definite nell'ambito di analisi specifiche relative al contesto (terza colonna). La quarta colonna riporta l'insieme di tutte le azioni.

Tabella 4 – Schema della valutazione per l'identificazione delle azioni associate agli obiettivi specifici derivanti dalla SRSvS

Obiettivi di sostenibilità ambientale di piano	Obiettivi specifici derivanti dalla SRSvS	Azioni derivanti dagli obiettivi specifici della SRSvS	Valutazione (SI/NO)	Azioni riformulate
Ob.Sos. 1	Ob.Sp. 1.1	Az_S 1.1	Si/No	Az 1.1
		Az_S 1.2	Si/No	Az 1.2
	Ob.Sp. n	Az_S n.1	Si/No	Az n.1
		Az_S n.2	Si/No	Az n.2

<i>Obiettivi di sostenibilità ambientale di piano</i>	<i>Obiettivi specifici derivanti dalla SRSvS</i>	<i>Azioni derivanti dagli obiettivi specifici della SRSvS</i>	<i>Valutazione (SI/NO)</i>	<i>Azioni riformulate</i>
Ob.Sos. 2	Ob.Sp. 2.1	Az_S 2.1	Si/No	Az 2.1
		Az_S 2.2	Si/No	Az 2.2
	Ob.Sp. n	Az_S n.1	Si/No	Az n.1
		Az_S n.2	Si/No	Az n.2

Tabella 5 – L'insieme delle azioni di piano costituito dalle azioni associate agli obiettivi specifici derivanti dalla SRSvS, dalle azioni derivanti dalla pianificazione locale definite nell'ambito del Progetto CREIAMO PA e dalle azioni definite nell'ambito dell'analisi ambientale

<i>Azioni associate agli obiettivi specifici derivanti dalla SRSvS</i>	<i>Azioni derivanti dalla pianificazione locale secondo il Progetto CREIAMO PA</i>	<i>Azioni definite nell'ambito dell'analisi ambientale</i>	<i>Azioni di Piano</i>

L'insieme delle azioni di Piano, così individuate, è sottoposto ad un'ulteriore analisi di accorpamento e riformulazione al fine di evitare ridondanze. Questo processo di riformulazione viene condotto individuando delle macro-tematiche e associando ciascuna azione di Piano ad ognuna delle macro-tematiche. Una volta identificato l'insieme di azioni per ciascuna macro-tematica, le azioni ridondanti o simili vengono accorpate e riformulate.

4.7 La valutazione delle azioni potenzialmente sfavorevoli e l'individuazione delle alternative di piano

La fase di valutazione delle azioni potenzialmente sfavorevoli e l'individuazione delle alternative di piano è strettamente legata al concetto di effetto ambientale. Un effetto ambientale rappresenta una variazione di un indicatore di stato relativo ad una componente ambientale a seguito dell'attuazione di un'azione di piano. Un effetto ambientale può essere, quindi, positivo, negativo o neutro, a seconda che sia legato al miglioramento, al peggioramento oppure al mantenimento dello stato della componente ambientale.

La stima quali-quantitativa degli effetti ambientali consiste nella valutazione di tutte le azioni di piano definite nel QL in riferimento a ciascuna componente ambientale. Il confronto è finalizzato ad individuare i possibili effetti negativi sul contesto di riferimento, cui seguiranno una serie di misure alternative (azioni di piano alternative o alternative di piano) per migliorare l'efficacia del piano in relazione agli obiettivi di sostenibilità ambientale, anche queste articolate per componente ambientale.

Le alternative di piano sono riferite alle azioni di piano che si individuano come potenzialmente negative in relazione agli effetti ambientali e che, quindi, potranno essere sostituite o integrate con altre azioni, appunto le alternative di piano, al fine di contribuire, in maniera più adeguata, al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale. La definizione delle alternative ha un duplice scopo. In primo luogo, nella fase di adozione

ed approvazione del piano, la proposta di alternative può indicare la strada per eventuali modifiche e miglioramenti, in maniera da determinare, nel dispositivo di piano, un orientamento forte e riconoscibile alla tutela delle risorse ambientali ed al paradigma dello sviluppo sostenibile, secondo quanto disposto dall'Art. 1 della Direttiva 42/2001/CE. In secondo luogo, le alternative possono rappresentare una fonte di azioni di piano utili alla mitigazione di situazioni negative durante l'attuazione del piano stesso, segnalate, nel sistema di monitoraggio, dal non raggiungimento dei valori degli indicatori dai relativi benchmark.

4.8 Nature-based solution come riferimento paradigmatico per l'individuazione delle azioni di piano

Le *Nature-based solution* (NBS) sono misure che vengono attuate, facendo leva sulla natura ed anche migliorando la qualità dei contesti naturali, per recuperare e proteggere gli ecosistemi e per sostenere le comunità locali nei processi di adattamento ai cambiamenti climatici (ACC). È evidente come le NBS siano finalizzate a generare effetti di diminuzione del riscaldamento, soprattutto nelle aree ad elevata urbanizzazione, ed a favorire molteplici impatti positivi di natura ambientale, economica e sociale.

Le NBS costituiscono una categoria generale quale cornice concettuale inclusiva di diversi orizzonti metodologici orientati ad indirizzare un numero significativo di problematiche territoriali. Tra questi, sono rilevanti gli approcci basati sull'individuazione e la gestione degli ecosistemi e delle infrastrutture verdi e blu, la pianificazione e la gestione dei processi territoriali basate sui servizi offerti dagli ecosistemi, le misure per la ritenzione e la purificazione dell'acqua nei contesti naturali, e le politiche per la gestione sostenibile delle foreste e delle aree forestali.

La categoria concettuale delle NBS sta, vieppiù, caratterizzando i quadri strutturali delle politiche mondiali e dell'Unione Europea (UE) per quanto concerne, in particolare, l'ACC e la riduzione del rischio ambientale ad esso legata, ancorché questi necessitino di un impegno progettuale rilevante per aumentarne la coerenza tecnica ed operativa in relazione alla loro applicazione ai diversi contesti tematici e territoriali.

La costruzione, certamente incrementale ed inclusiva, di una mappatura, concernente l'UE, sia in termini attuali che potenziali, delle NBS applicate o applicabili per indirizzare le problematiche aperte in relazione all'ACC ed alla riduzione del rischio ambientale ad esso legata, sarebbe molto efficace per l'identificazione delle aree prioritarie, in termini di offerta di produzione e di offerta di servizi ecosistemici, per l'accrescimento della biodiversità.

L'impatto negativo dei cambiamenti climatici sulla qualità e la salute degli ecosistemi può diminuire l'efficacia delle NBS in quanto questa è legata ai servizi da essi prodotti.

L'integrazione del principio dello sviluppo sostenibile nelle politiche di ACC e riduzione del rischio ambientale ad esso legata, nell'ambito europeo e mondiale, sta, progressivamente, caratterizzandosi per il riconoscimento dell'importanza e dell'efficacia delle NBS, alle diverse scale ed in termini intersettoriali. La loro trasversalità le connota come un campo in continua evoluzione e foriero di innovazione scientifica e tecnica.

In questa sezione vengono esaminate alcune tematiche territoriali in cui si manifestano gli impatti generati dai cambiamenti climatici e si discute l'utilizzo delle NBS per l'individuazione di misure per l'ACC.

Numerose situazioni di pericolo si stanno progressivamente manifestando nell'ambito degli insediamenti e degli ecosistemi. Queste difficili condizioni si indirizzano efficacemente attraverso le NBS, che operano in relazione agli ecosistemi ed offrono risposte adeguate, anche con riferimento all'organizzazione urbana del territorio.

Le NBS finalizzate all'ACC ed alla riduzione del rischio ambientale ad esso legata si attuano, fondamentalmente, attraverso la conservazione ed il restauro degli ecosistemi, la loro gestione orientata all'attuazione del principio dello sviluppo sostenibile ed all'armonizzazione degli ecosistemi con il clima, e la generazione e l'ingegnerizzazione di nuovi ecosistemi per la riduzione degli impatti negativi dei cambiamenti climatici.

Le NBS comportano la contemporanea messa in atto di diverse funzioni, finalizzate alla produzione di molteplici effetti positivi, in termini ambientali, sociali e culturali, tra i quali rientrano la conservazione della biodiversità, la salute ed il benessere, la mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici, il sostegno alle attività ricreative e turistiche, e l'aumento della domanda di lavoro.

Gli impatti negativi dei cambiamenti climatici sulla qualità della vita delle comunità insediate possono essere di tale portata da rendere impossibile l'adattamento da parte degli ecosistemi e, quindi, da causarne un degrado così accentuato da ridurre significativamente l'efficacia delle NBS per quanto concerne il sostegno all'ACC ed alla riduzione del rischio ambientale.

Le NBS fanno leva sulla realizzazione di infrastrutture, manufatti ed opere che consentono di sfruttare in maniera efficace i servizi prodotti dagli ecosistemi per indirizzare e risolvere situazioni negative riscontrate nell'organizzazione spaziale dei contesti ambientali (EEA, 2021; Hanson *et al.*, 2020; Ruangpan *et al.*, 2020), in particolare in relazione all'ACC ed alla riduzione del rischio ambientale ad esso legata (Cohen-Sacham *et al.*, 2019; Morecroft *et al.*, 2019; McVittie *et al.*, 2018).

Le condizioni di pericolo legate al clima sono, generalmente, mitigate dall'aumento della resilienza generato dalla riduzione dell'esposizione e della sensibilità economica e sociale agli impatti negativi degli eventi legati al clima, e dal miglioramento della capacità di adattamento (Adger *et al.*, 2005). Una diminuzione dell'esposizione può essere associata, ad esempio, alla capacità degli ecosistemi di operare da scudo rispetto agli eventi estremi. In questo senso, si può operare perché aumenti la ritenzione idrica dei corsi d'acqua, attraverso NBS finalizzate a ridurre i danni generati dai fenomeni di piena, ad esempio, mediante la manutenzione delle fasce e degli alvei fluviali. L'aumento della disponibilità di aree verdi in ambito urbano diminuisce i danni causati dalle isole di calore. La sensibilità della qualità della vita delle società locali agli impatti negativi dei cambiamenti climatici può essere migliorata grazie ad un'adeguata diversificazione degli usi dei suoli, che consenta di indirizzare efficacemente l'imprevedibilità dei fenomeni legati al clima (EEA, 2021). Per esempio, è certamente più conveniente utilizzare specie arboree e colture comparativamente più resistenti alla carenza d'acqua, sia nelle produzioni forestali che in quelle agricole, in modo da diversificare i flussi reddituali. Questo implica una crescita nelle competenze delle società locali in relazione alla gestione delle produzioni

finalizzata all'integrazione ed allo sviluppo di prassi fondate sull'ACC e sulla mitigazione degli impatti negativi relativi al clima (Seddon *et al.*, 2020).

Vi sono molteplici strade per mettere in atto NBS finalizzate a ridurre l'esposizione e la sensibilità alle situazioni di pericolosità connesse al clima. Per accrescere la capacità adattativa nei confronti di queste situazioni, si configurano alcune modalità di intervento, quali, ad esempio, la conservazione ed il recupero di ecosistemi naturali localizzati in contesti di particolare rilievo per l'ACC, oppure la gestione, orientata alla resistenza agli impatti generati dal clima, di ecosistemi che mettono a disposizione diversi servizi, quali le aree agricole e le foreste, se opportunamente gestite in funzione della diversificazione dei servizi stessi. Inoltre, è possibile realizzare ex-novo ecosistemi naturali che producono servizi connessi all'ACC, quali i tetti e le pareti verdi e le soluzioni ibride per la gestione delle zone costiere (Eggermont *et al.*, 2015).

Nel seguito di questa sezione si esamineranno i profili delle NBS concernenti alcune tipologie di contesti territoriali che, in termini complessivi, ne presentano le modalità applicative nei processi di pianificazione spaziale orientati all'ACC ed alla riduzione del rischio ambientale ad esso legata. Questi contesti, fondamentalmente focalizzati sulle pratiche gestionali, si riferiscono alle risorse idriche, alle foreste ed alle aree boscate, alla produzione agricola, alle aree urbane ed alle zone costiere (EEA, 2021).

4.8.1 NBS e gestione delle risorse idriche

Con riferimento alla scala territoriale, si identificano NBS che coinvolgono contesti spaziali ampi, di ambito provinciale, regionale, nazionale e transnazionale, e NBS di microambito.

Alla grande scala territoriale, le NBS hanno, generalmente, la funzione di regolare i fenomeni di piena e consistono nella rifunionalizzazione e nel recupero delle aste e delle fasce fluviali, e delle piane alluvionali. Le piane alluvionali e le fasce fluviali offrono il servizio ecosistemico di mitigazione dei disagi che si manifestano, in termini di carenza della risorsa idrica, nei periodi di siccità, in quanto favoriscono, attraverso il drenaggio e la ritenzione idrica nel sottosuolo, la formazione di serbatoi idrici, da utilizzare, appunto, in caso di carenza della risorsa. La permeabilità del suolo consente, anche, di diminuire le portate di piena e la velocità dei deflussi, e di trattenere, almeno in parte, i sedimenti trasportati: questa funzione viene messa in atto anche dalle aree destinate alla produzione agricola, specialmente nei fondovalle (Bridgewater, 2018; Reberski *et al.*, 2017). Il deflusso superficiale, la ritenzione idrica ed il drenaggio naturale dovuti alla permeabilità, specialmente durante i fenomeni di piena, sono, anche, favoriti dalla gestione efficace delle foreste e delle aree boscate ed alberate, soprattutto nelle fasce fluviali (EEA, 2021). La gestione forestale è, anche, di grande importanza con riferimento all'abbattimento delle concentrazioni degli inquinanti presenti nelle acque, provenienti da sversamenti generati da eventuali attività produttive, agricole o industriali, che avvengono a monte (Myśiak *et al.*, 2019). L'aumento della disponibilità della risorsa nei serbatoi idrici del sottosuolo, in seguito alla realizzazione di NBS consistenti in opere di ingegneria idraulica e naturalistica, attuate secondo i riferimenti concettuali richiamati sopra, costituisce

un'importante impatto delle NBS per quanto riguarda la gestione delle risorse idriche alla grande scala territoriale.

Alla scala del microambito, le NBS vengono adottate per indirizzare problematiche che si manifestano localmente, nell'ambito del territorio di un comune, oppure, al più, di pochi piccoli comuni contermini. Esempi di queste NBS si identificano nella realizzazione di sistemi di raccolta e stoccaggio dell'acqua piovana, realizzati, ad esempio, tramite giardini della pioggia, *swale* e tetti verdi legati a serbatoi di raccolta (Berland *et al.*, 2017; UNaLab, 2019). Altro esempio rilevante è costituito dalla realizzazione di infrastrutture stradali, parcheggi, strade pedonali e *playground* le cui sovrastrutture e pavimentazioni permeabili diminuiscano il deflusso superficiale dell'acqua piovana (Wild, 2020a; Bridgewater, 2018); e ne consentano, quanto più possibile, il passaggio nelle falde sotterranee, favorendo, in questo modo, una maggiore disponibilità della risorsa nei periodi siccitosi, e, nel contempo, diminuendo l'entità delle portate di piena, che spesso generano impatti significativamente negativi nelle aree urbane (Du *et al.*,). Le pavimentazioni porose mettono in atto, inoltre, un'importante azione di filtraggio che migliora la qualità dell'acqua che, attraverso il percolamento, viene stoccata nel sottosuolo (Depietri e McPhearson, 2017). Tra le NBS relative alla scala del microambito, si riconoscono anche quelle finalizzate alla fitodepurazione, quali la realizzazione di un'adeguata vegetazione ripariale nelle fasce fluviali, di pozzi di ritenzione e filtraggio e di aree umide artificiali: queste possono essere estremamente efficaci nel trattamento dei reflui prima che ne avvenga lo sversamento nei fiumi (Wild, 2020a).

Va, anche, posto in evidenza che, al di là del contributo relativo all'ACC ed alla riduzione del rischio ambientale ad esso legata, le NBS connesse alla gestione delle risorse idriche generano importanti benefici legati ad altri importanti profili, come, ad esempio, il miglioramento della qualità degli habitat, l'aumento della biodiversità, l'aumento della cattura e dello stoccaggio di biossido di carbonio, la mitigazione delle onde di calore in ambito urbano, la diminuzione dell'erosione e del rischio da frana (EEA, 2020a), l'aumento della disponibilità di spazi per le attività ricreative e sportive all'aperto e la nuova disponibilità alla fruizione di paesaggi di particolare valore estetico e panoramico (Song *et al.*, 2019).

4.8.2 NBS e gestione delle foreste e delle aree boscate

Foreste ed aree boscate offrono NBS non solo al settore forestale, ma, anche, con riferimento ad altri profili territoriali. Esempi significativi sono rappresentati dalla protezione nei confronti di eventi atmosferici estremi, siccità, incendi, piene e fenomeni franosi (Martin *et al.*, 2016). Boschi ed alberi mitigano l'impatto delle ondate di calore, in quanto generano ombra e condizioni più temperate nelle loro vicinanze (Krofcheck *et al.*, 2019). La loro presenza presso aree agricole protegge i suoli coltivati dall'erosione causata dalle precipitazioni. Le aree boscate e le foreste sono, inoltre, molto efficaci nell'assorbimento dell'acqua negli eventi di piena e nella cattura e nello stoccaggio di biossido di carbonio, causa principale del riscaldamento globale (Watson *et al.*, 2018).

I cambiamenti climatici costituiscono, tuttavia, una significativa minaccia nei confronti delle aree boscate e delle foreste, le cui coperture dei suoli tendono, spesso, a

spostarsi, a causa delle mutate condizioni climatiche, verso contesti territoriali più idonei (EEA, 2017). La crescita evidente della frequenza di eventi climatici estremi, quali siccità e uragani, genera impatti negativi rilevanti, come incendi, infestazioni di parassiti e sviluppo di specie competitive aliene (Seidl *et al.*, 2017), che portano ad un aumento delle condizioni di degrado, di deforestazione e di progressiva perdita della biodiversità (Ciccarese *et al.*, 2012).

Il rafforzamento degli ecosistemi caratterizzati dalla presenza di aree boscate e foreste si fonda, sostanzialmente, sulla protezione delle foreste primarie, sul recupero dei sistemi forestali degradati, sulla gestione sostenibile delle aree boscate e forestali, e sugli impianti arborei in contesti caratterizzati dalla presenza di altri ecosistemi, quali, ad esempio, aree urbanizzate o dedicate alla produzione agricola: qui le aree boscate ed alberate operano in maniera efficace in relazione alla mitigazione del rischio idraulico e da frana, ed agli effetti negativi delle ondate di calore (Cariñanos *et al.*, 2018).

In particolare, la FAO definisce la gestione sostenibile delle foreste come una categoria concettuale in continua evoluzione che punta a mantenere e migliorare i valori economici, sociali ed ambientali di tutte le tipologie forestali, in favore delle generazioni attuali e future, categoria che consiste, fondamentalmente, nel fare in modo che le produzioni disponibili, sia con riferimento al legname che all'alimentazione, provengano da sistemi produttivi che garantiscano un'equa distribuzione intergenerazionale dell'offerta (FAO, 2020).

Gli ecosistemi delle foreste naturali sono serbatoi di biodiversità e costituiscono una difesa rilevante nei confronti degli impatti negativi dei cambiamenti climatici (Morecroft *et al.*, 2019; Watson *et al.*, 2018; Forest Europe, 2015). Il recupero di aree forestali e boscate in condizioni di degrado e la piantagione di nuove foreste costituiscono riferimenti importanti per la definizione e l'attuazione di politiche del territorio efficaci, anche in termini economici, in relazione al bilancio tra costi e benefici, sia nel medio che nel lungo termine (Mansourian *et al.*, 2019; de Groot *et al.*, 2013).

Sono numerosi i servizi ecosistemici offerti dalle aree forestali e boscate, in termini di protezione ed accrescimento della biodiversità, incremento della qualità e della disponibilità della risorsa idrica, controllo dei fenomeni di piena e mitigazione degli impatti negativi ad essi associati, mitigazione dell'erosione del suolo e conservazione e miglioramento della fruibilità del paesaggio e degli ambiti territoriali destinati alle attività ricreative all'aperto (Fernandes e Guiomar, 2018). Anche i sistemi agroforestali si dimostrano particolarmente resilienti rispetto agli eventi atmosferici estremi, ed efficaci per l'accrescimento della qualità del suolo, e, nei contesti urbani e periurbani, per il miglioramento della qualità dell'aria, l'aumento della biodiversità, la limitazione delle ondate di calore e, in generale, l'accrescimento delle condizioni di benessere delle società locali (Ferreira *et al.*, 2020; Albert *et al.*, 2019; Torralba *et al.*, 2016).

4.8.3 NBS e attività agricole

Si rilevano, nei Paesi dell'Unione Europea, diversi sistemi di produzione agricola che fanno uso di NBS. Il principio cardine, sotto questa profilo, fa riferimento al fatto che la diversificazione produttiva ecologicamente fondata riduce la vulnerabilità e, nel

contempo, migliora la produttività. Tra le pratiche produttive riconducibili alle NBS, si evidenziano le tecniche di coltura–allevamento, la gestione della componente organica del suolo, le colture miste, la rotazione delle colture, il controllo biologico dei parassiti e l’agroforestazione. L’alto livello della biodiversità nella produzione agricola costituisce una condizione rilevante per la mitigazione degli impatti negativi legati ai cambiamenti climatici (Wezel *et al.*, 2018; Altieri *et al.*, 2015). La stessa Strategia dell’Unione Europea per la biodiversità per il 2030 punta sull’incremento della biodiversità nelle zone agricole basata sull’approccio ecologico alla produzione, indicato col termine agro–ecologia (EC, 2020). Tuttavia, l’approccio agro–ecologico non rientra, ancora, negli schemi di finanziamento della Politica agricola comune (PAC), ancorché il dibattito in corso ne riconosca le potenzialità (Paracchini e Bertaglia, 2018): non vi è, ancora, una valutazione analitica dell’impatto positivo sulla produttività, in termini controfattuali, e non sono disponibili studi sistematici sul suo effettivo utilizzo nei Paesi dell’Unione Europea (HLPE, 2019; Wezel e Bellon, 2018), ancorché episodi importanti a sostegno dell’efficacia dell’approccio agro–ecologico siano disponibili con riferimento alla Francia (Mottershead e Maréchal, 2017) ed alla Repubblica Ceca, che identifica quest’approccio come fondamentale per i progetti da finanziare in relazione al secondo pilastro della PAC (Wezel *et al.*, 2018).

Secondo quanto riportato nel *Report* dell’Agenzia Europea dell’Ambiente sulle NBS (EEA, 2021, p. 62), il *Report* dell’Agenzia Europea dell’Ambiente sull’ACC in agricoltura (EEA, 2019) consente di identificare cinque tipologie di NBS riferibili alla produzione agricola, come segue:

- miglioramento della gestione delle risorse idriche e dei suoli: utilizzo di colture di copertura (*cover crop*) (Bergtold *et al.*, 2019; Blanco–Canqui *et al.*, 2015), semina senza lavorazione o con una minima lavorazione del terreno di semina (*no–tillage* o *minimum tillage*) (Ogle *et al.*, 2019), terreni agricoli ad alto valore naturale, aumento dell’efficienza dei sistemi di irrigazione;
- diversificazione e rotazione delle colture, quindi delle fonti del reddito che si ottiene dalle produzioni, anche con l’utilizzo di *adapted crop*, cioè colture che richiedono un consumo comparativamente inferiore della risorsa idrica (Renard e Tilman, 2019);
- impianto di sistemi agroforestali: usi dei suoli differenziati, in cui, nella stessa unità areale produttiva, si integrano alberature, vegetazione arbustiva, colture produttive ed allevamento; i sistemi agroforestali sono espressione di prassi produttive tradizionali consolidate nei territori rurali, in cui, ad esempio, aree destinate a colture arabili sono circondate da alberature o siepi frangivento, oppure si identificano zone caratterizzate da colture promiscue, con pascolo e colture arboree di qualità, quali l’olivicoltura o la frutticoltura (Mottershead e Maréchal, 2017); l’agroforestazione di nuova generazione, ancora non molto diffusa in Europa, si basa sulla combinazione di produzioni di biomassa per usi non alimentari ed alimentari, integrando, ad esempio, pioppeti e robinieti con diverse colture agricole (Torralba *et al.*, 2016);
- sviluppo di produzioni basate sulla tecnica della coltura–allevamento, con riferimento all’allevamento del bestiame ed alle relative tecniche, al miglioramento della gestione dei terreni pascolivi, ed alle pratiche silvo–pastorali (EIP–AGRI Focus Group, 2017);
- messa in atto di tecniche di reperimento delle risorse idriche: raccolta delle acque piovane e ricarica delle falde acquifere sotterranee tramite la realizzazione di sistemi di che favoriscano l’infiltrazione dell’acqua piovana (EEA, 2019).

Le NBS relative all'agricoltura promuovono la diversificazione negli usi dei suoli e nelle produzioni allo scopo di diminuire la vulnerabilità dei contesti territoriali, soprattutto quelli rurali, e diminuire la portata del rischio ambientale legati ai cambiamenti climatici attraverso la diffusione spaziale e la diminuzione dell'intensità. Le pratiche di gestione dei suoli e delle acque migliorano la qualità dei suoli, ne accrescono la capacità di assorbimento, diminuiscono le emissioni di biossido di carbonio e l'uso di fertilizzanti, la cui produzione è basata sull'importazione di ingenti quantità di fosforo, cioè di una sostanza non rinnovabile e non riciclabile (EEA, 2021).

Le colture di copertura aumentano la capacità dei suoli relativa alla cattura ed allo stoccaggio di biossido di carbonio, come, anche, le pratiche di semina senza lavorazione del terreno, o con *minimum tillage*. Lo sviluppo di produzioni basate sulla tecnica della coltura-allevamento può accrescere significativamente la fertilità dei suoli e la biodiversità: si tratta di un approccio alla produzione in ambito rurale che si rileva particolarmente efficace, anche con riferimento al mercato del lavoro, in cui si forma una struttura dell'offerta e della domanda caratterizzata da un'importante diversificazione, con la presenza di professionalità che legano agricoltura, allevamento e turismo (EEA, 2021).

Le NBS che si focalizzano sulla raccolta delle acque piovane e sul ricaricamento delle falde acquifere aumentano la produttività agricola, diminuiscono i problemi dell'approvvigionamento idrico nei periodi siccitosi, e generano, anche, effetti importanti in termini di risparmio energetico, con riferimento alla diminuzione dei tempi di funzionamento degli impianti di pompaggio (EEA, 2021).

L'utilizzo di NBS in agricoltura è, in definitiva, caratterizzato da una significativa pluralità delle pratiche, e da una non sempre puntuale disponibilità di valutazioni di tipo controfattuale in relazione agli impatti da esse generati, il che conferisce a questo approccio un carattere fortemente orientato alla sperimentazione ed alla ricerca-azione (D'Annolfo *et al.*, 2017).

4.8.4 NBS ed aree urbane

Le NBS relative alle aree urbane sono di tre tipologie. In primo luogo, sono riconducibili alla realizzazione o all'ampliamento di aree verdi, parchi, zone per le attività ricreative all'aperto, ed alla piantagione di alberi ed aree boscate. Secondariamente, le NBS puntano ad una gestione efficace del regime delle risorse idriche urbane. Infine, le NBS si attuano attraverso le operazioni di *greening* riferite agli edifici esistenti oppure alle nuove edificazioni.

I parchi, le foreste e le aree boscate urbane riducono sensibilmente la temperatura superficiale (Lai *et al.*, 2020; EEA 2020b). Secondo uno studio di Armson *et al.* (2012), l'ombreggiatura e l'evapotraspirazione delle zone alberate fa rilevare un abbassamento di 5–7 °C della temperatura, mentre un articolo di Bowler *et al.* (2010) stima in poco meno di un grado la differenza della temperatura tra parchi urbani e zone edificate. Le aree boscate urbane, attraverso la ritenzione idrica, sono, inoltre, molto efficaci nel limitare la vulnerabilità in relazione agli eventi meteorici estremi e, quindi, ai fenomeni di piena, particolarmente gravi nelle aree urbane, caratterizzate da una presenza antropica rilevante (Berland *et al.*, 2017). Per esempio, uno studio di Pataki *et al.* (2011) stima come le zone

edificate, il cui suolo è reso impermeabile dalle urbanizzazioni, si caratterizzano per un deflusso che rientra in un range del 40–83% delle precipitazioni, mentre in una zona urbana alberata o forestata il fenomeno sia pari a circa il 13%.

Per quanto riguarda le NBS riferite alla realizzazione o all'ampliamento di parchi, zone alberate o boscate in ambito urbano, il profilo progettuale è fondamentale per la generazione degli impatti positivi in relazione alle ondate di calore, all'abbassamento delle temperature ed alla mitigazione degli impatti negativi dei fenomeni di piena, anche in relazione alle eventuali perdite delle condotte fognarie (Berland e Hopton, 2014). Sono inoltre, disponibili diversi studi che stimano l'impatto economico dell'attuazione di questa tipologia di NBS, ancorché gli esiti siano difficilmente generalizzabili (ad esempio, Calfapietra 2020 e Roy *et al.*, 2012).

Le NBS relative alla gestione delle risorse idriche in ambito urbano consistono, fondamentalmente, nella manutenzione delle fasce fluviali, e nella realizzazione di bacini di contenimento, di infrastrutture di ritenzione, di drenaggio e di rilascio delle acque provenienti dagli eventi meteorici estremi (e sempre più frequenti) (Vojinovic, 2020), quali le *bioswale* ed i *rain garden*, e di tetti verdi. *Bioswale*, *rain garden* ed aree alberate urbane sono particolarmente efficaci anche nei confronti della limitazione dell'inquinamento generato dalla fuoriuscita dei reflui fognari dalle condotte durante gli eventi meteorici estremi (Wild, 2020a; Roy *et al.*, 2008). Di grande importanza sono, pure, gli interventi volti alla ripermabilizzazione dei suoli, ad esempio, attraverso la rimozione delle coperture stradali asfaltate in eccesso, la ripulitura degli argini e dei letti dei fiumi, ed il ripristino dei corsi d'acqua tombati.

Per quanto riguarda gli interventi sui singoli edifici riconducibili alle NBS concernenti l'ACC, questi si identificano con la realizzazione di tetti, pareti e facciate verdi (EEA, 2021). L'approccio basato sul *greening* dei fabbricati consente di mettere in atto una gestione efficace delle acque meteoriche. Secondo uno studio di Ruangpan *et al.* (2020), i tetti verdi aumentano la ritenzione idrica e diminuiscono, e ritardano il deflusso dell'acqua piovana durante gli eventi particolarmente significativi, fino al 70% ed al 96%, nel caso di picco delle precipitazioni. Tetti, facciate e pareti verdi sono, anche, molto efficaci nel migliorare il comfort all'interno delle residenze e nel diminuire la domanda di energia per la climatizzazione (Francis e Jensen, 2017; Mazzali *et al.*, 2012). Inoltre, le superfici verdi, siano esse all'aperto, oppure sull'involucro degli edifici, hanno un maggiore potere riflettente della luce solare, rispetto alle superfici artificiali dell'ambiente costruito, con una differenza che rientra, secondo un articolo di Perini e Rosasco (2013), nel range del 15–25%, con un impatto molto importante sulla mitigazione del fenomeno delle isole di calore urbano.

Sono molteplici gli impatti positivi delle NBS riferite alle aree urbane, oltre a quelli riguardanti l'ACC e la riduzione del rischio ambientale. Molti di questi sono riconducibili ai benefici economici per le famiglie, le imprese e le comunità locali, quali aumento della domanda di lavoro, riduzione dei costi della sanità, diminuzione dei costi derivanti dai danni ambientali e crescita dei valori fondiari.

L'aumento delle coperture verdi dei suoli urbani e degli involucri dei fabbricati ha impatti positivi sulla qualità dell'aria, in particolare per quanto riguarda la rimozione degli inquinanti, per la quale sono particolarmente efficaci le alberature (Calfapietra, 2020; Nowak *et al.*, 2014), nonché sulla salute mentale dei fruitori dei contesti urbani, in cui una

maggior disponibilità di parchi ed aree per le attività ricreative all'aperto può attenuare il rilevante disagio manifestatosi in seguito ai più o meno lunghi periodi di lockdown che caratterizzano l'emergenza COVID-19 (Kleinschroth e Kowarik, 2020; Venter *et al.*, 2020). Impatti positivi sono, anche, ipotizzabili in relazione al fatto che ambienti urbani caratterizzati da un'efficace organizzazione del verde (parchi, strade, involucri degli edifici) portano ad una diminuzione degli episodi di illegalità (Shepley *et al.*, 2019) ed allo sviluppo di nuove e più salubri modalità di trasporto urbano, basate sulla mobilità dolce (Adkins *et al.*, 2012).

Di particolare e significativo momento sono gli effetti delle aree vegetate sull'aumento della capacità di cattura e stoccaggio di biossido di carbonio, rispetto a quelle caratterizzate da coperture dei suoli artificiali, con una mitigazione, da parte delle aree boscate ed alberate, che può arrivare al completo sequestro delle emissioni generate dalle attività umane (Bulkeley, 2020; Barò *et al.*, 2014). Rilevante è, anche, l'impatto sulla biodiversità, evidentemente positivamente legato all'aumento delle superfici verdi. I nuovi ecosistemi generati da tetti, pareti e facciate verdi sono molto importanti perché l'aumento della biodiversità è particolarmente connesso all'estensione delle superfici che, in ambito urbano, sono evidentemente piuttosto limitate: l'incremento di queste superfici offerto dagli involucri dei fabbricati può risultare, quindi, molto efficace come fattore di aumento della biodiversità (Perini e Ronsacco, 2013). La biodiversità è, inoltre, sostenuta da NBS quali la manutenzione delle fasce fluviali, la realizzazione di bacini di contenimento, di infrastrutture di ritenzione, drenaggio e rilascio delle acque provenienti dagli eventi meteorici estremi, di parchi, foreste ed aree boscate, e di aree protette nelle zone periurbane (Naumann e Davis, 2020; Vojinovic, 2020).

4.8.5 NBS ed aree costiere

Le NBS sono importanti in relazione alle aree adiacenti alle zone costiere, ai litorali, alle aree costiere urbane ed alle aree marine, e sono attuate sia nelle zone terrestri che nei corpi d'acqua costieri, cioè nelle acque di transizione ed in quelle marine (EEA, 2021).

La conservazione ed il recupero degli habitat terrestri delle coste mitigano gli effetti degli eventi pericolosi che le minacciano, quali innalzamento del livello del mare, onde di tempesta, siccità e ondate di calore, erosione costiera e fenomeni franosi (Vuik *et al.*, 2019; Morris *et al.*, 2018; Thorslund *et al.*, 2017).

La vegetazione costiera e dunale, le dune e le spiagge costituiscono barriere protettive naturali alle onde e sono in grado di ricostituirsi velocemente dopo eventi marini di impatto significativo (Bridges *et al.*, 2015). La vegetazione limita il fenomeno dell'erosione costiera (Morris *et al.*, 2018), mentre le praterie marine trattengono i sedimenti e sostengono la resistenza all'erosione (Gracia *et al.*, 2018). Le scogliere coralline offrono una rilevante protezione nei confronti delle tempeste, assorbendo oltre il 95% dell'energia delle onde (Ferrario *et al.*, 2014). Quindi, il recupero e l'accrescimento degli habitat costieri delle acque di transizione, come, anche, la protezione ed il miglioramento della qualità delle aree immediatamente adiacenti al mare, quali isole barriera, spiagge (attraverso il ripascimento naturale o artificiale e la ricostituzione della duna), e la stabilizzazione

delle scogliere attraverso la vegetazione, costituiscono difese naturali contro l'erosione costiera e le mareggiate (Taal *et al.*, 2016; Charbonnel *et al.*, 2011).

Quando si punta ad una ristrutturazione dei sistemi di protezione delle aree costiere con la messa in atto di NBS, le infrastrutture artificiali vengono parzialmente o totalmente rimosse e sostituite con ecosistemi naturali, quali, ad esempio, paludi salmastre e praterie salate, che fungono da protezione naturale della costa. Questi ecosistemi costieri offrono una vasta gamma di servizi ecosistemici, come, ad esempio, la ritenzione dei nutrienti, la cattura ed il sequestro di biossido di carbonio, la regolazione della qualità dell'acqua, e l'attrattività turistica (McDonald *et al.*, 2020).

Sono importanti, con riferimento alle aree costiere, anche le NBS che combinano soluzioni naturali e infrastrutture artificiali, come, ad esempio, le *green dike* (dighe verdi), le barriere di legno e gli argini vegetati, che ne accrescono la resistenza ai pericoli, legati agli eventi atmosferici e meteo-marini, quali erosione, frane e mareggiate (Hall *et al.*, 2019; IUCN French Committee, 2019).

Un esempio significativo di NBS attuate con riferimento alla protezione delle zone costiere è proposto dal Progetto LIFE VIMINE¹, che ha previsto la messa in opera di interventi di ingegneria naturalistica a basso impatto per proteggere banchi di sabbia e lagune salmastre costiere dall'erosione nella Laguna di Venezia (rami tenuti uniti da reti costituite da materiale vegetale). Altra tecnologia efficace e largamente utilizzata si basa sulla messa in opera di gabbioni riempiti con gusci d'ostrica, utilizzati per proteggere le spiagge sabbiose (Smaal *et al.*, 2019).

Un'altra importante NBS è rappresentata dal *Sand Motor*, tecnica di protezione delle coste basse attuata sulla costa olandese del Mare del Nord, basata su aree sabbiose realizzate con il prelievo di sabbia da zone marine, poste ad una certa distanza dalla costa, che viene ridepositata nelle immediate adiacenze della costa stessa, fino a costituire una barriera di forma arcuata, che protegge il litorale nei confronti delle mareggiate e dell'erosione e che, nel contempo, favorisce l'accrescimento della biodiversità (Taal *et al.*, 2016). La ricostituzione e l'accrescimento della biodiversità può essere, anche, sostenuta dalla realizzazione di infrastrutture artificiali quali, ad esempio, dighe costruite per proteggere insediamenti costieri, che diventano sede di ecosistemi marini di nuova costituzione oppure aiutano a migliorare le condizioni di ecosistemi già esistenti (EEA, 2021).

Il recupero degli habitat terrestri delle aree costiere e degli ecosistemi delle acque di transizione offrono servizi ecosistemici fondamentali, in quanto generano un'attenuazione significativa dell'energia delle onde durante gli eventi meteo-marini estremi, e sono altrettanto efficaci nell'attenuare la velocità del vento (Cunniff e Schwartz, 2015). Producono, inoltre, ulteriori servizi ecosistemici in termini di disponibilità di aree per le attività ricreative, di sequestro e stoccaggio di biossido di carbonio e di filtrazione e purificazione delle acque (Renaud *et al.*, 2013).

Il recupero della vegetazione consolida la stabilità della morfologia della costa, attraverso la conservazione dei suoli, la stabilizzazione dei sedimenti nelle acque poco profonde, la mitigazione dell'erosione, la limitazione dei fenomeni di ritiro della linea di costa ed il consolidamento della duna (Cunniff e Schwartz, 2015; Shepard *et al.*, 2011).

¹ Documentazione disponibile online all'indirizzo: <http://www.lifevimine.eu/> [Ultimo accesso: 11 Novembre 2021].

Le NBS sono, inoltre, generalmente più durevoli degli interventi infrastrutturali artificiali, soprattutto in relazione agli eventi estremi (Pontee *et al.*, 2016), e comparativamente meno costosi. Il controllo e la gestione della morfologia costiera riduce, inoltre, i rischi legati agli impatti di uragani e cicloni, ed alla formazione di nuovi canali di penetrazione delle acque marine nella costa (NRC, 2014).

4.9 La definizione degli indicatori

La definizione degli indicatori rappresenta una fase fondamentale per la stima degli effetti ambientali nell'ambito della SRSvS. In questa fase dell'approccio metodologico vengono prese in considerazione diverse fonti da cui attingere un insieme di indicatori che risulti idoneo nell'ambito della pianificazione territoriale.

Il primo insieme di indicatori è stato estrapolato da un documento del 2020, intitolato “Analisi del sistema degli indicatori della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile e contributo a proposte di aggiornamento e revisione” elaborato da Poliedra². La tabella IV dell'Allegato I riporta un estratto degli indicatori che sono stati estrapolati dal documento elaborato da Poliedra e per ciascun indicatore viene indicato l'obiettivo della SNSvS a cui è associato (prima colonna), viene fornita una descrizione (terza colonna), viene valutata la sua pertinenza rispetto alla tematica della pianificazione territoriale (quarta colonna) e la disponibilità del dato alla scala regionale (quinta colonna) e provinciale (sesta colonna).

Un secondo insieme è stato estrapolato dal set di indicatori individuati dalle Regioni Marche, Umbria, Liguria e Piemonte all'interno della Linea di intervento LQS1 “Valutazioni ambientali” del Progetto CReIAMO PA. Per questo secondo insieme di indicatori non è stato necessario procedere alla valutazione della loro attinenza al tema della pianificazione perché ritenuta implicitamente positiva.

La tabella V dell'Allegato I riporta un estratto dell'elenco degli indicatori estrapolati in riferimento al Progetto CReIAMO PA.

Una volta identificati i possibili insiemi di indicatori, con riferimento alla SRSvS, si rende necessario misurare la performance della strategia attuativa adottata, ovvero definire gli eventuali effetti ambientali che tale strategia ha determinato. In generale, come riportato nella sottosezione 4.7, un effetto ambientale si identifica come una variazione dello stato di una componente ambientale riconducibile all'attuazione di un'azione di piano. Un effetto ambientale si individua, quindi, come variazione di un indicatore di stato relativo ad una componente ambientale, e può essere positivo, negativo o neutro, a seconda che sia legato ad un miglioramento, ad un peggioramento o ad un mantenimento dello stato della componente ambientale.

Per ciascun indicatore è necessario definire:

- 1 l'unità di misura;
- 2 la fonte per il popolamento dei dati;
- 3 il valore di base (baseline);
- 4 il valore di riferimento (benchmark), ossia del valore-obiettivo.

² Poliedra è un consorzio di cui fanno parte il Politecnico di Milano, che detiene la maggioranza, Cefriel, MIP e POLIdesign.

La fase successiva consiste nella valutazione quali-quantitativa degli effetti ambientali delle azioni del Piano sulle componenti ambientali e, quindi, in relazione al raggiungimento del benchmark.

Inoltre, gli indicatori definiti con riferimento alla SRSvS faranno parte del sistema di monitoraggio. Il monitoraggio ha lo scopo di evidenziare situazioni di emergenza, cioè di largo scostamento dei valori degli indicatori da quelli di benchmark, e di indicare, in “tempo reale”, la necessità di un intervento, di minima o più larga portata, per riportare gli effetti ambientali del Piano, come segnalati dagli indicatori, a quanto previsto nella valutazione ex-ante. Qualora si verificano situazioni di questo genere, l’Ente preposto potrà intervenire, individuando le probabili cause degli scostamenti in relazione alle azioni di piano, utilizzando le due seguenti modalità, che potrebbero essere opportunamente integrate:

- ridefinendo, in tutto o in parte, l’attuazione di una o più azioni di piano, valutando, con un approccio “ad hoc”, l’entità della ridefinizione in relazione all’effetto di mitigazione ragionevolmente prevedibile;
- valutando se, ed in quali termini, sostituire o integrare una o più azioni di piano con azioni di piano alternative, individuate nel paragrafo precedente.

5. Bibliografia

- ACT (Agenzia per la Coesione Territoriale) (2020a), *Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile*. Testo disponibile al sito: <https://www.agenziacoesione.gov.it/comunicazione/agenda-2030-per-lo-sviluppo-sostenibile/> [Ultimo accesso: 2 Febbraio 2022].
- ACT (Agenzia per la Coesione Territoriale) (2020b), *Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile*. Immagine disponibile al sito: https://www.agenziacoesione.gov.it/dossier_tematici/agenda-onu-2030-per-lo-sviluppo-sostenibile/ [Ultimo accesso: 2 Febbraio 2022].
- Adger W.N., Arnell N.W. e Tompkins E.L. (2005), “Successful adaptation to climate change across scales”, *Global Environmental Change*, 15, 2: 77–86. DOI: 10.1016/j.gloenvcha.2004.12.005
- Adkins A., Dill J., Luhr G. e Neal M. (2012), “Unpacking walkability: testing the influence of urban design features on perceptions of walking environment attractiveness”, *Journal of Urban Design*, 17, 4: 499–510. DOI: 10.1080/13574809.2012.706365
- Albert C., Schröter B., Haase D., Brillinger M., Henze J., Herrmann S., Gottwald S., Guerrero P., Nicolas C. e Matzdorf B. (2019), “Addressing societal challenges through nature-based solutions: how can landscape planning and governance research contribute?”, *Landscape and Urban Planning*, 182: 12–21. DOI: 10.1016/j.landurbplan.2018.10.003
- Altieri M.A., Nicholls C.I., Henao A. e Lana M.A. (2015), “Agroecology and the design of climate change-resilient farming systems”, *Agronomy for Sustainable Development*, 35, 3: 869–890. DOI: 10.1007/s13593-015-0285-2
- Armson D., Stringer P. e Ennos A.R. (2012), “The effect of tree shade and grass on surface and globe temperatures in an urban area”, *Urban Forestry & Urban Greening*, 11, 3: 245–255. DOI: 10.1016/j.ufug.2012.05.002
- Arras, F., Ballarin Denti, A., Barbieri, L., Baruzzi, V., Congiu, A., Frascini, F., Freixo Santos, T., Giordano, F., Lapi, M., Litt, G., Lucia, V., Luise, D., Magni, F., Marras, S., Oliveri, S., Pregonolato, S., Satta, G., Suppa, A., Zambrini, M., Zuin, M. (2020), *Master Adapt. Mainstreaming Experiences at Regional and local level for adaptation to climate change*. Testo disponibile al sito: https://masteradapt.eu/wordpress/wp-content/uploads/2020/07/C2_MA-linee-guida-sintesi.pdf [Ultimo accesso: 2 Febbraio 2022].
- ASviS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile) (s.d.), *L'Agenda 2030 dell'Onu per lo sviluppo sostenibile*. Testo disponibile al sito: <https://asvis.it/l-agenda-2030-dell-onu-per-lo-sviluppo-sostenibile/> [Ultimo accesso: 2 Febbraio 2022].
- Baró F., Chaparro L., Gómez-Baggethun E., Langemeyer J., Nowak D.J. e Terradas J. (2014), “Contribution of ecosystem services to air quality and climate change mitigation policies: the case of urban forests in Barcelona, Spain”, *Ambio*, 43, 4: 466–479. DOI: 10.1007/s13280-014-0507-x
- Bergtold J.S., Ramsey S., Maddy L. e Williams J.R. (2019), “A review of economic considerations for cover crops as a conservation practice”, *Renewable Agriculture and Food Systems*, 34, 1: 62–76. DOI: 10.1017/S1742170517000278
- Berland A. e Hopton M.E. (2014), “Comparing street tree assemblages and associated stormwater benefits among communities in metropolitan Cincinnati, Ohio, USA”, *Urban Forestry & Urban Greening*, 13, 4: 734–741. DOI: 10.1016/j.ufug.2014.06.004
- Berland A., Shiflett S.A., Shuster W.D., Garmestani A.S., Goddard H.C., Herrmann D.L. e Hopton M.E. (2017), “The role of trees in urban stormwater management”, *Landscape and Urban*

- Planning*, 162: 167–177. DOI: 10.1016/j.landurbplan.2017.02.017
- Blanco–Canqui H., Shaver T.M., Lindquist J.L., Shapiro C.A., Elmore R.W., Francis C.A. e Hergert G.W. (2015), “Cover crops and ecosystem services: insights from studies in temperate soils”, *Agronomy Journal*, 107, 6: 2449–2474. DOI: 10.2134/agronj15.0086
- Bowler D.E., Buyung–Ali L.M., Knight T.M. e Pullin A.S. (2010), “A systematic review of evidence for the added benefits to health of exposure to natural environments”, *BMC Public Health*, 10, 1 (456): 10 pp. DOI: 10.1186/1471–2458–10–456
- Bridges T.S., Wagner P.W., Burks–Copes K.A., Bates M.E., Collier Z.A., Fischenich C.J., Gailani J.Z., Leuck L.D., Piercy C.D., Rosati J.D., Russo E.J., Shafer D.J., Suedel B.C., Vuxton E.A e Wamsley T.V. (2015), *Use of natural and nature–based features (NNBF) for coastal resilience*. Final Report no. ERDC SR–15–1, The US Army Engineer Research and Development Center. Testo disponibile al sito: <https://erdc-library.erdcdren.mil/jspui/handle/11681/4769> [Ultimo accesso: 15 Novembre 2021].
- Bridgewater P. (2018), “Whose nature? What solutions? Linking ecohydrology to nature–based solutions”, *Ecohydrology & Hydrobiology* 18, 4: 311–316. DOI: 10.1016/j.ecohyd.2018.11.006
- Brown A.L. and Thérivel R. (2000), “Principles to guide the development of strategic environmental assessment methodology”, *Impact Assessment and Project Appraisal*, 18, 3: 183–189. DOI: 10.3152/147154600781767385.
- Bulkeley H. (2020), *Nature–based solutions for climate mitigation: Analysis of EU funded projects*. Publications Office of the European Union, Luxembourg. DOI: 10.2777/458136
- Calfapietra C. (2020), *Nature–based solutions for microclimate regulation and air quality: Analysis of EU funded projects*. Publications Office of the European Union, Luxembourg. DOI: 10.2777/383904
- Cariñanos P., Calaza P., Hiemstra J., Pearlmutter D. e Vilhar U. (2018), “The role of urban and periurban forests in reducing risks and managing disasters”, *Unasylva*, 69, 1: 53–58.
- Charbonnel E., Harmelin J.–G., Carnus F., Le Direac L., Ruitton S., Lenfant P. e Beurois J. (2011), “Artificial reefs in Marseille (France, Mediterranean sea): from complex natural habitats to concept of efficient artificial reef design”, *Brazilian Journal of Oceanography*, 59 (Special Issue CARAH): 177–178. DOI: 10.1007/978–90–481–8630–3_14
- Ciccarese L., Mattsson A. e Pettenella D. (2012), “Ecosystem services from forest restoration: thinking ahead”, *New Forests*, 43, 5–6: 543–560. DOI: 10.1007/s11056–012–9350–8
- Cohen–Shacham E., Andrade A., Dalton J., Dudley N., Jones M., Kumar C., Maginnis A., Maynard S., Nelson C.R., Renauda F.G., Welling R. e Walters G. (2019), “Core principles for successfully implementing and upscaling nature–based solutions”, *Environmental Science & Policy*, 98: 20–29. DOI: 10.1016/j.envsci.2019.04.014
- Cunniff S. e Schwartz A. (2015), *Performance of Natural Infrastructure and Nature–based Measures as Coastal Risk Reduction Features*. Environmental Defense Fund, New York, NY, United States. Testo disponibile al sito: <http://www.biofund.org/mz/wp-content/uploads/2018/11/F1284.2015–Summary–Ni–Literature–Compilation–0–1.pdf> [Ultimo accesso: 15 Novembre 2021].
- Dari, A. (2021), *Che cosa è l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile*. Testo disponibile al sito: <https://www.ingenio-web.it/24111-che-cosa-e-lagenda-2030-per-lo-sviluppo-sostenibile> [Ultimo accesso: 2 Febbraio 2022].
- D’Annolfo R., Gemmill–Herren B., Graeub B. e Garibaldi, L.A. (2017), “A review of social and

- economic performance of agroecology”, *International Journal of Agricultural Sustainability*, 15, 6: 632–644. DOI: 10.1080/14735903.2017.1398123
- de Groot R.S., Blignaut J., Van der Ploeg S., Aronson J., Elmqvist T. e Farley J. (2013), “Benefits of investing in ecosystem restoration”, *Conservation Biology*, 27, 6: 1286–1293. DOI: 10.1111/cobi.12158
- Del Campo A. G., Gazzola P. and Onyango V. (2020), “The mutualism of strategic environmental assessment and sustainable development goals”, *Environmental Impact Assessment Review*, 82: 106383 (9 pp.). DOI: 10.1016/j.eiar.2020.106383.
- Depietri Y. e McPhearson T. (2017), *Integrating the grey, green, and blue in cities: nature-based solutions for climate change adaptation and risk reduction*, in Kabisch N., Korn H., Stadler J. e Bonn A., eds., *Nature-based Solutions to Climate Change Adaptation in Urban Areas, Theory and Practice of Urban Sustainability Transitions*, Springer International Publishing, Cham, Switzerland, pp. 91–109. DOI: 10.1007/978-3-319-56091-5_6
- DFAE (Dipartimento Federale degli Affari Esteri) (2020), *L’Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile*. Quadro di riferimento globale. Testo disponibile al sito: <https://www.eda.admin.ch/agenda2030/it/home/agenda-2030/globaler-kompass-fuer-nachhaltige-Entwicklung.html> [Ultimo accesso: 2 Febbraio 2022].
- Di Marco L. (2020), “Dal Green Deal al Next Generation EU. Obiettivi di sviluppo sostenibile e politiche europee”, *Quaderni dell’ASVIS*. Testo disponibile al sito: https://asvis.it/public/asvis2/files/Pubblicazioni/Quaderno_Obiettivi_di_sviluppo_sostenibile_e_politiche_europee.pdf [Ultimo accesso: 02 Febbraio 2022].
- DIPE (Dipartimento per la Programmazione e il coordinamento della politica Economica) (s.d.), *Registrata la Direttiva sulla Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile*. Testo disponibile al sito: <https://www.programmazioneeconomica.gov.it/snss/> [Ultimo accesso: 2 Febbraio 2022].
- Di S., Wang C., Shen J., Wen J., Gao J., Wu J., Lin W. e Xu H. (2019), “Mapping the capacity of concave greenland in mitigating urban pluvial floods and its beneficiaries”, *Sustainable Cities and Society*, 44: 774–782. DOI: 10.1016/j.scs.2018.11.003
- EC (European Commission) (2020), *Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions 'EU Biodiversity Strategy for 2030 — Bringing nature back into our lives*, COM(2020) 380 final. Testo disponibile al sito: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0380&from=EN> [Ultimo accesso: 15 Novembre 2021]
- EEA (European Environment Agency) (2017), *Green infrastructure and flood management :promoting cost-efficiency flood risk reduction via green infrastructure solutions*. EEA Report no. 14/2017, Publications Office of the European Union, Luxembourg. DOI: 10.2800/324289
- EEA (European Environment Agency) (2019), *Climate change adaptation in the agriculture sector in Europe*. European Environment Agency. EEA Report no. 4/2019, Publications Office of the European Union, Luxembourg. DOI: 10.2800/537176
- EEA (European Environment Agency) (2020a), *Floodplains: a natural system to preserve and restore*. European Environment Agency. EEA Report no. 24/2019, Publications Office of the European Union, Luxembourg. DOI: 10.2800/431107
- EEA (European Environment Agency) (2020b), *Urban adaptation in Europe: How cities and towns respond to climate change*. European Environment Agency. EEA Report no. 12/2020,

- Publications Office of the European Union, Luxembourg. DOI: 10.2800/324620
- EEA (European Environment Agency) (2021), *Nature-based solutions in Europe: Policy, knowledge and practice for climate change adaptation and disaster risk reduction*. EEA Report no. 1/2021, Publications Office of the European Union, Luxembourg. DOI: 10.2800/919315
- Eggermont H., Balian E., Azevedo J.M.N., Beumer V., Brodin T., Claudet J., Fady B., Grube M., Keune H., Lamarque P., Reuter K., Smith M., van Ham C., Weisser W.W. e Le Roux X. (2015), “Nature-based solutions: new influence for environmental management and research in Europe”, *GAIA Ecological Perspectives for Science and Society* 24, 4: 243–248. DOI: 10.14512/gaia.24.4.9
- EIP-AGRI Focus Group (EIP-AGRI: The AGRICultural European Innovation Partnership) (2019), *Forest practices & climate change, Final Report 2019*. Testo disponibile al sito: https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/agri-eip/files/eip-agri_fg_forest_practices_climate_change_final_report_2018_en.pdf [Ultimo accesso: 15 Novembre 2021]
- FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) (2020), *Global forest resources assessment 2020*. FAO, Rome. DOI: Global forest resources assessment 2020
- Fernandes J.P. e Guiomar N. (2018), “Nature-based solutions: The need to increase the knowledge on their potentialities and limits”, *Land Degradation & Development*, 29, 6: 1925–1939. DOI: 10.1002/ldr.2935
- Ferrario F., Beck M.W., Storlazzi C.D., Micheli F., Shepard C.C. e Airoidi L. (2014), “The effectiveness of coral reefs for coastal hazard risk reduction and adaptation”, *Nature Communications*, 5 (3794): 1–9. DOI: 10.1038/ncomms4794
- Ferreira V., Barreira A.P., Loures L., Antunes D. e Panagopoulos T. (2020), “Stakeholders’ engagement on nature based solutions: a systematic literature review”, *Sustainability*, 12, 2 (640): 27 pp. DOI: 10.3390/su12020640
- Forest Europe (2015), *State of Europe’s forests 2015*. Testo disponibile al sito: <https://www.foresteurope.org/docs/fullsoef2015.pdf> pdf [Ultimo accesso: 15 Novembre 2021].
- Francis L.F.M. e Jensen M.B. (2017), “Benefits of greenroofs: a systematic review of the evidence for three ecosystem services”, *Urban Forestry & Urban Greening*, 28: 167–176. DOI: 10.1016/j.ufug.2017.10.015
- Gracia A., Rangel-Buitrago N., Oakley J.A. e Williams A.T. (2018), “Use of ecosystems in coastal erosion management”, *Ocean & Coastal Management*, 156: 277–289. DOI: 10.1016/j.ocecoaman.2017.07.009
- Hall, A.E., Herbert R.J.H., Britton J.R., Boyd I.M. e George N.C. (2019), “Shelving the coast with vertipools: Retrofitting artificial rock pools on coastal structures as mitigation for coastal squeeze”, *Frontiers in Marine Science*, 6 (456): 11 pp. DOI: 10.3389/fmars.2019.00456
- Hanson H.I., Wickenberg B. e Alkan Olsson J. (2020), “Working on the boundaries — How do science use and interpret the nature-based solution concept?”, *Land Use Policy* 90 (104302): 16 pp. DOI: 10.1016/j.landusepol.2019.104302
- HLPE (High Level Panel of Experts on food security and nutrition) (2019), *Agroecological and other innovative approaches for sustainable agriculture and food systems that enhance food-security and nutrition. A report by the High Level Panel of Experts on Food Security and Nutrition of the Committee on World Food Security*. Testo disponibile al sito: <http://www.fao.org/3/ca5602en/ca5602en.pdf> [Ultimo accesso: 15 Novembre 2021].
- Ioppolo G., Cucurachi S., Salomone R., Shi L. e Yigitcanlar T. (2019), “Integrating strategic environmental assessment and material flow accounting: a novel approach for moving towards

- sustainable urban futures”, *The International Journal of Life Cycle Assessment*, 24: 1269–1284. DOI: 10.1007/s11367-018-1494-0
- ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) (2020), *Rapporto di sostenibilità 2020*. Testo disponibile al sito: <https://www.isprambiente.gov.it/files2020/pubblicazioni/documenti-tecnici/rapporto-2020-ispra-settembre.pdf> [Ultimo accesso:02 Febbraio 2022].
- IUCN French Committee (IUCN: International Union for Conservation of Nature) (2019), *Nature-based solutions for Climate Change Adaptation & Disaster Risk Reduction*. IUCN French Committee, Paris, France. Testo disponibile al sito: <https://uicn.fr/wp-content/uploads/2019/07/uicn-g20-light.pdf> [Ultimo accesso: 15 Novembre 2021].
- Kleinschroth F. e Kowarik I. (2020), “COVID–19 crisis demonstrates the urgent need for urban green spaces”, *Frontiers in Ecology and the Environment*, 18, 6: 318–319. DOI: 10.1002/fee.2230
- Krofcheck D.J., Remy C.C., Keyser A.R. e Hurteau M.D. (2019), “Optimizing forest management stabilizes carbon under projected climate and wildfires”, *Journal of Geophysical Research: Biogeosciences*, 124, 10: 3075–3087. DOI: 10.1029/2019JG005206
- Lai S., Leone F. e Zoppi C. (2020), “Spatial distribution of surface temperature and land cover: A study concerning Sardinia, Italy”, *Sustainability*, 12, 8 (3186): 20 pp. DOI: 10.3390/su12083186
- Mansourian S., Doncheva N., Valchev K. e Vallauri D. (2019), *Lessons learnt from 20 years of floodplain forest restoration: the lower Danube landscape*. WWF Field Series. Testo disponibile al sito: https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/lessons_learnt_fromthe_lower_danube_landscape.pdf [Ultimo accesso: 15 Novembre 2021].
- Martin G., Moraine M., Ryschawy J., Magne M.–A., Asai M., Sarthou J.–P., Duru M. e Therond O. (2016), “Crop–livestock integration beyond the farm level: a review”, *Agronomy for Sustainable Development*, 36, 3: 53. DOI: 10.1007/s13593-016-0390-x
- MATTM (Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) (2015), *Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici*. Testo disponibile al sito: https://pdc.mite.gov.it/sites/default/files/allegati/strategia_nazionale_adattamenti_climatici.pdf [Ultimo accesso: 2 Febbraio 2022].
- Mazzali U., Peron F. e Scarpa M. (2012), “Thermo–physical performances of living walls via field measurements and numerical analysis”, *WIT Transactions on Ecology and the Environment*, 165: 251–259. DOI: 10.2495/ARC120231
- McDonald, R.I., Kroeger T., Zhang P. e Hamel P. (2020), “The value of us urban tree cover for reducing heat–related health impacts and electricity consumption”, *Ecosystems*, 23, 1: pp. 137–150. DOI: 10.1007/s10021-019-00395-5
- McVittie A., Cole L., Wreford A., Sgobbi A. e Yordi B. (2018), “Ecosystem–based solutions for disaster risk reduction: lessons from European applications of ecosystem–based adaptation measures”, *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 32: 42–54. DOI: 10.1016/j.ijdrr.2017.12.014
- Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (2017), *Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile*. Testo disponibile al sito: https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio_immagini/Galletti/Comunicati/snsvs_ottobre2017.pdf [Ultimo accesso:02 Febbraio 2022].
- MiTe (Ministero della Transizione Ecologica) (2021), *Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile*. Testo disponibile al sito: <https://www.mite.gov.it/pagina/strategia-nazionale-lo-sviluppo->

- sostenibile [Ultimo accesso: 2 Febbraio 2022].
- MiTe (Ministero della Transizione Ecologica) (2020), *La Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile*. Testo disponibile al sito: <https://www.mite.gov.it/pagina/la-strategia-nazionale-lo-sviluppo-sostenibile> [Ultimo accesso: 2 Febbraio 2022].
- MiTe (Ministero della Transizione Ecologica) (2018a), *LA SNSVS*. Testo disponibile al sito: <https://www.mite.gov.it/pagina/la-snsvs> [Ultimo accesso: 2 Febbraio 2022].
- MiTe (Ministero della Transizione Ecologica) (2017a), *L'Agenda 2030 e gli accordi globali sullo sviluppo sostenibile*. Testo disponibile al sito: <https://www.mite.gov.it/pagina/la-agenda-2030-e-gli-accordi-globali-sullo-sviluppo-sostenibile> [Ultimo accesso: 2 Febbraio 2022].
- MiTe (Ministero della Transizione Ecologica) (2017b), *Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile*. Testo disponibile al sito: https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio_immagini/Galletti/Comunicati/snsvs_ottobre2017.pdf [Ultimo accesso: 2 Febbraio 2022].
- Morecroft M.D., Duffield S., Harley M., Pearce-Higgins J.W., Stevens N., Wattsand O. e Whitake J. (2019), “Measuring the success of climate change adaptation and mitigation in terrestrial ecosystems”, *Science*, 366 (6471): eaaw9256. DOI: 10.1126/science.aaw9256
- Morris R.L., Konlechner T.M., Ghisalberti M. e Swearer S.E. (2018), “From grey to green: efficacy of eco-engineering solutions for nature-based coastal defense”, *Global Change Biology* 24, 5: 1827–1842. DOI: 10.1111/gcb.14063
- Mottershead D. e Maréchal A. (2017), *Promotion of agroecological approaches: Lessons from other European countries*. Land Use Policy Group, Institute for European Environment Policy. Testo disponibile al sito: <https://ieep.eu/uploads/articles/attachments/dbe71322-2b48-4b60-bb7c-8f2f02ff96e4/LUPG%20Agroecology%20report%20-%20FINAL.pdf?v=63670205327> [Ultimo accesso: 15 Novembre 2021].
- Mysiak J., Torresan S. e Perez Blanco D. (2019), *Cambiamenti climatici e agricoltura nel Nordest*, Fondazione Nordest, Venezia
- Naumann S. e Davis M. (2020), *Biodiversity and nature-based solutions: analysis of EU funded projects*. Independent expert report. Publications Office of the European Union, Luxembourg. DOI: 10.2777/185298
- Nowak D.J., Hirabayashi S., Bodine A. e Greenfield E. (2014), “Tree and forest effects on air quality and human health in the United States”, *Environmental Pollution*, 193: 119–129. DOI: 10.1016/j.envpol.2014.05.028
- NRC (National Research Council of the National Academies) (2014), *Reducing Coastal Risk on the East and Gulf Coasts*. The National Academies Press, Washington, DC, United States. DOI: 10.17226/18811
- Ogle, S.M., Alsaker C., Baldock J., Bernoux M., Breidt F.J., McConkey B., Regina K. e Vazquez-Amabile G.G. (2019), “Climate and soil characteristics determine where no-till management can store carbon in soils and mitigate greenhouse gas emissions”, *Scientific Reports* 9, 1 (11665): 8 pp. DOI: 10.1038/s41598-019-47861-7
- ONU (Organizzazione delle Nazioni Unite) (2015), *Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile*. Testo disponibile al sito: <https://unric.org/it/wp-content/uploads/sites/3/2019/11/Agenda-2030-Onu-italia.pdf> [Ultimo accesso: 2 Febbraio 2022].
- ONU (Organizzazione delle Nazioni Unite) (s.d.), *Obiettivi per lo sviluppo sostenibile*. Testo disponibile al sito: <https://unric.org/it/agenda-2030/> [Ultimo accesso: 2 Febbraio 2022].
- Paracchini M.L. e Bertaglia, M. (2018), *Agrobiodiversity and agroecology: state of the art and opportunities in EU policy*. Testo disponibile al sito: <http://www.capsella.eu/wp->

- content/uploads/2018/05/02_Paracchini_JRC_EC.pdf [Ultimo accesso: 15 Novembre 2021].
- Partidário M.R. (2015), “A strategic advocacy role in SEA for sustainability”, *Journal of Environmental Assessment Policy and Management*, 17, 1: 1550015 (8 pp.). DOI: 10.1142/S1464333215500155
- Pataki D.E., Carreiro M.M., Cherrier J., Grulke N.E., Jennings V., Pincetl S., Pouyat R.V. Whitlow T.H. e Zipperer W.C. (2011), “Coupling biogeochemical cycles in urban environments: ecosystem services, green solutions, and misconceptions”, *Frontiers in Ecology and the Environment*, 9, 1: 27–36. DOI: 10.1890/090220
- Perini K. e Rosasco P. (2013), “Cost–benefit analysis for green façades and living wall systems”, *Building and Environment*, 70: 110–121. DOI: 10.1016/j.buildenv.2013.08.012
- Pontee N.I., Narayan S., Beck, M.W. e Hosking A.H. (2016), “Nature–based solutions: lessons from around the world”, *Proceedings of the Institution of Civil Engineers—Maritime Engineering*, 169, 1: 29–36. DOI: 10.1680/jmaen.15.00027
- RAS (Regione Autonoma della Sardegna) (2019), *Allegato 1 alla Strategia regionale di adattamento ai cambiamenti climatici adottata con DGR 6/50 del 5 febbraio 2019*. Testo disponibile al sito: <https://delibere.regione.sardegna.it/protected/45524/0/def/ref/DBR45368/> [Ultimo accesso: 2 Febbraio 2022].
- RAS (Regione Autonoma della Sardegna) (2021a), *Sardegna2030 - Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile*. Testo disponibile al sito: <https://www.regione.sardegna.it/argomenti/strategiaregionaleviluppосostenibile/> [Ultimo accesso: 2 Febbraio 2022].
- RAS (Regione Autonoma della Sardegna) (2021b), *Allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 39/56 del 8 ottobre 2021*. Testo disponibile al sito: <https://delibere.regione.sardegna.it/protected/57126/0/def/ref/DBR57095/> [Ultimo accesso: 2 Febbraio 2022].
- RAS (Regione Autonoma della Sardegna) (2021c), *Sardegna2030 la nostra strategia*. Testo disponibile al sito: <https://www.regione.sardegna.it/j/v/2847?s=1&v=9&c=94636&na=1&n=4&nodesc=1&ph=1&disp=2> [Ultimo accesso: 2 Febbraio 2022].
- RAS (Regione Autonoma della Sardegna) (2022), *Strategia regionale di adattamento*. Testo disponibile al sito: <https://portal.sardegna.sira.it/strategia-regionale-di-adattamento> [Ultimo accesso: 2 Febbraio 2022].
- Reberski J.L., Terzić J., Boljat I., Patekar M., Baniček I. e Čupić D. (2017), *Proline–CE Work Package t1, Activity t1.2–d.t1.2.2: Transnational best management practice report*. Testo disponibile al sito: <https://www.interreg-central.eu/Content.Node/CE110–PROLINE–CE–D.T1.2.2.–Transnational–best–management–pra.pdf> [Ultimo accesso: 15 Novembre 2021].
- Renard D. e Tilman D. (2019), “National food production stabilized by crop diversity”, *Nature*, 571: 257–260. DOI: 10.1038/s41586-019-1316-y
- Renaud, F.G., Sudmeier–Rieux K. e Estrella, M., eds. (2013), *The Role of Ecosystems in Disaster Risk Reduction*. UNU Press, Tokyo, Japan.
- Roy A.H., Wenger S.J., Fletcher T.D., Walsh C.J., Ladson A.R., Shuster W.D., Thurston H.W. e Brown R.R. (2008), “Impediments and solutions to sustainable, watershed–scale urban storm-water management: lessons from Australia and the United States”, *Environmental Management* 42, 2: 344–359. DOI: 10.1007/s00267-008-9119-1
- Roy S., Byrne J. e Pickering C. (2012), “A systematic quantitative review of urban tree benefits, costs, and assessment methods across cities in different climatic zones”, *Urban Forestry & Urban Greening*, 11, 4: 351–363. DOI: 10.1016/j.ufug.2012.06.006

- Ruangpan L., Vojinovic Z., Di Sabatino S., Leo L.S., Capobianco V., Oen A.M.P., McClain M.E. e Lopez-Gunn E. (2020), “Nature-based solutions for hydrometeorological risk reduction: a state-of-the-art review of the research area”, *Natural Hazards and Earth System Sciences*, 20, 1: 243–270. DOI: 10.5194/nhess-20-243-2020
- SC (Save the Children) (2021), *I 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030*. Testo disponibile al sito: <https://www.savethechildren.it/blog-notizie/i-17-obiettivi-di-sviluppo-sostenibile> [Ultimo accesso: 2 Febbraio 2022].
- Seddon N., Daniels E., Davis R., Chausson A., Harris R., Hou-Jones X., Huq S., Kapos V., Mace G.M., Rizvi A.R., Reid H, Roe D., Turner B. e Wicander S (2020), “Global recognition of the importance of nature-based solutions to the impacts of climate change”, *Global Sustainability* 3 (e15): 12 pp. DOI: 10.1017/sus.2020.8
- Seidl R., Thom D., Kautz M. e Martín-Benito D. (2017), “Forest disturbances under climate change”, *Nature Climate Change*, 7: 395–402. DOI: 10.1038/nclimate3303
- Shepard, C.C., Crain C.M. e Beck, M.W. (2011), “The protective role of coastal marshes: A systematic review and meta-analysis”, *PLoS ONE*, 6, 11 (e27374): 11 pp. DOI: 10.1371/journal.pone.0027374
- Shepley M., Sachs N., Sadatsafavi H., Fournier C. e Peditto K. (2019), “The impact of green space on violent crime in urban environments: An evidence synthesis”, *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 16, 24 (5119): 19 pp. DOI: 10.3390/ijerph16245119
- Smaal, A.C., Ferreira J.G., Grant J., Petersen J.K. e Strand Ø., eds. (2019), *Goods and Services of Marine Bivalves*. Springer International Publishing, Cham, Switzerland. DOI: 10.1007/978-3-319-96776-9
- Song Y., Kirkwood N., Maksimović C., Zheng X., O’Connor D., Jin Y. e Hou D. (2019), “Nature based solutions for contaminated land remediation and brownfield redevelopment in cities: a review”, *Science of The Total Environment*, 663: 568–579. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2019.01.347
- Taal M.D., Löffler M.A.M., Vertegaal C.T.M., Wijsman J.W.M., Van der Valk L. e Tonnon P.K. (2016), *Development of the Sand Motor. Concise report describing the first four years of the monitoring and evaluation programme*. Deltares. Testo disponibile al sito: (https://www.deltares.nl/app/uploads/2016/09/Brochure-Ontwikkeling-van-de-Zandmotor_ENG.pdf) [Ultimo accesso: 15 Novembre 2021].
- Thorslund J., Jarsjo J., Jaramillo F., Jawitz J.W., Manzoni S., Basu N.B., Chalov S.R., Cohen M.J., Creed I.F., Goldenberg R., Hysin A., Zahra K., Koussis A.D., Lyon S.W., Mazi K., Mard J., Persson K., Pietro J., Prieto C., Quin A., Van Meter K. e Destouni G. (2017), “Wetlands as large-scale nature-based solutions: status and challenges for research, engineering and management”, *Ecological Engineering*, 108 (Part B): 489–497. DOI: 10.1016/j.ecoleng.2017.07.012
- Torralba M., Fagerholm N., Burgess P.J., Moreno G. e Plieninger T. (2016), “Do European agroforestry systems enhance biodiversity and ecosystem services? A meta-analysis”, *Agriculture, Ecosystems & Environment*, 230: 150–161. DOI: 10.1016/j.agee.2016.06.002
- UE (Unione Europea) (2013), *Linee guida per l’Integrazione dei Cambiamenti Climatici e della Biodiversità nella Valutazione Ambientale Strategica*. Testo disponibile al sito: <https://va.minambiente.it/File/DocumentoCondivisione/88f6f4ba-6815-42b8-839b-5d70a80a5909> [Ultimo accesso: 2 Febbraio 2022].
- UN (United Nations) (2015), *Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable*

- Development*. Testo disponibile al sito: <https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Development%20web.pdf> [Ultimo accesso: 2 Febbraio 2022].
- UN (United Nations) (2000), *United Nations Millennium Declaration. General Assembly resolution 55/2 of 8 September 2000*. Testo disponibile al sito: <https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/Millennium.aspx> [Ultimo accesso: 2 Febbraio 2022].
- UN (United Nations) (1998), *Kyoto protocol to the United Nations framework convention on climate change*. Testo disponibile al sito: <https://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpeng.pdf> [Ultimo accesso: 2 Febbraio 2022].
- UN (United Nations) (1987), *Report of the World Commission on Environment and Development. Our Common Future*. Testo disponibile al sito: <https://ambiente.files.wordpress.com/2011/03/brundtland-report-our-common-future.pdf> [Ultimo accesso: 2 Febbraio 2022].
- UN (United Nations) (1973), *Report of the United Nations conference on the human environment, Stockholm 1972*. Testo disponibile al sito: <https://undocs.org/en/A/CONF.48/14/Rev.1> [Ultimo accesso: 2 Febbraio 2022].
- UNaLab (2019), *Nature based solutions — Technical handbook Part II*. Testo disponibile al sito: <https://unalab.eu/system/files/2020-02/unalab-technical-handbook-nature-based-solutions2020-02-17.pdf> [Ultimo accesso: 15 Novembre 2021].
- Venter Z., et al. (2020), “Urban nature in a time of crisis: recreational use of green space increases during the COVID-19 outbreak in Oslo, Norway”, *Environmental Research Letters*, 15 (104075): 12 pp. DOI: 10.1088/1748-9326/abb396
- Vojinovic Z., 2020, *Nature-based solutions for flood mitigation and coastal resilience: analysis of EU funded projects*. Publications Office of the European Union, Luxembourg. DOI: 10.2777/374113
- Vuik V., Borsje B.W., Willemsen P.W.J.M e Jonkman S.N. (2019), “Salt marshes for flood risk reduction: quantifying long-term effectiveness and life-cycle costs”, *Ocean & Coastal Management*, 171: 96–110. DOI: 10.1016/j.ocecoaman.2019.01.010
- Watson, J.E.M., Evans T., Venter O., Williams B., Tulloch A., Stewart C., Thompson I., Ray J.C., Murray K., Salazar A., McAlpine C., Potapov P., Walston J., Robinson J.G., Painter M., Wilkie D., Filardi C., Laurance W.F., Houghton R.A., Maxwell S., Grantham H., Samper C., Wang S., Laestadius L., Runting R.K., Silva-Chávez G.A., Ervin J. e Lindenmayer D. (2018), “The exceptional value of intact forest ecosystems”, *Nature Ecology & Evolution*, 2, 4: 599–610. DOI: 10.1038/s41559-018-0490-x
- Wezel A. e Bellon S. (2018), “Mapping agroecology in Europe. New developments and applications”, *Sustainability*, 10, 8 (2751): 3 pp. DOI: 10.3390/su10082751
- Wezel A., Goette J., Lagneaux E., Passuello G., Reisman E., Rodier C. e Turpin G. (2018), “Agroecology in Europe: research, education, collective action networks, and alternative food systems”, *Sustainability*, 10, 4 (1214): 18 pp. DOI: 10.3390/su10041214
- Wild T. (2020a), *Nature-based solutions improving water quality & waterbody conditions — Analysis of EU-funded projects*, Publications Office of the European Union, Luxembourg. DOI: 10.2777/2898
- World Commission on Environment and Development (1987), *Our Common Future*, Oxford University Press, Oxford.

6. Allegato I - Tabelle

Tabella I – Valutazione della pertinenza degli Obiettivi SRSvS alla prassi della pianificazione territoriale e urbanistica.

Obiettivo	Valutazione pertinenza
Rafforzare l'efficienza amministrativa e il dialogo tra istituzioni, cittadini e stakeholder attraverso l'innovazione della PA.	NO
Rafforzare la competitività delle imprese facilitando i processi di innovazione organizzativi e di prodotto sostenibili.	SI
Sostenere la ricerca e lo sviluppo e favorire la connessione fra imprese, centri di ricerca, università e istituti di istruzione superiore.	NO
Migliorare la produzione, qualità e sostenibilità dei prodotti agricoli, zootecnici ed ittici ed efficientare la filiera.	SI
Ridurre la produzione e realizzare la gestione integrata dei rifiuti	SI
Promuovere la produzione e il consumo responsabile.	SI
Promuovere il benessere e la salute umana correlati al risanamento ambientale di suolo, aria e acqua.	SI
Realizzare il turismo sostenibile per lo sviluppo socioeconomico e la tutela della cultura e della biodiversità.	SI
Decarbonizzare l'economia delle attività umane attraverso un maggiore efficientamento dei sistemi energetici.	SI
Decarbonizzare l'economia delle attività produttive.	NO
Ridurre l'esposizione al rischio frane e alluvioni.	SI
Migliorare la gestione delle risorse idriche anche al fine di contenere l'esposizione al rischio siccità e ondate di calore.	SI
Garantire una gestione sostenibile della fascia costiera e dello spazio marittimo	SI
Migliorare il sistema di prevenzione e di gestione degli incendi.	SI
Rendere gli strumenti di pianificazione coerenti con le politiche di adattamento ai cambiamenti climatici.	NO, perché è implicito nel lavoro in corso.
Conservare la biodiversità, ripristinare e valorizzare i servizi ecosistemici.	SI
Migliorare l'accessibilità verso la Sardegna e garantire la continuità territoriale.	NO
Rafforzare la mobilità sostenibile pubblica e privata.	SI
Ridurre l'impatto ambientale e rafforzare la sicurezza delle infrastrutture stradali.	SI
Rafforzare la connettività digitale.	NO
Ridurre la disoccupazione, migliorare l'accesso all'occupazione di qualità e promuovere le occasioni di lavoro autonomo.	NO
Ridurre il divario di genere, incentivare l'inclusione attiva, le pari opportunità e l'occupabilità.	NO
Ridurre la dispersione e l'abbandono scolastico e promuovere l'innalzamento delle competenze dei giovani.	NO
Migliorare la funzionalità e sicurezza degli edifici scolastici e l'innovazione della didattica.	NO
Ridurre la povertà, promuovere l'integrazione sociale delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale.	NO

<i>Obiettivo</i>	<i>Valutazione pertinenza</i>
Creare opportunità lavorative e servizi alla popolazione nelle zone rurali per un benessere diffuso	SI
Garantire ambienti di lavoro sani ed adeguati.	NO
Migliorare l'accessibilità digitale e rafforzare l'offerta di servizi pubblici forniti in modalità digitale.	NO
Migliorare la governance per lo sviluppo sostenibile territoriale.	NO, perché è implicito nel lavoro in corso.
Comunicare, educare, sensibilizzare allo sviluppo sostenibile.	NO, perché è implicito nel lavoro in corso.
Valorizzare, conservare e garantire la fruibilità degli attrattori culturali, identitari e naturali	SI
Tutelare e valorizzare il paesaggio regionale.	SI
Garantire la cura della salute e l'accesso per tutti a servizi sanitari di qualità	NO
Assicurare legalità e giustizia	NO

Tabella II – Correlazione tra gli obiettivi della SRSvS e gli obiettivi della SNSvS

<i>Obiettivo SRSvS</i>	<i>Scelta/Aree di intervento della SNSvS</i>	<i>Obiettivi SNSvS correlati</i>
Rafforzare l'efficienza amministrativa e il dialogo tra istituzioni, cittadini e stakeholder attraverso l'innovazione della PA.	Governance, diritti e lotta alle disuguaglianze.	– Rafforzare il buon governo e la democrazia.
	La salvaguardia del patrimonio culturale e naturale.	– Intensificare le attività volte all'educazione e alla formazione, al rafforzamento delle capacità istituzionali, al trasferimento di know how, tecnologia, innovazione, intervenendo a protezione del patrimonio anche in situazioni di crisi post conflitto e calamità naturali.
	Conoscenza comune.	– Sviluppare un sistema integrato delle conoscenze per formulare e valutare le politiche di sviluppo.
	Monitoraggio e valutazione di politiche, piani, progetti.	– Assicurare la definizione, la realizzazione e l'alimentazione di sistemi integrati per il monitoraggio e la valutazione di politiche, piani e progetti.
Rafforzare la competitività delle imprese facilitando i processi di innovazione organizzativi e di prodotto sostenibili.	Efficienza della pubblica amministrazione e gestione delle risorse finanziarie pubbliche.	– Assicurare la semplificazione e la qualità della regolazione. – Assicurare l'efficienza e la sostenibilità nell'uso delle risorse finanziarie pubbliche.
	Finanziare e promuovere ricerca e innovazione sostenibili.	– Aumentare gli investimenti in ricerca e sviluppo. – Innovare processi e prodotti e promuovere il trasferimento tecnologico.

<i>Obiettivo SRSvS</i>	<i>Scelta/Aree di intervento della SNSvS</i>	<i>Obiettivi SNSvS correlati</i>
	Garantire piena occupazione e formazione di qualità.	<ul style="list-style-type: none"> – Garantire accessibilità, qualità e continuità della formazione. – Affermare modelli sostenibili di produzione e consumo. – Promuovere responsabilità sociale e ambientale nelle imprese e nelle amministrazioni.
Sostenere la ricerca e lo sviluppo e favorire la connessione fra imprese, centri di ricerca, università e istituti di istruzione superiore.	Finanziare e promuovere ricerca e innovazione sostenibili.	<ul style="list-style-type: none"> – Aumentare gli investimenti in ricerca e sviluppo. – Innovare processi e prodotti e promuovere il trasferimento tecnologico.
	Istituzioni, partecipazione e partenariati.	<ul style="list-style-type: none"> – Assicurare sostenibilità, qualità e innovazione nei partenariati pubblico-privati.
Migliorare l'accessibilità digitale e rafforzare l'offerta di servizi pubblici forniti in modalità digitale.	Finanziare e promuovere ricerca e innovazione.	<ul style="list-style-type: none"> – Attuare l'agenda digitale e potenziare la diffusione delle reti intelligenti. – Aumentare gli investimenti in Ricerca e sviluppo.
	Conoscenza comune.	<ul style="list-style-type: none"> – Garantire la disponibilità, l'accesso e la messa in rete dei dati e delle informazioni.
Conservare la biodiversità, ripristinare e valorizzare i servizi ecosistemici.	Arrestare la perdita di biodiversità.	<ul style="list-style-type: none"> – Garantire una gestione sostenibile delle risorse naturali.
	Agricoltura sostenibile e sicurezza alimentare.	<ul style="list-style-type: none"> – Rafforzare le capacità di far fronte a disastri naturali anche promuovendo le "infrastrutture verdi".
	Ambiente, cambiamenti climatici ed energia per lo sviluppo.	<ul style="list-style-type: none"> – Promuovere interventi nel campo della riforestazione, etc.
Migliorare la produzione, qualità e sostenibilità dei prodotti agricoli, zootecnici ed ittici ed efficientare la filiera.	Arrestare la perdita di biodiversità.	<ul style="list-style-type: none"> – Proteggere e ripristinare le risorse genetiche e gli ecosistemi naturali connessi ad agricoltura, silvicoltura e acquacoltura.
	Garantire una gestione sostenibile delle risorse naturali.	<ul style="list-style-type: none"> – Minimizzare i carichi inquinanti nei suoli, nei corpi idrici e nelle falde acquifere, tenendo in considerazione i livelli di buono stato ecologico dei sistemi naturali.
	Affermare modelli sostenibili di produzione e consumo.	<ul style="list-style-type: none"> – Garantire la sostenibilità di agricoltura e silvicoltura lungo l'intera filiera. – Garantire la sostenibilità di acquacoltura e pesca lungo l'intera filiera.
	Agricoltura sostenibile e sicurezza alimentare.	<ul style="list-style-type: none"> – Garantire la governance e l'accesso alla terra, all'acqua, alle risorse naturali e produttive da parte delle famiglie di agricoltori e piccoli produttori.

<i>Obiettivo SRSvS</i>	<i>Scelta/Aree di intervento della SNSvS</i>	<i>Obiettivi SNSvS correlati</i>
		<ul style="list-style-type: none"> – Sostenere e sviluppare tecniche tradizionali di adattamento a fattori biotici e abiotici. – Rafforzare le capacità di far fronte a disastri naturali anche promuovendo le “infrastrutture verdi”. – Incentivare politiche agricole, ambientali e sociali favorevoli all’agricoltura familiare e alla pesca artigianale. – Favorire l’adozione di misure che favoriscono la competitività sul mercato di prodotti in linea con i principi di sostenibilità delle diete alimentari. – Rafforzare l’impegno nello sviluppo delle filiere produttive in settori chiave, richiamando il particolare modello italiano di sviluppo – PMI e distretti locali – e puntando all’incremento della produttività e della produzione, al miglioramento della qualità e alla valorizzazione della tipicità del prodotto, alla diffusione di buone pratiche colturali e alla conservazione delle aree di produzione, alla promozione del commercio equo-solidale, al trasferimento di tecnologia, allo sviluppo dell’agroindustria e dell’export dei prodotti, attraverso qualificati interventi di assistenza tecnica, formazione e capacity building istituzionale.
	Ambiente, cambiamenti climatici ed energia per lo sviluppo.	<ul style="list-style-type: none"> – Coinvolgere il settore privato nazionale, dalle cooperative all’agrobusiness, attraverso la promozione di partenariati tra il settore privato italiano e quello dei Paesi partner. – Promuovere interventi nel campo della riforestazione, dell’ammodernamento sostenibile delle aree urbane, della tutela delle aree terrestri e marine protette, delle zone umide, e dei bacini fluviali, della gestione sostenibile della pesca, del recupero delle terre e suoli, specie tramite la rivitalizzazione della piccola agricoltura familiare sostenibile. – Contribuire alla resilienza e alla gestione dei nuovi rischi ambientali nelle regioni più deboli ed esposte.

<i>Obiettivo SRSvS</i>	<i>Scelta/Aree di intervento della SNSvS</i>	<i>Obiettivi SNSvS correlati</i>
		<ul style="list-style-type: none"> – Favorire trasferimenti di tecnologia, anche coinvolgendo gli attori profit, in settori come quello energetico, dei trasporti, industriale o della gestione urbana. – Promuovere l'energia per lo sviluppo: tecnologie appropriate e sostenibili ottimizzate per i contesti locali in particolare in ambito rurale, compatibili paesaggisticamente, nuovi modelli per attività energetiche generatrici di reddito, supporto allo sviluppo di politiche abilitanti e meccanismi regolatori che conducano a una modernizzazione della governance energetica interpretando bisogni e necessità delle realtà locali, sviluppo delle competenze tecniche e gestionali locali, tramite formazione a diversi livelli.
Promuovere il benessere e la salute umana correlati al risanamento ambientale di suolo, aria e acqua.	Garantire una gestione sostenibile delle risorse naturali.	<ul style="list-style-type: none"> – Minimizzare i carichi inquinanti nei suoli, nei corpi idrici e nelle falde acquifere, tenendo in considerazione i livelli di buono stato ecologico dei sistemi naturali.
	Affermare modelli sostenibili di produzione e consumo.	<ul style="list-style-type: none"> – Dematerializzare l'economia, migliorando l'efficienza dell'uso delle risorse e promuovendo meccanismi di economia circolare. – Promuovere la fiscalità ambientale. – Assicurare un equo accesso alle risorse finanziarie. – Promuovere responsabilità sociale e ambientale nelle imprese e nelle amministrazioni. – Abbattere la produzione di rifiuti e promuovere il mercato delle materie prime seconde. – Promuovere la domanda e accrescere l'offerta di turismo sostenibile. – Garantire la sostenibilità di agricoltura e silvicoltura lungo l'intera filiera. – Garantire la sostenibilità di acquacoltura e pesca lungo l'intera filiera. – Promuovere le eccellenze italiane.
	Promuovere la salute e il benessere.	<ul style="list-style-type: none"> – Diminuire l'esposizione della popolazione ai fattori di rischio ambientale e antropico.

<i>Obiettivo SRSvS</i>	<i>Scelta/Aree di intervento della SNSvS</i>	<i>Obiettivi SNSvS correlati</i>
	Ambiente, cambiamenti climatici ed energia per lo sviluppo.	<ul style="list-style-type: none"> – Promuovere interventi nel campo della riforestazione, dell’ammodernamento sostenibile delle aree urbane, della tutela delle aree terrestri e marine protette, delle zone umide, e dei bacini fluviali, della gestione sostenibile della pesca, del recupero delle terre e suoli, specie tramite la rivitalizzazione della piccola agricoltura familiare sostenibile.
Migliorare la gestione delle risorse idriche anche al fine di contenere l’esposizione al rischio siccità e ondate di calore.	Garantire una gestione sostenibile delle risorse naturali.	<ul style="list-style-type: none"> – Massimizzare l’efficienza idrica e adeguare i prelievi alla scarsità d’acqua. – Attuare la gestione integrata delle risorse idriche a tutti i livelli di pianificazione.
	Ambiente, cambiamenti climatici ed energia per lo sviluppo.	<ul style="list-style-type: none"> – Promuovere interventi nel campo della riforestazione, dell’ammodernamento sostenibile delle aree urbane, della tutela delle aree terrestri e marine protette, delle zone umide, e dei bacini fluviali, della gestione sostenibile della pesca, del recupero delle terre e suoli, specie tramite la rivitalizzazione della piccola agricoltura familiare sostenibile.
Ridurre la produzione e realizzare la gestione integrata dei rifiuti.	Creare comunità e territori resilienti custodire i paesaggi e i beni culturali.	<ul style="list-style-type: none"> – Prevenire i rischi naturali e antropici e rafforzare le capacità di resilienza di comunità e territori. – Assicurare elevate prestazioni ambientali di edifici, infrastrutture e spazi aperti.
	Affermare modelli sostenibili di produzione e consumo.	<ul style="list-style-type: none"> – Dematerializzare l’economia, migliorando l’efficienza dell’uso delle risorse e promuovendo meccanismi di economia circolare. – Abbattere la produzione di rifiuti e promuovere il mercato delle materie prime seconde.
Promuovere la produzione ed il consumo responsabile.	Affermare modelli sostenibili di produzione e consumo.	<ul style="list-style-type: none"> – Dematerializzare l’economia, migliorando l’efficienza dell’uso delle risorse e promuovendo meccanismi di economia circolare. – Promuovere la fiscalità ambientale. – Assicurare un equo accesso alle risorse finanziarie. – Promuovere responsabilità sociale e ambientale nelle imprese e nelle amministrazioni.

<i>Obiettivo SRSvS</i>	<i>Scelta/Aree di intervento della SNSvS</i>	<i>Obiettivi SNSvS correlati</i>
		<ul style="list-style-type: none"> – Abbattere la produzione di rifiuti e promuovere il mercato delle materie prime seconde. – Promuovere la domanda e accrescere l'offerta di turismo sostenibile. – Garantire la sostenibilità di agricoltura e silvicoltura lungo l'intera filiera. – Garantire la sostenibilità di acquacoltura e pesca lungo l'intera filiera. – Promuovere le eccellenze italiane.
Realizzare il turismo sostenibile per lo sviluppo socioeconomico e la tutela della cultura e della biodiversità.	Creare comunità e territori resilienti custodire i paesaggi e i beni culturali.	<ul style="list-style-type: none"> – Prevenire i rischi naturali e antropici e rafforzare le capacità di resilienza di comunità e territori. – Assicurare elevate prestazioni ambientali di edifici, infrastrutture e spazi aperti. – Rigenerare le città, garantire l'accessibilità e assicurare la sostenibilità delle connessioni. – Garantire il ripristino e la deframmentazione degli ecosistemi e favorire le connessioni ecologiche urbano/rurali. – Assicurare lo sviluppo del potenziale, la gestione sostenibile e la custodia dei territori, dei paesaggi e del patrimonio culturale.
	Affermare modelli sostenibili di produzione e consumo.	<ul style="list-style-type: none"> – Promuovere la domanda e accrescere l'offerta di turismo sostenibile.
Garantire una gestione sostenibile della fascia costiera e dello spazio marittimo.	Garantire una gestione sostenibile delle risorse naturali.	<ul style="list-style-type: none"> – Mantenere la vitalità dei mari e prevenire gli impatti sull'ambiente marino e costiero. – Minimizzare i carichi inquinanti nei suoli, nei corpi idrici e nelle falde acquifere, tenendo in considerazione i livelli di buono ecologico dei sistemi naturali.
	Creare comunità e territori resilienti custodire i paesaggi e i beni culturali.	<ul style="list-style-type: none"> – Prevenire i rischi naturali e antropici e rafforzare le capacità di resilienza di comunità e territori.
	Ambiente, cambiamenti climatici ed energia per lo sviluppo.	<ul style="list-style-type: none"> – Promuovere interventi nel campo della riforestazione, dell'ammodernamento sostenibile delle aree urbane, della tutela delle aree terrestri e marine protette, delle zone umide, e dei bacini fluviali, della gestione sostenibile della pesca, del recupero delle terre e suoli, specie tramite la

<i>Obiettivo SRSvS</i>	<i>Scelta/Aree di intervento della SNSvS</i>	<i>Obiettivi SNSvS correlati</i>
Ridurre l'esposizione al rischio frane e alluvioni.	Arrestare la perdita di biodiversità.	<ul style="list-style-type: none"> – rivitalizzazione della piccola agricoltura familiare sostenibile. – Salvaguardare e migliorare lo stato di conservazione di specie e habitat per gli ecosistemi, terrestri e acquatici. – Aumentare la superficie protetta terrestre e marina e assicurare l'efficacia della gestione.
	Garantire una gestione sostenibile delle risorse naturali.	– Arrestare il consumo di suolo e combattere la desertificazione.
	Creare comunità e territori resilienti custodire i paesaggi e i beni culturali.	– Prevenire i rischi naturali e antropici e rafforzare le capacità di resilienza di comunità e territori.
	Ambiente, cambiamenti climatici ed energia per lo sviluppo.	– Promuovere interventi nel campo della riforestazione, dell'ammodernamento sostenibile delle aree urbane, della tutela delle aree terrestri e marine protette, delle zone umide, e dei bacini fluviali, della gestione sostenibile della pesca, del recupero delle terre e suoli, specie tramite la rivitalizzazione della piccola agricoltura familiare sostenibile.
Migliorare il sistema di prevenzione e di gestione degli incendi.	La salvaguardia del patrimonio culturale e naturale.	– Intensificare le attività volte all'educazione e alla formazione, al rafforzamento delle capacità istituzionali, al trasferimento di know how, tecnologia, innovazione, intervenendo a protezione del patrimonio anche in situazioni di crisi post conflitto e calamità naturali.
	Arrestare la perdita di biodiversità.	<ul style="list-style-type: none"> – Salvaguardare e migliorare lo stato di conservazione di specie e habitat per gli ecosistemi, terrestri e acquatici. – Aumentare la superficie protetta terrestre e marina e assicurare l'efficacia della gestione.
	Garantire una gestione sostenibile delle risorse naturali.	– Garantire la gestione sostenibile delle foreste e combatterne l'abbandono e il degrado.
Migliorare il sistema di prevenzione e di gestione degli incendi.	Agricoltura sostenibile e sicurezza alimentare.	– Rafforzare le capacità di far fronte a disastri naturali anche promuovendo le "infrastrutture verdi".
	Ambiente, cambiamenti climatici ed energia per lo sviluppo.	– Promuovere interventi nel campo della riforestazione, dell'ammodernamento sostenibile delle aree urbane, della tutela delle aree terrestri e marine protette, delle zone umide, e

<i>Obiettivo SRSvS</i>	<i>Scelta/Aree di intervento della SNSvS</i>	<i>Obiettivi SNSvS correlati</i>
		dei bacini fluviali, della gestione sostenibile della pesca, del recupero delle terre e suoli, specie tramite la rivitalizzazione della piccola agricoltura familiare sostenibile.
Rendere gli strumenti di pianificazione coerenti con le politiche di adattamento ai cambiamenti climatici.	Promuovere la salute e il benessere.	– Diminuire l'esposizione della popolazione ai fattori di rischio ambientale e antropico.
	Salute.	– Contrastare i fattori di rischio e l'impatto delle emergenze sanitarie perfezionare i meccanismi di allerta precoce e di prevenzione.
	La salvaguardia del patrimonio culturale e naturale.	– Intensificare le attività volte all'educazione e alla formazione, al rafforzamento delle capacità istituzionali, al trasferimento di know how, tecnologia, innovazione, intervenendo a protezione del patrimonio anche in situazioni di crisi post conflitto e calamità naturali.
	Conoscenza comune.	– Migliorare la conoscenza sugli ecosistemi naturali e sui servizi ecosistemici. – Sviluppare un sistema integrato delle conoscenze per formulare e valutare le politiche di sviluppo.
Decarbonizzare l'economia delle attività umane attraverso un maggiore efficientamento dei sistemi energetici.	Garantire una gestione sostenibile delle risorse naturali.	– Minimizzare le emissioni e abbattere le concentrazioni inquinanti in atmosfera..
	Creare comunità e territori resilienti custodire i paesaggi e i beni culturali.	– Assicurare elevate prestazioni ambientali di edifici, infrastrutture e spazi aperti
	Decarbonizzare l'economia.	– Aumentare la mobilità sostenibile di persone e merci.
Decarbonizzare l'economia delle attività produttive.	Garantire una gestione sostenibile delle risorse naturali.	– Minimizzare le emissioni e abbattere le concentrazioni inquinanti in atmosfera.
	Decarbonizzare l'economia.	– Incrementare l'efficienza energetica e la produzione di energia da fonte rinnovabile evitando o riducendo gli impatti sui beni culturali e il paesaggio.
Migliorare l'accessibilità verso la Sardegna e garantire la continuità territoriale.	Garantire una gestione sostenibile delle risorse naturali.	– Mantenere la vitalità dei mari e prevenire gli impatti sull'ambiente marino e costiero. – Arrestare il consumo del suolo e combattere la desertificazione. – Minimizzare i carichi inquinanti nei suoli, nei corpi idrici e nelle falde acquifere, tenendo in considerazione i

<i>Obiettivo SRSvS</i>	<i>Scelta/Aree di intervento della SNSvS</i>	<i>Obiettivi SNSvS correlati</i>
		<p>livelli di buono stato ecologico dei sistemi naturali.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Attuare la gestione integrata delle risorse idriche a tutti i livelli di pianificazione. – Massimizzare l'efficienza idrica e adeguare i prelievi alla scarsità d'acqua. – Minimizzare le emissioni e abbattere le concentrazioni inquinanti in atmosfera. – Garantire la gestione sostenibile delle foreste e combatterne l'abbandono e il degrado.
	Creare comunità e territori resilienti custodire i paesaggi e i beni culturali.	<ul style="list-style-type: none"> – Rigenerare le città, garantire l'accessibilità e assicurare la sostenibilità delle connessioni.
	Ambiente, cambiamenti climatici ed energia per lo sviluppo.	<ul style="list-style-type: none"> – Favorire trasferimenti di tecnologia, anche coinvolgendo gli attori profit, in settori come quello energetico, dei trasporti, industriale o della gestione urbana.
Rafforzare la mobilità sostenibile pubblica e privata.	Promuovere la salute e il benessere.	<ul style="list-style-type: none"> – Diminuire l'esposizione della popolazione ai fattori di rischio ambientale e antropico. – Diffondere stili di vita sani e rafforzare i sistemi di prevenzione.
	Garantire una gestione sostenibile delle risorse naturali.	<ul style="list-style-type: none"> – Minimizzare le emissioni e abbattere le concentrazioni inquinanti in atmosfera.
	Creare comunità e territori resilienti, custodire i paesaggi e i beni culturali.	<ul style="list-style-type: none"> – Rigenerare le città, garantire l'accessibilità e assicurare la sostenibilità delle connessioni.
	Decarbonizzare l'economia.	<ul style="list-style-type: none"> – Incrementare l'efficienza energetica e la produzione di energia da fonte rinnovabile evitando o riducendo gli impatti sui beni culturali e il paesaggio. – Aumentare la mobilità sostenibile di persone e merci. – Abbattere le emissioni climalteranti nei settori non-ETS.
	Ambiente, cambiamenti climatici ed energia per lo sviluppo.	<ul style="list-style-type: none"> – Favorire trasferimenti di tecnologia, anche coinvolgendo gli attori profit, in settori come quello energetico, dei trasporti, industriale o della gestione urbana.
	Assicurare legalità e giustizia.	<ul style="list-style-type: none"> – Garantire l'efficienza e la qualità del sistema.

<i>Obiettivo SRSvS</i>	<i>Scelta/Aree di intervento della SNSvS</i>	<i>Obiettivi SNSvS correlati</i>
Ridurre l'impatto ambientale e rafforzare la sicurezza delle infrastrutture stradali.	Promuovere la salute e il benessere.	– Diminuire l'esposizione della popolazione ai fattori di rischio ambientale e antropico.
	Garantire una gestione sostenibile delle risorse naturali.	– Minimizzare le emissioni e abbattere le concentrazioni inquinanti in atmosfera.
	Creare comunità e territori resilienti, custodire i paesaggi e i beni culturali.	– Rigenerare le città, garantire l'accessibilità e assicurare la sostenibilità delle connessioni.
	Decarbonizzare l'economia.	– Aumentare la mobilità sostenibile di persone e merci. – Abbattere le emissioni climalteranti nei settori non-ETS.
	Ambiente, cambiamenti climatici ed energia per lo sviluppo.	– Coinvolgere il settore privato nazionale, dalle cooperative all'agrobusiness, attraverso la promozione di partenariati tra il settore privato italiano e quello dei Paesi partner. – Promuovere interventi nel campo della riforestazione, dell'ammodernamento sostenibile delle aree urbane, della tutela delle aree terrestri e marine protette, delle zone umide, e dei bacini fluviali, della gestione sostenibile della pesca, del recupero delle terre e suoli, specie tramite la rivitalizzazione della piccola agricoltura familiare sostenibile. – Contribuire alla resilienza e alla gestione dei nuovi rischi ambientali nelle regioni più deboli ed esposte. – Favorire trasferimenti di tecnologia, anche coinvolgendo gli attori profit, in settori come quello energetico, dei trasporti, industriale o della gestione urbana. – Promuovere l'energia per lo sviluppo: tecnologie appropriate e sostenibili ottimizzate per i contesti locali in particolare in ambito rurale, compatibili paesaggisticamente, nuovi modelli per attività energetiche generatrici di reddito, supporto allo sviluppo di politiche abilitanti e meccanismi regolatori che conducano a una modernizzazione della governance energetica interpretando bisogni e necessità delle realtà locali, sviluppo delle competenze tecniche e

<i>Obiettivo SRSvS</i>	<i>Scelta/Aree di intervento della SNSvS</i>	<i>Obiettivi SNSvS correlati</i>
		gestionali locali, tramite formazione a diversi livelli.
Rafforzare la connettività Digitale.	Finanziare e promuovere ricerca e innovazione sostenibile. Ambiente, cambiamenti climatici ed energia per lo sviluppo.	<ul style="list-style-type: none"> – Attuare l’Agenda digitale e potenziare la diffusione delle reti intelligenti. – Favorire trasferimenti di tecnologia, anche coinvolgendo gli attori profit, in settori come quello energetico, dei trasporti, industriale o della gestione urbana.
Ridurre la disoccupazione, migliorare l’accesso all’occupazione di qualità e promuovere le occasioni di lavoro autonomo.	Garantire le condizioni per lo sviluppo del potenziale umano Il settore privato.	<ul style="list-style-type: none"> – Ridurre la disoccupazione per le fasce più deboli della popolazione. – Favorire forme innovative di collaborazione tra settore privato profit e non profit, con particolare riferimento alle organizzazioni della società civile presenti nei Paesi partner, ai fini dello sviluppo dell’imprenditoria a livello locale con l’obiettivo di contribuire alla lotta alla povertà attraverso la creazione di lavoro e la crescita economica inclusiva.
	Garantire piena occupazione e formazione di qualità.	<ul style="list-style-type: none"> – Garantire accessibilità, qualità e continuità della formazione. – Incrementare l’occupazione sostenibile e di qualità.
Creare opportunità lavorative e servizi alla popolazione nelle zone rurali per un benessere diffuso.	Garantire le condizioni per lo sviluppo del potenziale umano. Il settore privato.	<ul style="list-style-type: none"> – Ridurre la disoccupazione per le fasce più deboli della popolazione. – Favorire forme innovative di collaborazione tra settore privato profit e non profit, con particolare riferimento alle organizzazioni della società civile presenti nei Paesi partner, ai fini dello sviluppo dell’imprenditoria a livello locale con l’obiettivo di contribuire alla lotta alla povertà attraverso la creazione di lavoro e la crescita economica inclusiva.
	Garantire piena occupazione e formazione di qualità.	<ul style="list-style-type: none"> – Garantire accessibilità, qualità e continuità della formazione. – Incrementare l’occupazione sostenibile e di qualità.
Ridurre la dispersione e l’abbandono scolastico e promuovere l’innalzamento delle competenze dei giovani.	Garantire le condizioni per lo sviluppo del potenziale umano. Governance, diritti e lotta alle disuguaglianze.	<ul style="list-style-type: none"> – Ridurre il tasso di abbandono scolastico e migliorare il sistema dell’istruzione. – Promuovere la partecipazione e il protagonismo dei minori e dei giovani perché diventino “agenti del

<i>Obiettivo SRSvS</i>	<i>Scelta/Aree di intervento della SNSvS</i>	<i>Obiettivi SNSvS correlati</i>
		cambiamento”, promuovere l’integrazione sociale, l’educazione inclusiva, la formazione, la valorizzazione dei talenti.
	Garantire piena occupazione e formazione di qualità. Istruzione.	<ul style="list-style-type: none"> – Garantire accessibilità, qualità e continuità della formazione. – Garantire l’istruzione di base di qualità e senza discriminazioni di genere. – Promuovere la formazione, migliorare le competenze professionali degli insegnanti/docenti, del personale scolastico e degli operatori dello sviluppo. – Realizzare un’educazione inclusiva a favore delle fasce sociali maggiormente svantaggiate, emarginate e discriminate. – Favorire l’inserimento sociale e lavorativo dei giovani e degli adulti disoccupati offrendo una formazione fortemente professionalizzante basata sullo sviluppo delle capacità e delle competenze. – Valorizzare il contributo delle Università: <ul style="list-style-type: none"> a. definire percorsi formativi con nuove professionalità, rivolti a studenti dei Paesi partner; b. contribuire allo sviluppo e al rafforzamento di capacità istituzionali; c. formare i futuri professionisti e dirigenti nei Paesi partner; – mettere a disposizione strumenti di ricerca destinati a produrre innovazione per lo sviluppo e ad elaborare metodi e modelli di valutazione in linea con le buone pratiche internazionali.
Migliorare la funzionalità e sicurezza degli edifici scolastici e l’innovazione della didattica.	Garantire le condizioni per lo sviluppo del potenziale umano.	– Ridurre il tasso di abbandono scolastico e migliorare il sistema dell’istruzione.
	Garantire piena occupazione e formazione di qualità. Istruzione.	<ul style="list-style-type: none"> – Garantire accessibilità, qualità e continuità della formazione. – Garantire l’istruzione di base di qualità e senza discriminazioni di genere. – Promuovere la formazione, migliorare le competenze professionali

<i>Obiettivo SRSvS</i>	<i>Scelta/Aree di intervento della SNSvS</i>	<i>Obiettivi SNSvS correlati</i>
		<p>degli insegnanti/docenti, del personale scolastico e degli operatori dello sviluppo.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Realizzare un'educazione inclusiva a favore delle fasce sociali maggiormente svantaggiate, emarginate e discriminate. – Favorire l'inserimento sociale e lavorativo dei giovani e degli adulti disoccupati offrendo una formazione fortemente professionalizzante basata sullo sviluppo delle capacità e delle competenze. – Valorizzare il contributo delle Università: <ul style="list-style-type: none"> d. definire percorsi formativi con nuove professionalità, rivolti a studenti dei Paesi partner; e. contribuire allo sviluppo e al rafforzamento di capacità istituzionali; f. formare i futuri professionisti e dirigenti nei Paesi partner; g. mettere a disposizione strumenti di ricerca destinati a produrre innovazione per lo sviluppo e ad elaborare metodi e modelli di valutazione in linea con le buone pratiche internazionali.
Garantire la cura della salute e l'accesso per tutti a servizi sanitari di qualità.	<p>Promuovere la salute e il benessere.</p> <hr/> <p>Salute.</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Diminuire l'esposizione della popolazione ai fattori di rischio ambientale e antropico. – Migliorare l'accesso ai servizi sanitari e contribuire all'espansione della copertura sanitaria universale. – Rafforzare i sistemi sanitari di base e la formazione del personale sanitario. – Contrastare i fattori di rischio e l'impatto delle emergenze sanitarie: perfezionare meccanismi di allerta precoce e di prevenzione. – Impegnarsi nella lotta alle pandemie, AIDS in particolare e nella promozione di campagne di vaccinazione (Fondo Globale, GAVI). – Sostenere la ricerca scientifica, la promozione di una cultura della salute e della prevenzione.

<i>Obiettivo SRSvS</i>	<i>Scelta/Aree di intervento della SNSvS</i>	<i>Obiettivi SNSvS correlati</i>
		<ul style="list-style-type: none"> – Operare per un forte rilancio delle funzioni di sanità pubblica, appoggio alle riforme sanitarie.
Ridurre il divario di genere, incentivare l'inclusione attiva, le pari opportunità e l'occupabilità.	Governance, diritti e lotta alle disuguaglianze.	<ul style="list-style-type: none"> – Promuovere l'uguaglianza di genere, l'empowerment delle donne e la valorizzazione del ruolo delle donne nello sviluppo. – Impegnarsi nella lotta alla violenza di genere e alle discriminazioni contro le donne: migliorare l'accesso e la fruizione dei servizi alla salute, ai sistemi educativi e formativi, l'indipendenza economica e sociale.
	Promuovere una società non violenta e inclusiva.	<ul style="list-style-type: none"> – Prevenire la violenza su donne e bambini e assicurare adeguata assistenza alle vittime
	Eliminare ogni forma di discriminazione.	<ul style="list-style-type: none"> – Garantire la parità di genere.
Ridurre la povertà, promuovere l'integrazione sociale delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale.	Contrastare la povertà e l'esclusione sociale eliminando i divari territoriali.	<ul style="list-style-type: none"> – Ridurre l'intensità della povertà. – Combattere la deprivazione materiale e alimentare. – Ridurre il disagio abitativo.
	Garantire le condizioni per lo sviluppo del potenziale umano.	<ul style="list-style-type: none"> – Assicurare la piena funzionalità del sistema di protezione sociale e previdenziale..
	Promuovere una società non violenta e inclusiva.	<ul style="list-style-type: none"> – Prevenire la violenza su donne e bambini e assicurare adeguata assistenza alle vittime. – Garantire l'accoglienza di migranti richiedenti asilo e l'inclusione delle minoranze etniche e religiose.
	Eliminare ogni forma di discriminazione.	<ul style="list-style-type: none"> – Eliminare ogni forma di sfruttamento del lavoro e garantire i diritti dei lavoratori. – Garantire la parità di genere. – Combattere ogni discriminazione e promuovere il rispetto della diversità.
Garantire ambienti di lavoro sani e adeguati.	Garantire piena occupazione e formazione di qualità.	<ul style="list-style-type: none"> – Incrementare l'occupazione sostenibile e di qualità.
	Affermare modelli sostenibili di produzione e consumo.	<ul style="list-style-type: none"> – Promuovere responsabilità sociale e ambientale nelle imprese e nelle amministrazioni.
	Eliminare ogni forma di discriminazione.	<ul style="list-style-type: none"> – Eliminare ogni forma di sfruttamento del lavoro e garantire i diritti dei lavoratori.
Valorizzare, conservare e garantire la fruibilità degli	Finanziare e promuovere ricerca e innovazione sostenibile.	<ul style="list-style-type: none"> – Innovare processi e prodotti e promuovere il trasferimento tecnologico.

<i>Obiettivo SRSvS</i>	<i>Scelta/Aree di intervento della SNSvS</i>	<i>Obiettivi SNSvS correlati</i>
attrattori culturali, identitari e naturali.	Affermare modelli sostenibili di produzione e consumo.	<ul style="list-style-type: none"> – Promuovere responsabilità sociale e ambientale nelle imprese e nelle amministrazioni. – Promuovere le eccellenze.
	Creare comunità e territori resilienti, custodire i paesaggi e i beni culturali.	<ul style="list-style-type: none"> – Assicurare lo sviluppo del potenziale, la gestione sostenibile e la custodia dei territori, dei paesaggi e del patrimonio naturale.
	La salvaguardia del patrimonio culturale e naturale.	<ul style="list-style-type: none"> – Contribuire alla diversificazione delle attività soprattutto nelle aree rurali, montane e interne, alla generazione di reddito e di occupazione, alla promozione del turismo sostenibile, allo sviluppo urbano e alla tutela dell'ambiente, del patrimonio culturale, al sostegno alle industrie culturali e all'industria turistica, alla valorizzazione dell'artigianato locale e al recupero dei mestieri tradizionali.
	Istituzioni, partecipazione e partenariati	<ul style="list-style-type: none"> – Assicurare sostenibilità, qualità e innovazione nei partenariati pubblico-privato.
Migliorare la governance per lo sviluppo sostenibile territoriale.	Affermare modelli sostenibili di produzione e consumo.	<ul style="list-style-type: none"> – Dematerializzare l'economia, migliorando l'efficienza dell'uso delle risorse e promuovendo meccanismi di economia circolare. – Promuovere la fiscalità ambientale. – Assicurare un equo accesso alle risorse finanziarie. – Promuovere responsabilità sociale e ambientale nelle imprese e nelle amministrazioni. – Abbattere la produzione di rifiuti e promuovere il mercato delle materie prime seconde. – Promuovere la domanda e accrescere l'offerta di turismo sostenibile. – Garantire la sostenibilità di agricoltura e silvicoltura lungo l'intera filiera. – Garantire la sostenibilità di acquacoltura e pesca lungo l'intera filiera. – Promuovere le eccellenze italiane.
	Eliminare ogni forma di discriminazione.	<ul style="list-style-type: none"> – Eliminare ogni forma di sfruttamento del lavoro e garantire i diritti dei lavoratori. – Garantire la parità di genere.

<i>Obiettivo SRSvS</i>	<i>Scelta/Aree di intervento della SNSvS</i>	<i>Obiettivi SNSvS correlati</i>
		<ul style="list-style-type: none"> – Combattere ogni discriminazione e promuovere il rispetto della diversità.
	Governance, diritti e lotta alle disuguaglianze.	<ul style="list-style-type: none"> – Rafforzare il buon governo e la democrazia
	Istituzioni, partecipazione e partenariati.	<ul style="list-style-type: none"> – Garantire il coinvolgimento attivo della società civile nei processi decisionali e di attuazione e valutazione delle politiche. – Assicurare sostenibilità, qualità e innovazione nei partenariati pubblico-privato.
	Modernizzazione della pubblica amministrazione e riqualificazione della spesa pubblica.	<ul style="list-style-type: none"> – Rafforzare la governance pubblica.
Comunicare, educare, sensibilizzare allo sviluppo sostenibile.	Istruzione.	<ul style="list-style-type: none"> – Garantire l'istruzione di base di qualità e senza discriminazioni di genere. – Promuovere la formazione, migliorare le competenze professionali degli insegnanti/docenti, del personale scolastico e degli operatori dello sviluppo. – Realizzare un'educazione inclusiva a favore delle fasce sociali maggiormente svantaggiate, emarginate e discriminate. – Favorire l'inserimento sociale e lavorativo dei giovani e degli adulti disoccupati offrendo una formazione fortemente professionalizzante basata sullo sviluppo delle capacità e delle competenze. – Valorizzare il contributo delle Università: <ul style="list-style-type: none"> h. definire percorsi formativi con nuove professionalità, rivolti a studenti dei Paesi partner; i. contribuire allo sviluppo e al rafforzamento di capacità istituzionali; j. formare i futuri professionisti e dirigenti nei Paesi partner; – mettere a disposizione strumenti di ricerca destinati a produrre innovazione per lo sviluppo e ad elaborare metodi e modelli di valutazione in linea con le buone pratiche internazionali.

<i>Obiettivo SRSvS</i>	<i>Scelta/Aree di intervento della SNSvS</i>	<i>Obiettivi SNSvS correlati</i>
	Ambiente, cambiamenti climatici ed energia per lo sviluppo.	<ul style="list-style-type: none"> – Coinvolgere il settore privato nazionale, dalle cooperative all’agrobusiness, attraverso la promozione di partenariati tra il settore privato italiano e quello dei Paesi partner. – Promuovere interventi nel campo della riforestazione, dell’ammodernamento sostenibile delle aree urbane, della tutela delle aree terrestri e marine protette, delle zone umide, e dei bacini fluviali, della gestione sostenibile della pesca, del recupero delle terre e suoli, specie tramite la rivitalizzazione della piccola agricoltura familiare sostenibile. – Contribuire alla resilienza e alla gestione dei nuovi rischi ambientali nelle regioni più deboli ed esposte. – Favorire trasferimenti di tecnologia, anche coinvolgendo gli attori profit, in settori come quello energetico, dei trasporti, industriale o della gestione urbana. – Promuovere l’energia per lo sviluppo: tecnologie appropriate e sostenibili ottimizzate per i contesti locali in particolare in ambito rurale, compatibili paesaggisticamente, nuovi modelli per attività energetiche generatrici di reddito, supporto allo sviluppo di politiche abilitanti e meccanismi regolatori che conducano a una modernizzazione della governance energetica interpretando bisogni e necessità delle realtà locali, sviluppo delle competenze tecniche e gestionali locali, tramite formazione a diversi livelli.
	Educazione, sensibilizzazione, comunicazione.	<ul style="list-style-type: none"> – Trasformare le conoscenze in competenze. – Promuovere l’educazione allo sviluppo sostenibile. – Promuovere e applicare soluzioni per lo sviluppo sostenibile. – Comunicazione.
Tutelare e valorizzare il paesaggio regionale.	Creare comunità e territori resilienti, custodire i paesaggi e i beni culturali.	<ul style="list-style-type: none"> – Prevenire i rischi naturali e antropici e rafforzare le capacità di resilienza di comunità e territori.

<i>Obiettivo SRSvS</i>	<i>Scelta/Aree di intervento della SNSvS</i>	<i>Obiettivi SNSvS correlati</i>
		<ul style="list-style-type: none"> – Assicurare elevate prestazioni ambientali di edifici, infrastrutture e spazi aperti. – Rigenerare le città, garantire l'accessibilità e assicurare la sostenibilità delle connessioni. – Garantire il ripristino e la deframmentazione degli ecosistemi e favorire le connessioni ecologiche urbano/rurali. – Assicurare lo sviluppo del potenziale, la gestione sostenibile e la custodia dei territori, dei paesaggi e del patrimonio culturale.
	La salvaguardia del patrimonio culturale e naturale.	<ul style="list-style-type: none"> – Contribuire alla diversificazione delle attività soprattutto nelle aree rurali, montane e interne, alla generazione di reddito e di occupazione, alla promozione del turismo sostenibile, allo sviluppo urbano e alla tutela dell'ambiente, del patrimonio culturale, al sostegno alle industrie culturali e all'industria turistica, alla valorizzazione dell'artigianato locale e al recupero dei mestieri tradizionali. – Intensificare le attività volte all'educazione e alla formazione, al rafforzamento delle capacità istituzionali, al trasferimento di know how, tecnologia, innovazione, intervenendo a protezione del patrimonio anche in situazioni di crisi post conflitto e calamità naturali. – Programmare e mettere a sistema progetti sperimentali orientati verso una maggiore conoscenza del patrimonio paesaggistico e naturale rivolte alle diverse categorie di pubblico da monitorare in un arco temporale da definire, per valutarne le ricadute e gli esiti.
	Conoscenza comune.	<ul style="list-style-type: none"> – Migliorare la conoscenza su stato qualitativo e quantitativo e uso delle risorse naturali, culturali e dei paesaggi.
Assicurare legalità e giustizia.	Eliminare ogni forma di discriminazione.	<ul style="list-style-type: none"> – Eliminare ogni forma di sfruttamento del lavoro e garantire i diritti dei lavoratori. – Garantire la parità di genere.

<i>Obiettivo SRSvS</i>	<i>Scelta/Aree di intervento della SNSvS</i>	<i>Obiettivi SNSvS correlati</i>
		– Combattere ogni discriminazione e promuovere il rispetto della diversità.
	Assicurare legalità e giustizia.	– Intensificare la lotta alla criminalità. – Contrastare corruzione e concussione nel sistema pubblico. – Garantire l'efficienza e la qualità del sistema giudiziario.
	Governance, diritti e lotta alle disuguaglianze.	– Rafforzare il buon governo e la democrazia.

Tabella III – Valutazione di pertinenza delle azioni derivanti dalla pianificazione locale definite nell'ambito del Progetto CREIAMO PA rispetto alle specificità del Piano del Parco naturale regionale di Tepilora

<i>Azioni definite nell'ambito del Progetto CREIAMO PA</i>	<i>Valutazione di pertinenza (SI/NO)</i>
Tutela dei comparti agricoli e degli elementi di naturalità che li definiscono	
Interventi per la realizzazione e il mantenimento di corridoi verdi in coerenza con la rete ecologica (RERU)	
Incremento del verde urbano lineare (viali alberati) e areale	
Interventi di qualificazione e valorizzazione del patrimonio storico esistente	
Interventi per il mantenimento e la tutela del paesaggio	
Nuove attività di tipo residenziale, commerciale e produttivo limitando o escludendo la localizzazione in aree ad elevata sensibilità	
Nuove attività di tipo residenziale, commerciale e produttivo con elevate prestazioni energetiche	
Infrastrutture/aree per la mobilità sostenibile di persone e merci (es. aree di scambio, percorsi ciclo-pedonali)	
Riqualificazione del patrimonio edilizio e del paesaggio per la ricettività turistica	
Aree attrezzate per la fruizione ludico, turistica e sportiva	
Interventi di efficientamento energetico del patrimonio edilizio, anche individuando premialità in termini di cubatura	
Tutela e salvaguardia di aree boscate e di infrastrutture verdi	
Interventi di forestazione	
Nuovi insediamenti/attività in aree meno esposte a rischi naturali e antropici	
Delocalizzazione insediamenti/attività in aree meno esposte a rischi naturali e antropici	
Interventi finalizzati al presidio ambientale in zone agricole	
Azioni di mitigazione di fattori di rischio esistenti	
Delocalizzazione attività produttive che possono rappresentare fonte di rischio (es. stabilimenti a rischio di incidente rilevante)	
Delocalizzazione e consolidamento del tessuto urbano esistente (finalizzato anche a migliorare la resilienza delle strutture esistenti al rischio frane, alluvione, sismico)	
Individuazione delle Strutture Urbane Minime (SUM) e integrazione con le aree di protezione civile	
Interventi che richiedono approvvigionamento idrico e smaltimento di acque reflue	

<i>Azioni definite nell'ambito del Progetto CREIAMO PA</i>	<i>Valutazione di pertinenza (SI/NO)</i>
Interventi di recupero, completamento e sostituzione del costruito	
Nuove aree di espansione in territori già antropizzati o impermeabilizzati o in aree intercluse dell'urbanizzato esistente	
Interventi di valorizzazione del verde; tutela dei comparti agricoli e degli elementi di naturalità che li definiscono	
Interventi che limitino l'impermeabilizzazione dei suoli per assicurare l'invariante idraulica	
Salvaguardia degli ambiti naturalistici dei luoghi	
Tutela dei corridoi bio-ecologici e delle emergenze naturalistiche	
Gestione e incremento aree verdi / Gestione sostenibile delle aree verdi anche a fini economici	
Gestione sostenibile dei litorali	
Interventi di riqualificazione delle aree degradate, dismesse	
Interventi funzionali all'accesso e fruizione di servizi	
Rete ecologica locale che amplia e specializza quella regionale	
Nuovi Parchi urbani o loro estensione	
Interventi di tutela, valorizzazione e compensazione del capitale naturale (servizi ecosistemici)	
Introduzione di black list per le aree verdi, pubbliche e private	
Espansione residenziale dedicata a social housing, edilizia popolare, ecc.	
Recupero tessuto edilizio esistente a destinazione residenziale	
Interventi di riqualificazione urbana delle aree degradate destinate alla residenza e ai servizi di base	
Interventi di conversione verso forme di energia alternativa delle proprietà pubbliche	

Tabella IV – Estratto della valutazione dell’attinenza degli indicatori estrapolati dal documento “Analisi del sistema degli indicatori della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile e contributo a proposte di aggiornamento e revisione” rispetto alla pianificazione territoriale e stima della disponibilità del dato alla scala regionale e provinciale

<i>Obiettivo della SNSvS</i>	<i>Indicatore</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Valutazione attinenza con la pianificazione territoriale</i>	<i>Disponibilità del dato alla scala regionale</i>	<i>Disponibilità del dato alla scala provinciale</i>
Ridurre il disagio abitativo	Percentuale di persone in abitazioni con problemi strutturali o problemi di umidità	Percentuale di persone che vivono in abitazioni che presentano almeno uno tra i seguenti problemi: a) problemi strutturali dell’abitazione (tetti, soffitti, pavimenti, ecc.) b) problemi di umidità (muri, pavimenti, fondamenta, ecc.).	Si	Si	No
	Famiglie con connessione a banda larga fissa e/o mobile	Famiglie con connessione a banda larga fissa e/o mobile (per 100 famiglie)	No	Si	Si
	Percentuale di persone in abitazioni sovraffollate	Percentuale di persone che vivono in abitazioni sovraffollate	Si	Si	No
	Famiglie che dichiarano difficoltà di collegamento con mezzi pubblici nella zona in cui risiedono	Famiglie che dichiarano difficoltà di collegamento con mezzi pubblici (per 100 famiglie con le stesse caratteristiche)	Si	Si	No

<i>Obiettivo della SNSvS</i>	<i>Indicatore</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Valutazione attuata con la pianificazione territoriale</i>	<i>Disponibilità del dato alla scala regionale</i>	<i>Disponibilità del dato alla scala provinciale</i>
	Famiglie che lamentano irregolarità nell'erogazione di acqua	Percentuale di famiglie che lamentano irregolarità nell'erogazione di acqua	No	Si	No
	Famiglie molto o abbastanza soddisfatte per la continuità del servizio elettrico	Percentuale di famiglie molto o abbastanza soddisfatte per la continuità del servizio elettrico	No	Si	No
	Persone di 6 anni e più che usano il cellulare almeno qualche volta l'anno	Percentuale di persone di 6 anni e più che usano il cellulare almeno qualche volta l'anno	No	Si	No
	Razionamento dell'erogazione dell'acqua per uso domestico per parte o tutto il territorio comunale	Numero di comuni e numero di giorni di razionamento per comune	No	Si	No
	Persone che non possono permettersi di riscaldare adeguatamente la casa	Percentuale di persone che non possono permettersi di riscaldare adeguatamente la casa	No	No	No

Tabella V – Estratto della tabella di associazione degli indicatori estrapolati in riferimento al Progetto CReLAMO PA agli obiettivi della strategia nazionale

<i>Obiettivo della SNSvS</i>	<i>Indicatore</i>
Ridurre il disagio abitativo	Unità abitative disponibili per fasce di popolazione in condizioni di povertà o di disagio
	Servizi pubblici di base disponibili per fasce di popolazione in condizioni di povertà
	Unità abitative nuove/recuperate destinate a fasce di popolazione in condizioni di povertà o di disagio
	Aree destinate a servizi pubblici di base (per tipologia di servizio) in quartieri a basso reddito o in nuclei frazionali isolati

7. Allegato II – Il progetto pilota del Rapporto ambientale preliminare della VAS del PUC di Cagliari

La metodologia sviluppata per l'integrazione della SRSvS nella prassi della pianificazione territoriale della Sardegna, illustrata nel Manuale operativo, è applicata a due casi di studio esemplificativi: la stesura del RAP della VAS del PUC di Cagliari (Allegato II) e la conduzione del processo di VAS del Piano del Parco naturale regionale di Tepilora (Allegato III).

7.1 Il Rapporto ambientale preliminare della VAS del PUC di Cagliari

Con Deliberazione n. 42/2019, il Consiglio comunale ha preso atto, ai sensi dell'articolo 20, comma 1 della L.R. n. 45/89, e successive modifiche e integrazioni, dell'avvenuto avvio del procedimento per la formazione del nuovo PUC in adeguamento al PPR e al PAI, nell'ambito del quale è stato approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 184/2018 il documento "Indirizzi programmatici e operativi per l'adeguamento del PUC al PPR e al PAI".

Dal punto di vista metodologico, l'attività svolta ha portato alla definizione di un modello di VAS fortemente incardinato nella SRSvS, per migliorare il processo decisionale e promuovere l'uso sostenibile dell'ambiente urbano. La scelta di intraprendere un processo di elaborazione del RAP fortemente incentrato nella SRSvS, nasce dalla necessità di avere un modello concettuale di governance urbana volto allo sviluppo sostenibile tale da garantire, contestualmente all'aggiornamento del PUC, una declinazione territoriale della SRSvS.

Il RAP, strutturato in un modello di valutazione, garantisce attraverso il QL una completa rappresentazione gerarchica delle relazioni fra gli obiettivi, definiti e integrati in termini tecnico-applicativi alla SRSvS, e le azioni del PUCPC.

La metodologia adottata, schematizzata in figura 1, prevede tre fasi per la definizione del QL: l'individuazione degli obiettivi di sostenibilità (sottosezione 7.1.3), l'analisi della coerenza esterna (sottosezione 7.1.4) e l'individuazione degli obiettivi specifici e delle azioni di piano (sottosezione 7.1.5).

Figura 1 – Schematizzazione del Quadro logico.

7.1.1 L'ambito territoriale di riferimento

Cagliari, comune di circa 150.000 abitanti, è capoluogo della Regione autonoma della Sardegna e fa parte dei 17 comuni della Città metropolitana di Cagliari istituita con L.R. 2/2016.

Principale centro culturale, economico e portuale dell'Isola, è situata a 6 m s.l.m. tra la laguna di Santa Gilla e lo stagno di Molentargius, al centro dell'omonimo golfo di Cagliari. Il nucleo originario occupa un poggio calcareo nella zona più interna e riparata del golfo, mentre la città moderna, che si affaccia al porto, si è estesa verso Est e verso Nord-Est. Cagliari si sviluppa su un sistema di colli calcarei: Castello,

Tuvumannu/Tuvixeddu, Monte Claro, Monte Urpinu, Colle di Bonaria, Colle di San Michele, Calamosca/Sella del Diavolo, cui si aggiungono: Montixeddu, Monte Mixi e Cucuru 'e Serra.

L'analisi dell'ambito territoriale di riferimento, complessivamente costituito dall'intero territorio comunale (figura 2), attraverso una chiave di lettura per componenti ambientali, ciascuna con una propria dimensione e inquadramento territoriale, implica, non solo l'individuazione di parti specifiche diverse tra loro per ruolo, funzione e per materiali urbani che le costituiscono, ma soprattutto l'identificazione e lo svelamento delle varie correlazioni, connessioni ed interdipendenze esistenti tra i vari sistemi.

Figura 2 – Inquadramento territoriale del comune di Cagliari

7.1.2 I soggetti competenti in materia ambientale

I soggetti competenti in materia ambientale sono definiti ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs. n. 152/2006, come "le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei piani, programmi o progetti".

Sono coinvolti nel processo per poter esprimere le proprie osservazioni, fornire ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, al fine di caratterizzare l'intera procedura di pianificazione.

Nella predisposizione della procedura di VAS per un piano, l'individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale, da parte delle amministrazioni comunali e provinciali o metropolitane, costituisce un momento fondamentale attraverso il quale si concretizza la componente concettuale legata al modello partecipativo nel processo stesso. È essenziale che l'oggetto della consultazione e della partecipazione sia la proposta di piano ed il Rapporto ambientale, e che abbia luogo sin dalla fase preparatoria del processo, in modo da permettere il continuo adeguamento del piano alla luce delle osservazioni e dei suggerimenti pervenuti dalle parti interessate. È il perseguimento del principio di cooperatività istituzionale (tra autorità competenti per il processo pianificatorio e autorità preposte alla valutazione), e di inclusività delle comunità locali al processo pianificatorio e valutativo. Il loro coinvolgimento, che avviene sin dalle prime fasi preparatorie di orientamento, è finalizzato a condividere l'approccio metodologico, la portata delle informazioni, osservazioni e suggerimenti relativi al processo di VAS, nonché proposte di integrazione, correzione e modifica del RA, sia preliminare che definitivo. Il coinvolgimento dei soggetti competenti in materia ambientale, nel processo di elaborazione del RAP della VAS del PUCP di Cagliari, include incontri finalizzati alla presentazione e discussione dei contenuti del Piano e della valutazione (endoprocedimentale al processo di definizione dello stesso), e successivo recepimento delle osservazioni pertinenti pervenute. Particolare rilevanza, con riferimento agli Artt. 48 e 49 della L.R. 9/2006 assume l'Autorità competente, costituita dalla pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità e l'elaborazione del parere motivato. Con specifico riferimento ai Piani Urbanistici Comunali l'Autorità Competente è rappresentata dalla Provincia o Città Metropolitana territorialmente competente. Nel caso di Cagliari è, appunto la Città Metropolitana di Cagliari. L'autorità competente e i soggetti competenti sono generalmente esplicitati ed elencati, con relativo recapito, in un Allegato presente nel Rapporto ambientale. Nelle tabelle 1 e 2, di seguito, sono riportati l'Autorità competente e l'elenco dei soggetti competenti in materia ambientale individuati per la stesura del RAP del PUCP di Cagliari.

Tabella 1 – L’Autorità competente in materia ambientale relativa al RAP della VAS del PUC di Cagliari

<i>Autorità competente</i>
Città Metropolitana di Cagliari
Settore pianificazione territoriale strategica e progetti comunitari
Uffici
Agricoltura
Gestione Aree Protette
Pianificazione Territoriale e V.A.S.
Protezione fauna selvatica
Sviluppo sostenibile. Comunicazione ed educazione ambientale
Zone umide, coste, parchi e infrastrutture ambientali
Settore tutela ambiente
Uffici
A.I.A energia, inquinamento acustico
Autorizzazione Unica Ambientale e gestione rifiuti
Bonifiche e Contenzioso ambientale
Gestione Risorse idriche
Settore idrico e viario
Uffici
Investimenti
Laboratorio Geologico
Mobilità, trasporto pubblico e privato
Protezione civile
Trasporti e competizioni su strada
Settore edilizia
Uffici
Edilizia
Impianti Tecnologici
LL.PP. e Servizi di progettazione
Patrimonio
Scuole
Settore pubblica istruzione e servizi alla persona
Uffici
Biblioteche ed eventi culturali
Scuole - Offerta formativa e finanziamenti

Tabella 2 – Soggetti competenti in materia ambientale relativi al RAP della VAS del PUC di Cagliari

<i>Soggetti competenti</i>
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
Segretariato Regionale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per la Sardegna
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna
Regione Autonoma della Sardegna (RAS)
Presidenza
Direzione generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna
Servizio tutela e gestione delle risorse idriche, vigilanza sui servizi idrici e gestione delle siccità
Servizio difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni
Direzione generale della protezione civile
Servizio pianificazione e gestione delle emergenze
Servizio previsione rischi e dei sistemi informativi, infrastrutture e reti
Autorità di bacino regionale della Sardegna
Direzione generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna
Servizio difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni

Soggetti competenti

Servizio tutela e gestione delle risorse idriche, vigilanza sui servizi idrici e gestione della siccità

Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale

Direzione generale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale

Servizio sviluppo delle filiere agroalimentari e dei mercati

Servizio territorio rurale, agro-ambiente e infrastrutture

Servizio sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari

Servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali

Servizio pesca e acquacoltura

Assessorato della difesa dell'ambiente

Direzione generale della difesa dell'ambiente

Servizio valutazioni impatti e incidenza ambientali (VIA) amb.sva@regione.sardegna.it

Servizio sostenibilità ambientale valutazione strategica e sistemi informativi (SVASI)

Servizio tutela della natura e politiche forestali (TNPF)

Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio (TAT)

Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza ambientale

Servizio tecnico e della vigilanza

Servizio antincendi e logistica

Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Cagliari

Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica

Direzione generale enti locali e finanze

Servizio demanio e patrimonio di Cagliari

Servizio politiche di valorizzazione del demanio e patrimonio immobiliare regionale, finanze e supporti direzionali

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia

Servizio pianificazione paesaggistica e urbanistica

Servizio tutela del paesaggio Sardegna meridionale

Assessorato dell'industria

Direzione generale dell'industria

Servizio per le politiche di sviluppo attività produttive, ricerca industriale e innovazione tecnologica

Servizio energia ed economia verde

Servizio attività estrattive e recupero ambientale

Assessorato dei lavori pubblici

Direzione generale dei lavori pubblici

Servizio del Genio civile di Cagliari (GCC)

Servizio edilizia residenziale (SER)

Servizio infrastrutture di trasporto e sicurezza stradale (STS)

Servizio opere idriche e idrogeologiche (SOI)

Unità di progetto "Interventi per l'efficientamento energetico"

Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio

Centro regionale di programmazione

Gruppo di Lavoro Sviluppo locale e approccio territoriale integrato

Gruppo di Lavoro Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici

Unità di progetto di coordinamento tecnico per la programmazione unitaria

Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport

Direzione generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport

Servizio patrimonio culturale, editoria e informazione

Assessorato dei trasporti

Direzione generale dei trasporti

<i>Soggetti competenti</i>
Servizio per il trasporto marittimo e aereo e continuità territoriale
Servizio per il trasporto pubblico locale terrestre
Servizio per le infrastrutture, la pianificazione strategica e gli investimenti nei trasporti
Assessorato del turismo, artigianato e commercio
Direzione generale del turismo, artigianato e commercio
Ente acque della Sardegna (Enas)
Direzione generale
Agenzia conservatoria delle coste della Sardegna
Direzione generale
Agenzia per la ricerca in agricoltura (Agris Sardegna)
Direzione generale
Agenzia regionale per l'attuazione dei programmi in campo agricolo e per lo sviluppo rurale (Laore)
Direzione generale
Agenzia regionale per la gestione e l'erogazione degli aiuti in agricoltura (Argea Sardegna)
Direzione generale
Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (Arpas)
Area tecnico-scientifica
Servizio controlli, monitoraggi e valutazione ambientale
Dipartimento di Cagliari e Medio Campidano
Dipartimento geologico
Servizio idrogeologico e idrografico
Dipartimento meteoclimatico
Servizio meteorologico, agrometeorologico ed ecosistemi
Direzione generale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (Arpas)
Azienda regionale per l'edilizia abitativa (Area)
Direzione generale
Servizio territoriale gestione immobili di Cagliari (STICA)
Servizio territoriale gestione utenze di Cagliari (STUCA)
Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e l'ambiente della Sardegna (FoReSTAS)
Direzione generale
Servizio antincendio, protezione civile ed autoparco
Servizio tecnico
Servizio territoriale di Cagliari
Comuni della Città metropolitana di Cagliari
Comune di Assemini
Comune di Cagliari
Comune di Capoterra
Comune di Decimomannu
Comune di Elmas
Comune di Maracalagonis
Comune di Monserrato
Comune di Pula
Comune di Quartu Sant'Elena
Comune di Quartucciu
Comune di Sarroch
Comune di Selargius
Comune di Sestu
Comune di Settimo San Pietro

<i>Soggetti competenti</i>
Comune di Sinnai
Comune di Uta
Comune di Villa San Pietro
Abbanoa S.p.a.
Distretto 1 - Cagliari
Agenzia del Demanio
Direzione Generale Sardegna
Servizi territoriali Città metropolitana di Cagliari, Province di Sud Sardegna, Oristano e Nuoro
ARST S.p.a. – Trasporti regionali della Sardegna
Direzione Centrale
ATS – Azienda per la Tutela della Salute
Direzione generale ATS Sardegna
Direzione Area Socio Sanitaria Locale (ASSL) Cagliari
Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna
Direzione Generale
Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna - EGAS
Direzione Generale
Ente Nazionale per l’Aviazione Civile - Enac
Direzione Generale
Guardia Costiera
Direzione Marittima di Cagliari
Capitaneria di Porto di Cagliari

7.1.3 L’individuazione degli obiettivi di sostenibilità

Come illustrato nella schematizzazione del QL riportata nella sezione. 4 (figura 1), gli obiettivi di sostenibilità ambientale derivano dal confronto della selezione di obiettivi della SRSvS, come illustrata nella sottosezione 4.1., considerati pertinenti rispetto al contesto del Comune di Cagliari, e gli obiettivi di sostenibilità ambientale, definiti in seguito all’analisi ambientale delle undici componenti scelte per descrivere la realtà del territorio comunale e contestualizzati con i dieci criteri di sostenibilità ambientale. Ne consegue che gli obiettivi di sostenibilità ambientale, formulati in seguito a tale confronto e opportunamente contestualizzati rispetto al territorio del Comune di Cagliari, includono sia le priorità emerse dall’analisi del territorio, sia gli aspetti di sostenibilità evidenziati nella SRSvS.

La selezione di Obiettivi della SRSvS, considerati pertinenti alla prassi della pianificazione territoriale e urbanistica, individuata e riportata nella tabella I dell’Allegato I, subisce una valutazione basata sull’adeguatezza dell’obiettivo al territorio del Comune di Cagliari. Pertanto, dei 22 obiettivi valutati pertinenti e riportati tabella I dell’Allegato I, soltanto 19 sono adeguati al territorio del Comune di Cagliari e, dunque, selezionati per la successiva fase di confronto (tabella 5) con gli obiettivi derivanti dall’analisi ambientale (tabella 4) per la definizione degli obiettivi di sostenibilità ambientale (tabella 6). In seguito a tale valutazione, l’obiettivo “Creare opportunità lavorative e servizi alla popolazione nelle zone rurali per un benessere diffuso” è escluso in quanto Cagliari non include zone rurali, l’obiettivo “Gestire il patrimonio soggetto ad uso civico” è escluso in quanto

Cagliari non possiede patrimonio soggetto ad uso civico e l'obiettivo "Migliorare il sistema di prevenzione e di gestione degli incendi." è escluso in quanto il PUC non rappresenta lo strumento idoneo per il suo perseguimento. La selezione risultante è riportata nella tabella 3.

Tabella 3 – Selezione di obiettivi della SRSvS pertinenti sia alla prassi della pianificazione territoriale e urbanistica sia al territorio del Comune di Cagliari.

<i>Obiettivi selezionati della SRSvS</i>
Rafforzare la competitività delle imprese facilitando i processi di innovazione organizzativi e di prodotto sostenibili.
Rendere l'offerta del settore culturale e dello spettacolo più ricca e fruibile.
Migliorare la produzione, qualità e sostenibilità dei prodotti agricoli, zootecnici ed ittici ed efficientare la filiera.
Ridurre la produzione e realizzare la gestione integrata dei rifiuti.
Promuovere la produzione e il consumo responsabile.
Promuovere il benessere e la salute umana correlati al risanamento ambientale di suolo, aria e acqua.
Realizzare il turismo sostenibile per lo sviluppo socioeconomico e la tutela della cultura e della biodiversità.
Decarbonizzare l'economia delle attività umane attraverso un maggiore efficientamento dei sistemi energetici.
Percorso sostenibile di "phase out" dal carbone.
Ridurre l'esposizione al rischio frane e alluvioni.
Migliorare la gestione delle risorse idriche anche al fine di contenere l'esposizione al rischio siccità e ondate di calore
Ridurre l'esposizione al rischio di pubblica incolumità nelle coste.
Garantire una fruizione sostenibile delle spiagge.
Conservare la biodiversità, ripristinare e valorizzare i servizi ecosistemici.
Rafforzare la mobilità sostenibile pubblica e privata.
Ridurre l'impatto ambientale e rafforzare la sicurezza delle infrastrutture stradali.
Valorizzare, conservare e garantire la fruibilità degli attrattori culturali, identitari e naturali.
Tutelare e valorizzare il paesaggio regionale.

L'analisi ambientale, attraverso l'esame approfondito delle componenti ambientali rappresentative del contesto, consente di rilevare e combinare informazioni inerenti allo stato delle risorse naturali e alle pressioni su queste esercitate da fattori antropici e/o produttivi, al fine di rilevare eventuali criticità ambientali che potrebbero essere condizionanti in fase di attuazione del PUC e di evidenziare peculiarità del territorio che in esso possono essere valorizzate.

La raccolta delle informazioni utili per l'analisi ambientale potrà essere integrata, secondo quanto indicato dalle LG, all'interno del processo adeguamento del PUC al PPR e al PAI nella fase di riordino delle conoscenze. La diagnosi della situazione ambientale dovrà illustrare lo stato qualitativo di una serie di componenti ambientali rappresentative del territorio in esame. Le componenti ambientali definite nelle LG potranno essere integrate con delle altre meglio rappresentative della situazione attuale del territorio comunale ai fini dell'individuazione di obiettivi di tutela ambientale.

Le 11 componenti ambientali scelte per l'analisi del contesto (aria; acqua; rifiuti; suolo; flora, fauna e biodiversità; paesaggio e assetto storico-culturale; assetto insediativo e demografico; sistema economico e produttivo; mobilità e trasporti; energia; rumore) sono analizzate in specifiche schede (figura 3), che descrivono, attraverso un'analisi quantitativa e qualitativa, lo stato attuale dell'ambiente nel Comune di Cagliari. In ciascuna scheda si riportano una parte descrittiva dello stato dell'ambiente e un'altra relativa alle informazioni da rintracciare per l'analisi qualitativa e quantitativa, identificando gli indicatori da misurare, le modalità per il loro popolamento, la fonte di reperimento dei dati e la cartografia da produrre. La parte finale della scheda è dedicata all'analisi SWOT, che individua punti di forza, punti di debolezza, opportunità e rischi, al fine di definire un set di obiettivi di sostenibilità. Nell'ambito della valutazione ambientale di un piano i punti di forza sono rappresentati da tutte quelle caratteristiche e condizioni ambientali che potrebbero contribuire al raggiungimento di obiettivi di sviluppo, mentre i punti di debolezza sono rappresentati da condizioni che, a seguito di determinate azioni, potrebbero subire ripercussioni negative o essere assoggettate ad interventi di protezione o miglioramento. Punti di forza e punti di debolezza sono propri del contesto di analisi e sono modificabili grazie alla politica o all'intervento proposto. Le opportunità e i rischi sono fattori esogeni con carattere di invarianza rispetto allo studio in corso, sono esterni al sistema in oggetto e lo condizionano, ma non è possibile modificarli attraverso politiche o interventi.

Componente ambientale	
<p>In questa sezione introduttiva si descrive qualitativamente la componente ambientale nel contesto pianificatorio in analisi.</p> <p>Inoltre, si individuano i tematismi della componente ambientale e, per ogni tematismo, vengono individuati specifici aspetti che quantificano l'analisi attraverso opportuni indicatori.</p>	
Tematismo n	
<p>In questa sezione viene riportata una breve descrizione qualitativa del tematismo riferito alla componente ambientale.</p>	
Aspetto specifico t	
<p>Si riporta una breve descrizione dell'aspetto oggetto di studio.</p>	
Indicatore a [unità di misura]	Eventuali note sugli indicatori
...	
Indicatore f [unità di misura]	
Fonte: ...	
Anno: ...	
Analisi SWOT	
Punti di forza	Punti di debolezza
...	...
Opportunità	Rischi
...	...
Obiettivi di sostenibilità ambientale	Criteri di sostenibilità ambientale
ObSA_01 ObSA_02 ObSA_03 ...	Criterio 1 – Ridurre al minimo l'impiego delle risorse energetiche non rinnovabili; Criterio 2 – Impiego delle risorse rinnovabili nei limiti della capacità di rigenerazione; Criterio 3 – Uso e gestione corretta, dal punto di vista ambientale, delle sostanze e dei rifiuti pericolosi/inquinanti; Criterio 4 – Conservare e migliorare lo stato della fauna e flora selvatiche, degli habitat e dei paesaggi; Criterio 5 – Conservare e migliorare la qualità dei suoli e delle risorse idriche; Criterio 6 – Conservare e migliorare la qualità delle risorse storiche e culturali; Criterio 7 – Conservare e migliorare la qualità dell'ambiente locale; Criterio 8 – Protezione dell'atmosfera. Criterio 9 – Sensibilizzare maggiormente alle problematiche ambientali, sviluppare l'istruzione e la formazione in campo ambientale; Criterio 10 – Promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni che comportano uno sviluppo sostenibile.

Figura 3 – Struttura della scheda di analisi delle componenti ambientali.

L'analisi delle 11 componenti ambientali ha condotto alla definizione di 22 obiettivi di sostenibilità (tabella 4).

Tabella 4 – Elenco degli obiettivi di sostenibilità derivanti dall'analisi ambientale suddivisi per componente ambientale

<i>Aria</i>
Migliorare i livelli di qualità dell'aria.
Ridurre l'esposizione alle ondate di calore e mitigarne gli effetti.
<i>Acqua</i>
Diminuire gli allagamenti in tutto il territorio comunale attraverso la predisposizione di misure che prevedano anche la canalizzazione, il riuso ed il riciclo dell'acqua piovana.
Conservare e migliorare la qualità delle risorse idriche e i trattamenti che le rendono utilizzabili.
<i>Rifiuti</i>
Migliorare il sistema di raccolta, gestione e trasformazione dei rifiuti.
<i>Suolo</i>
Conservare e tutelare le aree agricole e seminaturali.
Riqualificare e ripristinare le aree interessate da attività estrattive dismesse e da contaminazioni.
Garantire adeguati livelli di sicurezza nelle aree a pericolosità idrogeologica molto elevata.
Tutelare l'ecosistema costiero e prevenirne i processi erosivi.
<i>Flora, fauna e biodiversità</i>
Tutelare e migliorare lo stato della flora e della fauna selvatica e degli habitat naturali.
Ridurre gli impatti antropici su habitat e specie.
<i>Paesaggio e assetto storico-culturale</i>
Tutelare e valorizzare il paesaggio costiero-umido, dei colli, insediativo e agricolo della città di Cagliari.
Tutelare, valorizzare e ricucire al tessuto cittadino il patrimonio storico-culturale, architettonico e soprattutto archeologico.
Riqualificare, riutilizzare e valorizzare il patrimonio edilizio esistente e lo spazio pubblico.
<i>Assetto insediativo e demografico</i>
Valorizzare l'edificato urbano e i suoi spazi verdi e limitare il consumo di suolo.
<i>Sistema economico e produttivo</i>
Potenziare il settore turistico legato alle risorse storico-culturali e ambientali.
Valorizzare le produzioni agricole locali.
<i>Mobilità e trasporti</i>
Promuovere e potenziare il sistema di mobilità urbana sostenibile.
<i>Energia</i>
Potenziare la produzione di energia da fonti rinnovabili.
Definire strumenti di pianificazione energetica a livello comunale.
<i>Rumore</i>
Ridurre le cause, gli effetti e i livelli di inquinamento acustico.

I 22 obiettivi di sostenibilità, derivanti dall'analisi ambientale, sono, quindi, confrontati con i 19 obiettivi della SRSvS, selezionati come illustrato nella sottosezione 4.3 (tabella 4) e secondo la valutazione riportata in questo paragrafo nella tabella 3.

L'esito di tale confronto conduce alla definizione degli obiettivi di sostenibilità ambientale, come riportati nella tabella 6. La tabella 5 riporta, l'obiettivo della SRSvS, la componente ambientale di riferimento, l'obiettivo di sostenibilità, la valutazione di coerenza e la formulazione dell'obiettivo di sostenibilità ambientale, quale combinazione dell'obiettivo della SRSvS e dell'obiettivo di sostenibilità derivante dall'analisi ambientale. Si noti che l'obiettivo della SRSvS "Migliorare il sistema di prevenzione e di gestione

degli incendi” è valutato trasversale a tutte le componenti, pertanto riproposto come obiettivo di sostenibilità ambientale secondo la formulazione originaria proposta dalla SRSvS.

Tabella 5 – Confronto tra gli obiettivi di sostenibilità e gli obiettivi della SRSvS

<i>Obiettivi Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile</i>	<i>Componenti ambientale</i>	<i>Obiettivi di sostenibilità derivante dall'analisi ambientale</i>	<i>Valutazione di coerenza</i>	<i>Obiettivi di sostenibilità ambientale</i>
Rafforzare la competitività delle imprese facilitando i processi di innovazione organizzativi e di prodotto sostenibili.	Sistema economico e produttivo	Valorizzare le produzioni agricole locali.	Coerente	Valorizzare le produzioni agricole, zootecniche ed ittiche locali e facilitarne i processi di innovazione.
Rafforzare la competitività delle imprese facilitando i processi di innovazione organizzativi e di prodotto sostenibili.	Sistema economico e produttivo	Potenziare il settore turistico legato alle risorse storico-culturali e ambientali.	Non coerente	
Rendere l'offerta del settore culturale e dello spettacolo più ricca e fruibile.	Sistema economico e produttivo	Valorizzare le produzioni agricole locali.	Non coerente	
Rendere l'offerta del settore culturale e dello spettacolo più ricca e fruibile.	Sistema economico e produttivo	Potenziare il settore turistico legato alle risorse storico-culturali e ambientali.	Coerente	Potenziare il turismo sostenibile legato alle risorse storico-culturali anche ampliando l'offerta del settore culturale e dello spettacolo.
Migliorare la produzione, qualità e sostenibilità dei prodotti agricoli, zootecnici ed ittici ed efficientare la filiera.	Sistema economico e produttivo	Valorizzare le produzioni agricole locali.	Coerente	Valorizzare le produzioni agricole, zootecniche ed ittiche locali e facilitarne i processi di innovazione.
Migliorare la produzione, qualità e sostenibilità dei prodotti agricoli, zootecnici ed ittici ed efficientare la filiera.	Sistema economico e produttivo	Potenziare il settore turistico legato alle risorse storico-culturali e ambientali.	Non coerente	
Ridurre la produzione e realizzare la gestione integrata dei rifiuti.	Rifiuti	Migliorare il sistema di raccolta, gestione e trasformazione dei rifiuti	Coerente	Migliorare il sistema di gestione integrata dei rifiuti.
Promuovere la produzione ed il consumo responsabile.	Rifiuti	Migliorare il sistema di raccolta, gestione e trasformazione dei rifiuti	Coerente	Migliorare il sistema di gestione integrata dei rifiuti.
Promuovere il benessere e la salute umana correlati al risanamento	Suolo	Conservare e tutelare le aree	Non coerente	

<i>Obiettivi Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile</i>	<i>Componenti ambientale</i>	<i>Obiettivi di sostenibilità derivante dall'analisi ambientale</i>	<i>Valutazione di coerenza</i>	<i>Obiettivi di sostenibilità ambientale</i>
ambientale di suolo, aria e acqua.		agricole e seminaturali.		
Promuovere il benessere e la salute umana correlati al risanamento ambientale di suolo, aria e acqua.	Suolo	Riqualificare e ripristinare le aree interessate da attività estrattive dismesse e da contaminazioni.	Coerente	Promuovere il benessere e la salute umana correlati alla riqualificazione e ripristino delle aree interessate da attività estrattive dismesse e da contaminazioni.
Promuovere il benessere e la salute umana correlati al risanamento ambientale di suolo, aria e acqua.	Suolo	Garantire adeguati livelli di sicurezza nelle aree a pericolosità idrogeologica molto elevata.	Non coerente	
Promuovere il benessere e la salute umana correlati al risanamento ambientale di suolo, aria e acqua.	Suolo	Tutelare l'ecosistema costiero e prevenirne i processi erosivi	Non coerente	
Promuovere il benessere e la salute umana correlati al risanamento ambientale di suolo, aria e acqua.	Aria	Migliorare i livelli di qualità dell'aria.	Coerente	Promuovere il benessere e la salute umana correlati al miglioramento dei livelli di qualità dell'aria.
Promuovere il benessere e la salute umana correlati al risanamento ambientale di suolo, aria e acqua.	Aria	Ridurre l'esposizione alle ondate di calore e mitigarne gli effetti.	Coerente	Ridurre l'esposizione alle ondate di calore, migliorarne la gestione e mitigarne gli effetti.
Promuovere il benessere e la salute umana correlati al risanamento ambientale di suolo, aria e acqua.	Acqua	Diminuire gli allagamenti in tutto il territorio comunale attraverso la predisposizione di misure che prevedano anche la canalizzazione, il riuso ed il riciclo dell'acqua piovana	Non coerente	
Promuovere il benessere e la salute umana correlati al risanamento	Acqua	Conservare e migliorare la qualità delle risorse idriche e	Coerente	Promuovere il benessere e la salute umana correlati alla conservazione e al miglioramento della

<i>Obiettivi Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile</i>	<i>Componenti ambientale</i>	<i>Obiettivi di sostenibilità derivante dall'analisi ambientale</i>	<i>Valutazione di coerenza</i>	<i>Obiettivi di sostenibilità ambientale</i>
ambientale di suolo, aria e acqua.		i trattamenti che le rendono utilizzabili		qualità delle risorse idriche.
Realizzare il turismo sostenibile per lo sviluppo socioeconomico e la tutela della cultura e della biodiversità.	Sistema economico e produttivo	Valorizzare le produzioni agricole locali.	Non coerente	
Realizzare il turismo sostenibile per lo sviluppo socioeconomico e la tutela della cultura e della biodiversità.	Sistema economico e produttivo	Potenziare il settore turistico legato alle risorse storico-culturali e ambientali.	Coerente	Potenziare il turismo sostenibile legato alle risorse storico-culturali anche ampliando l'offerta del settore culturale e dello spettacolo.
Realizzare il turismo sostenibile per lo sviluppo socioeconomico e la tutela della cultura e della biodiversità.	Flora, fauna e biodiversità	Tutelare e migliorare lo stato della flora e della fauna selvatica e degli habitat naturali.	Non coerente	
Realizzare il turismo sostenibile per lo sviluppo socioeconomico e la tutela della cultura e della biodiversità.	Flora, fauna e biodiversità	Ridurre gli impatti antropici su habitat e specie.	Coerente	Promuovere il turismo sostenibile riducendo gli impatti antropici su habitat e specie per lo sviluppo socio economico e la tutela della biodiversità.
Decarbonizzare l'economia delle attività umane attraverso un maggiore efficientamento dei sistemi energetici.	Energia	Potenziare la produzione di energia da fonti rinnovabili.	Coerente	Decarbonizzare l'economia delle attività antropiche attraverso un maggiore efficientamento dei sistemi energetici e il potenziamento della produzione di energia da fonti rinnovabili.
Decarbonizzare l'economia delle attività umane attraverso un maggiore efficientamento dei sistemi energetici.	Energia	Definire strumenti di pianificazione energetica a livello comunale.	Coerente	Definire strumenti di pianificazione energetica a livello comunale volti a favorire la decarbonizzazione dell'economia delle attività antropiche.
Decarbonizzare l'economia delle attività umane attraverso un maggiore efficientamento dei sistemi energetici.	Mobilità e trasporti	Promuovere e potenziare il sistema di mobilità urbana sostenibile.	Coerente	Promuovere e potenziare il trasporto pubblico e il sistema di mobilità urbana sostenibile.

<i>Obiettivi Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile</i>	<i>Componenti ambientale</i>	<i>Obiettivi di sostenibilità derivante dall'analisi ambientale</i>	<i>Valutazione di coerenza</i>	<i>Obiettivi di sostenibilità ambientale</i>
Percorso sostenibile di "phase out" dal carbone.	Energia	Potenziare la produzione di energia da fonti rinnovabili.	Coerente	Decarbonizzare l'economia delle attività antropiche attraverso un maggiore efficientamento dei sistemi energetici e il potenziamento della produzione di energia da fonti rinnovabili.
Percorso sostenibile di "phase out" dal carbone.	Energia	Definire strumenti di pianificazione energetica a livello comunale.	Non coerente	
Ridurre l'esposizione al rischio frane e alluvioni.	Suolo	Conservare e tutelare le aree agricole e seminaturali.	Non coerente	
Ridurre l'esposizione al rischio frane e alluvioni.	Suolo	Riqualificare e ripristinare le aree interessate da attività estrattive dismesse e da contaminazioni	Non coerente	
Ridurre l'esposizione al rischio frane e alluvioni.	Suolo	Garantire adeguati livelli di sicurezza nelle aree a pericolosità idrogeologica molto elevata.	Coerente	Ridurre l'esposizione al rischio frane e alluvioni e garantire adeguati livelli di sicurezza nelle aree a pericolosità idrogeologica molto elevata.
Ridurre l'esposizione al rischio frane e alluvioni.	Suolo	Tutelare l'ecosistema costiero e prevenirne i processi erosivi	Coerente	Tutelare l'ecosistema costiero, prevenire i processi erosivi e ridurre l'esposizione al rischio di pubblica incolumità nelle coste.
Ridurre l'esposizione al rischio frane e alluvioni.	Acqua	Diminuire gli allagamenti in tutto il territorio comunale attraverso la predisposizione di misure che prevedano anche la canalizzazione, il riuso ed il	Coerente	Ridurre l'esposizione al rischio alluvioni e diminuire gli allagamenti in tutto il territorio comunale attraverso la predisposizione di misure che prevedano anche la canalizzazione, il riuso ed il riciclo dell'acqua piovana.

<i>Obiettivi Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile</i>	<i>Componenti ambientale</i>	<i>Obiettivi di sostenibilità derivante dall'analisi ambientale</i>	<i>Valutazione di coerenza</i>	<i>Obiettivi di sostenibilità ambientale</i>
		riciclo dell'acqua piovana		
Ridurre l'esposizione al rischio frane e alluvioni.	Acqua	Conservare e migliorare la qualità delle risorse idriche e i trattamenti che le rendono utilizzabili	Non coerente	
Migliorare la gestione delle risorse idriche anche al fine di contenere l'esposizione al rischio siccità e ondate di calore	Aria	Migliorare i livelli di qualità dell'aria.	Non coerente	
Migliorare la gestione delle risorse idriche anche al fine di contenere l'esposizione al rischio siccità e ondate di calore	Aria	Ridurre l'esposizione alle ondate di calore e mitigarne gli effetti.	Coerente	Ridurre l'esposizione alle ondate di calore, migliorarne la gestione e mitigarne gli effetti.
Ridurre l'esposizione al rischio di pubblica incolumità nelle coste.	Suolo	Conservare e tutelare le aree agricole e seminaturali.	Non coerente	
Ridurre l'esposizione al rischio di pubblica incolumità nelle coste.	Suolo	Riquilibrare e ripristinare le aree interessate da attività estrattive dismesse e da contaminazioni	Non coerente	
Ridurre l'esposizione al rischio di pubblica incolumità nelle coste.	Suolo	Garantire adeguati livelli di sicurezza nelle aree a pericolosità idrogeologica molto elevata.	Coerente	Ridurre l'esposizione al rischio frane e alluvioni e garantire adeguati livelli di sicurezza nelle aree a pericolosità idrogeologica molto elevata.
Ridurre l'esposizione al rischio di pubblica incolumità nelle coste.	Suolo	Tutelare l'ecosistema costiero e prevenirne i processi erosivi	Coerente	Tutelare l'ecosistema costiero, prevenire i processi erosivi e ridurre l'esposizione al rischio di pubblica incolumità nelle coste.
Garantire una fruizione sostenibile delle spiagge.	Paesaggio e assetto storico-culturale	Tutelare e valorizzare il paesaggio costiero-umido, dei colli, insediativo e	Coerente	Tutelare, valorizzare e garantire una fruizione sostenibile del paesaggio costiero-umido, insediativo, agricolo e dei

<i>Obiettivi Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile</i>	<i>Componenti ambientale</i>	<i>Obiettivi di sostenibilità derivante dall'analisi ambientale</i>	<i>Valutazione di coerenza</i>	<i>Obiettivi di sostenibilità ambientale</i>
		agricolo della città di Cagliari		colli della città di Cagliari.
Garantire una fruizione sostenibile delle spiagge.	Paesaggio e assetto storico-culturale	Tutelare, valorizzare e ricucire al tessuto cittadino il patrimonio storico-culturale, architettonico e soprattutto archeologico.	Non coerente	
Garantire una fruizione sostenibile delle spiagge.	Paesaggio e assetto storico-culturale	Riqualificare, riutilizzare e valorizzare il patrimonio edilizio esistente e lo spazio pubblico.	Non coerente	
Garantire una fruizione sostenibile delle spiagge.	Sistema economico e produttivo	Valorizzare le produzioni agricole locali.	Non coerente	
Garantire una fruizione sostenibile delle spiagge.	Sistema economico e produttivo	Potenziare il settore turistico legato alle risorse storico-culturali e ambientali.	Coerente	Potenziare il turismo sostenibile legato alle risorse storico-culturali anche ampliando l'offerta del settore culturale e dello spettacolo.
Garantire una fruizione sostenibile delle spiagge.	Flora, fauna e biodiversità	Tutelare e migliorare lo stato della flora e della fauna selvatica e degli habitat naturali.	Non coerente	
Garantire una fruizione sostenibile delle spiagge.	Flora, fauna e biodiversità	Ridurre gli impatti antropici su habitat e specie.	Coerente	Promuovere il turismo sostenibile riducendo gli impatti antropici su habitat e specie per lo sviluppo socio economico e la tutela della biodiversità.
Conservare la biodiversità, ripristinare e valorizzare i servizi ecosistemici.	Flora, fauna e biodiversità	Tutelare e migliorare lo stato della flora e della fauna selvatica e degli habitat naturali.	Coerente	Conservare, tutelare e migliorare lo stato della flora, della fauna selvatica e degli habitat naturali e valorizzare i servizi ecosistemici.

<i>Obiettivi Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile</i>	<i>Componenti ambientale</i>	<i>Obiettivi di sostenibilità derivante dall'analisi ambientale</i>	<i>Valutazione di coerenza</i>	<i>Obiettivi di sostenibilità ambientale</i>
Conservare la biodiversità, ripristinare e valorizzare i servizi ecosistemici.	Flora, fauna e biodiversità	Ridurre gli impatti antropici su habitat e specie.	Non coerente	
Conservare la biodiversità, ripristinare e valorizzare i servizi ecosistemici.	Suolo	Conservare e tutelare le aree agricole e seminaturali.	Coerente	Conservare la biodiversità, tutelare le aree agricole e seminaturali, ripristinare e valorizzare i servizi ecosistemici.
Conservare la biodiversità, ripristinare e valorizzare i servizi ecosistemici.	Suolo	Riqualificare e ripristinare le aree interessate da attività estrattive dismesse e da contaminazioni.	Non coerente	
Conservare la biodiversità, ripristinare e valorizzare i servizi ecosistemici.	Suolo	Garantire adeguati livelli di sicurezza nelle aree a pericolosità idrogeologica molto elevata.	Non coerente	
Conservare la biodiversità, ripristinare e valorizzare i servizi ecosistemici.	Suolo	Tutelare l'ecosistema costiero e prevenirne i processi erosivi	Coerente	Tutelare l'ecosistema costiero, prevenire i processi erosivi e ridurre l'esposizione al rischio di pubblica incolumità nelle coste.
Conservare la biodiversità, ripristinare e valorizzare i servizi ecosistemici.	Sistema economico e produttivo	Valorizzare le produzioni agricole locali.	Coerente	Valorizzare le produzioni agricole, zootecniche ed ittiche locali e facilitarne i processi di innovazione.
Conservare la biodiversità, ripristinare e valorizzare i servizi ecosistemici.	Sistema economico e produttivo	Potenziare il settore turistico legato alle risorse storico-culturali e ambientali.	Non coerente	
Conservare la biodiversità, ripristinare e valorizzare i servizi ecosistemici.	Paesaggio e assetto storico-culturale	Tutelare e valorizzare il paesaggio costiero-umido, dei colli, insediativo e agricolo della città di Cagliari	Coerente	Tutelare, valorizzare e garantire una fruizione sostenibile del paesaggio costiero-umido, insediativo, agricolo e dei colli della città di Cagliari.

<i>Obiettivi Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile</i>	<i>Componenti ambientale</i>	<i>Obiettivi di sostenibilità derivante dall'analisi ambientale</i>	<i>Valutazione di coerenza</i>	<i>Obiettivi di sostenibilità ambientale</i>
Conservare la biodiversità, ripristinare e valorizzare i servizi ecosistemici.	Paesaggio e assetto storico-culturale	Tutelare, valorizzare e ricucire al tessuto cittadino il patrimonio storico-culturale, architettonico e soprattutto archeologico.	Non coerente	
Conservare la biodiversità, ripristinare e valorizzare i servizi ecosistemici.	Paesaggio e assetto storico-culturale	Riqualificare, riutilizzare e valorizzare il patrimonio edilizio esistente e lo spazio pubblico.	Non coerente	
Rafforzare la mobilità sostenibile pubblica e privata.	Mobilità e trasporti	Promuovere e potenziare il sistema di mobilità urbana sostenibile.	Coerente	Promuovere e potenziare il trasporto pubblico e il sistema di mobilità urbana sostenibile.
Ridurre l'impatto ambientale e rafforzare la sicurezza delle infrastrutture stradali.	Mobilità e trasporti	Promuovere e potenziare il sistema di mobilità urbana sostenibile.	Coerente	Ridurre l'impatto ambientale e rafforzare la sicurezza delle infrastrutture stradali
Ridurre l'impatto ambientale e rafforzare la sicurezza delle infrastrutture stradali.	Rumore	Ridurre le cause, gli effetti e i livelli di inquinamento acustico.	Coerente	Ridurre le cause, gli impatti e i livelli di inquinamento acustico.
Creare opportunità lavorative e servizi alla popolazione nelle zone rurali per un benessere diffuso.	Assetto insediativo e demografico	Valorizzare l'edificato urbano e i suoi spazi verdi e limitare il consumo di suolo.	Non coerente	
Valorizzare, conservare e garantire la fruibilità degli attrattori culturali, identitari e naturali.	Paesaggio e assetto storico-culturale	Tutelare e valorizzare il paesaggio costiero-umido, dei colli, insediativo e agricolo della città di Cagliari	Coerente	Tutelare, valorizzare e garantire una fruizione sostenibile del paesaggio costiero-umido, insediativo, agricolo e dei colli della città di Cagliari.
Valorizzare, conservare e garantire la fruibilità	Paesaggio e assetto storico-culturale	Tutelare, valorizzare e ricucire al tessuto	Coerente	Ricucire al tessuto cittadino il patrimonio storico-culturale,

<i>Obiettivi Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile</i>	<i>Componenti ambientale</i>	<i>Obiettivi di sostenibilità derivante dall'analisi ambientale</i>	<i>Valutazione di coerenza</i>	<i>Obiettivi di sostenibilità ambientale</i>
degli attrattori culturali, identitari e naturali.		cittadino il patrimonio storico-culturale, architettonico e soprattutto archeologico.		architettonico e archeologico e assicurarne la tutela e la valorizzazione.
Valorizzare, conservare e garantire la fruibilità degli attrattori culturali, identitari e naturali.	Paesaggio e assetto storico-culturale	Riqualificare, riutilizzare e valorizzare il patrimonio edilizio esistente e lo spazio pubblico.	Coerente	Riqualificare, riutilizzare e valorizzare il patrimonio edilizio esistente e lo spazio pubblico.
Valorizzare, conservare e garantire la fruibilità degli attrattori culturali, identitari e naturali.	Flora, fauna e biodiversità	Tutelare e migliorare lo stato della flora e della fauna selvatica e degli habitat naturali.	Coerente	Conservare, tutelare e migliorare lo stato della flora, della fauna selvatica e degli habitat naturali e valorizzare i servizi ecosistemici.
Valorizzare, conservare e garantire la fruibilità degli attrattori culturali, identitari e naturali.	Flora, fauna e biodiversità	Ridurre gli impatti antropici su habitat e specie.	Coerente	Promuovere il turismo sostenibile riducendo gli impatti antropici su habitat e specie per lo sviluppo socio economico e la tutela della biodiversità.
Tutelare e valorizzare il paesaggio regionale.	Paesaggio e assetto storico-culturale	Tutelare e valorizzare il paesaggio costiero-umido, dei colli, insediativo e agricolo della città di Cagliari.	Coerente	Tutelare, valorizzare e garantire una fruizione sostenibile del paesaggio costiero-umido, insediativo, agricolo e dei colli della città di Cagliari.
Tutelare e valorizzare il paesaggio regionale	Paesaggio e assetto storico-culturale	Tutelare, valorizzare e ricucire al tessuto cittadino il patrimonio storico-culturale, architettonico e soprattutto archeologico.	Coerente	Ricucire al tessuto cittadino il patrimonio storico-culturale, architettonico e archeologico e assicurarne la tutela e la valorizzazione.
Tutelare e valorizzare il paesaggio regionale.	Paesaggio e assetto storico-culturale	Riqualificare, riutilizzare e valorizzare il patrimonio edilizio esistente e	Coerente	Riqualificare, riutilizzare e valorizzare il patrimonio edilizio esistente e lo spazio pubblico.

<i>Obiettivi Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile</i>	<i>Componenti ambientale</i>	<i>Obiettivi di sostenibilità derivante dall'analisi ambientale</i>	<i>Valutazione di coerenza</i>	<i>Obiettivi di sostenibilità ambientale</i>
		lo spazio pubblico.		
Tutelare e valorizzare il paesaggio regionale.	Assetto insediativo e demografico	Valorizzare l'edificato urbano e i suoi spazi verdi e limitare il consumo di suolo.	Coerente	Tutelare e valorizzare l'edificato urbano e i suoi spazi verdi e limitare il consumo di suolo.
Migliorare il sistema di prevenzione e di gestione degli incendi.	Trasversale a tutte le componenti		Coerente	Migliorare il sistema di prevenzione e di gestione degli incendi.

In seguito a tale confronto vengono definiti i 22 obiettivi di sostenibilità ambientale, come riportati nella tabella 6.

Tabella 6 – Elenco degli obiettivi di sostenibilità ambientale.

<i>Codice obiettivo</i>	<i>Obiettivo di sostenibilità ambientale</i>
<i>Aria</i>	
ObSA_01	Promuovere il benessere e la salute umana correlati al miglioramento dei livelli di qualità dell'aria.
ObSA_02	Ridurre l'esposizione alle ondate di calore, migliorarne la gestione e mitigarne gli effetti.
<i>Acqua</i>	
ObSA_03	Ridurre l'esposizione al rischio alluvioni e diminuire gli allagamenti in tutto il territorio comunale attraverso la predisposizione di misure che prevedano anche la canalizzazione, il riuso ed il riciclo dell'acqua piovana.
ObSA_04	Promuovere il benessere e la salute umana correlati alla conservazione e al miglioramento della qualità delle risorse idriche.
<i>Rifiuti</i>	
ObSA_05	Migliorare il sistema di gestione integrata dei rifiuti.
<i>Suolo</i>	
ObSA_06	Conservare la biodiversità, tutelare le aree agricole e seminaturali, ripristinare e valorizzare i servizi ecosistemici.
ObSA_07	Promuovere il benessere e la salute umana correlati alla riqualificazione e ripristino delle aree interessate da attività estrattive dismesse e da contaminazioni.
ObSA_08	Ridurre l'esposizione al rischio frane e alluvioni e garantire adeguati livelli di sicurezza nelle aree a pericolosità idrogeologica molto elevata.
ObSA_09	Tutelare l'ecosistema costiero, prevenire i processi erosivi e ridurre l'esposizione al rischio di pubblica incolumità nelle coste.
<i>Flora, fauna e biodiversità</i>	
ObSA_10	Conservare, tutelare e migliorare lo stato della flora, della fauna selvatica e degli habitat naturali e valorizzare i servizi ecosistemici.
ObSA_11	Promuovere il turismo sostenibile riducendo gli impatti antropici su habitat e specie per lo sviluppo socio economico e la tutela della biodiversità.
<i>Paesaggio e assetto storico-culturale</i>	
ObSA_12	Tutelare, valorizzare e garantire una fruizione sostenibile del paesaggio costiero-umido, insediativo, agricolo e dei colli della città di Cagliari.

<i>Codice obiettivo</i>	<i>Obiettivo di sostenibilità ambientale</i>
ObSA_13	Ricucire al tessuto cittadino il patrimonio storico-culturale, architettonico e archeologico e assicurarne la tutela e la valorizzazione.
ObSA_14	Riqualificare, riutilizzare e valorizzare il patrimonio edilizio esistente e lo spazio pubblico.
<i>Assetto insediativo e demografico</i>	
ObSA_15	Tutelare e valorizzare l'edificato urbano e i suoi spazi verdi e limitare il consumo di suolo.
<i>Sistema economico e produttivo</i>	
ObSA_16	Valorizzare le produzioni agricole, zootecniche ed ittiche locali e facilitarne i processi di innovazione.
ObSA_17	Potenziare il turismo sostenibile legato alle risorse storico-culturali anche ampliando l'offerta del settore culturale e dello spettacolo.
<i>Mobilità e trasporti</i>	
ObSA_18	Promuovere e potenziare il trasporto pubblico e il sistema di mobilità urbana sostenibile.
ObSA_19	Ridurre l'impatto ambientale e rafforzare la sicurezza delle infrastrutture stradali.
<i>Energia</i>	
ObSA_20	Decarbonizzare l'economia delle attività antropiche attraverso un maggiore efficientamento dei sistemi energetici e il potenziamento della produzione di energia da fonti rinnovabili.
ObSA_21	Definire strumenti di pianificazione energetica a livello comunale volti a favorire la decarbonizzazione dell'economia delle attività antropiche.
<i>Rumore</i>	
ObSA_22	Ridurre le cause, gli impatti e i livelli di inquinamento acustico.

7.1.4 L'analisi della coerenza esterna

Gli strumenti di pianificazione e programmazione sovra e sotto-ordinata e di pari livello contribuiscono al governo delle trasformazioni del territorio perseguendo diversi obiettivi di norma o di indirizzo, talora riferendosi allo stesso ambito geografico-territoriale del Piano in via di elaborazione e soggetto a valutazione.

L'analisi di coerenza esterna è finalizzata a verificare se gli obiettivi di uno strumento pianificatorio sono coordinati con le strategie individuate dai piani e programmi di riferimento. La metodologia adottata per effettuare l'analisi di coerenza esterna prevede che siano analizzati i contenuti dei piani o programmi individuati nella definizione del quadro programmatico e pianificatorio e che, per ogni piano o programma analizzato, siano individuati gli obiettivi di coerenza esterna.

Il quadro programmatico e pianificatorio è costituito dai piani e programmi in vigore nel contesto in cui insiste il PUC di Cagliari e con i quali questo si relaziona e potrebbe avere delle interazioni. Con riferimento al quadro programmatico e pianificatorio vigente, sono analizzati piani e programmi in vigore a livello regionale, provinciale, metropolitano e comunale. Il fine di tale analisi è l'individuazione di obiettivi coerenti con le indicazioni e gli orientamenti contenuti nei piani e programmi in vigore nel territorio. In particolare, per ciascun piano o programma esaminato sono individuati i contenuti, le strategie e gli obiettivi e viene messa in evidenza l'eventuale rilevanza per il sistema degli obiettivi del PUC.

Da ogni piano vengono estrapolati tutti gli obiettivi dichiarati e, quelli ritenuti significativi per il PUC, sono riproposti identicamente a come enunciati nel piano o programma di origine, oppure riformulati in modo da calarsi adeguatamente nel contesto in questione. Il confronto tra gli obiettivi/azioni del PUC e gli indirizzi e le previsioni degli obiettivi di ciascun piano e programma che definisce il quadro programmatico e pianificatorio di riferimento, evidenzia eventuali sinergie e conflitti, indica le modalità di gestione di questi ultimi e procede con un'integrazione degli obiettivi del Piano.

L'analisi della coerenza esterna, e la conseguente definizione degli obiettivi di coerenza esterna, verrà svolta nel Rapporto ambientale (RA). Nel RAP ci si limita a individuare il quadro programmatico e pianificatorio di riferimento, come riportato nella tabella 7.

Tabella 7 – Il quadro programmatico e pianificatorio di riferimento relativo al PUC di Cagliari.

<i>Piano o Programma</i>	<i>Anno</i>
Piano Paesaggistico Regionale (PPR)	2006
Piano Territoriale di Coordinamento di Cagliari	2004
Piano regionale di protezione civile per il rischio idraulico, idrogeologico e da fenomeni meteorologici avversi	2019
Piano regionale di qualità dell'aria ambiente	2017
Piano di prevenzione, conservazione e risanamento della qualità dell'aria ambiente in Sardegna	2005
Piano d'ambito	2002
Piano di tutela delle acque	2006
Piano regolatore generale degli acquedotti della Sardegna – Revisione 2006	2006
Piano stralcio di bacino regionale per l'utilizzo delle risorse idriche della Sardegna (PSRI)	2006
Piano di gestione del distretto idrografico	2013
Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI)	2015
Piano stralcio delle fasce fluviali (PSFF)	2015
Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA)	2016
Piano regionale bonifica delle aree inquinate (PRB)	2018
Piano regionale delle attività estrattive	2006
Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani	2016
Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali	2021
Piano regionale di gestione dei rifiuti – Sezione protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica dell'ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto	2015
Piano regionale di gestione dei rifiuti – Sezione bonifica siti inquinati	2003
Programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica – Integrazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti	2004
Piano faunistico venatorio regionale	2015
Carta delle vocazioni faunistiche della Sardegna	2009
Piano forestale ambientale regionale (PFAR)	2007
Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2020-2022	2020
Piano di gestione della ZSC Stagno di Molentargius e territori limitrofi (ITB040022)	2008
Piano di gestione della ZPS Saline di Molentargius (ITB044002)	In corso
Piano di gestione della ZSC Stagno di Santa Gilla, Saline di Macchiareddu, Laguna di Santa Gilla (ITB040023)	2008
Piano di gestione della ZPS Stagno di Cagliari (ITB044003)	In corso
Piano di gestione della ZSC Monte Sant'Elia, Cala Mosca e Cala Fighera (ITB042243) e della ZSC Torre del Poetto (ITB042242)	2011
Strategia regionale di adattamento ai cambiamenti climatici (SNACC)	2019

<i>Piano o Programma</i>	<i>Anno</i>
Piano di classificazione acustica del Comune di Cagliari	2016
Piano di risanamento acustico del Comune di Cagliari (PRA) (proposta)	2017
Piano d'Azione per l'agglomerato di Cagliari	2018
Piano degli interventi di contenimento ed abbattimento del rumore prodotto dalle infrastrutture di trasporto	2009
Piano regionale delle ispezioni ambientali delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA)	2016
Piano energetico ambientale Regione Sardegna (PEARS) 2015-2030	2016
Piano d'azione per l'energia sostenibile (PAES) del Comune di Cagliari	2014
Piano regionale dei trasporti	2008
Piano regionale della mobilità ciclistica della Sardegna	
Piano regionale di sviluppo turistico sostenibile (PRSTS)	2007
Piano strategico di sviluppo e marketing turistico della Sardegna. Destinazione Sardegna	2018
Piano regionale della rete della portualità turistica (proposta)	2020
Programma regionale di sviluppo 2020/2024	2020

7.1.5 L'individuazione degli obiettivi specifici e delle azioni di piano

Gli obiettivi specifici di piano, integrati alla SRSvS, in linea con le disposizioni dell'Art. 34 del D.Lgs. n. 152/2006, possono derivare dalle strategie politiche e di governance dell'Ente che procede all'elaborazione del piano, dalle linee di intervento della SRSvS della Regione Sardegna selezionate per pertinenza in materia di pianificazione territoriale, dal contesto di piano, dall'analisi ambientale. Nel caso del RAP di Cagliari, gli obiettivi specifici derivano: dagli obiettivi strategici dedotti dagli indirizzi strategici attuativi del PUC che includono sia obiettivi derivanti da un'analisi di contesto, sia obiettivi derivanti dalle strategie di politiche e di governance comunali; dalle linee di intervento e azioni della SRSvS della Regione Sardegna; dall'integrazione e successiva riformulazione dei primi con i secondi.

Gli obiettivi strategici sono dedotti dall'analisi ed interpretazione degli "Indirizzi programmatici e operativi per l'adeguamento del PUC al PPR e al PAI" del Comune di Cagliari. Gli Indirizzi individuano le molteplici e articolate dinamiche di trasformazione del territorio da perseguire attraverso il piano, quale strumento di gestione e governo del territorio. Gli orientamenti generali individuati includono la tutela ambientale, qualità urbana, integrazione e partecipazione della popolazione, in linea col quadro più ampio della pianificazione regionale generale e di settore. In sintonia con gli indirizzi e gli obiettivi del PPR, infatti, il piano si prefigge l'obiettivo della valorizzazione, della tutela e della gestione sostenibile del patrimonio ambientale e paesaggistico, storico-culturale e insediativo, quali elementi di espressione unici dell'identità locale che, influenzando sulla qualità della vita e sulla capacità attrattiva e competitività del territorio, rappresentano una fondamentale risorsa della città. Il piano si pone, quindi, l'obiettivo di cogliere, e interpretare, l'attuale condizione urbana e territoriale e di indirizzare i processi di trasformazione in atto attraverso scelte pianificatorie che garantiscano la tutela e la valorizzazione del territorio.

Partendo dalle caratteristiche ambientali del territorio e della configurazione urbanistica, gli "Indirizzi programmatici e operativi per l'adeguamento del PUC al PPR e al PAI" di Cagliari individuano cinque strategie, sintetizzate in altrettanti indirizzi strategici: la valorizzazione del centro storico, la valorizzazione delle aree fronte mare, la

valorizzazione delle zone umide, la riqualificazione delle periferie, la valorizzazione dei beni culturali e la riqualificazione urbana sostenibile della Municipalità di Pirri.

Dall'analisi delle strategie d'indirizzo è stato quindi definito un primo elenco di obiettivi specifici di piano preliminare, come mostrato nella tabella 8:

Tabella 8 – Gli obiettivi specifici perseguiti dai Progetti strategici

<i>Indirizzi strategici</i>	<i>Obiettivi specifici preliminari derivanti dall'analisi delle strategie di indirizzo e perseguiti dai Progetti strategici</i>
Valorizzazione del centro storico	Riqualificazione e riuso del patrimonio edilizio esistente dismesso e in via di dismissione. Miglioramento delle infrastrutture viarie a supporto della mobilità. Connessione e valorizzazione della città storica e della città contemporanea.
Valorizzazione delle aree fronte mare	Valorizzazione delle aree fronte mare, dell'area portuale, delle aree balneari e balneabili. Potenziare l'offerta del patrimonio culturale e naturale. Riconversione del patrimonio edilizio esistente delle aree fronte mare.
Valorizzazione delle zone umide	Promuovere la città quale attrattore turistico. Recupero e potenziamento delle attività produttive presenti, incentivando la nascita di attività compatibili anche attraverso la riqualificazione e la sistemazione dell'edificato attualmente in disuso.
Riqualificazione delle periferie	Riqualificare e rigenerare il tessuto urbano con particolare attenzione agli spazi collettivi per attivare nuove sinergie e favorire l'insediamento di nuovi servizi e attività di carattere produttivo, sociale e culturale.
Valorizzazione dei beni storico culturali	Riqualificazione urbana degli elementi di disvalore presenti nelle aree contigue ai beni tutelati e ricucitura dei margini con le restanti parti della città. Preservare l'integrità ambientale ed esaltare le qualità paesaggistiche delle aree sottoposte a tutela.
La riqualificazione urbana sostenibile della Municipalità di Pirri	Riqualificazione, sviluppo e trasformazione urbana sostenibile del centro storico di Pirri.

Gli obiettivi così definiti sono perseguiti dai Progetti guida, detti anche Progetti strategici. La città di Cagliari, infatti, si estende in un territorio complesso ed articolato all'interno di una cornice di importante valore storico e paesaggistico, dove, tuttavia, si alternano anche ambiti urbani frammentati, talvolta di carente qualità. Per questo principale motivo il PUCP di Cagliari, in adeguamento al PPR e al PAI, individua un insieme di ambiti territoriali affini per i quali definisce delle strategie di valorizzazione precise con l'idea di generare reazioni di ricucitura e valorizzazione a catena negli ambiti contermini, prima e, a seguire, in tutta la città. L'idea di base è quella di un piano per parti connesse, tra loro, alla ricerca di una nuova urbanità, conseguente alle nuove dinamiche insediative, che passa per i processi che innesca il progetto urbanistico in cui le aree periferiche e di margine ricoprono un ruolo fondamentale da un punto di vista sia sociale, che di connessione col tessuto urbano. Il PUCP, quindi, si articola in una serie di Progetti strategici, chiamati anche Progetti guida che perseguono gli obiettivi specifici derivanti dall'analisi delle strategie di indirizzo.

Dedotto il primo insieme di obiettivi specifici perseguiti dai Progetti strategici, per la definizione degli obiettivi specifici di piano, integrati alla SRSvS, si è proceduto

associando gli obiettivi specifici derivanti dalla SRSvS con gli obiettivi specifici derivanti dall'analisi ambientale. La tabella 9 riporta l'approccio che è stato utilizzato. In particolare, la prima colonna riporta gli obiettivi strategici derivanti dalla SRSvS; la seconda colonna gli obiettivi di sostenibilità ambientale di piano definiti come integrazione tra gli obiettivi di sostenibilità ambientale derivanti dall'analisi ambientale e gli obiettivi strategici derivanti dalla SRSvS; la terza colonna riporta gli obiettivi specifici derivanti dalla SRSvS, definiti come la trasposizione delle linee di intervento definite nell'allegato alla DGR 39/56 del 8 Ottobre 2021; la quarta colonna riporta la valutazione della pertinenza degli obiettivi specifici derivanti dalla SRSvS (terza colonna) rispetto al contesto di Cagliari; la quinta colonna riporta gli obiettivi specifici perseguiti dai Progetti strategici contestualizzati rispetto agli obiettivi specifici derivanti dalla SRSvS considerati pertinenti; la sesta colonna riporta gli obiettivi specifici del PUC derivanti dall'integrazione degli obiettivi specifici della SRSvS e dagli obiettivi specifici derivanti dai Progetti strategici.

Tabella 9 – Stralcio della tabella di valutazione dell'attinenza degli obiettivi specifici derivanti dalla SRSvS rispetto al contesto del PUC di Cagliari, eventuale riformulazione e elenco degli obiettivi specifici perseguiti dai Progetti strategici

<i>Obiettivi strategici derivanti dalla SRSvS</i>	<i>Obiettivi sostenibilità ambientale</i>	<i>Obiettivi specifici derivanti dalla SRSvS</i>	<i>Valutazione di pertinenza</i>	<i>Obiettivi specifici perseguiti dai progetti strategici</i>	<i>Obiettivi specifici del PUC derivanti dall'integrazione degli obiettivi specifici della SRSvS e dagli obiettivi specifici derivanti dai Progetti strategici</i>
Rafforzare la competitività delle imprese facilitando i processi di innovazione organizzativi e di prodotto sostenibili	Valorizzare le produzioni agricole, zootecniche ed ittiche locali e facilitarne i processi di innovazione.		Si	Recupero e potenziamento delle attività produttive presenti, incentivando la nascita di attività compatibili anche attraverso la riqualificazione e la sistemazione dell'edificato attualmente in disuso.	Diversificazione, recupero e potenziamento delle produzioni agricole, zootecniche ed ittiche locali.
			Si	Recupero e potenziamento delle attività produttive presenti, incentivando la nascita di attività compatibili anche attraverso la riqualificazione e la sistemazione dell'edificato attualmente in disuso.	Diversificazione, recupero e potenziamento delle produzioni agricole, zootecniche ed ittiche locali.

<i>Obiettivi strategici derivanti dalla SRSvS</i>	<i>Obiettivi sostenibilità ambientale</i>	<i>Obiettivi specifici derivanti dalla SRSvS</i>	<i>Valutazione di pertinenza</i>	<i>Obiettivi specifici perseguiti dai progetti strategici</i>	<i>Obiettivi specifici del PUC derivanti dall'integrazione degli obiettivi specifici della SRSvS e dagli obiettivi specifici derivanti dai Progetti strategici</i>
Rendere l'offerta del settore culturale e dello spettacolo più ricca e fruibile	Potenziare il turismo sostenibile legato alle risorse storico-culturali anche ampliando l'offerta del settore culturale e dello spettacolo.	Promuovere i siti e i luoghi della cultura attraverso le nuove tecnologie	Si		Valorizzare i siti e i luoghi della cultura attraverso le nuove tecnologie.
Migliorare la produzione, qualità e sostenibilità dei prodotti agricoli, zootecnici ed ittici ed efficientare la filiera	Valorizzare le produzioni agricole, zootecniche ed ittiche locali e facilitarne i processi di innovazione.	Promuovere il recupero delle biodiversità delle specie locali di interesse agrario e delle produzioni agricole tradizionali	Si		Recupero e valorizzazione delle aree agricole.

<i>Obiettivi strategici derivanti dalla SRSvS</i>	<i>Obiettivi sostenibilità ambientale</i>	<i>Obiettivi specifici derivanti dalla SRSvS</i>	<i>Valutazione di pertinenza</i>	<i>Obiettivi specifici perseguiti dai progetti strategici</i>	<i>Obiettivi specifici del PUC derivanti dall'integrazione degli obiettivi specifici della SRSvS e dagli obiettivi specifici derivanti dai Progetti strategici</i>
Ridurre la produzione e realizzare la gestione integrata dei rifiuti	Migliorare il sistema di gestione integrata dei rifiuti.	Sviluppo della filiera dei rifiuti da demolizione incentivi per la demolizione selettiva - sistema di incentivi per l'utilizzo di materiali prodotti da operazioni di riciclo dei rifiuti inerti in opere di edilizia pubblica e privata; - Stipula di accordi di programma o altri strumenti - Informazione e divulgazione - Inserimento di apposite voci nel prezzario regionale dei lavori pubblici Progetto pilota per lo Stadio Sant'Elia	Si		Sviluppo della filiera per il recupero dei rifiuti di costruzione e demolizione.

Gli obiettivi della sesta colonna oltre ad essere il risultato di una integrazione tra gli obiettivi della terza e della quinta colonna, sono anche il risultato di un confronto, talvolta fusione, e riformulazione tra gli stessi, al fine di evitare ripetizioni. Quest'ultimo passaggio si rende necessario specialmente quando sono presenti obiettivi per il cui perseguimento sarebbe necessaria l'attuazione del medesimo insieme di azioni, o interventi. Il processo di riformulazione è stato condotto individuando sette macro-tematiche e associando, ad ognuna di queste, gli obiettivi specifici derivanti dalla SRSvS e gli obiettivi specifici perseguiti dai Progetti strategici. Una volta identificato l'insieme di obiettivi specifici per ciascuna macro-tematica, gli obiettivi specifici rindondanti o simili sono stati accorpati e, talvolta riformulati, definendo, appunto, l'insieme degli obiettivi specifici di piano.

Gli obiettivi specifici così ottenuti, permettono la costruzione della prima parte di Quadro logico in relazione a ciascuna delle componenti ambientali perseguendo i corrispondenti obiettivi di sostenibilità ambientale come definito nelle tabelle dalla 10 alla 20.

Tabella 10 – Obiettivi specifici relativi alla Componente ambientale “Aria”

<i>Obiettivi di sostenibilità</i>	<i>Obiettivi specifici</i>
Promuovere il benessere e la salute umana correlati al miglioramento dei livelli di qualità dell'aria.	Incrementare le foreste urbane e la biodiversità, tutelare le specie autoctone e ripristinare le connessioni ecologiche. Miglioramento delle infrastrutture viarie e di supporto e dell'efficacia e l'efficienza del sistema della mobilità sostenibile. Promuovere un approccio ecosistemico.
Ridurre l'esposizione alle ondate di calore, migliorarne la gestione e mitigarne gli effetti.	Attenuare le ondate di calore. Incrementare le foreste urbane e la biodiversità, tutelare le specie autoctone e ripristinare le connessioni ecologiche. Promuovere un approccio ecosistemico.

Tabella 11 – Obiettivi specifici relativi alla Componente ambientale “Acqua”

<i>Obiettivi di sostenibilità</i>	<i>Obiettivi specifici</i>
Ridurre l'esposizione al rischio alluvioni e diminuire gli allagamenti in tutto il territorio comunale attraverso la predisposizione di misure che prevedano anche la canalizzazione, il riuso ed il riciclo dell'acqua piovana.	Prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico in ambito urbano. Promuovere un approccio ecosistemico. Risparmio della risorsa idrica.
Promuovere il benessere e la salute umana correlati alla conservazione e al miglioramento della qualità delle risorse idriche.	Preservare l'integrità ambientale e naturale delle aree sottoposte a tutela ed esaltare le qualità paesaggistiche del territorio. Miglioramento della difesa del suolo. Migliorare la qualità dei corpi idrici e delle falde acquifere. Promuovere un approccio ecosistemico.

Tabella 12 – Obiettivi specifici relativi alla Componente ambientale “Rifiuti”

<i>Obiettivi di sostenibilità</i>	<i>Obiettivi specifici</i>
Migliorare il sistema di gestione integrata dei rifiuti.	Riduzione degli impatti e miglioramento delle prestazioni ambientali legati al sistema di gestione dei rifiuti.

Tabella 13 – Obiettivi specifici relativi alla Componente ambientale “Suolo”

<i>Obiettivi di sostenibilità</i>	<i>Obiettivi specifici</i>
Conservare la biodiversità, tutelare le aree agricole e seminaturali, ripristinare e valorizzare i servizi ecosistemici.	Diversificazione, recupero e potenziamento delle produzioni agricole, zootecniche ed ittiche locali. Incrementare le foreste urbane e la biodiversità, tutelare le specie autoctone e ripristinare le connessioni ecologiche. Promuovere un approccio ecosistemico.
Promuovere il benessere e la salute umana correlati alla riqualificazione e ripristino delle aree interessate da attività estrattive dismesse e da contaminazioni.	Miglioramento della difesa del suolo. Riqualificazione delle discariche dismesse e dei siti contaminati.
Ridurre l'esposizione al rischio frane e alluvioni e garantire adeguati livelli di sicurezza nelle aree a pericolosità idrogeologica molto elevata.	Miglioramento della difesa del suolo. Prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico in ambito urbano.
Tutelare l'ecosistema costiero, prevenire i processi erosivi e ridurre l'esposizione al rischio di pubblica incolumità nelle coste.	Conservare e tutelare il patrimonio geoambientale e la naturalità dei litorali. Migliorare i sistemi di difesa della costa.

Tabella 14 – Obiettivi specifici relativi alla Componente ambientale “Flora, fauna, biodiversità”

<i>Obiettivi di sostenibilità</i>	<i>Obiettivi specifici</i>
Conservare, tutelare e migliorare lo stato della flora, della fauna selvatica e degli habitat naturali e valorizzare i servizi ecosistemici.	Preservare l'integrità ambientale e naturale delle aree sottoposte a tutela ed esaltare le qualità paesaggistiche del territorio. Conservare e tutelare il patrimonio geoambientale e la naturalità dei litorali. Incrementare le foreste urbane e la biodiversità, tutelare le specie autoctone e ripristinare le connessioni ecologiche. Migliorare i sistemi di difesa della costa. Migliorare la qualità dei corpi idrici e delle falde acquifere. Promuovere un approccio ecosistemico.
Promuovere il turismo sostenibile riducendo gli impatti antropici su habitat e specie per lo sviluppo socio economico e la tutela della biodiversità.	Preservare l'integrità ambientale e naturale delle aree sottoposte a tutela ed esaltare le qualità paesaggistiche del territorio. Recupero e valorizzazione delle aree agricole. Riconversione del patrimonio edilizio esistente delle aree fronte mare.

Tabella 15 – Obiettivi specifici relativi alla Componente ambientale “Paesaggio e patrimonio storico-culturale”

<i>Obiettivi di sostenibilità</i>	<i>Obiettivi specifici</i>
Tutelare, valorizzare e garantire una fruizione sostenibile del paesaggio costiero-umido, insediativo, agricolo e dei colli della città di Cagliari.	<p>Preservare l'integrità ambientale e naturale delle aree sottoposte a tutela ed esaltare le qualità paesaggistiche del territorio.</p> <p>Conservare e tutelare il patrimonio geoambientale e la naturalità dei litorali.</p> <p>Incrementare le foreste urbane e la biodiversità, tutelare le specie autoctone e ripristinare le connessioni ecologiche</p> <p>Recupero e valorizzazione delle aree agricole.</p> <p>Promuovere la città quale attrattore turistico</p> <p>Valorizzare i siti e i luoghi della cultura attraverso le nuove tecnologie.</p> <p>Valorizzazione delle aree fronte mare, dell'area portuale, delle aree balneari e balneabili.</p>
Ricucire al tessuto cittadino il patrimonio storico-culturale, architettonico e archeologico e assicurarne la tutela e la valorizzazione.	<p>Connessione e valorizzazione della città storica e della città contemporanea.</p> <p>Promuovere la città quale attrattore turistico.</p> <p>Riqualificazione urbana degli elementi di disvalore presenti nelle aree contigue ai beni tutelati e ricucitura dei margini con le restanti parti della città.</p>
Riqualificare, riutilizzare e valorizzare il patrimonio edilizio esistente e lo spazio pubblico.	<p>Incrementare le foreste urbane e la biodiversità, tutelare le specie autoctone e ripristinare le connessioni ecologiche.</p> <p>Promuovere la città quale attrattore turistico.</p> <p>Razionalizzare l'uso del suolo.</p> <p>Riconversione del patrimonio edilizio esistente delle aree fronte mare.</p> <p>Riqualificare e rigenerare il tessuto urbano con particolare attenzione agli spazi collettivi e al patrimonio edilizio esistente per attivare nuove sinergie e favorire l'insediamento di nuovi servizi e attività di carattere produttivo, sociale e culturale.</p> <p>Riqualificazione e riuso del patrimonio edilizio esistente, dismesso e in via di dismissione.</p> <p>Riqualificazione urbana degli elementi di disvalore presenti nelle aree contigue ai beni tutelati e ricucitura dei margini con le restanti parti della città.</p> <p>Riqualificazione, sviluppo e trasformazione urbana sostenibile del centro storico di Pirri.</p> <p>Valorizzazione delle aree fronte mare, dell'area portuale, delle aree balneari e balneabili.</p>

Tabella 16 – Obiettivi specifici relativi alla Componente ambientale “Sistema economico e produttivo”

<i>Obiettivi di sostenibilità</i>	<i>Obiettivi specifici</i>
Valorizzare le produzioni agricole, zootecniche ed ittiche locali e facilitarne i processi di innovazione.	Diversificazione, recupero e potenziamento delle produzioni agricole, zootecniche ed ittiche locali.
Potenziare il turismo sostenibile legato alle risorse storico-culturali anche ampliando l'offerta del settore culturale e dello spettacolo.	Recupero e valorizzazione delle aree agricole. Promuovere la città quale attrattore turistico. Valorizzare i siti e i luoghi della cultura attraverso le nuove tecnologie.

Tabella 17 – Obiettivi specifici relativi alla Componente ambientale “Assetto insediativo e demografico”

<i>Obiettivi di sostenibilità</i>	<i>Obiettivi specifici</i>
Tutelare e valorizzare l'edificato urbano e i suoi spazi verdi e limitare il consumo di suolo.	Connessione dei quartieri di margine al tessuto della città consolidata di Pirri. Connessione e valorizzazione della città storica e della città contemporanea. Incrementare le foreste urbane e la biodiversità, tutelare le specie autoctone e ripristinare le connessioni ecologiche. Recupero e valorizzazione delle aree agricole. Migliorare le prestazioni ambientali degli assetti insediativi. Prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico in ambito urbano. Razionalizzare l'uso del suolo Regolarizzare le infrastrutture urbanistico-edilizie nei litorali Riconversione del patrimonio edilizio esistente delle aree fronte mare. Riqualificare e rigenerare il tessuto urbano con particolare attenzione agli spazi collettivi e al patrimonio edilizio esistente per attivare nuove sinergie e favorire l'insediamento di nuovi servizi e attività di carattere produttivo, sociale e culturale. Riqualificazione e riuso del patrimonio edilizio esistente, dismesso e in via di dismissione. Riqualificazione urbanistica ed edilizia dei quartieri periferici. Riqualificazione, sviluppo e trasformazione urbana sostenibile del centro storico di Pirri. Valorizzazione delle aree fronte mare, dell'area portuale, delle aree balneari e balneabili.

Tabella 18 – Obiettivi specifici relativi alla Componente ambientale “Mobilità e trasporti”

<i>Obiettivi di sostenibilità</i>	<i>Obiettivi specifici</i>
Promuovere e potenziare il trasporto pubblico e il sistema di mobilità urbana sostenibile.	Miglioramento delle infrastrutture viarie e di supporto e dell'efficacia e l'efficienza del sistema della mobilità sostenibile. Recupero e valorizzazione delle aree agricole.
Ridurre l'impatto ambientale e rafforzare la sicurezza delle infrastrutture stradali.	Miglioramento della sicurezza della viabilità urbana.

Tabella 19 – Obiettivi specifici relativi alla Componente ambientale “Energia”

<i>Obiettivi di sostenibilità</i>	<i>Obiettivi specifici</i>
Decarbonizzare l'economia delle attività antropiche attraverso un maggiore efficientamento dei sistemi energetici e il potenziamento della produzione di energia da fonti rinnovabili.	Efficientamento energetico del patrimonio pubblico e privato e miglioramento della produzione energetica. Razionalizzazione dell'impianto di illuminazione pubblica.
Definire strumenti di pianificazione energetica a livello comunale volti a favorire la decarbonizzazione dell'economia delle attività antropiche.	Efficientamento energetico del patrimonio pubblico e privato e miglioramento della produzione energetica. Miglioramento delle infrastrutture viarie e di supporto e dell'efficacia e l'efficienza del sistema della mobilità sostenibile. Potenziamento delle infrastrutture per la metanizzazione del territorio comunale.

Tabella 20 – Obiettivi specifici relativi alla Componente ambientale “Rumore”

<i>Obiettivi di sostenibilità</i>	<i>Obiettivi specifici</i>
Ridurre le cause, gli impatti e i livelli di inquinamento acustico.	Miglioramento delle infrastrutture viarie e di supporto e dell'efficacia e l'efficienza del sistema della mobilità sostenibile.

Per le azioni di piano è stato adottato lo stesso criterio seguito per l'identificazione degli obiettivi specifici. In particolare, sono state messe in relazione le azioni associate agli obiettivi specifici derivanti dalla SRSvS, le azioni derivanti dalla pianificazione locale definite nell'ambito del Progetto CReIAMO PA e le azioni dedotte dai Progetti strategici, detti anche Progetti guida.

La tabella 21 riporta la valutazione che è stata svolta per permettere la formulazione delle azioni derivanti dagli obiettivi specifici della SRSvS. La prima colonna riporta gli obiettivi di sostenibilità ambientale di piano, la seconda colonna riporta gli obiettivi specifici derivanti dalla SRSvS, la terza colonna riporta la valutazione di pertinenza degli obiettivi specifici derivanti dalla SRSvS, rispetto alle tematiche inerenti il PUC di Cagliari, la quarta colonna gli obiettivi specifici del PUC derivanti dall'integrazione degli obiettivi specifici della SRSvS e dagli obiettivi specifici derivanti dai progetti strategici, la quinta colonna le azioni derivanti dagli obiettivi specifici della SRSvS e dagli obiettivi specifici perseguiti dai progetti strategici.

Tabella 21 – Stralcio della valutazione di pertinenza, rispetto al contesto di Cagliari, degli obiettivi specifici derivanti dalla SRSvS, da cui deriva una parte delle azioni di piano

<i>Obiettivi sostenibilità ambientale</i>	<i>Obiettivi specifici derivanti dalla SRSvS</i>	<i>Valutazione di pertinenza</i>	<i>Obiettivi specifici del PUC derivanti dall'integrazione degli obiettivi specifici della SRSvS e dagli obiettivi specifici derivanti dai progetti strategici</i>	<i>Azioni derivanti dagli obiettivi specifici della SRSvS e dagli obiettivi specifici perseguiti dai progetti strategici</i>
Valorizzare le produzioni agricole, zootecniche ed ittiche locali e facilitarne i processi di innovazione.		Si	Diversificazione, recupero e potenziamento delle produzioni agricole, zootecniche ed ittiche locali.	Incentivare la nascita di attività compatibili con le attività produttive presenti.
		Si	Diversificazione, recupero e potenziamento delle produzioni agricole, zootecniche ed ittiche locali.	Recupero dell'edificato attualmente in disuso.
Potenziare il turismo sostenibile legato alle risorse storico-culturali anche ampliando l'offerta del settore culturale e dello spettacolo.	Promuovere i siti e i luoghi della cultura attraverso le nuove tecnologie	Si	Valorizzare i siti e i luoghi della cultura attraverso le nuove tecnologie.	Definire interventi di sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione legate alla fruizione turistica (QR code, app per l'esplorazione della città e la visita dei siti di interesse).
Valorizzare le produzioni agricole, zootecniche ed ittiche locali e facilitarne i processi di innovazione.	Promuovere il recupero delle biodiversità delle specie locali di interesse agrario e delle produzioni agricole tradizionali	Si	Recupero e valorizzazione delle aree agricole.	
Migliorare il sistema di gestione integrata dei rifiuti.	Sviluppo della filiera dei rifiuti da demolizione - incentivi per la demolizione selettiva - sistema di incentivi per l'utilizzo di materiali prodotti da operazioni di riciclo dei rifiuti inerti in opere	Si	Sviluppo della filiera per il recupero dei rifiuti di costruzione e demolizione.	

<i>Obiettivi sostenibilità ambientale</i>	<i>Obiettivi specifici derivanti dalla SRSvS</i>	<i>Valutazione di pertinenza</i>	<i>Obiettivi specifici del PUC derivanti dall'integrazione degli obiettivi specifici della SRSvS e dagli obiettivi specifici derivanti dai progetti strategici</i>	<i>Azioni derivanti dagli obiettivi specifici della SRSvS e dagli obiettivi specifici perseguiti dai progetti strategici</i>
	<p>di edilizia pubblica e privata;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stipula di accordi di programma o altri strumenti - Informazione e divulgazione - Inserimento di apposite voci nel prezzario regionale dei lavori pubblici <p>Progetto pilota per lo Stadio Sant'Elia</p>			
	<p>Per il settore privato: Supporto lato impresa: Dare delle premialità per l'applicazione di Criteri Ambientali Minimi anche per quanto riguarda il settore privato (ad esempio anche con gli investimenti su ricerca e innovazione previsti dall'obiettivo 1 del PO FESR)</p> <p>Supporto lato amministrazioni locali: proporre modifiche normative o protocolli di buone pratiche da adottare nei regolamenti comunali al fine di proporre premialità (es. incrementi volumetrici; diminuzione degli oneri di</p>	Si	Migliorare le prestazioni ambientali degli assetti insediativi.	Prevedere premialità (es. incrementi volumetrici, diminuzione degli oneri di costruzione/urbanizzazione) per chi adotta criteri ambientali.

<i>Obiettivi sostenibilità ambientale</i>	<i>Obiettivi specifici derivanti dalla SRSvS</i>	<i>Valutazione di pertinenza</i>	<i>Obiettivi specifici del PUC derivanti dall'integrazione degli obiettivi specifici della SRSvS e dagli obiettivi specifici derivanti dai progetti strategici</i>	<i>Azioni derivanti dagli obiettivi specifici della SRSvS e dagli obiettivi specifici perseguiti dai progetti strategici</i>
	costruzione/urbanizzazione) per chi adotta criteri ambientali.			
Promuovere il benessere e la salute umana correlati alla conservazione e al miglioramento della qualità delle risorse idriche.	Minimizzare i carichi inquinanti nei corpi idrici e nelle falde acquifere, tenendo in considerazione i livelli di buono stato dei corpi idrici	Si	Migliorare la qualità dei corpi idrici e delle falde acquifere.	Minimizzare i carichi inquinanti nei corpi idrici e nelle falde acquifere,

In riferimento alle azioni derivanti dalla pianificazione locale definite nell'ambito del Progetto CREIAMO PA, sono state selezionate tutte le azioni che fossero coerenti con le tematiche inerenti al PUC di Cagliari. La tabella 22 riporta questa valutazione.

Tabella 22 – Valutazione di pertinenza delle azioni derivanti dalla pianificazione locale definite nell'ambito del Progetto CREIAMO PA

<i>Azioni definite nell'ambito del Progetto CREIAMO PA</i>	<i>Valutazione di pertinenza</i>
Tutela dei comparti agricoli e degli elementi di naturalità che li definiscono.	Si
Interventi per la realizzazione e il mantenimento di corridoi verdi in coerenza con la rete ecologica (RERU).	Si
Incremento del verde urbano lineare (viali alberati) e areale.	Si
Interventi di qualificazione e valorizzazione del patrimonio storico esistente.	Si
Interventi per il mantenimento e la tutela del paesaggio.	Si
Nuove attività di tipo residenziale, commerciale e produttivo limitando o escludendo la localizzazione in aree ad elevata sensibilità.	Si
Nuove attività di tipo residenziale, commerciale e produttivo con elevate prestazioni energetiche.	Si
Infrastrutture/aree per la mobilità sostenibile di persone e merci (es. aree di scambio, percorsi ciclo-pedonali).	Si
Riqualificazione del patrimonio edilizio e del paesaggio per la ricettività turistica.	Si
Aree attrezzate per la fruizione ludico, turistica e sportiva.	Si
Interventi di efficientamento energetico del patrimonio edilizio, anche individuando premialità in termini di cubatura.	Si
Tutela e salvaguardia di aree boscate e di infrastrutture verdi.	Si
Interventi di forestazione.	Si
Nuovi insediamenti/attività in aree meno esposte a rischi naturali e antropici.	Si
Delocalizzazione insediamenti/attività in aree meno esposte a rischi naturali e antropici.	No
Interventi finalizzati al presidio ambientale in zone agricole.	Si
Azioni di mitigazione di fattori di rischio esistenti.	Si
Delocalizzazione attività produttive che possono rappresentare fonte di rischio (es. stabilimenti a rischio di incidente rilevante).	No
Delocalizzazione e consolidamento del tessuto urbano esistente (finalizzato anche a migliorare la resilienza delle strutture esistenti al rischio frane, alluvione, sismico).	Si
Individuazione delle Strutture Urbane Minime (SUM) e integrazione con le aree di protezione civile.	No
Interventi che richiedono approvvigionamento idrico e smaltimento di acque reflue.	Si
Interventi di recupero, completamento e sostituzione del costruito.	Si

<i>Azioni definite nell'ambito del Progetto CREIAMO PA</i>	<i>Valutazione di pertinenza</i>
Nuove aree di espansione in territori già antropizzati o impermeabilizzati o in aree intercluse dell'urbanizzato esistente.	Si
Interventi di valorizzazione del verde; tutela dei comparti agricoli e degli elementi di naturalità che li definiscono.	Si
Interventi che limitino l'impermeabilizzazione dei suoli per assicurare l'invariante idraulica.	Si
Salvaguardia degli ambiti naturalistici dei luoghi.	Si
Tutela dei corridoi bio-ecologici e delle emergenze naturalistiche.	Si
Gestione e incremento aree verdi / Gestione sostenibile delle aree verdi anche a fini economici.	Si
Gestione sostenibile dei litorali.	Si
Interventi di riqualificazione delle aree degradate, dismesse.	Si
Interventi funzionali all'accesso e fruizione di servizi.	Si
Rete ecologica locale che amplia e specializza quella regionale.	Si
Nuovi Parchi urbani o loro estensione.	Si
Interventi di tutela, valorizzazione e compensazione del capitale naturale (servizi ecosistemici).	Si
Introduzione di black list per le aree verdi, pubbliche e private.	Si
Espansione residenziale dedicata a social housing, edilizia popolare, ecc.	Si
Recupero tessuto edilizio esistente a destinazione residenziale.	Si
Interventi di riqualificazione urbana delle aree degradate destinate alla residenza e ai servizi di base.	Si
Interventi di conversione verso forme di energia alternativa delle proprietà pubbliche.	Si

La tabella 23 riporta l'analisi svolta per mettere in relazione le azioni associate agli obiettivi specifici derivanti dalla SRSvS (seconda colonna), le azioni derivanti dalla pianificazione locale definite nell'ambito del Progetto CREIAMO PA (terza colonna) e gli obiettivi specifici del PUC derivanti dall'integrazione degli obiettivi specifici della SRSvS e dagli obiettivi specifici perseguiti dai Progetti guida.

Tabella 23 – Insieme delle azioni associate agli obiettivi specifici, derivanti dalla SRSvS, e delle azioni derivanti dalla pianificazione locale, definite nell'ambito del Progetto CReLAMO PA, in riferimento agli obiettivi specifici del PUC integrati

<i>Obiettivi specifici del PUC derivanti dall'integrazione degli obiettivi specifici della SRSvS e dagli obiettivi specifici derivanti dai Progetti guida</i>	<i>Azioni derivanti dagli obiettivi specifici della SRSvS</i>	<i>Azioni derivanti dalla pianificazione locale secondo il progetto Creiamo PA</i>
Diversificazione, recupero e potenziamento delle produzioni agricole, zootecniche ed ittiche locali.	Incentivare la nascita di attività compatibili con le attività produttive presenti.	Tutela dei comparti agricoli e degli elementi di naturalità che li definiscono. Interventi finalizzati al presidio ambientale in zone agricole. Interventi di valorizzazione del verde; tutela dei comparti agricoli e degli elementi di naturalità che li definiscono.
Diversificazione, recupero e potenziamento delle produzioni agricole, zootecniche ed ittiche locali.	Recupero dell'edificato attualmente in disuso.	Tutela dei comparti agricoli e degli elementi di naturalità che li definiscono. Interventi finalizzati al presidio ambientale in zone agricole. Interventi di valorizzazione del verde; tutela dei comparti agricoli e degli elementi di naturalità che li definiscono.
Valorizzare i siti e i luoghi della cultura attraverso le nuove tecnologie.	Definire interventi di sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione legate alla fruizione turistica (QR code, app per l'esplorazione della città e la visita dei siti di interesse).	Interventi funzionali all'accesso e fruizione di servizi.
Recupero e valorizzazione delle aree agricole.		Tutela dei comparti agricoli e degli elementi di naturalità che li definiscono. Interventi finalizzati al presidio ambientale in zone agricole. Interventi di valorizzazione del verde; tutela dei comparti agricoli e degli elementi di naturalità che li definiscono.
Sviluppo della filiera per il recupero dei rifiuti di costruzione e demolizione.		
Migliorare le prestazioni ambientali degli assetti insediativi.	Prevedere premialità (es. incrementi volumetrici, diminuzione degli oneri di costruzione/urbanizzazione) per chi adotta criteri ambientali.	

<i>Obiettivi specifici del PUC derivanti dall'integrazione degli obiettivi specifici della SRSvS e dagli obiettivi specifici derivanti dai Progetti guida</i>	<i>Azioni derivanti dagli obiettivi specifici della SRSvS</i>	<i>Azioni derivanti dalla pianificazione locale secondo il progetto Creiamo PA</i>
Migliorare la qualità dei corpi idrici e delle falde acquifere.	Minimizzare i carichi inquinanti nei corpi idrici e nelle falde acquifere.	
Riqualificazione delle discariche dismesse e dei siti contaminati.	Messa in sicurezza, bonifica e ri-naturalizzazione delle discariche dismesse e dei siti contaminati.	Interventi di riqualificazione delle aree degradate, dismesse.
Riduzione degli impatti e miglioramento delle prestazioni ambientali legati al sistema di gestione dei rifiuti.	Localizzazione di aree per lo stoccaggio e la differenziazione dei rifiuti.	
Riqualificazione e riuso del patrimonio edilizio esistente, dismesso e in via di dismissione.	Previsione di normative volte a contrastare l'inquinamento dell'aria indoor	
Promuovere la città quale attrattore turistico.	Definire interventi di miglioramento dell'accessibilità, della fruibilità e di sistemazione degli spazi verdi e del sistema delle aree umide.	
Promuovere la città quale attrattore turistico.	Sviluppare nuove proposte di fruizione turistica delle aree protette e rurali.	
Promuovere la città quale attrattore turistico.	Messa a sistema degli itinerari turistici tra i vari siti esistenti e già fruibili. Potenziamento della segnaletica turistica. Divulgazione delle informazioni sull'accessibilità dei siti pubblici e privati.	
Promuovere la città quale attrattore turistico.	Definire interventi di miglioramento dell'accessibilità alle destinazioni turistiche (piste ciclabili, percorsi pedonali, trasporto pubblico).	Infrastrutture/aree per la mobilità sostenibile di persone e merci (es. aree di scambio, percorsi ciclo-pedonali). Interventi funzionali all'accesso e fruizione di servizi.
Promuovere la città quale attrattore turistico.	Definire interventi di sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione legate alla fruizione turistica (QR code, app per l'esplorazione della città e la visita dei siti di interesse).	Aree attrezzate per la fruizione ludico, turistica e sportiva. Interventi funzionali all'accesso e fruizione di servizi.
Valorizzazione delle aree fronte mare, dell'area portuale, delle aree balneari e balneabili.	Realizzazione di percorsi pedonali e passerelle nelle aree fronte mare.	
Miglioramento delle infrastrutture viarie e di supporto e dell'efficacia e l'efficienza del	Potenziamento delle infrastrutture per la mobilità (Colonnine e reti di ricarica, parcheggi per il	

<i>Obiettivi specifici del PUC derivanti dall'integrazione degli obiettivi specifici della SRSvS e dagli obiettivi specifici derivanti dai Progetti guida</i>	<i>Azioni derivanti dagli obiettivi specifici della SRSvS</i>	<i>Azioni derivanti dalla pianificazione locale secondo il progetto Creiamo PA</i>
sistema della mobilità sostenibile.	car sharing, aree per il bike sharing, aree per il noleggio di monoruote, segway, hoverboard, monopattini).	
Efficientamento energetico del patrimonio pubblico e privato e miglioramento della produzione energetica.	Realizzare interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici pubblici e privati (realizzazione cappotto termico, installazione infissi a taglio termico, installazione di fonti di illuminazione a basso consumo, etc).	Interventi di efficientamento energetico del patrimonio edilizio, anche individuando premialità in termini di cubatura. Interventi di conversione verso forme di energia alternativa delle proprietà pubbliche.
Efficientamento energetico del patrimonio pubblico e privato e miglioramento della produzione energetica.	Installazione di pannelli fotovoltaici e di impianti solari termici negli edifici pubblici e privati.	Interventi di efficientamento energetico del patrimonio edilizio, anche individuando premialità in termini di cubatura. Interventi di conversione verso forme di energia alternativa delle proprietà pubbliche.
Efficientamento energetico del patrimonio pubblico e privato e miglioramento della produzione energetica.	Installazione di impianti di accumulo energetico (termico, chimico ed elettrochimico).	
Efficientamento energetico del patrimonio pubblico e privato e miglioramento della produzione energetica.	Realizzare interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici pubblici e privati (realizzazione cappotto termico, installazione infissi a taglio termico, installazione di fonti di illuminazione a basso consumo, etc).	
Razionalizzazione dell'impianto di illuminazione pubblica.	Efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione pubblica (fonti di illuminazione a basso consumo e orari di funzionamento) e reti intelligenti.	Interventi di conversione verso forme di energia alternativa delle proprietà pubbliche.
Potenziamento delle infrastrutture per la metanizzazione del territorio comunale.	Interventi per il potenziamento della rete di distribuzione del metano.	
Efficientamento energetico del patrimonio pubblico e privato e miglioramento della produzione energetica.		
Efficientamento energetico del patrimonio pubblico e privato e miglioramento della produzione energetica.		

<i>Obiettivi specifici del PUC derivanti dall'integrazione degli obiettivi specifici della SRSvS e dagli obiettivi specifici derivanti dai Progetti guida</i>	<i>Azioni derivanti dagli obiettivi specifici della SRSvS</i>	<i>Azioni derivanti dalla pianificazione locale secondo il progetto Creiamo PA</i>
Ridurre l'esposizione al rischio alluvioni e frane, garantire adeguati livelli di sicurezza nelle aree a pericolosità idrogeologica molto elevata.	Interventi di prevenzione frane e di difesa del suolo.	Azioni di mitigazione di fattori di rischio esistenti.
Ridurre l'esposizione al rischio alluvioni e frane, garantire adeguati livelli di sicurezza nelle aree a pericolosità idrogeologica molto elevata.	Interventi di prevenzione del rischio idraulico. Interventi di gestione dei bacini idrografici.	Azioni di mitigazione di fattori di rischio esistenti.
Recupero e valorizzazione delle aree agricole.	Interventi di incremento del verde urbano con specie arboree ad alto potenziale di sequestro della CO2 e di consolidamento del verde urbano per contenere gli effetti di deperimento vegetale.	<p>Tutela dei comparti agricoli e degli elementi di naturalità che li definiscono.</p> <p>Interventi finalizzati al presidio ambientale in zone agricole.</p> <p>Interventi di valorizzazione del verde; tutela dei comparti agricoli e degli elementi di naturalità che li definiscono.</p> <p>Gestione e incremento aree verdi / Gestione sostenibile delle aree verdi anche a fini economici.</p> <p>Interventi di tutela, valorizzazione e compensazione del capitale naturale (servizi ecosistemici).</p> <p>Interventi di forestazione.</p> <p>Tutela e salvaguardia di aree boscate e di infrastrutture verdi.</p> <p>Interventi funzionali all'accesso e fruizione di servizi.</p>
Recupero e valorizzazione delle aree agricole.	Interventi di incremento del verde urbano con specie arboree ad alto potenziale di sequestro della CO2 e di consolidamento del verde urbano per contenere gli effetti di deperimento vegetale.	<p>Tutela dei comparti agricoli e degli elementi di naturalità che li definiscono.</p> <p>Interventi finalizzati al presidio ambientale in zone agricole.</p> <p>Interventi di valorizzazione del verde; tutela dei comparti agricoli e degli elementi di naturalità che li definiscono.</p> <p>Gestione e incremento aree verdi / Gestione sostenibile delle aree verdi anche a fini economici.</p>

<i>Obiettivi specifici del PUC derivanti dall'integrazione degli obiettivi specifici della SRSvS e dagli obiettivi specifici derivanti dai Progetti guida</i>	<i>Azioni derivanti dagli obiettivi specifici della SRSvS</i>	<i>Azioni derivanti dalla pianificazione locale secondo il progetto Creiamo PA</i>
		Interventi di tutela, valorizzazione e compensazione del capitale naturale (servizi ecosistemici). Interventi di forestazione. Tutela e salvaguardia di aree boscate e di infrastrutture verdi. Interventi funzionali all'accesso e fruizione di servizi.
Miglioramento nella difesa del suolo.	Promuovere interventi di tutela del suolo basati su un approccio ecosistemico.	Interventi di tutela, valorizzazione e compensazione del capitale naturale (servizi ecosistemici). Incremento del verde urbano lineare (viali alberati) e areale.
Miglioramento nella difesa del suolo.	Interventi volti alla diminuzione delle superfici impermeabili e al mantenimento delle invarianze idrauliche.	Interventi di tutela, valorizzazione e compensazione del capitale naturale (servizi ecosistemici). Incremento del verde urbano lineare (viali alberati) e areale.
Ridurre l'esposizione al rischio alluvioni e frane, garantire adeguati livelli di sicurezza nelle aree a pericolosità idrogeologica molto elevata.	Realizzazione di sistemi di regolazione/captazione delle acque meteoriche.	Azioni di mitigazione di fattori di rischio esistenti. Delocalizzazione e consolidamento del tessuto urbano esistente (finalizzato anche a migliorare la resilienza delle strutture esistenti al rischio frane, alluvione, sismico).
Ridurre l'esposizione al rischio alluvioni e frane, garantire adeguati livelli di sicurezza nelle aree a pericolosità idrogeologica molto elevata.	Realizzazione di ecosistemi filtro.	Azioni di mitigazione di fattori di rischio esistenti. Delocalizzazione e consolidamento del tessuto urbano esistente (finalizzato anche a migliorare la resilienza delle strutture esistenti al rischio frane, alluvione, sismico).
Incrementare le foreste urbane e la biodiversità, tutelare le specie autoctone e ripristinare le connessioni ecologiche.	Censimento del verde. Riconversione delle comunità forestali per adeguare le coperture forestali urbane con specie più resilienti. Sostituzione a seguito di abbattimenti.	
Incrementare le foreste urbane e la biodiversità, tutelare le		

<i>Obiettivi specifici del PUC derivanti dall'integrazione degli obiettivi specifici della SRSvS e dagli obiettivi specifici derivanti dai Progetti guida</i>	<i>Azioni derivanti dagli obiettivi specifici della SRSvS</i>	<i>Azioni derivanti dalla pianificazione locale secondo il progetto Creiamo PA</i>
specie autoctone e ripristinare le connessioni ecologiche.		
Diversificazione, recupero e potenziamento delle produzioni agricole, zootecniche ed ittiche locali.	Promozione di metodi di produzione agricola ecocompatibili. Sviluppo rurale coordinato con la disponibilità delle risorse idriche. Promozione dell'agricoltura di precisione.	
Diversificazione, recupero e potenziamento delle produzioni agricole, zootecniche ed ittiche locali.	Promozione di metodi di produzione agricola ecocompatibili. Sviluppo rurale coordinato con la disponibilità delle risorse idriche. Promozione dell'agricoltura di precisione.	
Attenuare le ondate di calore.	Incrementare la superficie delle aree verdi in città. Creare isole d'ombra. Creare corridoi ecologici. Aumentare la capacità di sequestro degli inquinanti. Ripensare alle superfici urbane (parcheggi, manto stradale, prospetti edifici e lastrici solari) in termini di incremento del valore di albedo.	
Risparmio della risorsa idrica.	Riutilizzo delle acque meteoriche.	
Migliorare i sistemi di difesa della costa.	Interventi di contrasto e prevenzione del rischio di erosione e di difesa delle coste.	Gestione sostenibile dei litorali.
Ridurre l'esposizione al rischio alluvioni e frane, garantire adeguati livelli di sicurezza nelle aree a pericolosità idrogeologica molto elevata.	Interventi di gestione dei bacini idrografici.	
Migliorare i sistemi di difesa della costa.	Interventi per l'incremento della resilienza dei contesti naturali costieri (es. interazioni spiagge-dune, consolidamenti su coste rocciose).	Salvaguardia degli ambiti naturalistici dei luoghi. Gestione sostenibile dei litorali. Interventi di tutela, valorizzazione e compensazione del capitale naturale (servizi ecosistemici).
	Interventi per la conservazione e la tutela del patrimonio	Salvaguardia degli ambiti naturalistici dei luoghi.

<i>Obiettivi specifici del PUC derivanti dall'integrazione degli obiettivi specifici della SRSvS e dagli obiettivi specifici derivanti dai Progetti guida</i>	<i>Azioni derivanti dagli obiettivi specifici della SRSvS</i>	<i>Azioni derivanti dalla pianificazione locale secondo il progetto Creiamo PA</i>
Conservare e tutelare il patrimonio geoambientale e la naturalità dei litorali.	geoambientale e della naturalità dei litorali.	Gestione sostenibile dei litorali.
Migliorare i sistemi di difesa della costa.	Interventi per la messa in sicurezza delle persone e la difesa dei beni.	Azioni di mitigazione di fattori di rischio esistenti.
Migliorare i sistemi di difesa della costa.	Realizzazione di opere di difesa della costa.	Gestione sostenibile dei litorali.
Migliorare i sistemi di difesa della costa.	Adozione di corrette e buone pratiche per la gestione dei sedimenti, delle biomasse, del contenimento dei fenomeni di subsidenza, della riduzione delle perdite di sedimento da trasporto solido, da moto ondoso, per l'alimentazione dei sedimenti al sistema litoraneo.	Gestione sostenibile dei litorali.
Migliorare i sistemi di difesa della costa.	Realizzazione di opere di protezione, consolidamento, messa in sicurezza, regimazione idraulica, ripristino ambientale e stabilizzazione, regimazione dei flussi rete acque meteoriche, rifacimento pavimentazioni stradali, pennelli frangiflutti.	Interventi che limitino l'impermeabilizzazione dei suoli per assicurare l'invariante idraulica. Gestione sostenibile dei litorali.
Migliorare i sistemi di difesa della costa.	Realizzazione di passerelle e di recinzioni. Realizzazione di interventi di ingegneria naturalistica per la stabilizzazione di ambiti dunali costieri.	Gestione sostenibile dei litorali.
Valorizzare le infrastrutture urbanistico-edilizie nei litorali.		
Preservare l'integrità ambientale e naturale delle aree sottoposte a tutela ed esaltare le qualità paesaggistiche del territorio.	Interventi di salvaguardia nei contesti di pregio naturalistico comuni e di adattamento ad una rinnovata gestione.	Salvaguardia degli ambiti naturalistici dei luoghi.
Migliorare i sistemi di difesa della costa.	Interventi di contrasto all'erosione costiera, gestione degli apporti di sedimenti e erosione naturale.	Gestione sostenibile dei litorali.
Preservare l'integrità ambientale e naturale delle aree sottoposte a tutela ed esaltare le qualità paesaggistiche del territorio.	Interventi di riduzione del combustibile e massa erbacea. Gestione e controllo delle aree boscate interne e adiacenti al centro urbano.	Tutela e salvaguardia di aree boscate e di infrastrutture verdi. Salvaguardia degli ambiti naturalistici dei luoghi.

<i>Obiettivi specifici del PUC derivanti dall'integrazione degli obiettivi specifici della SRSvS e dagli obiettivi specifici derivanti dai Progetti guida</i>	<i>Azioni derivanti dagli obiettivi specifici della SRSvS</i>	<i>Azioni derivanti dalla pianificazione locale secondo il progetto Creiamo PA</i>
	Gestione delle aree di interfaccia (urbano/rurale).	Gestione e incremento aree verdi / Gestione sostenibile delle aree verdi anche a fini economici.
Incrementare le foreste urbane e la biodiversità, tutelare le specie autoctone e ripristinare le connessioni ecologiche.		Interventi di tutela, valorizzazione e compensazione del capitale naturale (servizi ecosistemici). Tutela e salvaguardia di aree boscate e di infrastrutture verdi. Nuovi Parchi urbani o loro estensione. Introduzione di black list per le aree verdi, pubbliche e private.
Promuovere un approccio ecosistemico.	Pianificazione di infrastrutture verdi e servizi ecosistemici.	Tutela dei corridoi bio-ecologici e delle emergenze naturalistiche. Rete ecologica locale che amplia e specializza quella regionale. Interventi di tutela, valorizzazione e compensazione del capitale naturale (servizi ecosistemici). Tutela e salvaguardia di aree boscate e di infrastrutture verdi. Introduzione di black list per le aree verdi, pubbliche e private.
Preservare l'integrità ambientale e naturale delle aree sottoposte a tutela ed esaltare le qualità paesaggistiche del territorio.	Regolamentazione del numero degli accessi ai siti di immersione e nelle grotte.	
Diversificazione, recupero e potenziamento delle produzioni agricole, zootecniche ed ittiche locali.	Realizzazione di interventi diversificati di gestione agro pastorale compatibili con le potenzialità del territorio.	Tutela dei comparti agricoli e degli elementi di naturalità che li definiscono. Interventi finalizzati al presidio ambientale in zone agricole. Interventi di valorizzazione del verde; tutela dei comparti agricoli e degli elementi di naturalità che li definiscono.

<i>Obiettivi specifici del PUC derivanti dall'integrazione degli obiettivi specifici della SRSvS e dagli obiettivi specifici derivanti dai Progetti guida</i>	<i>Azioni derivanti dagli obiettivi specifici della SRSvS</i>	<i>Azioni derivanti dalla pianificazione locale secondo il progetto Creiamo PA</i>
Migliorare i sistemi di difesa della costa.	Realizzazione di passerelle. Realizzazione di recinzioni. Realizzazione di interventi di ingegneria naturalistica per la stabilizzazione di ambiti dunali costieri. Monitoraggio habitat dunali. Azione di sensibilizzazione circa l'importanza dei depositi di posidonia per la tutela dei compendi dunali.	Gestione sostenibile dei litorali.
Miglioramento delle infrastrutture viarie e di supporto e dell'efficacia e l'efficienza del sistema della mobilità sostenibile.	Interventi infrastrutturali sul nodo urbano, sul porto e sull'aeroporto.	
Miglioramento delle infrastrutture viarie e di supporto e dell'efficacia e l'efficienza del sistema della mobilità sostenibile.	Interventi di razionalizzazione della viabilità urbana.	
Miglioramento delle infrastrutture viarie e di supporto.	Realizzazione di nodi intermodali e di parcheggi di scambio.	
Miglioramento delle infrastrutture viarie e di supporto.	Realizzazione di percorsi ciclopedonali attrezzati a verde.	Interventi per la realizzazione e il mantenimento di corridoi verdi in coerenza con la rete ecologica (RERU). Tutela dei corridoi bio-ecologici e delle emergenze naturalistiche. Gestione e incremento aree verdi / Gestione sostenibile delle aree verdi anche a fini economici. Rete ecologica locale che amplia e specializza quella regionale. Interventi di tutela, valorizzazione e compensazione del capitale naturale (servizi ecosistemici).
Miglioramento delle infrastrutture viarie e di supporto.	Realizzazione di piste ciclabili.	Infrastrutture/aree per la mobilità sostenibile di persone e merci (es. aree di scambio, percorsi ciclopedonali). Interventi funzionali all'accesso e fruizione di servizi.

<i>Obiettivi specifici del PUC derivanti dall'integrazione degli obiettivi specifici della SRSvS e dagli obiettivi specifici derivanti dai Progetti guida</i>	<i>Azioni derivanti dagli obiettivi specifici della SRSvS</i>	<i>Azioni derivanti dalla pianificazione locale secondo il progetto Creiamo PA</i>
Miglioramento delle infrastrutture viarie e di supporto.	Installazione di rastrelliere per il parcheggio delle bici in prossimità dei centri di attrazione e generazione degli spostamenti (centri intermodali, stazioni ferroviarie, uffici pubblici e altri centri di erogazione di servizi alla cittadinanza).	Infrastrutture/aree per la mobilità sostenibile di persone e merci (es. aree di scambio, percorsi ciclo-pedonali). Interventi funzionali all'accesso e fruizione di servizi.
Miglioramento delle infrastrutture viarie e di supporto.	Installazione di rastrelliere per il trasporto delle bici nei mezzi di trasporto pubblico locale.	Infrastrutture/aree per la mobilità sostenibile di persone e merci (es. aree di scambio, percorsi ciclo-pedonali). Interventi funzionali all'accesso e fruizione di servizi.
Miglioramento delle infrastrutture viarie e di supporto e dell'efficacia e l'efficienza del sistema della mobilità sostenibile.	Interventi a sostegno dello sviluppo e dell'utilizzo di sistemi di bike sharing (infrastrutture di supporto).	Infrastrutture/aree per la mobilità sostenibile di persone e merci (es. aree di scambio, percorsi ciclo-pedonali). Interventi funzionali all'accesso e fruizione di servizi.
Miglioramento delle infrastrutture viarie e di supporto e dell'efficacia e l'efficienza del sistema della mobilità sostenibile.	Interventi a sostegno dello sviluppo e dell'utilizzo di sistemi di Car sharing o di Bus sharing (infrastrutture di supporto, aree di sosta).	Infrastrutture/aree per la mobilità sostenibile di persone e merci (es. aree di scambio, percorsi ciclo-pedonali). Interventi funzionali all'accesso e fruizione di servizi.
Miglioramento delle infrastrutture viarie e di supporto e dell'efficacia e l'efficienza del sistema della mobilità sostenibile.	Realizzazione delle infrastrutture di supporto alla mobilità elettrica (realizzazione di infrastrutture di ricarica).	Infrastrutture/aree per la mobilità sostenibile di persone e merci (es. aree di scambio, percorsi ciclo-pedonali). Interventi funzionali all'accesso e fruizione di servizi.
Miglioramento delle infrastrutture viarie e di supporto e dell'efficacia e l'efficienza del sistema della mobilità sostenibile.	Rafforzamento interventi di elettrificazione del trasporto pubblico.	Infrastrutture/aree per la mobilità sostenibile di persone e merci (es. aree di scambio, percorsi ciclo-pedonali). Interventi funzionali all'accesso e fruizione di servizi.
Miglioramento delle infrastrutture viarie e di supporto e dell'efficacia e l'efficienza del sistema della mobilità sostenibile.	Interventi di gestione della mobilità urbana a favore dell'utilizzo dei mezzi elettrici (accesso a ZTL, altre misure preferenziali, etc).	Infrastrutture/aree per la mobilità sostenibile di persone e merci (es. aree di scambio, percorsi ciclo-pedonali). Interventi funzionali all'accesso e fruizione di servizi.

<i>Obiettivi specifici del PUC derivanti dall'integrazione degli obiettivi specifici della SRSvS e dagli obiettivi specifici derivanti dai Progetti guida</i>	<i>Azioni derivanti dagli obiettivi specifici della SRSvS</i>	<i>Azioni derivanti dalla pianificazione locale secondo il progetto Creiamo PA</i>
Miglioramento delle infrastrutture viarie e di supporto e dell'efficacia e l'efficienza del sistema della mobilità sostenibile.	Realizzazione di piste ciclopedonali ed altre infrastrutture di supporto dedicate.	Infrastrutture/aree per la mobilità sostenibile di persone e merci (es. aree di scambio, percorsi ciclopedonali). Interventi funzionali all'accesso e fruizione di servizi.
Miglioramento delle infrastrutture viarie e di supporto e dell'efficacia e l'efficienza del sistema della mobilità sostenibile.	Interventi per la realizzazione di nuove aree ZTL.	Infrastrutture/aree per la mobilità sostenibile di persone e merci (es. aree di scambio, percorsi ciclopedonali). Interventi funzionali all'accesso e fruizione di servizi.
Miglioramento della sicurezza della viabilità urbana.	Espansione e completamento delle aree pedonali esistenti. Introduzione di nuove aree pedonali.	
Promuovere la città quale attrattore turistico.	Definizione di interventi di risanamento e recupero ambientale.	
Connessione e valorizzazione della città storica e la città contemporanea.	Definizione di interventi di abbattimento delle barriere architettoniche e di miglioramento dell'accessibilità fisica, sensoriale e virtuale agli attrattori culturali e naturali.	
Promuovere la città quale attrattore turistico.	Definizione di sistemi di mobilità lenta nei percorsi di visita e fruizione dei luoghi.	
Preservare l'integrità ambientale e naturale delle aree sottoposte a tutela ed esaltare le qualità paesaggistiche del territorio.		
Riqualificazione urbana degli elementi di disvalore presenti nelle aree contigue ai beni tutelati e ricucitura dei margini con le restanti parti della città.		
Preservare l'integrità ambientale e naturale delle aree sottoposte a tutela ed esaltare le qualità paesaggistiche del territorio.		Interventi di tutela, valorizzazione e compensazione del capitale naturale (servizi ecosistemici). Interventi per il mantenimento e la tutela del paesaggio.
Riconversione del patrimonio edilizio esistente delle aree fronte mare.		

<i>Obiettivi specifici del PUC derivanti dall'integrazione degli obiettivi specifici della SRSvS e dagli obiettivi specifici derivanti dai Progetti guida</i>	<i>Azioni derivanti dagli obiettivi specifici della SRSvS</i>	<i>Azioni derivanti dalla pianificazione locale secondo il progetto Creiamo PA</i>
Riqualificare e rigenerare il tessuto urbano con particolare attenzione agli spazi collettivi e al patrimonio edilizio esistente per attivare nuove sinergie e favorire l'insediamento di nuovi servizi e attività di carattere produttivo, sociale e culturale.		
Riqualificazione, sviluppo e trasformazione urbana sostenibile del centro storico di Pirri.		
Connessione dei quartieri di margine al tessuto della città consolidata di Pirri.		
Preservare l'integrità ambientale e naturale delle aree sottoposte a tutela ed esaltare le qualità paesaggistiche del territorio.	Definire interventi per contenere lo sprawl urbano.	Interventi di qualificazione e valorizzazione del patrimonio storico esistente. Interventi per il mantenimento e la tutela del paesaggio.
Preservare l'integrità ambientale e naturale delle aree sottoposte a tutela ed esaltare le qualità paesaggistiche del territorio.	Definire interventi per la valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.	Interventi di qualificazione e valorizzazione del patrimonio storico esistente. Interventi per il mantenimento e la tutela del paesaggio.
Preservare l'integrità ambientale e naturale delle aree sottoposte a tutela ed esaltare le qualità paesaggistiche del territorio.	Definire interventi per la promozione, valorizzazione e qualificazione delle valenze identitarie.	Interventi di qualificazione e valorizzazione del patrimonio storico esistente. Interventi per il mantenimento e la tutela del paesaggio.
Riqualificazione urbanistica ed edilizia dei quartieri periferici.		Nuove attività di tipo residenziale, commerciale e produttivo limitando o escludendo la localizzazione in aree ad elevata sensibilità. Nuove attività di tipo residenziale, commerciale e produttivo con elevate prestazioni energetiche. Nuovi insediamenti/attività in aree meno esposte a rischi naturali e antropici. Interventi funzionali all'accesso e fruizione di servizi. Interventi per il mantenimento e la tutela del paesaggio.

<i>Obiettivi specifici del PUC derivanti dall'integrazione degli obiettivi specifici della SRSvS e dagli obiettivi specifici derivanti dai Progetti guida</i>	<i>Azioni derivanti dagli obiettivi specifici della SRSvS</i>	<i>Azioni derivanti dalla pianificazione locale secondo il progetto Creiamo PA</i>
Riqualificazione e riuso del patrimonio edilizio esistente, dismesso e in via di dismissione.		<p>Delocalizzazione e consolidamento del tessuto urbano esistente (finalizzato anche a migliorare la resilienza delle strutture esistenti al rischio frane, alluvione, sismico).</p> <p>Interventi che richiedono approvvigionamento idrico e smaltimento di acque reflue.</p> <p>Interventi di recupero, completamento e sostituzione del costruito.</p> <p>Nuove aree di espansione in territori già antropizzati o impermeabilizzati o in aree intercluse dell'urbanizzato esistente.</p> <p>Espansione residenziale dedicata a social housing, edilizia popolare, ecc.</p> <p>Interventi di riqualificazione urbana delle aree degradate destinate alla residenza e ai servizi di base.</p> <p>Interventi per il mantenimento e la tutela del paesaggio.</p> <p>Riqualificazione del patrimonio edilizio e del paesaggio per la ricettività turistica.</p> <p>Interventi di recupero, completamento e sostituzione del costruito.</p> <p>Recupero tessuto edilizio esistente a destinazione residenziale.</p> <p>Interventi di recupero, completamento e sostituzione del costruito.</p>
Promuovere un approccio ecosistemico.	<p>Realizzazione di corridoi ecologici e spazi verdi .</p> <p>Limitare il traffico inquinante nei centri storici.</p>	

Successivamente si è attuato un processo di riformulazione delle azioni mettendo a sistema le azioni simili per macro-tematiche. Una volta identificato l'insieme di azioni per ciascuna macro-tematica, le azioni ridondanti o simili sono state accorpate e riformulate.

Il terzo insieme di azioni è dedotto dai Progetti strategici, o Progetti guida del PUC preliminare di Cagliari. A differenza delle azioni associate agli obiettivi specifici derivanti

dalla SRSvS che vengono integrate e riformulate alle azioni derivanti dalla pianificazione locale secondo il Progetto CREIAMO PA, le azioni derivanti dai Progetti strategici concludono l'insieme delle azioni di piano senza subire alcuna integrazione.

La tabella 24 riporta l'elenco completo delle azioni di piano individuate per il RAP della VAS del PUCP di Cagliari.

Tabella 24 –Elenco delle azioni di Piano del RAP del PUC preliminare di Cagliari. Una parte delle azioni deriva dall'integrazione e riformulazione delle azioni associate agli obiettivi specifici della SRSvS con le azioni derivanti dalla pianificazione locale secondo il Progetto CREIAMO PA; l'altra parte dai Progetti strategici.

Azioni derivanti dall'integrazione e riformulazione delle azioni associate agli obiettivi specifici della SRSvS con le azioni derivanti dalla pianificazione locale secondo il Progetto CREIAMO PA e azioni derivanti dai Progetti strategici

Localizzazione di nuove attività di tipo residenziale, commerciale e produttivo in aree meno esposte a rischi naturali e antropici, escludendo le aree ad elevata sensibilità.

Aree attrezzate per la fruizione ludico, turistica e sportiva.

Consolidamento del tessuto urbano esistente (finalizzato anche a migliorare la resilienza delle strutture esistenti al rischio frane e alluvione).

Espansione residenziale dedicata a social housing, edilizia popolare, ecc.

Gestione delle aree di interfaccia (urbano/rurale).

Interventi di recupero, completamento e sostituzione del costruito.

Interventi di riqualificazione urbana delle aree degradate destinate alla residenza e ai servizi di base.

Nuove aree di espansione in territori già antropizzati o impermeabilizzati o in aree intercluse dell'urbanizzato esistente.

Riqualificazione del patrimonio edilizio e del paesaggio per la ricettività turistica.

Definire interventi per la promozione, valorizzazione e qualificazione dei beni culturali, paesaggistici e delle valenze identitarie.

Definire interventi di sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione legate alla fruizione turistica (QR code, app per l'esplorazione della città e la visita dei siti di interesse).

Realizzare interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici pubblici e privati (realizzazione cappotto termico, installazione infissi a taglio termico, installazione di fonti di illuminazione a basso consumo, installazione di impianti di accumulo energetico, installazione di pannelli fotovoltaici e di impianti solari termici)

Definire premialità (incrementi volumetrici, diminuzione degli oneri di costruzione/urbanizzazione) per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico del patrimonio edilizio e per l'adozione dei criteri ambientali.

Efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione pubblica (fonti di illuminazione a basso consumo e orari di funzionamento) e reti intelligenti.

Interventi per il potenziamento della rete di distribuzione del metano.

Nuove attività di tipo residenziale, commerciale e produttivo con elevate prestazioni energetiche.

Ripensare alle superfici urbane (parcheggi, manto stradale, prospetti edifici e lastrici solari) in termini di incremento del valore di albedo.

Messa in sicurezza, bonifica, rinaturalizzazione e riqualificazione delle aree degradate e dismesse.

Interventi che richiedono approvvigionamento idrico e smaltimento di acque reflue.

Azioni derivanti dall'integrazione e riformulazione delle azioni associate agli obiettivi specifici della SRSvS con le azioni derivanti dalla pianificazione locale secondo il Progetto CReIAMO PA e azioni derivanti dai Progetti strategici

Localizzazione di aree per lo stoccaggio e la differenziazione dei rifiuti.

Minimizzare i carichi inquinanti nei corpi idrici e nelle falde acquifere.

Previsione di normative volte a contrastare l'inquinamento dell'aria indoor.

Definire interventi di miglioramento dell'accessibilità e della fruibilità (inclusi interventi di abbattimento delle barriere architettoniche) degli attrattori culturali e naturali.

Definire interventi di miglioramento delle infrastrutture per la mobilità lenta (piste ciclabili, percorsi e aree pedonali anche attrezzati a verde).

Potenziamento delle infrastrutture per la mobilità sostenibile (infrastrutture di ricarica di ricarica, parcheggi per il car sharing, rastrelliere per il parcheggio delle bici in prossimità dei centri di attrazione e generazione degli spostamenti, rastrelliere per il trasporto delle bici nei mezzi di trasporto pubblico locale, aree per il noleggio di monoruote, segway, hoverboard, monopattini).

Interventi per la realizzazione di nuove aree ZTL.

Messa a sistema degli itinerari turistici tra i vari siti esistenti e già fruibili e potenziamento della segnaletica turistica.

Divulgazione delle informazioni sull'accessibilità dei siti pubblici e privati.

Interventi di gestione della mobilità urbana a favore dell'utilizzo dei mezzi pubblici (accesso a ZTL, altre misure preferenziali, etc).

Interventi di razionalizzazione della viabilità urbana.

Interventi infrastrutturali sul nodo urbano, sul porto e sull'aeroporto.

Rafforzamento interventi di elettrificazione del trasporto pubblico.

Realizzazione di nodi intermodali e di parcheggi di scambio.

Realizzazione di percorsi pedonali e passerelle nelle aree fronte mare.

Sviluppare nuove proposte di fruizione turistica delle aree protette e rurali.

Interventi di prevenzione frane e di difesa del suolo.

Interventi per la conservazione e la tutela del patrimonio geoambientale e della naturalità dei litorali.

Realizzazione di interventi di ingegneria naturalistica per l'incremento della resilienza dei contesti naturali costieri (es. stabilizzazione di ambiti dunali costieri, interazioni spiaggia-dune, consolidamenti su coste rocciose, interventi di contrasto all'erosione costiera, pennelli frangiflutti, gestione degli apporti di sedimenti e erosione naturale).

Realizzazione di opere di protezione, consolidamento, messa in sicurezza, regimazione idraulica, ripristino ambientale e stabilizzazione, regimazione/captazione dei flussi-rete acque meteoriche, rifacimento pavimentazioni stradali, limitazione dell'impermeabilizzazione dei suoli e di mantenimento delle invarianze idrauliche.

Realizzazione di passerelle e di recinzioni.

Regolamentazione del numero degli accessi ai siti di immersione e nelle grotte.

Censimento del verde.

Interventi di salvaguardia, risanamento e recupero ambientale degli ambiti naturalistici.

Interventi di forestazione urbana di incremento del verde lineare (viali alberati) e areale (isole d'ombra, parchi urbani).

Azioni derivanti dall'integrazione e riformulazione delle azioni associate agli obiettivi specifici della SRSvS con le azioni derivanti dalla pianificazione locale secondo il Progetto CReIAMO PA e azioni derivanti dai Progetti strategici

Interventi di incremento del verde urbano con specie arboree ad alto potenziale di sequestro della CO₂ e di consolidamento del verde urbano con specie più resilienti per contenere gli effetti di deperimento vegetale.

Interventi di riduzione del combustibile e massa erbacea.

Interventi per la realizzazione di infrastrutture verdi e di tutela, valorizzazione e compensazione del capitale naturale (servizi ecosistemici).

Introduzione di black list per le aree verdi, pubbliche e private.

Sostituzione degli esemplari arborei a seguito di abbattimenti.

Interventi di tutela delle aree agricole e degli elementi di naturalità che li definiscono.

Promozione di metodi di produzione agricola ecocompatibili (agricoltura di precisione).

Realizzazione di interventi diversificati di gestione delle produzioni agricole, zootecniche ed ittiche locali compatibili con le potenzialità del territorio.

Sviluppo rurale coordinato con la disponibilità delle risorse idriche.

Interventi di qualificazione e valorizzazione del patrimonio storico esistente.

Interventi per il mantenimento e la tutela del paesaggio.

Azioni derivanti dai Progetti strategici

Definizione di impianti pubblici di carattere sportivo, ricreativo, culturale, sociale e infrastrutture di viabilità locale (Lungomare Marina Piccola, Piazza Arcipelaghi, Area pedonale attrezzata, Area eventi).

Definizione di aree per attrezzature tecnologiche specializzate (Porto di Marina Piccola-banchine, Porto di Marina Piccola – Molo Martello, Retrobanchina Porto Marina Piccola, Area Concessioni Sodalizi 1 e 2, Distretto velico).

Progettazione di nuove aree parcheggio (Viale Poetto).

Interventi atti a definire un Parco urbano con funzione prevalentemente di protezione naturalistica (parco naturale, parco sportivo, attrezzature per il parco) alle pendici del Colle Sant'Elia-Viale Poetto.

Individuazione di aree di salvaguardia con usi produttivi e non a Nord del Molo di Marina Piccola.

Costruzione del nuovo stadio e degli spazi di pertinenza.

Realizzazione della nuova Piazza San Bartolomeo e del Parco servizi/commerciale (Est dello stadio).

Costruzione di nuovi uffici, servizi generali e residenze con particolare attenzione alla definizione degli spazi pubblici e privati (Sud-Est dello stadio).

Interventi atti a garantire la continuità nelle percorrenze ciclabili e pedonabili in tutta l'area di intervento in particolare con il canale verde.

Realizzazione di una galleria verde (il canale verde) che ricucisca il quartiere tra il Canale Palma e il Parco degli Anelli

Costruzione di un nuovo isolato destinato ad accogliere servizi per la valorizzazione turistica e parcheggi (Sud dello stadio);

Costruzione di servizi per la valorizzazione della via dell'acqua, per la ristorazione e per la residenzialità turistica (Nord-Est dello stadio).

Interventi di recupero ambientale e paesaggistico della via d'acqua legata al sistema Molentargius-Saline (Canale Palma).

Azioni derivanti dall'integrazione e riformulazione delle azioni associate agli obiettivi specifici della SRSvS con le azioni derivanti dalla pianificazione locale secondo il Progetto CReIAMO PA e azioni derivanti dai Progetti strategici

Interventi atti al ripristino della navigabilità del canale (Canale Palma).

Recupero degli argini e realizzazione di servizi leggeri per l'accesso e la fruizione della nuova area e del Parco (Canale Palma).

Realizzazione del polo sportivo polivalente (Scuola calcio "Gigi Riva") tra Via Carta Raspi, Via Vespucci e Via San Bartolomeo.

Realizzazione di nuove connessioni tra l'area del nuovo stadio/centro commerciale, il nuovo borgo Sant'Elia e il parco degli Anelli.

Realizzazione di una rete viaria capillare che colleghi gli spazi verdi, le aree per il gioco e per lo sport, le aree servizi prevedendo anche camminamenti protetti (Sant'Elia e il Parco degli Anelli).

Realizzazione della nuova Piazza Sant'Elia tra il nuovo Viale Ferrara, Via Magellano e Via Schiavazzi.

Costruzione di un nuovo edificio pubblico a funzione culturale tra il nuovo Viale Ferrara, Via Magellano e Via Schiavazzi.

Predisposizione di opportune fasce di rispetto per le aree in prossimità degli alloggi, differenziando gli spazi propriamente pubblici e le nuove aree di sosta (nuovo Viale Ferrara, Via Magellano, Via Schiavazzi).

Realizzazione di un nuovo edificio pubblico con funzione di centro culturale-ecomuseo e della nuova Piazza delle Lame (Via S. Ferrara).

Interventi atti alla riqualificazione e al riordino delle pertinenze degli edifici ERP realizzati da AREA (Complessi del Favero e degli Anelli e delle Lame).

Abbassamento del tratto sopraelevato del Viale S. Ferrara.

Definizione della nuova accessibilità al quartiere e una nuova maglia viaria.

Demolizione del sovrappassaggio pedonale di che collega Via dello sport con Via Vespucci.

Costruzione di un nuovo attraversamento leggero tra Via Rockefeller e Via Vespucci.

Realizzazione di nuove aree parcheggio di limitata estensione ma numerose, all'interno del quartiere.

Realizzazione di un percorso ciclopedonale sul Viale Colombo

Realizzazione della passeggiata- lungomare Su Siccu.

Riqualificazione e riconversione del patrimonio edilizio esistente in Viale Colombo a "Centro servizi Su Siccu".

Riqualificazione, riconversione e rifunzionalizzazione del patrimonio edilizio esistente facente parte del Demanio Regionale e sito tra Viale Diaz e Viale Colombo.

Definizione di aree attrezzate a scopo ludico, ricreativo e introduzione di servizi di tipo amovibile per la somministrazione di alimenti e bevande (Pineta di Bonaria).

Riqualificazione con possibilità di sostituzione edilizia e/o la realizzazione di ampliamenti volumetrici finalizzati ad adeguamenti funzionali (Circoli sportivi nautici).

Ridisegno di una nuova maglia infrastrutturale comprensiva di lotti da dare in concessione (Area retrostante banchina portuale di "Su Siccu").

Progettazione di percorsi e aree che connettano gli ex Magazzini del sale e gli importanti poli di servizi circostanti, tra i quali l'area fieristica e il polo di servizi del nuovo Stadio.

Trasformazione della Piazza del Centomila in un'area pubblica verde e polivalente.

Individuazione di nuove aree parcheggio nell'area tra Viale Colombo e Viale Diaz fianco fiera.

Azioni derivanti dall'integrazione e riformulazione delle azioni associate agli obiettivi specifici della SRSvS con le azioni derivanti dalla pianificazione locale secondo il Progetto CReIAMO PA e azioni derivanti dai Progetti strategici

Realizzazione di un nuovo centro espositivo, congressuale per servizi, attività ludico ricreative e sportive (Area Fieristica).

Attuazione di modifiche infrastrutturali per garantire la "continuità fisica" tra l'area fieristica, la banchina e le aree retrobanchina del porticciolo di Su Siccu, l'area sportiva di Monte Mixi, l'area del nuovo Stadio Sant'Elia e l'area Est del quartiere di Bonaria.

Costruzione di servizi portuali e per la città presso le aree portuali retrostanti i Moli Sabauda e Rinascita;

Conservazione e trasformazione dell'isolato che sorge tra Via Riva di Ponente e Viale la Plaia per la realizzazione di un nuovo ingresso Ovest all'area del Porto.

Interventi atti alla dismissione e rifunzionalizzazione di alcune aree ferroviarie.

Rafforzamento delle attuali funzioni di alcune aree ferroviarie, in parte da riqualificare (Stazione ferroviaria Piazza Matteotti).

Realizzazione del nuovo centro intermodale attraverso il ridisegno della Piazza Matteotti e dell'isolato triangolare posto tra Via Sassari e Via Riva di Ponente.

Riduzione delle corsie veicolari in Via Roma;

Utilizzo di parte degli spazi della carreggiata per l'ampliamento mediante plateatico degli spazi pedonali lato portici e lato giardini (Via Roma).

Interventi atti a facilitare la connessione tra il quartiere Marina e i Giardini Storici (Via Roma).

Realizzazione di una passeggiata attrezzata per uso ludico e ricreativo completa di infopoint turistici nell'area dei Giardini Storici di Via Roma.

Demolizione dell'ex Stazione Marittima ed edificazione di un centro servizi ex novo per l'intero porto storico.

Definizione degli assi viari di attraversamento dell'area del porto sulla Via Roma: Permanenza dell'attuale infrastruttura a raso (ipotesi 1); Realizzazione di un tunnel interrato in corrispondenza dello stesso sedime dell'attuale infrastruttura (ipotesi 2); Realizzazione di un tunnel appoggiato sul fondo del mare (ipotesi 3).

Interventi di riqualificazione degli spazi pubblici circostanti la darsena che comprendono gli spazi antistanti l'ex palazzo Tirso e il palazzo Enel.

Riqualificazione o trasformazione del volume attualmente destinato alla Capitaneria di Porto valutandone la rifunzionalizzazione con cambio di destinazione d'uso.

Definizione dell'area atta ad ospitare grandi yacht ed un centro servizi polifunzionale.

Interventi di bonifica e risanamento di parte delle sponde interessate da attività abusive con l'eliminazione di rifiuti e detriti vari in parte delle sponde di Sa Illetta.

Interventi di riqualificazione edilizia e paesaggistica dei fabbricati realizzati dalla Regione Sardegna in area CACIP.

Rifunzionalizzazione, per attività utili alla tutela e valorizzazione della Laguna, dei fabbricati realizzati dalla RAS in area CACIP in precedenza destinati ad attività funzionali all'aquacoltura (ex Schiuditoio ed ex Laboratorio Microbiologico).

Interventi di riqualificazione ambientale, architettonica e paesaggistica della Fattoria Corte-Balletto e del complesso della chiesa di San Simone e definizione di un centro servizi con funzioni ludico-ricreative presso.

Azioni derivanti dall'integrazione e riformulazione delle azioni associate agli obiettivi specifici della SRSvS con le azioni derivanti dalla pianificazione locale secondo il Progetto CReAMO PA e azioni derivanti dai Progetti strategici

Interventi per la valorizzazione delle volumetrie preesistenti all'interno delle quali sono svolte attività tradizionali (Fattoria Corte-Balletto e complesso della chiesa di San Simone);

Interventi volti al potenziamento del maneggio (Fattoria Corte-Balletto e complesso della chiesa di San Simone).

Costruzione di nuovi corpi di fabbrica, qualora compatibili, coerenti ed integrati con quelli esistenti, atti ad accogliere funzioni extra-ricettive e di ristorazione (Fattoria Corte-Balletto e complesso della chiesa di San Simone).

Interventi atti alla conservazione dei caratteri paesaggistici ed ambientali attuali dell'area.

Interventi di adeguamento funzionale per la fruizione in sicurezza degli spazi pubblici esterni al Campus Tiscali.

Progettazione di aree e percorsi verdi.

Interventi di bonifica e risanamento dell'intero margine della Laguna di Santa Gilla attraverso la rimozione dei rifiuti, dei detriti e di quanto riversato sulle sponde del margine stesso.

Interventi di bonifica e drenaggio per l'eliminazione dei sedimenti nel canale di guardia parallelo alla linea di battigia della laguna.

Realizzazione di un servizio di vigilanza sull'intero margine lagunare, anche attraverso la videosorveglianza e la realizzazione di piccoli presidi da utilizzare per l'attività di tutela e valorizzazione.

Interventi di bonifica e risanamento dell'area dell'ex Centrale Enel.

Verifica della possibilità di riconversione del sito per la produzione di energia con fonti rinnovabili.

Realizzazione di una pista pedonale e ciclabile con sviluppo prevalentemente in prossimità della linea di battigia che si possa ricollegare al tratto già esistente nel Comune di Elmas.

Interventi volti alla valorizzazione del tratto di margine ricompreso tra lo svincolo della "Scaffa" e il parcheggio della città mercato.

Collegamento del tratto di margine ricompreso tra lo svincolo della "Scaffa" e il parcheggio della città mercato con il Parco di San Paolo.

Trasformazione del parcheggio della città mercato quale punto di sosta dal quale partire per accedere all'area e punto di osservazione terrazzato sulla laguna.

Progettazione di aree e percorsi verdi.

Interventi atti al rafforzamento delle connessioni ecologiche della zona umida con le altre emergenze ambientali del compendio territoriale più vasto tra cui la fascia dunale del litorale Poetto, il promontorio di Sant'Elia, i colli di Cagliari e la grande zona umida della laguna di Santa Gilla.

Individuazione di una fascia di profondità variabile nell'intorno del parco dove introdurre insediamenti e attività produttive che non comportino interferenze con gli equilibri e gli ecosistemi del parco.

Interventi di tutela e valorizzazione della fascia Is Arenas/Medau Su Cramu.

Riconversione, almeno in parte, dei volumi esistenti (e possibilmente leciti), siti in regione Medau Su Cramu per l'integrazione della funzione residenziale con quella extra-ricettiva e quella di presidio per i servizi del Parco.

Interventi atti a facilitare la regimentazione idraulica dell'intero compendio della Città del Sale.

Recupero e riuso delle strutture e dei manufatti del sistema produttivo del sale anche per finalità turistiche e usi sportivi, in particolare lungo i canali (Città del Sale).

Azioni derivanti dall'integrazione e riformulazione delle azioni associate agli obiettivi specifici della SRSvS con le azioni derivanti dalla pianificazione locale secondo il Progetto CReIAMO PA e azioni derivanti dai Progetti strategici

Definizione di interventi e modalità attuative che promuovano la riqualificazione del contesto urbano e del patrimonio edilizio nelle periferie.

Riconfigurazione degli spazi aperti pubblici e privati nelle periferie.

Rigenerazione degli spazi collettivi nelle periferie.

Previsione di funzioni e servizi di quartiere nelle periferie.

Riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente sia pubblico che privato delle periferie (super bonus, eco bonus, etc).

Ristrutturazione urbanistica che privilegia la creazione di nuovi luoghi di aggregazione nelle periferie.

Razionalizzazione e messa in sicurezza della viabilità nelle periferie.

Definizione di un sistema di aree verdi nelle periferie.

Realizzazione di spazi pubblici e servizi generali nell'area dell'Ex Mattatoio.

Realizzazione di un complesso edilizio di 47300 mc corrispondenti a circa 120 alloggi di housing sociale + 12 alloggi Edilizia Residenziale Pubblica negli spazi dell'Ex Mattatoio.

Realizzazione di parcheggi a tre livelli nell'area dell'Ex Mattatoio.

Realizzazione di interventi di ripristino e/o riqualificazione ambientale dell'Ex Mattatoio.

Realizzazione di infrastrutture per una mobilità sostenibile (piste ciclabili, TPL, sharing mobility) nell'area dell'Ex Mattatoio.

Riqualificazione e rifunionalizzazione degli spazi di relazione nell'Ex Mattatoio.

Realizzazione di percorsi e spazi verdi nell'Ex Mattatoio.

Realizzazione di superfici drenanti nell'area dell'Ex Mattatoio (camminamenti, parcheggi etc.)

Connessioni fisiche e visuali dell'Ex Mattatoio con il quartiere, il parco sportivo educativo di San Paolo e con gli elementi paesaggistici e storico-culturali (es. passaggi pedonali sicuri sotto-viadotto).

Realizzazione di un parco urbano sportivo nell'area di San Paolo.

Riconfigurazione del tracciato della Via Campo Scipione (carreggiate, marciapiedi e pista ciclabile).

Realizzazione di interventi di calmierazione della velocità lungo via Campo Scipione.

Realizzazione, nell'area di San Paolo, di percorsi ciclabili in continuità con la rete esistente e in programma.

Realizzazione di connessioni fisiche e visuali con gli elementi paesaggistici e storico-culturali (es. coni percettivi verso il Parco di Tuvixeddu e la laguna di Santa Gilla ecc.).

Connessioni fisiche e visuali con il quartiere, con il complesso di housing sociale di Via Po con gli elementi paesaggistici e storico-culturali (es. passaggi pedonali sicuri sotto-viadotto).

Razionalizzazione dei collegamenti del quartiere di Sant'Avendrace con gli altri quartieri e con la Città metropolitana.

Realizzazione di percorsi e spazi verdi nell'area di San Paolo.

Realizzazione di spazi verdi e di un polo vivaistico nell'area di San Paolo.

Riorganizzazione degli spazi della mobilità e della sosta veicolare nell'area di San Paolo.

Salvaguardia delle preesistenze archeologiche, e definizione dei percorsi di fruizione del Parco archeologico di Tuvixeddu.

Azioni derivanti dall'integrazione e riformulazione delle azioni associate agli obiettivi specifici della SRSvS con le azioni derivanti dalla pianificazione locale secondo il Progetto CReAMO PA e azioni derivanti dai Progetti strategici

Ridefinizione degli accessi e delle aree di sosta del Parco archeologico di Tuvixeddu.

Riqualificazione dei margini del Parco archeologico di Tuvixeddu in corrispondenza del Viale Sant'Avendrace e del quartiere di Is Mirrionis.

Definizione degli spazi pubblici di margine al Parco archeologico di Tuvixeddu.

Valorizzazione dei cunei visivi del Viale Sant'Avendrace sul Parco archeologico di Tuvixeddu.

Ricucitura su via Is Maglias dell'edificato di recente realizzazione con l'edificato preesistente.

Recupero e razionalizzazione degli assi stradali pubblici in funzione dell'area e della viabilità limitrofa al Parco archeologico di Tuvixeddu privilegiando percorrenze alternative a quelle carrabili.

Realizzazione di un parco a Tuvumannu, in continuità con quello di Tuvixeddu.

Previsione di servizi per il parco di Tuvumannu e per i complessi residenziali contigui.

Riconversione a servizi dello scatolare in cemento armato sottostante il colle di Tuvumannu.

Integrazione dei servizi con le volumetrie residenziale nelle aree contigue al colle di Tuvumannu.

Riqualificazione delle aree comprese tra all'ospedale Santissima Trinità e la parte bassa della salita di Via Is Mirrions.

Realizzazione di connessioni carrabili, pedonali e ciclabili con via Is Maglias e via Is Mirrionis.

Riqualificazione urbana di Piazza de Gasperi (demolizione e delocalizzazione del dell'edificio comunale, realizzazione di aree verdi e parcheggi).

Realizzazione di una cintura verde nella fascia di rispetto del cimitero di Bonaria e delocalizzazione dei servizi attualmente compresi all'interno dei 50 m.

Realizzazione di una nuova piazza nella testata dell'isolato tra via Logudoro, via Dante e via Goceano.

Previsione di realizzazione di un Parco urbano nell'area attualmente occupata dai campi dell'ossigeno.

Completamento dei fabbricati attestati su via Jenner.

Realizzazione di un nuovo collegamento viario tra via Jenner e via Peretti.

Trasferimento delle cubature residenziali previste a monte di via Jenner.

Realizzazione di un unico plesso ospedaliero, in continuità fisica, che comprenda gli ospedali Microcitemico, Oncologico e Brotzu.

Previsione di nuove volumetrie nelle aree in cui la visuale verso il colle di San Michele risulta già compromessa.

Riqualificazione urbanistica dell'ambito ricompreso tra via Peretti, la SS 131 e la SS 554.

Realizzazione di un parco lineare che funga da filtro verde tra l'asse 554 e l'edificato esistente.

Restringimento della sede stradale con mantenimento delle corsie attuali lungo Via Italia.

Riconfigurazione dello spazio pubblico con la definizione di uno spazio verde lineare lungo via Italia

Razionalizzazione degli spazi per la sosta e il parcheggio lungo via Italia.

Realizzazione di nuovi volumi da destinare a servizi nel tessuto urbano di Pirri.

Razionalizzazione delle intersezioni tra via Italia e la viabilità trasversale.

Abbattimento delle barriere architettoniche lungo via Italia.

Riqualificazione architettonica dei fronti su via Italia.

Azioni derivanti dall'integrazione e riformulazione delle azioni associate agli obiettivi specifici della SRSvS con le azioni derivanti dalla pianificazione locale secondo il Progetto CReIAMO PA e azioni derivanti dai Progetti strategici

Riconfigurazione degli spazi di Piazza Italia.

Riqualificazione delle superfici pubbliche esistenti e dei vuoti nel tessuto storico di Pirri.

Riqualificazione degli spazi adiacenti a via Italia in corrispondenza dell'intersezione con il canale di Terramaini.

Previsione di una passeggiata ciclo pedonale dal Parco lineare di via Caracalla al Parco di Terramaini.

Ricucitura tra il parco di Terramaini e i margini dell'edificato urbano esistente.

Previsione di nuove volumetrie concentrate e in continuità con l'edificato urbano esistente nelle aree adiacenti al parco di Terramaini.

Razionalizzazione delle vie di accesso e dei nodi di interscambio prossimi al "Parco urbano di livello metropolitano" di Terramaini.

Potenziamento degli impianti destinati allo sport del parco di Terramaini in continuità con quanto previsto nel contiguo comune di Monserrato.

Realizzazione di vasche di laminazione lungo il canale di Terramaini.

Funzionalizzazione e riclassificazione della viabilità nel comparto/quartiere di Barracca Manna (collegamento con altri settori urbani, di attraversamento del quartiere e di accesso ai lotti).

Interventi di mobilità sostenibile.

Razionalizzazione della viabilità in comune con la municipalità di Monserrato.

Previsione di nuove quote di volumetrie residenziale.

Riqualificazione urbana dei fronti stradali.

Realizzazione di nuovi servizi connessi alla residenza.

Localizzazione di spazi pubblici o privati di uso pubblico.

Riqualificazione urbana e paesaggistica del tessuto urbano che rappresenta la porta della città da nord-est.

Definizione del "Parco tematico degli sport sulla sabbia" nell'area dell'ex Ippodromo.

Edificazione di nuove strutture ricettive e di servizio nell'area dell'ex Ippodromo e in quelle vicine.

Realizzazione di un corridoio ecologico pedonale e ciclabile di connessione tra la spiaggia del Poetto ed il Parco di Molentargius (Canale dell'idrovora).

Riconversione del patrimonio edilizio esistente per usi ricettivi e di servizio (Ex Ospedale Marino, strutture sanitarie e socio assistenziali).

Individuazione di nuove aree parcheggio presso l'area dell'ex Ippodromo.

Interventi per la realizzazione di aree verdi attrezzate, parcheggi e servizi nelle aree dell'ex pineta (mercato dei ricci).

Gli Obiettivi specifici e le azioni di piano così definiti, sono assunti in relazione agli obiettivi di sostenibilità ambientale nella costruzione del Quadro logico, come riportato, per ciascuna delle componenti ambientali nelle tabelle dalla 25 alla 35. Al fine di facilitare la lettura del Quadro logico, per ogni obiettivo specifico, viene riportata un'unica azione associata.

Tabella 25 – Quadro logico relativo alla Componente ambientale “Aria”

<i>Obiettivi di sostenibilità</i>	<i>Obiettivi specifici</i>	<i>Azioni</i>
Promuovere il benessere e la salute umana correlati al miglioramento dei livelli di qualità dell'aria.	Incrementare le foreste urbane e la biodiversità, tutelare le specie autoctone e ripristinare le connessioni ecologiche.	Interventi di salvaguardia, risanamento e recupero ambientale degli ambiti naturalistici.
	Miglioramento delle infrastrutture viarie e di supporto e dell'efficacia e l'efficienza del sistema della mobilità sostenibile.	Definire interventi di miglioramento delle infrastrutture per la mobilità lenta (piste ciclabili, percorsi e aree pedonali anche attrezzati a verde).
	Promuovere un approccio ecosistemico.	Gestione delle aree di interfaccia (urbano/rurale)
Ridurre l'esposizione alle ondate di calore, migliorarne la gestione e mitigarne gli effetti.	Attenuare le ondate di calore.	Ripensare alle superfici urbane (parcheggi, manto stradale, prospetti edifici e lastrici solari) in termini di incremento del valore di albedo.
	Incrementare le foreste urbane e la biodiversità, tutelare le specie autoctone e ripristinare le connessioni ecologiche.	Interventi di salvaguardia, risanamento e recupero ambientale degli ambiti naturalistici.
	Promuovere un approccio ecosistemico.	Minimizzare i carichi inquinanti nei corpi idrici e nelle falde acquifere.

Tabella 26 – Quadro logico relativo alla Componente ambientale “Acqua”

<i>Obiettivi di sostenibilità</i>	<i>Obiettivi specifici</i>	<i>Azioni</i>
Ridurre l'esposizione al rischio alluvioni e diminuire gli allagamenti in tutto il territorio comunale attraverso la predisposizione di misure che prevedano anche la canalizzazione, il riuso ed il riciclo dell'acqua piovana.	Prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico in ambito urbano.	Localizzazione di nuove attività di tipo residenziale, commerciale e produttivo in aree meno esposte a rischi naturali e antropici, escludendo le aree ad elevata sensibilità.
	Promuovere un approccio ecosistemico.	Sviluppare nuove proposte di fruizione turistica delle aree protette e rurali.
	Risparmio della risorsa idrica.	Interventi che richiedono approvvigionamento idrico e smaltimento di acque reflue.
Promuovere il benessere e la salute umana correlati alla conservazione e al miglioramento della qualità delle risorse idriche.	Preservare l'integrità ambientale e naturale delle aree sottoposte a tutela ed esaltare le qualità paesaggistiche del territorio.	Messa in sicurezza, bonifica, rinaturalizzazione e riqualificazione delle aree degradate e dismesse.
	Miglioramento della difesa del suolo.	Interventi di prevenzione frane e di difesa del suolo
	Migliorare la qualità dei corpi idrici e delle falde acquifere.	Interventi che richiedono approvvigionamento idrico e smaltimento di acque reflue.
	Promuovere un approccio ecosistemico.	Interventi per la conservazione e la tutela del patrimonio geoambientale e della naturalità dei litorali.

Tabella 27 – Quadro logico relativo alla Componente ambientale “Rifiuti”

<i>Obiettivi di sostenibilità</i>	<i>Obiettivi specifici</i>	<i>Azioni</i>
Migliorare il sistema di gestione integrata dei rifiuti.	Riduzione degli impatti e miglioramento delle prestazioni ambientali legati al sistema di gestione dei rifiuti.	Localizzazione di aree per lo stoccaggio e la differenziazione dei rifiuti.

Tabella 28 – Quadro logico relativo alla Componente ambientale “Suolo”

<i>Obiettivi di sostenibilità</i>	<i>Obiettivi specifici</i>	<i>Azioni</i>
Conservare la biodiversità, tutelare le aree agricole e seminaturali, ripristinare e valorizzare i servizi ecosistemici.	Diversificazione, recupero e potenziamento delle produzioni agricole, zootecniche ed ittiche locali.	Promozione di metodi di produzione agricola ecocompatibili (agricoltura di precisione).
	Incrementare le foreste urbane e la biodiversità, tutelare le specie autoctone e ripristinare le connessioni ecologiche.	Interventi di forestazione urbana di incremento del verde lineare (viali alberati) e areale (isole d'ombra, parchi urbani).
	Promuovere un approccio ecosistemico.	Gestione delle aree di interfaccia (urbano/rurale).
Promuovere il benessere e la salute umana correlati alla riqualificazione e ripristino delle aree interessate da attività estrattive dismesse e da contaminazioni.	Miglioramento della difesa del suolo.	Interventi di recupero ambientale e paesaggistico della via d'acqua legata al sistema Molentargius-Saline (Canale Palma).
	Riqualificazione delle discariche dismesse e dei siti contaminati.	Messa in sicurezza, bonifica, rinaturalizzazione e riqualificazione delle aree degradate e dismesse.
Ridurre l'esposizione al rischio frane e alluvioni e garantire adeguati livelli di sicurezza nelle aree a pericolosità idrogeologica molto elevata.	Miglioramento della difesa del suolo.	Interventi di bonifica e risanamento di parte delle sponde interessate da attività abusive con l'eliminazione di rifiuti e detriti vari in parte delle sponde di Sa Illetta.
	Prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico in ambito urbano.	Consolidamento del tessuto urbano esistente (finalizzato anche a migliorare la resilienza delle strutture esistenti al rischio frane e alluvione).
Tutelare l'ecosistema costiero, prevenire i processi erosivi e ridurre l'esposizione al rischio di pubblica incolumità nelle coste.	Conservare e tutelare il patrimonio geoambientale e la naturalità dei litorali.	Realizzazione di percorsi pedonali e passerelle nelle aree fronte mare.
	Migliorare i sistemi di difesa della costa.	Realizzazione di interventi di ingegneria naturalistica per l'incremento della resilienza dei contesti naturali costieri (es. stabilizzazione di ambiti dunali costieri, interazioni spiaggia-dune, consolidamenti su coste rocciose, interventi di contrasto all'erosione costiera, pennelli frangiflutti, gestione degli apporti di sedimenti e erosione naturale).

Tabella 29 – Quadro logico relativo alla Componente ambientale “Flora, fauna, biodiversità”

<i>Obiettivi di sostenibilità</i>	<i>Obiettivi specifici</i>	<i>Azioni</i>
Conservare, tutelare e migliorare lo stato della flora, della fauna selvatica e degli habitat naturali e valorizzare i servizi ecosistemici.	Preservare l'integrità ambientale e naturale delle aree sottoposte a tutela ed esaltare le qualità paesaggistiche del territorio.	Definire interventi per la promozione, valorizzazione e qualificazione dei beni culturali, paesaggistici e delle valenze identitarie.
	Conservare e tutelare il patrimonio geoambientale e la naturalità dei litorali.	Interventi per la conservazione e la tutela del patrimonio geoambientale e della naturalità dei litorali.
	Incrementare le foreste urbane e la biodiversità, tutelare le specie autoctone e ripristinare le connessioni ecologiche.	Interventi di forestazione urbana di incremento del verde lineare (viali alberati) e areale (isole d'ombra, parchi urbani).
	Migliorare i sistemi di difesa della costa.	Interventi per la conservazione e la tutela del patrimonio geoambientale e della naturalità dei litorali.
	Migliorare la qualità dei corpi idrici e delle falde acquifere.	Minimizzare i carichi inquinanti nei corpi idrici e nelle falde acquifere.
Promuovere il turismo sostenibile riducendo gli impatti antropici su habitat e specie per lo sviluppo socio economico e la tutela della biodiversità.	Promuovere un approccio ecosistemico.	Interventi di salvaguardia, risanamento e recupero ambientale degli ambiti naturalistici.
	Preservare l'integrità ambientale e naturale delle aree sottoposte a tutela ed esaltare le qualità paesaggistiche del territorio.	Interventi atti alla conservazione dei caratteri paesaggistici ed ambientali attuali dell'area (Sa Illetta).
	Recupero e valorizzazione delle aree agricole.	Interventi di tutela e valorizzazione della fascia Is Arenas/Medau Su Cramu.
	Riconversione del patrimonio edilizio esistente delle aree fronte mare.	Riqualificazione del patrimonio edilizio e del paesaggio per la ricettività turistica.

Tabella 30 – Quadro logico relativo alla Componente ambientale “Paesaggio e patrimonio storico-culturale”

<i>Obiettivi di sostenibilità</i>	<i>Obiettivi specifici</i>	<i>Azioni</i>
Tutelare, valorizzare e garantire una fruizione sostenibile del paesaggio costiero-umido, insediativo, agricolo e dei colli della città di Cagliari.	Preservare l'integrità ambientale e naturale delle aree sottoposte a tutela ed esaltare le qualità paesaggistiche del territorio.	Interventi atti al rafforzamento delle connessioni ecologiche della zona umida con le altre emergenze ambientali del compendio territoriale più vasto tra cui la fascia dunale del litorale Poetto, il promontorio di Sant'Elia, i colli di Cagliari e la grande zona umida della laguna di Santa Gilla.
	Conservare e tutelare il patrimonio geoambientale e la naturalità dei litorali.	Interventi di prevenzione frane e di difesa del suolo.
	Incrementare le foreste urbane e la biodiversità, tutelare le specie autoctone e ripristinare le connessioni ecologiche	Interventi di forestazione urbana di incremento del verde lineare (viali alberati) e areale (isole d'ombra, parchi urbani).

<i>Obiettivi di sostenibilità</i>	<i>Obiettivi specifici</i>	<i>Azioni</i>
	Recupero e valorizzazione delle aree agricole.	Sviluppare nuove proposte di fruizione turistica delle aree protette e rurali.
	Promuovere la città quale attrattore turistico	Messa a sistema degli itinerari turistici tra i vari siti esistenti e già fruibili e potenziamento della segnaletica turistica
	Valorizzare i siti e i luoghi della cultura attraverso le nuove tecnologie.	Definire interventi di sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione legate alla fruizione turistica (QR code, app per l'esplorazione della città e la visita dei siti di interesse).
	Valorizzazione delle aree fronte mare, dell'area portuale, delle aree balneari e balneabili.	Realizzazione della passeggiata-lungomare Su Siccu.
Ricucire al tessuto cittadino il patrimonio storico-culturale, architettonico e archeologico e assicurarne la tutela e la valorizzazione.	Connessione e valorizzazione della città storica e della città contemporanea.	Interventi atti a facilitare la connessione tra il quartiere Marina e i Giardini Storici (Via Roma).
	Promuovere la città quale attrattore turistico.	Utilizzo di parte degli spazi della carreggiata per l'ampliamento mediante plateatico degli spazi pedonali lato portici e lato giardini (Via Roma).
	Riqualificazione urbana degli elementi di disvalore presenti nelle aree contigue ai beni tutelati e ricucitura dei margini con le restanti parti della città.	Riqualificazione dei margini del Parco archeologico di Tuvixeddu in corrispondenza del Viale Sant'Avedracede e del quartiere di Is Mirrionis.
Riqualificare, riutilizzare e valorizzare il patrimonio edilizio esistente e lo spazio pubblico.	Incrementare le foreste urbane e la biodiversità, tutelare le specie autoctone e ripristinare le connessioni ecologiche.	Interventi per la realizzazione di infrastrutture verdi e di tutela, valorizzazione e compensazione del capitale naturale (servizi ecosistemici).
	Promuovere la città quale attrattore turistico.	Costruzione di un nuovo isolato destinato ad accogliere servizi per la valorizzazione turistica e parcheggi (Sud dello stadio).
	Razionalizzare l'uso del suolo.	Interventi di recupero, completamento e sostituzione del costruito.
	Riconversione del patrimonio edilizio esistente delle aree fronte mare.	Riqualificazione, riconversione e ri-funzionalizzazione del patrimonio edilizio esistente facente parte del Demanio Regionale e sito tra Viale Diaz e Viale Colombo.
	Riqualificare e rigenerare il tessuto urbano con particolare attenzione agli spazi collettivi e al patrimonio edilizio esistente per attivare nuove sinergie e favorire l'insediamento di nuovi servizi e attività di carattere produttivo, sociale e culturale.	Costruzione di nuovi uffici, servizi generali e residenze con particolare attenzione alla definizione degli spazi pubblici e privati (Sud-Est dello stadio);

<i>Obiettivi di sostenibilità</i>	<i>Obiettivi specifici</i>	<i>Azioni</i>
	Riqualificazione e riuso del patrimonio edilizio esistente, dismesso e in via di dismissione.	Riqualificazione e riconversione del patrimonio edilizio esistente in Viale Colombo a “Centro servizi Su Siccu”.
	Riqualificazione urbana degli elementi di disvalore presenti nelle aree contigue ai beni tutelati e ricucitura dei margini con le restanti parti della città.	Definire interventi per la promozione, valorizzazione e qualificazione dei beni culturali, paesaggistici e delle valenze identitarie.
	Riqualificazione, sviluppo e trasformazione urbana sostenibile del centro storico di Pirri.	Riqualificazione delle superfici pubbliche esistenti e dei vuoti nel tessuto storico di Pirri.
	Valorizzazione delle aree fronte mare, dell’area portuale, delle aree balneari e balneabili.	Realizzazione di percorsi pedonali e passerelle nelle aree fronte mare.

Tabella 31 – Quadro logico relativo alla Componente ambientale “Sistema economico produttivo”

<i>Obiettivi di sostenibilità</i>	<i>Obiettivi specifici</i>	<i>Azioni</i>
Valorizzare le produzioni agricole, zootecniche ed ittiche locali e facilitarne i processi di innovazione.	Diversificazione, recupero e potenziamento delle produzioni agricole, zootecniche ed ittiche locali.	Interventi di tutela delle aree agricole e degli elementi di naturalità che li definiscono.
	Recupero e valorizzazione delle aree agricole.	Gestione delle aree di interfaccia (urbano/rurale).
Potenziare il turismo sostenibile legato alle risorse storico-culturali anche ampliando l’offerta del settore culturale e dello spettacolo.	Promuovere la città quale attrattore turistico.	Definire interventi per la promozione, valorizzazione e qualificazione dei beni culturali, paesaggistici e delle valenze identitarie.
	Valorizzare i siti e i luoghi della cultura attraverso le nuove tecnologie.	Definire interventi di sviluppo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione legate alla fruizione turistica (QR code, app per l’esplorazione della città e la visita dei siti di interesse).

Tabella 32 – Quadro logico relativo alla Componente ambientale “Assetto insediativo e demografico”

<i>Obiettivi di sostenibilità</i>	<i>Obiettivi specifici</i>	<i>Azioni</i>
Tutelare e valorizzare l’edificato urbano e i suoi spazi verdi e limitare il consumo di suolo.	Connessione dei quartieri di margine al tessuto della città consolidata di Pirri.	Consolidamento del tessuto urbano esistente (finalizzato anche a migliorare la resilienza delle strutture esistenti al rischio frane e alluvione).
	Connessione e valorizzazione della città storica e della città contemporanea.	Definire interventi per la promozione, valorizzazione e qualificazione dei beni culturali, paesaggistici e delle valenze identitarie.
	Incrementare le foreste urbane e la biodiversità, tutelare le specie autoctone e ripristinare le connessioni ecologiche.	Realizzazione di una galleria verde (il canale verde) che ricucisca il quartiere tra il Canale Palma e il Parco degli Anelli
	Recupero e valorizzazione delle aree agricole.	Sviluppare nuove proposte di fruizione turistica delle aree protette e rurali.

<i>Obiettivi di sostenibilità</i>	<i>Obiettivi specifici</i>	<i>Azioni</i>
	Migliorare le prestazioni ambientali degli assetti insediativi.	Realizzare interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici pubblici e privati (realizzazione cappotto termico, installazione infissi a taglio termico, installazione di fonti di illuminazione a basso consumo, installazione di impianti di accumulo energetico, installazione di pannelli fotovoltaici e di impianti solari termici).
	Prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico in ambito urbano.	Interventi di prevenzione frane e di difesa del suolo.
	Razionalizzare l'uso del suolo	Riqualificazione con possibilità di sostituzione edilizia e/o la realizzazione di ampliamenti volumetrici finalizzati ad adeguamenti funzionali (Circoli sportivi nautici).
	Regolarizzare le infrastrutture urbanistico-edilizie nei litorali	Interventi di recupero, completamento e sostituzione del costruito.
	Riconversione del patrimonio edilizio esistente delle aree fronte mare.	Interventi di qualificazione e valorizzazione del patrimonio storico esistente
	Riqualificare e rigenerare il tessuto urbano con particolare attenzione agli spazi collettivi e al patrimonio edilizio esistente per attivare nuove sinergie e favorire l'insediamento di nuovi servizi e attività di carattere produttivo, sociale e culturale.	Realizzazione della nuova Piazza San Bartolomeo e del Parco servizi/commerciale (Est dello stadio).
	Riqualificazione e riuso del patrimonio edilizio esistente, dismesso e in via di dismissione.	Riconversione, almeno in parte, dei volumi esistenti (e possibilmente leciti), siti in regione Medau Su Cramu per l'integrazione della funzione residenziale con quella extra-ricettiva e quella di presidio per i servizi del Parco
	Riqualificazione urbanistica ed edilizia dei quartieri periferici.	Localizzazione di nuove attività di tipo residenziale, commerciale e produttivo in aree meno esposte a rischi naturali e antropici, escludendo le aree ad elevata sensibilità.
	Riqualificazione, sviluppo e trasformazione urbana sostenibile del centro storico di Pirri.	Interventi di recupero, completamento e sostituzione del costruito.
	Valorizzazione delle aree fronte mare, dell'area portuale, delle aree balneari e balneabili.	Interventi atti a definire un Parco urbano con funzione prevalentemente di protezione naturalistica (parco naturale, parco sportivo, attrezzature per il parco) alle pendici del Colle Sant'Elia-Viale Poetto.

Tabella 33 – Quadro logico relativo alla Componente ambientale “Mobilità e trasporti”

<i>Obiettivi di sostenibilità</i>	<i>Obiettivi specifici</i>	<i>Azioni</i>
Promuovere e potenziare il trasporto pubblico e il sistema di mobilità urbana sostenibile.	Miglioramento delle infrastrutture viarie e di supporto e dell’efficacia e l’efficienza del sistema della mobilità sostenibile.	Definire interventi di miglioramento delle infrastrutture per la mobilità lenta (piste ciclabili, percorsi e aree pedonali anche attrezzati a verde).
Ridurre l’impatto ambientale e rafforzare la sicurezza delle infrastrutture stradali.	Miglioramento della sicurezza della viabilità urbana.	Interventi atti a garantire la continuità nelle percorrenze ciclabili e pedonabili in tutta l’area di intervento in particolare con il canale verde (Sant’Elia)

Tabella 34 – Quadro logico relativo alla Componente ambientale “Energia”

<i>Obiettivi di sostenibilità</i>	<i>Obiettivi specifici</i>	<i>Azioni</i>
Decarbonizzare l’economia delle attività antropiche attraverso un maggiore efficientamento dei sistemi energetici e il potenziamento della produzione di energia da fonti rinnovabili.	Efficientamento energetico del patrimonio pubblico e privato e miglioramento della produzione energetica.	Realizzare interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici pubblici e privati (realizzazione cappotto termico, installazione infissi a taglio termico, installazione di fonti di illuminazione a basso consumo, installazione di impianti di accumulo energetico, installazione di pannelli fotovoltaici e di impianti solari termici)
	Razionalizzazione dell’impianto di illuminazione pubblica.	Efficientamento energetico dell’impianto di illuminazione pubblica (fonti di illuminazione a basso consumo e orari di funzionamento) e reti intelligenti.
Definire strumenti di pianificazione energetica a livello comunale volti a favorire la decarbonizzazione dell’economia delle attività antropiche.	Efficientamento energetico del patrimonio pubblico e privato e miglioramento della produzione energetica.	Nuove attività di tipo residenziale, commerciale e produttivo con elevate prestazioni energetiche.
	Miglioramento delle infrastrutture viarie e di supporto e dell’efficacia e l’efficienza del sistema della mobilità sostenibile.	Potenziamento delle infrastrutture per la mobilità sostenibile (infrastrutture di ricarica di ricarica, parcheggi per il car sharing, rastrelliere per il parcheggio delle bici in prossimità dei centri di attrazione e generazione degli spostamenti, rastrelliere per il trasporto delle bici nei mezzi di trasporto pubblico locale, aree per il noleggio di monoruote, segway, hoverboard, monopattini).
	Potenziamento delle infrastrutture per la metanizzazione del territorio comunale.	Interventi per il potenziamento della rete di distribuzione del metano.

Tabella 35 – Quadro logico relativo alla Componente ambientale “Rumore”

<i>Obiettivi di sostenibilità</i>	<i>Obiettivi specifici</i>	<i>Azioni</i>
Ridurre le cause, gli impatti e i livelli di inquinamento acustico.	Miglioramento delle infrastrutture viarie e di supporto e dell’efficacia e l’efficienza del sistema della mobilità sostenibile.	Interventi di gestione della mobilità urbana a favore dell’utilizzo dei mezzi pubblici (accesso a ZTL, altre misure preferenziali, etc).

7.1.6 L’individuazione e la valutazione delle azioni di piano potenzialmente sfavorevoli

L’endoprocedimentalità del processo valutativo-pianificatorio trova un naturale completamento nella coerenza interna. La coerenza interna si attua attraverso l’individuazione del sistema gerarchico delle relazioni, concettualmente rappresentato dal QL, in cui si riconoscono e si integrano in termini tecnico-applicativi: gli obiettivi derivanti dall’analisi ambientale, gli obiettivi derivanti dall’analisi di coerenza esterna dal quadro programmatico e pianificatorio e gli obiettivi specifici e le azioni di PUC. Tuttavia, l’endoprocedimentalità non è garanzia di sostenibilità (Zoppi, 2012). In altre parole, il processo di valutazione non si ferma alla coerenza interna ma deve approfondire il sistema di relazioni tra obiettivi di sostenibilità ambientale e azioni di piano.

Operativamente ciò si configura nella valutazione di ciascun’azione di piano (tabella 36), in riferimento ai suoi potenziali effetti sull’ambiente con particolare riferimento agli obiettivi di sostenibilità ambientale. Per ciascun’azione potenzialmente sfavorevole si è proceduto all’individuazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale rispetto ai quali l’azione è potenzialmente sfavorevole, alla valutazione complessiva dei potenziali effetti delle azioni sull’ambiente e all’individuazione di alternative (tabella 37).

La valutazione svolta tende a mettere in evidenza le azioni che rendono difficile il perseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale. Le azioni di piano, identificate per il perseguimento di alcuni obiettivi, possono, infatti, rappresentare un ostacolo al perseguimento delle finalità di sostenibilità ambientale implicate da altri.

Nel caso del RAP di Cagliari, si evidenziano 33 azioni negative che segnalano la presenza di situazioni di potenziale conflittualità con 13 obiettivi di sostenibilità ambientale. Da qui la necessità di individuare delle alternative in grado di mitigare o superare tali criticità.

La definizione di tali alternative indirizza il PUC, durante l’attuazione, verso la tutela delle risorse ambientali, lo sviluppo sostenibile e la mitigazione di situazioni negative impreviste segnalate dal sistema di monitoraggio come variazioni dei valori degli indicatori rispetto ai relativi valori di benchmark.

La tabella che segue riporta un estratto della valutazione delle azioni, favorevoli e potenzialmente sfavorevoli, in riferimento agli obiettivi di sostenibilità ambientale.

Tabella 36 – Estratto della tabella di valutazione delle azioni in riferimento agli obiettivi di sostenibilità ambientale.

Azione	Valutazione	Obiettivo di sostenibilità ambientale
Localizzazione di nuove attività di tipo residenziale, commerciale e produttivo in aree meno esposte a rischi naturali e antropici, escludendo le aree ad elevata sensibilità.	Potenzialmente sfavorevole	Conservare la biodiversità, tutelare le aree agricole eseminaturali, ripristinare e valorizzare i servizi ecosistemici.
		Tutelare, valorizzare e garantire una fruizione sostenibile del paesaggio costiero-umido, insediativo, agricolo e dei colli della città di Cagliari.
	Favorevole	Ridurre l'esposizione al rischio alluvioni e diminuire gli allagamenti in tutto il territorio comunale attraverso la predisposizione di misure che prevedano anche la canalizzazione, il riuso ed il riciclo dell'acqua piovana.
		Ridurre l'esposizione al rischio frane e alluvioni e garantire adeguati livelli di sicurezza nelle aree a pericolosità idrogeologica molto elevata.
		Riqualificare, riutilizzare e valorizzare il patrimonio edilizio esistente e lo spazio pubblico.
		Tutelare e valorizzare l'edificato urbano e i suoi spazi verdi e limitare il consumo di suolo.

Tabella 37 – Azioni potenzialmente sfavorevoli e proposta delle alternative.

Azioni del PUC potenzialmente sfavorevoli	Obiettivi di sostenibilità ambientale rispetto ai quali l'azione è potenzialmente sfavorevole	Valutazione complessiva	Alternative
Realizzazione di passerelle e di recinzioni; Realizzazione di percorsi pedonali e passerelle nelle aree fronte mare; Salvaguardia delle preesistenze	Conservare, tutelare e migliorare lo stato della flora, della fauna selvatica e degli habitat naturali e valorizzare i servizi ecosistemici; Promuovere il turismo sostenibile riducendo gli impatti antropici su habitat e specie per lo	La realizzazione di percorsi di fruizione delle aree naturali e a valenza paesaggistica, potrebbero avere degli effetti potenzialmente negativi sul raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale in quanto potrebbero compromettere lo stato della flora e della fauna selvatiche e degli habitat naturali e compromettere lo stato attuale delle componenti di paesaggio con valenza ambientale.	Le azioni dovrebbero essere accuratamente progettate con riferimento, sia per gli itinerari turistico-archeologici, in riferimento alle modalità di realizzazione e alla tempistica delle attività di cantiere, in modo da non creare disturbo della flora e della fauna selvatiche e degli habitat naturali e i paesaggi presenti. Qualora le azioni ricadessero in aree interessate da situazioni di rischio idrogeologico, dovrebbero essere realizzati interventi di mitigazione del danno ambientale. Inoltre dovrebbe essere sempre prevista una

archeologiche, e definizione dei percorsi di fruizione del Parco archeologico di Tuvixeddu;	sviluppo socio economico e la tutela della biodiversità; Tutelare, valorizzare e garantire una fruizione sostenibile del paesaggio costiero-umido, insediativo, agricolo e dei colli della città di Cagliari.	disciplina che regolamenti le attività di fruizione.
---	--	--

7.1.7 Il sistema di monitoraggio

Il processo di valutazione non si esaurisce all'atto dell'adozione definitiva del piano, ma lo accompagna nella fase di attuazione con le attività di monitoraggio rafforzando così la logica della pianificazione quale processo di apprendimento continuo (Zoppi, 2003; Fundingsland, 2012).

In tal senso, il monitoraggio assicura il controllo degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani e dei programmi approvati e verifica il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati attraverso il perseguimento dei corrispondenti obiettivi specifici (Gachechiladze-Bozhesku e Fischer, 2012; Partidário e Arts, 2005), così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e adottare le opportune misure correttive (De Montis et al., 2014).

Gli elementi fondamentali nonché l'unità base di un sistema di monitoraggio è rappresentata dagli indicatori, ossia parametri, o insiemi di parametri capaci di rappresentare in maniera sintetica e di esprimere numericamente lo stato di un fenomeno che si vuole misurare e monitorare. Il monitoraggio di un piano, sancito dall'articolo 10 della Direttiva Europea 2001/42/CE, non ancora adeguatamente considerato nella prassi operativa è spesso trattato alla stregua di una "appendice" del processo valutativo. Talvolta un ostacolo frequente al monitoraggio è rappresentato dalle insufficienti o limitate risorse tecniche e finanziarie delle istituzioni (Gachechiladze-Bozhesku e Fischer, 2012; Hanusch e Glasson, 2008). Si rende quindi necessaria la scelta di un set indicatori capaci di restituire i mutamenti dei fenomeni monitorati, garantire immediatezza comunicativa, disponibilità e aggiornabilità dei dati.

Secondo quanto stabilito dall'Organization for Economic Co-operation and Development, ogni indicatore deve essere scelto secondo i criteri di: rappresentatività della tematica in oggetto, e delle trasformazioni e azioni indotte o con ricadute territoriali; disponibilità e reperibilità dei dati, sia in termini di esistenza che di grado di aggiornamento; immediatezza di lettura e comprensione.

Gli indicatori scelti per il sistema di monitoraggio sviluppato per il PUC di Cagliari sono pensati come strumenti per tenere sotto controllo gli effetti del piano, in stretta relazione con gli obiettivi specifici di PUC. Per ciascun obiettivo specifico sono individuati

degli indicatori di risultato selezionati tra le banche dati di: (i) ISTAT sulla base del documento in progress relativo al lavoro che sta conducendo Poliedra («Analisi del sistema degli Indicatori della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile e contributo a proposte di aggiornamento e revisione»), del documento Italian data for UN-SDGs-Region_20 e del Rapporto SDGs Informazioni statistiche per l'Agenda 2030 in Italia; (ii) ISPRA sulla base del XIV Rapporto dell'ambiente urbano e sulla base di diverse pubblicazioni concernenti le tematiche ambientali; (iii) Marche, Umbria, Liguria e Piemonte all'interno della linea LQS1 di CreiamoPA, GdL B Costruzione e misurazione della sostenibilità nella programmazione; in modo da riassumere la capacità e l'efficienza delle azioni intraprese per il loro conseguimento, o, in alternativa, laddove tali indicatori non esistano, sono definiti degli indicatori ad hoc.

Gli indicatori scelti sono in grado di valutare se il perseguimento, attraverso le azioni di piano e gli obiettivi specifici di piano si mantiene coerente con il sistema territoriale ambientale, o se, con l'attuazione del piano sono state introdotte delle trasformazioni tali per cui si precluda il perseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale individuati. In altri termini, il sistema di indicatori individuato garantisce elevata capacità di restituire gli impatti negativi ai fini di attivare tempestivamente opportune misure correttive.

Nella tabella 38 si riporta il set di indicatori del sistema di monitoraggio del RAP della VAS del PUC di Cagliari. Il set di indicatori è organizzato secondo una matrice che definisce l'indicatore, individua la sua fonte, il valore e l'anno di baseline, la disponibilità del dato, suggerisce delle indicazioni per l'individuazione del benchmark e fornisce al comune di Cagliari delle indicazioni sulla disponibilità e aggiornabilità del dato. La matrice, inoltre, consente di individuare le correlazioni esistenti tra gli indicatori, gli obiettivi specifici di piano e le azioni di piano.

La scelta di non focalizzare il sistema di monitoraggio esclusivamente su aspetti ambientali ma di comprendere anche indicatori di natura urbanistica vuole mettere in evidenza come la funzione del monitoraggio non si esaurisca con l'ottemperare al mandato della direttiva europea di controllare gli effetti ambientali del piano ma soprintenda al grado di effettiva attuazione degli obiettivi specifici di piano proposti. Il set di indicatori riportato nella tabella 38 è da intendersi come il primo passo di un processo aperto, che dovrà trovare una maggiore definizione nel RA.

Tabella 38 – Set di indicatori del sistema di monitoraggio del Rapporto ambientale della Valutazione ambientale strategica del Piano urbanistico comunale preliminare di Cagliari.

Obiettivi specifici di Piano	Indicatori	Unità di misura	Documento che individua l'utilizzo dell'indicatore	Reperimento dei dati e calcolo dell'indicatore	Osservazioni	Valore base-line	Anno base-line	Indicazioni sull'individuazione del benchmark	Disponibilità del dato	Azioni
Attenuare le ondate di calore.	Ondate di calore e mortalità.	n. di decessi	ISPRA - Ondate di calore.	Il dato può essere scaricato alla tabella 2 "Decessi giornalieri osservati, decessi attesi, variazione percentuale e p-value nella classe di età 65 anni e oltre, per l'intero periodo" disponibile al link https://annuario.isprambiente.it/sys_ind/137#:~:text=Numerosi%20studi%20epidemiologici%20hanno%20evidenziato,soprattutto%20a%20carico%20del%20sistema	Il dato è obsoleto, da aggiornare da parte del Comune.	384	2018	Diminuzione del numero di decessi annuo causato dalle ondate di calore.	Comunale - 2018	Ripensare alle superfici urbane (parcheggi, manto stradale, prospetti edifici e lastrici solari) in termini di incremento del valore di albedo. Interventi di forestazione urbana di incremento del verde lineare (viali alberati) e areale (isole d'ombra, parchi urbani).
	L'indicatore misura l'impatto delle ondate di calore sulla salute della popolazione anziana, di età uguale o maggiore a 65 anni.	Concentrazione PM10.	µg/m ³	Rapporto SDGs. Informazioni statistiche per l'Agenda 2030. Analisi del sistema degli	Il dato può essere scaricato alla voce "Tabelle dati" del quinto capitolo del XIV Rapporto Qualità dell'ambiente urbano - Edizione 2018 pubblicato al link	Il dato è obsoleto, da aggiornare da parte del Comune.	33	2017	Diminuzione del valore medio annuo di concentrazione di PM10.	Comunale - 2017

<i>Obiettivi specifici di Piano</i>	<i>Indicatori</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Documento che individua l'utilizzo dell'indicatore</i>	<i>Reperimento dei dati e calcolo dell'indicatore</i>	<i>Osservazioni</i>	<i>Valore base-line</i>	<i>Anno base-line</i>	<i>Indicazioni sull'individuazione del benchmark</i>	<i>Disponibilità del dato</i>	<i>Azioni</i>
			indicatori della strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile e contributo a proposte di aggiornamento e revisione. ISPRA - XIV Rapporto Qualità dell'ambiente urbano - Edizione 2018.	https://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/stato-dellambiente/xiv-rapporto-qualita-dell2019ambiente-urbano-edizione-2018						potenziale di sequestro della CO2 e di consolidamento del verde urbano con specie più resilienti per contenere gli effetti di deperimento vegetale. Interventi di riduzione del combustibile e massa erbacea. Interventi per la realizzazione di infrastrutture verdi e di tutela, valorizzazione e compensazione del capitale naturale (servizi ecosistemici). Sostituzione
	Superamenti del valore limite giornaliero previsto per il PM10. L'indicatore misura i giorni con	n. giorni	Rapporto SDGs. Informazioni statistiche per l'Agenda 2030. Analisi del	Il dato può essere scaricato alla voce "Tabelle dati" del quinto capitolo del XIV Rapporto Qualità dell'ambiente urbano - Edizione 2018 pubblicato al link	Il dato è obsoleto, da aggiornare da parte del Comune.	9	2017	Diminuzione dei superamenti del valore limite giornaliero	Comunale - 2017	

<i>Obiettivi specifici di Piano</i>	<i>Indicatori</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Documento che individua l'utilizzo dell'indicatore</i>	<i>Reperimento dei dati e calcolo dell'indicatore</i>	<i>Osservazioni</i>	<i>Valore base-line</i>	<i>Anno base-line</i>	<i>Indicazioni sull'individuazione del benchmark</i>	<i>Disponibilità del dato</i>	<i>Azioni</i>
	concentrazione media giornaliera superiore a 50 µg/mc.		sistema degli indicatori della strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile e contributo a proposte di aggiornamento e revisione. ISPRA - XIV Rapporto Qualità dell'ambiente urbano - Edizione 2018.	https://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/stato-dellambiente/xiv-rapporto-qualita-dell2019ambiente-urbano-edizione-2018				previsto per il PM10.		degli esemplari arborei a seguito di abbattimenti. Interventi atti a definire un Parco urbano con funzione prevalentemente di protezione naturalistica (parco naturale, parco sportivo, attrezzature per il parco) alle pendici del Colle Sant'Elia-Viale Poetto.

<i>Obiettivi specifici di Piano</i>	<i>Indicatori</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Documento che individua l'utilizzo dell'indicatore</i>	<i>Reperimento dei dati e calcolo dell'indicatore</i>	<i>Osservazioni</i>	<i>Valore base-line</i>	<i>Anno base-line</i>	<i>Indicazioni sull'individuazione del benchmark</i>	<i>Disponibilità del dato</i>	<i>Azioni</i>
	Concentrazione PM2.5. L'indicatore misura il valore medio annuo di concentrazione di PM2.5.	µg/m ³	Rapporto SDGs. Informazioni statistiche per l'Agenda 2030. Analisi del sistema degli indicatori della strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile e contributo a proposte di aggiornamento e revisione. ISPRA - XIV Rapporto Qualità dell'ambiente urbano	Il dato può essere scaricato alla voce "Tabelle dati" del quinto capitolo del XIV Rapporto Qualità dell'ambiente urbano - Edizione 2018 pubblicato al link https://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/stato-dellambiente/xiv-rapporto-qualita-dell2019ambiente-urbano-edizione-2018	Il dato è obsoleto, da aggiornare da parte del Comune.	17	2017	Diminuzione del valore medio annuo di concentrazione di PM2.5.	Comunale - 2017	Realizzazione di una galleria verde (il canale verde) che ricucisca il quartiere tra il Canale Palma e il Parco degli Anelli. Trasformazione della Piazza del Centomila in un'area pubblica verde e polivalente. AZPG_64 Progettazione di aree e percorsi verdi (Sa Illetta). Progettazione di aree e percorsi verdi

<i>Obiettivi specifici di Piano</i>	<i>Indicatori</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Documento che individua l'utilizzo dell'indicatore</i>	<i>Reperimento dei dati e calcolo dell'indicatore</i>	<i>Osservazioni</i>	<i>Valore base-line</i>	<i>Anno base-line</i>	<i>Indicazioni sull'individuazione del benchmark</i>	<i>Disponibilità del dato</i>	<i>Azioni</i>
			- Edizione 2018.							(Margine lagunare di Santa Gilla). Interventi atti al rafforzamento delle connessioni ecologiche della zona umida con le altre emergenze

<i>Obiettivi specifici di Piano</i>	<i>Indicatori</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Documento che individua l'utilizzo dell'indicatore</i>	<i>Reperimento dei dati e calcolo dell'indicatore</i>	<i>Osservazioni</i>	<i>Valore base-line</i>	<i>Anno base-line</i>	<i>Indicazioni sull'individuazione del benchmark</i>	<i>Disponibilità del dato</i>	<i>Azioni</i>
	Concentrazione NO2. L'indicatore misura il valore medio annuo di concentrazione di NO2.	µg/m ³	Rapporto SDGs. Informazioni statistiche per l'Agenda 2030. Analisi del sistema degli indicatori della strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile e contributo a proposte di aggiornamento e revisione. ISPRA - XIV Rapporto Qualità dell'ambiente urbano	Il dato può essere scaricato alla voce "Tabelle dati" del quinto capitolo del XIV Rapporto Qualità dell'ambiente urbano - Edizione 2018 pubblicato al link https://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/stato-dellambiente/xiv-rapporto-qualita-dell2019ambiente-urbano-edizione-2018	Il dato è obsoleto, da aggiornare da parte del Comune.	32	2017	Diminuzione del valore medio annuo di concentrazione di NO2.	Comunale - 2017	ambientali del compendio territoriale più vasto tra cui la fascia dunale del litorale Poetto, il promontorio di Sant'Elia, i colli di Cagliari e la grande zona umida della laguna di Santa Gilla; Realizzazione di percorsi e spazi verdi nell'Ex Mattatoio. Realizzazione di percorsi e spazi verdi nell'area di San Paolo. Realizzazione di un parco a

<i>Obiettivi specifici di Piano</i>	<i>Indicatori</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Documento che individua l'utilizzo dell'indicatore</i>	<i>Reperimento dei dati e calcolo dell'indicatore</i>	<i>Osservazioni</i>	<i>Valore base-line</i>	<i>Anno base-line</i>	<i>Indicazioni sull'individuazione del benchmark</i>	<i>Disponibilità del dato</i>	<i>Azioni</i>
			- Edizione 2018.							Tuvumannu, in continuità con quello di Tuvixeddu. Realizzazione di una cintura verde nella fascia di rispetto del cimitero di Bonaria e delocalizzazione dei servizi attualmente compresi all'interno dei 50 m. Realizzazione

<i>Obiettivi specifici di Piano</i>	<i>Indicatori</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Documento che individua l'utilizzo dell'indicatore</i>	<i>Reperimento dei dati e calcolo dell'indicatore</i>	<i>Osservazioni</i>	<i>Valore base-line</i>	<i>Anno base-line</i>	<i>Indicazioni sull'individuazione del benchmark</i>	<i>Disponibilità del dato</i>	<i>Azioni</i>
	Superamenti del valore limite orario previsto per l'NO ₂ . L'indicatore misura le ore con concentrazione media giornaliera superiore a 200 µg/m ³ .	n. ore	ISPRA - XIV Rapporto Qualità dell'ambiente urbano - Edizione 2018.	Il dato può essere scaricato alla voce "Tabelle dati" del quinto capitolo del XIV Rapporto Qualità dell'ambiente urbano - Edizione 2018 pubblicato al link https://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/stato-dellambiente/xiv-rapporto-qualita-dell2019ambiente-urbano-edizione-2018	Il dato è obsoleto, da aggiornare da parte del Comune.	0	2017	Mantenere il valore di baseline inalterato.	Comunale - 2017	di un Parco urbano nell'area attualmente occupata dai campi dell'ossigeno. Realizzazione di un parco lineare che funga da filtro verde tra l'asse 554 e l'edificato esistente. Riconfigurazione dello spazio pubblico con la definizione di uno spazio verde lineare lungo via Italia. Realizzazione di un corridoio ecologico pedonale e ciclabile di
	Superamento dell'obiettivo a lungo termine del valore di Ozono. L'indicatore misura i giorni di superamento dell'obiettivo a lungo termine.	n. giorni	Rapporto SDGs. Informazioni statistiche per l'Agenda 2030. Analisi del sistema degli indicatori della strategia nazionale per lo sviluppo	Il dato può essere scaricato alla voce "Tabelle dati" del quinto capitolo del XIV Rapporto Qualità dell'ambiente urbano - Edizione 2018 pubblicato al link https://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/stato-dellambiente/xiv-rapporto-qualita-dell2019ambiente-urbano-edizione-2018	Il dato è obsoleto, da aggiornare da parte del Comune.	0	2017	Mantenere il valore di baseline inalterato.	Comunale - 2017	di un Parco urbano nell'area attualmente occupata dai campi dell'ossigeno. Realizzazione di un parco lineare che funga da filtro verde tra l'asse 554 e l'edificato esistente. Riconfigurazione dello spazio pubblico con la definizione di uno spazio verde lineare lungo via Italia. Realizzazione di un corridoio ecologico pedonale e ciclabile di

<i>Obiettivi specifici di Piano</i>	<i>Indicatori</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Documento che individua l'utilizzo dell'indicatore</i>	<i>Reperimento dei dati e calcolo dell'indicatore</i>	<i>Osservazioni</i>	<i>Valore base-line</i>	<i>Anno base-line</i>	<i>Indicazioni sull'individuazione del benchmark</i>	<i>Disponibilità del dato</i>	<i>Azioni</i>
			sostenibile e contribuito a proposte di aggiornamento e revisione. ISPRA - XIV Rapporto Qualità dell'ambiente urbano - Edizione 2018.							connessione tra la spiaggia del Poetto ed il Parco di Molentargius (Canale dell'idrovora). Interventi per la realizzazione di aree verdi attrezzate, parcheggi e servizi nelle aree dell'ex pineta (mercatino dei ricci).
	Superamenti della soglia di informazione del valore di Ozono. L'indicatore misura i giorni di superamento della soglia di informazione del valore di Ozono.	n. giorni	ISPRA - XIV Rapporto Qualità dell'ambiente urbano - Edizione 2018.	Il dato può essere scaricato alla voce "Tabelle dati" del quinto capitolo del XIV Rapporto Qualità dell'ambiente urbano - Edizione 2018 pubblicato al link https://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/stato-dellambiente/xiv-rapporto-qualita-dell2019ambiente-urbano-edizione-2018	Il dato è obsoleto, da aggiornare da parte del Comune.	0	2017	Mantenere il valore di baseline inalterato.	Comunale - 2017	

<i>Obiettivi specifici di Piano</i>	<i>Indicatori</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Documento che individua l'utilizzo dell'indicatore</i>	<i>Reperimento dei dati e calcolo dell'indicatore</i>	<i>Osservazioni</i>	<i>Valore base-line</i>	<i>Anno base-line</i>	<i>Indicazioni sull'individuazione del benchmark</i>	<i>Disponibilità del dato</i>	<i>Azioni</i>
	Superamenti della soglia di allarme del valore di Ozono. L'indicatore misura i giorni di superamento della soglia di allarme del valore di Ozono.	n. giorni	ISPRA - XIV Rapporto Qualità dell'ambiente urbano - Edizione 2018.	Il dato può essere scaricato alla voce "Tabelle dati" del quinto capitolo del XIV Rapporto Qualità dell'ambiente urbano - Edizione 2018 pubblicato al link https://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/stato-dellambiente/xiv-rapporto-qualita-dell2019ambiente-urbano-edizione-2018	Il dato è obsoleto, da aggiornare da parte del Comune.	0	2017	Mantenere il valore di baseline inalterato.	Comunale - 2017	
	Emissioni di CO2 degli edifici comunali.	t	Piano di azione per l'energia sostenibile. 1° Rapporto di attuazione.	Il dato è disponibile al documento Piano di azione per l'energia sostenibile. 1° rapporto di attuazione. Disponibile al link https://mycovenant.eu-mayors.eu/docs/seap/16503_1470990666.pdf	Il dato è obsoleto, da aggiornare da parte del Comune.	9893	2009	Diminuzione delle emissioni di CO2 degli edifici comunali.	Comunale - 2009	

<i>Obiettivi specifici di Piano</i>	<i>Indicatori</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Documento che individua l'utilizzo dell'indicatore</i>	<i>Reperimento dei dati e calcolo dell'indicatore</i>	<i>Osservazioni</i>	<i>Valore base-line</i>	<i>Anno base-line</i>	<i>Indicazioni sull'individuazione del benchmark</i>	<i>Disponibilità del dato</i>	<i>Azioni</i>
	Emissioni di CO2 nel settore residenziale.	t	Piano di azione per l'energia sostenibile.	Il dato è disponibile al documento Piano di azione per l'energia sostenibile disponibile al link https://old.comune.cagliari.it/portale/resources/cms/documents/PAES_PianoAzioneEnergiaSostenibile_Delibera_46_2014.pdf	Il dato è obsoleto, da aggiornare da parte del Comune.	73001	2012	Diminuzione delle emissioni di CO2 nel settore residenziale.	Comunale - 2012	
	Emissioni di CO2 nel settore terziario.	t	Piano di azione per l'energia sostenibile. 1° Rapporto di attuazione.	Il dato è disponibile al documento Piano di azione per l'energia sostenibile. 1° rapporto di attuazione. Disponibile al link https://mycovenant.eu-mayors.eu/docs/seap/16503_1470990666.pdf	Il dato è obsoleto, da aggiornare da parte del Comune.	195.827	2009	Diminuzione delle emissioni di CO2 nel settore terziario.	Comunale - 2009	

<i>Obiettivi specifici di Piano</i>	<i>Indicatori</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Documento che individua l'utilizzo dell'indicatore</i>	<i>Reperimento dei dati e calcolo dell'indicatore</i>	<i>Osservazioni</i>	<i>Valore base-line</i>	<i>Anno base-line</i>	<i>Indicazioni sull'individuazione del benchmark</i>	<i>Disponibilità del dato</i>	<i>Azioni</i>
	Emissione di CO2 da illuminazione pubblica.	t	Piano di azione per l'energia sostenibile.	Il dato è disponibile al documento Piano di azione per l'energia sostenibile disponibile al link https://old.comune.cagliari.it/portale/resources/cms/documents/PAES_PianoAzioneEnergiaSostenibile_Delibera_46_2014.pdf	Il dato è obsoleto, da aggiornare da parte del Comune.	6980	2012	Diminuzione delle emissioni di CO2 da illuminazione pubblica.	Comunale - 2012	

<i>Obiettivi specifici di Piano</i>	<i>Indicatori</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Documento che individua l'utilizzo dell'indicatore</i>	<i>Reperimento dei dati e calcolo dell'indicatore</i>	<i>Osservazioni</i>	<i>Valore base-line</i>	<i>Anno base-line</i>	<i>Indicazioni sull'individuazione del benchmark</i>	<i>Disponibilità del dato</i>	<i>Azioni</i>
	Aree verdi attrezzate pubbliche fruibili dai cittadini. L'indicatore misura la percentuale di verde pubblico presente nella superficie comunale.	%	Indicatore individuato dalle Regioni Marche, Umbria, Liguria e Piemonte all'interno della linea LQS1 di CreiamoPA, GdL B Costruzione e misurazione della sostenibilità nella programmazione. ISPRA - XIV Rapporto Qualità dell'ambiente urbano - Edizione 2018.	<u>Il dato può essere scaricato alla voce "Tabelle dati" del terzo capitolo del XIV Rapporto Qualità dell'ambiente urbano - Edizione 2018 pubblicato al link https://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/stato-dellambiente/xiv-rapporto-qualita-dell2019ambiente-urbano-edizione-2018</u>	Il dato è obsoleto, da aggiornare da parte del Comune.	10	2017	Aumento della percentuale di verde pubblico presente nella superficie comunale.	Comunale - 2017	

7.2 La VAS del PUC di Cagliari e la Strategia regionale per l'adattamento ai cambiamenti climatici

Come illustrato nella sottosezione 4.4. “L'integrazione della Strategia regionale per l'adattamento ai cambiamenti climatici nei processi della VAS dei PUC”, risulta fondamentale includere la questione climatica nei processi di VAS per la definizione dei PUC. Pertanto, seguendo la metodologia illustrata nella sottosezione 4.4. alla figura 5, le tematiche inerenti all'adattamento ai Cambiamenti Climatici (CC) sono incluse nel processo di definizione del QL del PUCPC.

In particolare, si veda di seguito l'esempio relativo all'assetto e ai rischi di natura idrogeologica del territorio.

La tabella 84 dell'allegato 1 alla SRACC “Metodi e strumenti per la Strategia Regionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici” individua otto macro-obiettivi specifici per il settore “Dissesto idrogeologico”, per ciascuno dei quali sono definite delle possibili declinazioni e, per perseguire i quali, sono proposti degli strumenti che consentano di affrontare efficacemente i rischi idrogeologici delle popolazioni maggiormente esposte (RAS, 2019).

Si consideri, per esempio, il macro-obiettivo specifico OSS3-DI “Mettere in sicurezza le popolazioni maggiormente esposte in aree a rischio”, declinato in:

- 3.1 Delocalizzare le popolazioni maggiormente esposte in aree a rischio;
- 3.2 Incentivare amministrazioni e cittadini che adottano misure finalizzate ad annullare l'esposizione al rischio idrogeologico e a ridurre i costi di interventi di mitigazione.

La figura 4 mostra come l'obiettivo della SRACC, preso ad esempio, sia confrontato e integrato con l'obiettivo derivante dalla SRSvS “Ridurre l'esposizione al rischio frane e alluvioni” e con l'obiettivo derivante dall'analisi ambientale “Garantire adeguati livelli di sicurezza nelle aree a pericolosità idrogeologica molto elevata”, al fine di definire l'obiettivo di sostenibilità ambientale del PUC preliminare “Ridurre l'esposizione al rischio frane e alluvioni e garantire adeguati livelli di sicurezza nelle aree a pericolosità idrogeologica molto elevata”.

Anche le azioni sono definite affinché includano gli aspetti evidenziati dalla SRACC. A titolo di esempio, si noti come le azioni riportate nella tabella 39, logicamente connesse agli obiettivi di sostenibilità ambientale e agli obiettivi specifici riportati nel QL, permettano di perseguire il macro-obiettivo OSS3-DI della SRACC e le sue declinazioni, come riportati sopra.

Figura 4 – Esempio di integrazione della SRACC nella definizione degli Obiettivi di sostenibilità ambientale del PUCP

Tabella 39 – Azioni rispondenti agli obiettivi della SRACC

Obiettivo SRACC	Azioni
3. Mettere in sicurezza le popolazioni maggiormente esposte in aree a rischio:	Localizzazione di nuove attività di tipo residenziale, commerciale e produttivo in aree meno esposte a rischi naturali e antropici, escludendo le aree ad elevata sensibilità.
3.1 Delocalizzare le popolazioni maggiormente esposte in aree a rischio;	Consolidamento del tessuto urbano esistente (finalizzato anche a migliorare la resilienza delle strutture esistenti al rischio frane e alluvione).
3.2 Incentivare amministrazioni e cittadini che adottano misure finalizzate ad annullare l'esposizione al rischio idrogeologico e a ridurre i costi di interventi di mitigazione.	Interventi di prevenzione frane e di difesa del suolo. Realizzazione di opere di protezione, consolidamento, messa in sicurezza, regimazione idraulica, ripristino ambientale e stabilizzazione, regimazione/captazione dei flussi-rete acque meteoriche, rifacimento pavimentazioni stradali, limitazione dell'impermeabilizzazione dei suoli e di mantenimento delle invarianze idrauliche. Messa in sicurezza, bonifica, rinaturalizzazione e riqualificazione delle aree degradate e dismesse. Interventi atti a facilitare la regimazione idraulica dell'intero compendio della Città del Sale. Realizzazione di superfici drenanti nell'area dell'Ex Mattatoio (camminamenti, parcheggi, etc.). Realizzazione di vasche di laminazione lungo il canale di Terramaini. Interventi di bonifica e drenaggio per l'eliminazione dei sedimenti nel canale di guardia parallelo alla linea di battigia della laguna.

In questo modo, sia gli obiettivi di sostenibilità ambientale, sia le azioni del PUCP, rispondono alla necessità di adattamento ai CC nella pianificazione locale.

7.3 La VAS del PUC di Cagliari e le nature-based solution

In questa sezione si identificano, nell'ambito delle NBS, esempi di loro applicazioni nel quadro della metodologia per la definizione del rapporto ambientale (RA) di un piano urbanistico comunale (PUC).

La discussione, proposta nella sottosezione 4.7. “*Nature-based solution* come riferimento paradigmatico per l'individuazione delle azioni di piano”, individua un quadro sistemico di NBS, riferite all'ACC ed alla riduzione del rischio ambientale, basato su alcuni profili territoriali che si identificano con le risorse idriche, le foreste e le aree boscate, la produzione agricola, le aree urbane e le zone costiere, seguendo l'impostazione proposta in un recente *Report* dell'Agenzia Europea dell'Ambiente (EEA, 2021).

In questa sezione si assume, quale esempio di applicazione alla pianificazione comunale, l'implementazione delle NBS relative ai cinque profili territoriali presentati nella sottosezione 4.7. nel PUC preliminare di Cagliari (PUCPC).

In primo luogo, si presenta la metodologia che si assume per l'applicazione delle NBS ai PUC; i contenuti di un sommario della discussione proposta nella sottosezione 4.7. sono posti come riferimento complessivo per questa applicazione.

Secondariamente, gli obiettivi specifici del PUCPC, definiti analiticamente nella sezione 7.1.5. “L'individuazione degli obiettivi specifici e delle azioni di piano”, sono associati alle NBS sistematizzate.

In conclusione, si propongono alcune considerazioni sui futuri sviluppi di un approccio alla pianificazione comunale basato sulle NBS.

7.3.1. Metodologia per l'applicazione delle nature-based solution al Piano urbanistico comunale preliminare di Cagliari

Gli obiettivi specifici, secondo l'approccio metodologico del quadro logico applicato alla definizione del RA del PUC, sono da ricondurre ad obiettivi di sostenibilità ambientale che si riferiscono ad un sistema di componenti ambientali che costituiscono la declinazione della categoria concettuale “ambiente”, secondo quanto disposto dall'Art. 5, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 152/2006 recante “Norme in materia ambientale”. Le componenti ambientali sono le seguenti: aria; acqua; rifiuti; suolo; flora, fauna e biodiversità; paesaggio e patrimonio storico-culturale; assetto insediativo e demografico; mobilità e trasporti; energia; rumore.

Il RA si fonda sull'associazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale, identificati, per ogni componente, tramite l'analisi ambientale e l'analisi SWOT, agli obiettivi specifici; gli obiettivi specifici vengono, quindi, attuati tramite un sistema di azioni di piano.

Un sistema di azioni di piano rende, quindi, operativo, il quadro pianificatorio individuato dagli obiettivi di sostenibilità e dai relativi obiettivi specifici. Queste azioni costituiranno il sistema di interventi e trasformazioni che contribuirà a realizzare la strategia del PUC, ed i cui segni sul territorio ne daranno testimonianza e significato nel medio e lungo termine. In questa fase operativa si innesta l'integrazione delle NBS, che si pongono, dunque, come un riferimento paradigmatico per l'attuazione del PUC.

L'approccio, basato sulle NBS, si sviluppa attraverso alcune fasi che sono da mettere in atto sequenzialmente, come segue.

Prima fase

Sulla base della discussione proposta nella sezione 4.7., si definisce una sistematizzazione delle NBS riferite all'ACC ed alla riduzione del rischio ambientale, con riferimento ai profili territoriali identificati da risorse idriche, foreste ed aree boscate, produzione agricola, aree urbane e zone costiere. Le tipologie di NBS sono identificate in relazione a quella discussione e si basano, quindi, sull'impostazione offerta dall'Agenzia Europea dell'Ambiente (EEA, 2021).

È evidente che questa prima fase dell'approccio metodologico è basata su un sistema di profili territoriali per l'ACC e la riduzione del rischio suscettibile di modifiche e di adattamenti in termini diacronici e funzionali, in quanto condizionato dall'evoluzione storica delle dinamiche dei processi territoriali, e dalla tipologia e dalle scelte del piano nel cui contesto la metodologia viene applicata. In altre parole, i profili territoriali, adottati per le NBS riferite all'ACC ed alla riduzione del rischio, sono associati al contesto geografico dell'Unione Europea ed alla contingenza storica del 2021, e sono propri di una lettura soggettiva, ancorché autorevole, come quella dell'Agenzia Europea dell'Ambiente: l'efficacia della metodologia è, quindi, influenzata dalla scelta dei profili territoriali, che riflette la cultura politica e tecnica delle pubbliche amministrazioni coinvolte. Analogamente, l'identificazione delle tipologie di NBS è influenzata da questa visione, e la maggiore o minore inclusività dei percorsi progettuali volti alla loro messa in opera definisce l'efficacia degli esiti.

Seconda fase

Il quadro strategico del PUCPC, definito nel RA ad esso relativo, da qui in avanti indicato come "RAP", è reso operativo dal sistema degli obiettivi specifici e delle azioni di piano. In altre parole, le azioni di piano sono volte a raggiungere gli obiettivi specifici che costituiscono la declinazione degli obiettivi di sostenibilità, identificati, con l'analisi ambientale e l'analisi SWOT, in relazione alle componenti ambientali.

Il quadro logico, costituito da obiettivi di sostenibilità, obiettivi specifici ed azioni di piano, viene qui richiamato, con riferimento alla sottosezione 7.1.5. "L'individuazione degli obiettivi specifici e delle azioni di piano".

Anche questa seconda fase è fortemente condizionata, come è evidente dalla definizione del quadro logico, dalla lettura della situazione attuale dell'ambiente inteso come sistema di componenti, e dall'individuazione delle situazioni negative da indirizzare e positive da conservare e migliorare, che costituiscono la base per l'identificazione degli obiettivi di sostenibilità e per il riconoscimento delle priorità da indirizzare tramite gli obiettivi specifici e le azioni di piano. In altre parole, il quadro logico esprime l'intenzionalità, ovvero la strategia della pianificazione spaziale, dell'amministrazione locale, cioè del Comune, fondata su una lettura analitica dell'ambiente forte, strutturata e trasparente, da cui discendono le scelte di piano, soggettive, ma, nel contempo, riconoscibili e ripercorribili, attraverso il quadro logico, nella loro forza, struttura e trasparenza.

Una volta identificate le tipologie di NBS (prima fase), secondo l'intenzionalità dell'Agenzia Europea dell'Ambiente (EEA, 2021), e richiamato il quadro logico, che riflette l'intenzionalità espressa, nel caso qui delineato e discusso, dal RAP del PUCPC in relazione alla strategia ed alle azioni di piano, l'orientamento del PUC alle NBS necessita di un'ulteriore intenzionalità, finalizzata a scegliere le NBS, ovunque possibile, fra le alternative progettuali per l'attuazione degli obiettivi specifici e, quindi, delle azioni di piano.

La seconda fase propone, quindi, una valutazione degli obiettivi specifici in rapporto alla loro attuabilità, in tutto o in parte, attraverso NBS. L'esito si identifica, quindi, in un quadro di associazione di obiettivi specifici e NBS, che potrebbe dar luogo ad un sistema di prescrizioni, da integrare nelle norme di attuazione del PUC, in cui le NBS si configurerebbero come riferimento fondamentale per la valutazione della qualità della pianificazione attuativa e delle relative scelte progettuali.

7.3.2. Valutazione dell'attuabilità delle azioni di piano attraverso nature-based solution

In questa sottosezione si sviluppano le due fasi della metodologia delineata nella sottosezione precedente. Il risultato della seconda fase costituisce l'esito dell'applicazione dell'approccio metodologico basato sulle NBS al PUCPC quale caso esemplare e riferimento per l'esportabilità dell'approccio stesso.

Prima fase

La sistematizzazione delle NBS, definite e discusse nella sezione 4.7., è proposta, qui di seguito, con riferimento ai profili territoriali identificati da risorse idriche, foreste ed aree boscate, produzione agricola, aree urbane e zone costiere. Per ciascun profilo si individuano sinteticamente alcune tipologie di NBS ed i servizi ecosistemici offerti, che le legano all'ACC, alla riduzione del rischio ambientale e ad altri benefici offerti alle società locali. Questi elenchi, come anche i cinque titoli di riferimento, sono da considerarsi suscettibili di ampliamento e revisione, a seconda dei contesti territoriali di riferimento, dell'avanzamento delle tecnologie, e del contesto teorico e tecnico-applicativo in cui si sviluppano i processi di pianificazione e di VAS.

Risorse idriche

NBS (tra parentesi, a seguire, i servizi ecosistemici legati alle NBS): rifunzionalizzazione e recupero delle fasce fluviali e delle piane alluvionali dei corsi d'acqua, anche attraverso la gestione forestale; realizzazione di sistemi di raccolta e stoccaggio dell'acqua piovana, quali giardini della pioggia, *swale* e *bioswale*, tetti, pareti e facciate verdi, e serbatoi di raccolta; realizzazione di sovrastrutture e pavimentazioni permeabili per infrastrutture stradali, parcheggi, strade pedonali e *playground*, e permeabilizzazione di sovrastrutture e pavimentazioni non permeabili (controllo e mitigazione dei fenomeni di piena; miglioramento della qualità degli habitat; controllo e mitigazione dell'erosione e del rischio da frana; aumento della disponibilità di aree per le attività ricreative all'aperto; riduzione della velocità del deflusso durante gli eventi meteorici di particolare rilievo e conseguente mitigazione dei fenomeni di piena; ricarica delle falde acquifere sotterranee; mitigazione delle ondate di calore urbane e del riscaldamento atmosferico negli insediamenti tramite l'ombreggiatura e l'evapotraspirazione; rimozione degli inquinanti dal suolo attraverso la fitodepurazione).

Foreste ed aree boscate

NBS (tra parentesi, a seguire, i servizi ecosistemici legati alle NBS): protezione delle foreste primarie; piantagione di nuove foreste; recupero di sistemi forestali ed aree boscate in condizioni di degrado; gestione sostenibile di foreste primarie, sistemi forestali ed aree boscate; piantagione di alberi, filari di alberi, zone alberate e foreste nelle aree urbane (conservazione ed accrescimento della biodiversità; riduzione della velocità del deflusso durante gli eventi meteorici di particolare rilievo e conseguente mitigazione dei fenomeni di piena; controllo e mitigazione dell'erosione e del rischio da frana; aumento della disponibilità di aree per le attività ricreative all'aperto e di paesaggi di particolare valore estetico; miglioramento della qualità dei suoli; mitigazione delle ondate di calore urbane e del riscaldamento atmosferico negli insediamenti tramite l'ombreggiatura e l'evapotraspirazione; aumento del sequestro e dello stoccaggio di biossido di carbonio).

Produzione agricola

NBS (tra parentesi, a seguire, i servizi ecosistemici legati alle NBS): miglioramento della gestione delle risorse idriche e dei suoli attraverso l'utilizzo delle colture di copertura (*cover crop*), la semina senza lavorazione o con una minima lavorazione del terreno di semina (*no-tillage* o *minimum tillage*), la gestione dei terreni agricoli ad alto valore naturale e l'aumento dell'efficienza dei sistemi di irrigazione; diversificazione e rotazione delle colture, anche con l'utilizzo di *adapted crop*, cioè colture che richiedono un consumo comparativamente inferiore della risorsa idrica; impianto di sistemi agroforestali attraverso usi dei suoli differenziati, in cui, nella stessa unità areale produttiva, si integrano alberature, vegetazione arbustiva, colture produttive ed allevamento; impianto di sistemi agroforestali a colture arabili, circondati da alberature o siepi frangivento, oppure messi in opera come zone caratterizzate da colture promiscue, con pascolo e colture arboree di qualità, quali l'olivicoltura o la frutticoltura; agroforestazione di nuova generazione basata sulla combinazione di produzioni di biomassa per usi non alimentari ed alimentari, che integrano, ad esempio, pioppeti e robinieti con diverse colture agricole; sviluppo di produzioni basate sulla tecnica della coltura-allevamento, con riferimento all'allevamento del bestiame ed alle relative tecniche, al miglioramento della gestione dei terreni pascolivi, ed alle pratiche silvo-pastorali; messa in atto di tecniche di reperimento delle risorse idriche, quali la raccolta delle acque piovane ed il ricaricamento delle falde acquifere sotterranee tramite la realizzazione di sistemi che favoriscano l'infiltrazione dell'acqua piovana nel sottosuolo (diminuzione della vulnerabilità dei contesti territoriali in relazione alla produzione agricola; aumento delle riserve idriche attraverso la ritenzione delle acque piovane nelle falde acquifere sotterranee e diminuzione della velocità del deflusso; diminuzione del fabbisogno energetico delle stazioni di pompaggio; diminuzione delle emissioni di biossido di carbonio; diminuzione dell'uso di fertilizzanti chimici; aumento della fertilità dei suoli; accrescimento delle competenze per la gestione economica delle zone rurali con la formazione di nuove professionalità in relazione all'integrazione di agricoltura, allevamento e turismo).

Aree urbane

NBS (tra parentesi, a seguire, i servizi ecosistemici legati alle NBS): rifunzionalizzazione e recupero delle fasce fluviali e delle piane alluvionali dei corsi d'acqua, anche attraverso la gestione forestale urbana; piantagione di alberi, filari di alberi, zone alberate e foreste urbane; gestione efficace delle risorse idriche attraverso la realizzazione di sistemi di raccolta e stoccaggio dell'acqua piovana, quali giardini della pioggia, *swale* e *bioswale*, e serbatoi di raccolta; operazioni di *greening* riferite ad edifici esistenti o da realizzare, quali tetti, pareti e facciate verdi; messa in atto di tecniche di reperimento delle risorse idriche, quali la raccolta delle acque piovane ed il ricaricamento delle falde acquifere sotterranee tramite la realizzazione di sistemi che favoriscano l'infiltrazione dell'acqua piovana nel sottosuolo; realizzazione di sovrastrutture e pavimentazioni permeabili per infrastrutture stradali, parcheggi, strade pedonali e *playground*, e permeabilizzazione di sovrastrutture e pavimentazioni non permeabili (mitigazione delle ondate di calore urbane e del riscaldamento atmosferico negli insediamenti tramite l'ombreggiatura e l'evapotraspirazione; riduzione della velocità del deflusso durante gli eventi meteorici di particolare rilievo e conseguente mitigazione dei fenomeni di piena; benefici economici per le famiglie, le imprese e le società locali, quali, ad esempio, l'aumento della domanda di lavoro nei settori produttivi legati alle NBS, la diminuzione dei costi legati ai danni ambientali e l'aumento dei valori fondiari; rimozione degli inquinanti dal suolo attraverso la fitodepurazione; aumento del controllo sociale in relazione alla criminalità urbana; miglioramento della qualità del trasporto urbano attraverso una più efficace intermodalità; aumento del sequestro e dello stoccaggio di biossido di carbonio; aumento della biodiversità attraverso la generazione di nuovi ecosistemi da tetti, pareti e facciate verdi).

Zone costiere

NBS (tra parentesi, a seguire, i servizi ecosistemici legati alle NBS): conservazione e recupero degli habitat terrestri delle coste, con riferimento alla vegetazione costiera e dunale; protezione ed accrescimento delle praterie marine; protezione ed accrescimento delle scogliere coralline; protezione ed accrescimento degli habitat delle acque di transizione, quali estuari e foci dei corsi d'acqua, e zone umide costiere; protezione e miglioramento delle aree immediatamente adiacenti al mare, con la realizzazione di isole barriera, la ricostituzione della duna, ed il ripascimento naturale o artificiale delle spiagge, anche attraverso tecnologie molto avanzate come il "*Sand Motor*", i *green dike*, le barriere di legno e gli argini vegetati; stabilizzazione delle zone di costa rocciose ed alte attraverso la vegetazione (trattenimento dei sedimenti e protezione dall'erosione; protezione dall'innalzamento del livello del mare, dalle onde di tempesta e dalle mareggiate; mitigazione dei fenomeni di erosione costiera e del rischio da frana; aumento della disponibilità di aree per le attività ricreative all'aperto; sequestro e stoccaggio di biossido di carbonio).

Seconda fase

La seconda fase della metodologia consiste nella valutazione degli obiettivi specifici del PUCPC in termini della loro attuabilità mediante le NBS definite nella prima fase, in base all'impostazione scientifica e tecnica definita dall'Agenzia Europea dell'Ambiente e discussa nella sezione 4.7. (EEA, 2021).

La valutazione, riportata nella tabella 40, associa le NBS agli obiettivi specifici in due modalità: diretta, se l'attuazione degli obiettivi specifici è legata in termini molto rilevanti alle NBS ad essi associate; indiretta, se il legame è riconoscibile, ancorché l'attuazione

sia subordinata in maniera significativa anche ad altri approcci progettuali non riconducibili a NBS. In entrambi i casi, comunque, la scelta delle NBS si configurerebbe come espressione di un'intenzionalità forte dell'amministrazione pubblica competente per l'approvazione del piano, cioè il Comune di Cagliari nel caso del PUC cui è riferito l'esempio applicativo che qui si presenta e si discute. Gli obiettivi specifici sono quelli definiti nella sottosezione 7.1.5.

Tabella 40 – Valutazione degli obiettivi specifici del PUCPC in termini di attuabilità tramite NBS

Obiettivi specifici per componente ambientale	NBS associate direttamente	NBS associate in maniera indiretta
ARIA		
Incrementare le foreste urbane e la biodiversità, tutelare le specie autoctone e ripristinare le connessioni ecologiche	<p>Rifunzionalizzazione e recupero delle fasce fluviali e delle piane alluvionali dei corsi d'acqua, anche attraverso la gestione forestale urbana</p> <p>Piantagione di alberi, filari di alberi, zone alberate e foreste urbane</p> <p>Operazioni di <i>greening</i> riferite ad edifici esistenti o da realizzare, quali tetti, pareti e facciate verdi</p> <p>Realizzazione di sistemi di raccolta e stoccaggio dell'acqua piovana, quali giardini della pioggia, <i>swale</i> e <i>bioswale</i>, tetti, pareti e facciate verdi, e serbatoi di raccolta</p> <p>Messa in atto di tecniche di reperimento delle risorse idriche, quali la raccolta delle acque piovane ed il ricaricamento delle falde acquifere sotterranee tramite la realizzazione di sistemi che favoriscano l'infiltrazione dell'acqua piovana nel sottosuolo</p> <p>Conservazione e recupero degli habitat terrestri delle coste, con riferimento alla vegetazione costiera e dunale</p>	<p>Realizzazione di sovrastrutture e pavimentazioni permeabili per infrastrutture stradali, parcheggi, strade pedonali e <i>playground</i>, e permeabilizzazione di sovrastrutture e pavimentazioni non permeabili</p> <p>Piantagione di nuove foreste; recupero di sistemi forestali ed aree boscate in condizioni di degrado</p> <p>Gestione sostenibile di foreste primarie, sistemi forestali ed aree boscate</p>

<i>Obiettivi specifici per componente ambientale</i>	<i>NBS associate direttamente</i>	<i>NBS associate in maniera indiretta</i>
	<p>Protezione ed accrescimento delle praterie marine</p> <p>Protezione ed accrescimento delle scogliere coralline</p> <p>Protezione ed accrescimento degli habitat delle acque di transizione, quali estuari e foci dei corsi d'acqua, e zone umide costiere</p> <p>Protezione e miglioramento delle aree immediatamente adiacenti al mare, con la realizzazione di isole barriera, la ricostituzione della duna, ed il ripascimento naturale o artificiale delle spiagge, anche attraverso tecnologie molto avanzate come il "Sand Motor", i <i>green dike</i>, le barriere di legno e gli argini vegetati</p>	
Miglioramento delle infrastrutture viarie e di supporto e dell'efficacia e dell'efficienza del sistema della mobilità sostenibile	Realizzazione di sovrastrutture e pavimentazioni permeabili per infrastrutture stradali, parcheggi, strade pedonali e <i>playground</i> , e permeabilizzazione di sovrastrutture e pavimentazioni non permeabili	<p>Realizzazione di sistemi di raccolta e stoccaggio dell'acqua piovana, quali giardini della pioggia, <i>swale</i> e <i>bioswale</i>, tetti, pareti e facciate verdi, e serbatoi di raccolta</p> <p>Piantazione di alberi, filari di alberi, zone alberate e foreste urbane</p>
Attenuare le ondate di calore	<p>Operazioni di <i>greening</i> riferite ad edifici esistenti o da realizzare, quali tetti, pareti e facciate verdi</p> <p>Piantazione di alberi, filari di alberi, zone alberate e foreste urbane</p> <p>Rifunzionalizzazione e recupero delle fasce fluviali e delle piane alluvionali dei corsi d'acqua, anche attraverso la gestione forestale urbana</p>	<p>Realizzazione di sovrastrutture e pavimentazioni permeabili per infrastrutture stradali, parcheggi, strade pedonali e <i>playground</i>, e permeabilizzazione di sovrastrutture e pavimentazioni non permeabili</p> <p>Gestione efficace delle risorse idriche attraverso la realizzazione di sistemi di raccolta e stoccaggio dell'acqua piovana, quali giardini della pioggia,</p>

<i>Obiettivi specifici per componente ambientale</i>	<i>NBS associate direttamente</i>	<i>NBS associate in maniera indiretta</i>
		<p><i>swale e bioswale</i>, e serbatoi di raccolta</p> <p>Conservazione e recupero degli habitat terrestri delle coste, con riferimento alla vegetazione costiera e dunale</p>
ACQUA		
Prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico in ambito urbano	<p>Rifunzionalizzazione e recupero delle fasce fluviali e delle piane alluvionali dei corsi d'acqua, anche attraverso la gestione forestale</p> <p>Realizzazione di sovrastrutture e pavimentazioni permeabili per infrastrutture stradali, parcheggi, strade pedonali e <i>playground</i>, e permeabilizzazione di sovrastrutture e pavimentazioni non permeabili</p>	<p>Realizzazione di sistemi di raccolta e stoccaggio dell'acqua piovana, quali giardini della pioggia, <i>swale e bioswale</i>, tetti, pareti e facciate verdi, e serbatoi di raccolta</p> <p>Messa in atto di tecniche di reperimento delle risorse idriche, quali la raccolta delle acque piovane ed il ricaricamento delle falde acquifere sotterranee tramite la realizzazione di sistemi che favoriscano l'infiltrazione dell'acqua piovana nel sottosuolo</p>
Risparmio della risorsa idrica	<p>Realizzazione di sistemi di raccolta e stoccaggio dell'acqua piovana, quali giardini della pioggia, <i>swale e bioswale</i>, tetti, pareti e facciate verdi, e serbatoi di raccolta</p> <p>Messa in atto di tecniche di reperimento delle risorse idriche, quali la raccolta delle acque piovane ed il ricaricamento delle falde acquifere sotterranee tramite la realizzazione di sistemi che favoriscano l'infiltrazione dell'acqua piovana nel sottosuolo</p> <p>Miglioramento della gestione delle risorse idriche e dei suoli attraverso l'utilizzo delle colture di copertura (<i>cover crop</i>), la semina senza lavorazione o con una minima lavorazione del</p>	<p>Rifunzionalizzazione e recupero delle fasce fluviali e delle piane alluvionali dei corsi d'acqua, anche attraverso la gestione forestale</p> <p>Realizzazione di sovrastrutture e pavimentazioni permeabili per infrastrutture stradali, parcheggi, strade pedonali e <i>playground</i>, e permeabilizzazione di sovrastrutture e pavimentazioni non permeabili</p>

<i>Obiettivi specifici per componente ambientale</i>	<i>NBS associate direttamente</i>	<i>NBS associate in maniera indiretta</i>
	<p>terreno di semina (<i>no-tillage</i> o <i>minimum tillage</i>), la gestione dei terreni agricoli ad alto valore naturale e l'aumento dell'efficienza dei sistemi di irrigazione</p> <p>Diversificazione e rotazione delle colture, anche con l'utilizzo di <i>adapted crop</i>, cioè colture che richiedono un consumo comparativamente inferiore della risorsa idrica</p>	

<i>Obiettivi specifici per componente ambientale</i>	<i>NBS associate direttamente</i>	<i>NBS associate in maniera indiretta</i>
Preservare l'integrità ambientale e naturale delle aree sottoposte a tutela ed esaltare le qualità paesaggistiche del territorio	<p>Conservazione e recupero degli habitat terrestri delle coste, con riferimento alla vegetazione costiera e dunale</p> <p>Protezione ed accrescimento degli habitat delle acque di transizione, quali estuari e foci dei corsi d'acqua, e zone umide costiere</p>	<p>Rifunzionalizzazione e recupero delle fasce fluviali e delle piane alluvionali dei corsi d'acqua, anche attraverso la gestione forestale</p> <p>Piantagione di alberi, filari di alberi, zone alberate e foreste nelle aree urbane</p>
Miglioramento della difesa del suolo	<p>Rifunzionalizzazione e recupero delle fasce fluviali e delle piane alluvionali dei corsi d'acqua, anche attraverso la gestione forestale</p> <p>Miglioramento della gestione delle risorse idriche e dei suoli attraverso l'utilizzo delle colture di copertura (<i>cover crop</i>), la semina senza lavorazione o con una minima lavorazione del terreno di semina (<i>no-tillage</i> o <i>minimum tillage</i>), la gestione dei terreni agricoli ad alto valore naturale e l'aumento dell'efficienza dei sistemi di irrigazione</p> <p>Protezione e miglioramento delle aree immediatamente adiacenti al mare, con la ricostituzione della duna ed il ripascimento naturale o artificiale delle spiagge, anche attraverso tecnologie molto avanzate come il "Sand Motor", i <i>green dike</i>, le barriere di legno e gli argini vegetati</p> <p>Stabilizzazione delle zone di costa rocciose ed alte attraverso la vegetazione</p>	<p>Piantagione di alberi, filari di alberi, zone alberate e foreste nelle aree urbane</p> <p>Conservazione e recupero degli habitat terrestri delle coste, con riferimento alla vegetazione costiera e dunale</p> <p>Protezione ed accrescimento degli habitat delle acque di transizione, quali estuari e foci dei corsi d'acqua, e zone umide costiere</p>

<i>Obiettivi specifici per componente ambientale</i>	<i>NBS associate direttamente</i>	<i>NBS associate in maniera indiretta</i>
Migliorare la qualità dei corpi idrici e delle falde acquifere	<p>Rifunzionalizzazione e recupero delle fasce fluviali e delle piane alluvionali dei corsi d'acqua, anche attraverso la gestione forestale</p> <p>Realizzazione di sistemi di raccolta e stoccaggio dell'acqua piovana, quali giardini della pioggia, <i>swale</i> e <i>bioswale</i>, tetti, pareti e facciate verdi, e serbatoi di raccolta</p> <p>Messa in atto di tecniche di reperimento delle risorse idriche, quali la raccolta delle acque piovane ed il ricaricamento delle falde acquifere sotterranee tramite la realizzazione di sistemi che favoriscano l'infiltrazione dell'acqua piovana nel sottosuolo</p>	<p>Miglioramento della gestione delle risorse idriche e dei suoli attraverso l'utilizzo delle colture di copertura (<i>cover crop</i>), la semina senza lavorazione o con una minima lavorazione del terreno di semina (<i>no-tillage</i> o <i>minimum tillage</i>), la gestione dei terreni agricoli ad alto valore naturale e l'aumento dell'efficienza dei sistemi di irrigazione</p> <p>Piantagione di alberi, filari di alberi, zone alberate e foreste urbane</p> <p>Gestione efficace delle risorse idriche attraverso la realizzazione di sistemi di raccolta e stoccaggio dell'acqua piovana, quali giardini della pioggia, <i>swale</i> e <i>bioswale</i>, e serbatoi di raccolta</p> <p>Operazioni di <i>greening</i> riferite ad edifici esistenti o da realizzare, quali tetti, pareti e facciate verdi</p> <p>Realizzazione di sovrastrutture e pavimentazioni permeabili per infrastrutture stradali, parcheggi, strade pedonali e <i>playground</i>, e permeabilizzazione di sovrastrutture e pavimentazioni non permeabili</p> <p>Conservazione e recupero degli habitat terrestri delle coste, con riferimento alla vegetazione costiera e dunale</p> <p>Protezione ed accrescimento degli habitat delle acque di transizione, quali estuari e foci dei corsi d'acqua, e zone umide costiere</p>

<i>Obiettivi specifici per componente ambientale</i>	<i>NBS associate direttamente</i>	<i>NBS associate in maniera indiretta</i>
RIFIUTI		
Riduzione degli impatti e miglioramento delle prestazioni ambientali legati al sistema di gestione dei rifiuti	Non sono individuate NBS direttamente associate a questo obiettivo specifico	Non sono individuate NBS direttamente associate a questo obiettivo specifico
SUOLO		
Diversificazione, recupero e potenziamento delle produzioni agricole, zootecniche ed ittiche locali	<p>Diversificazione e rotazione delle colture, anche con l'utilizzo di <i>adapted crop</i>, cioè colture che richiedono un consumo comparativamente inferiore della risorsa idrica</p> <p>Impianto di sistemi agroforestali attraverso usi dei suoli differenziati, in cui, nella stessa unità areale produttiva, si integrano alberature, vegetazione arbustiva, colture produttive ed allevamento</p> <p>Impianto di sistemi agroforestali a colture arabili, circondati da alberature o siepi frangivento, oppure messi in opera come zone caratterizzate da colture promiscue, con pascolo e colture arboree di qualità, quali l'olivicoltura o la frutticoltura</p> <p>Agroforestazione di nuova generazione basata sulla combinazione di produzioni di biomassa per usi non alimentari ed alimentari, che integrano, ad esempio, pioppeti e robinieti con diverse colture agricole</p> <p>Sviluppo di produzioni basate sulla tecnica della coltura-allevamento, con riferimento all'allevamento del bestiame ed alle relative tecniche, al miglioramento della gestione dei terreni pascolivi, ed alle pratiche silvo-pastorali</p>	Messa in atto di tecniche di reperimento delle risorse idriche, quali la raccolta delle acque piovane ed il ricaricamento delle falde acquifere sotterranee tramite la realizzazione di sistemi che favoriscano l'infiltrazione dell'acqua piovana nel sottosuolo

<i>Obiettivi specifici per componente ambientale</i>	<i>NBS associate direttamente</i>	<i>NBS associate in maniera indiretta</i>
Incrementare le foreste urbane e la biodiversità, tutelare le specie autoctone e ripristinare le connessioni ecologiche	V. la Componente “Aria”	V. la Componente “Aria”
Riqualificazione delle discariche dismesse e dei siti contaminati	Non sono individuate NBS direttamente associate a questo obiettivo specifico	Non sono individuate NBS direttamente associate a questo obiettivo specifico
Prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico in ambito urbano	V. la Componente “Acqua”	V. la Componente “Acqua”
Conservare e tutelare il patrimonio geoambientale e la naturalità dei litorali	<p>Conservazione e recupero degli habitat terrestri delle coste, con riferimento alla vegetazione costiera e dunale</p> <p>Protezione ed accrescimento delle praterie marine</p> <p>Protezione ed accrescimento delle scogliere coralline</p> <p>Protezione ed accrescimento degli habitat delle acque di transizione, quali estuari e foci dei corsi d’acqua, e zone umide costiere</p> <p>Protezione e miglioramento delle aree immediatamente adiacenti al mare, con la realizzazione di isole barriera, la ricostituzione della duna, ed il ripascimento naturale o artificiale delle spiagge, anche attraverso tecnologie molto avanzate come il “<i>Sand Motor</i>”, i <i>green dike</i>, le barriere di legno e gli argini vegetati</p> <p>Stabilizzazione delle zone di costa rocciose ed alte attraverso la vegetazione</p>	<p>Piantagione di nuove foreste; recupero di sistemi forestali ed aree boscate in condizioni di degrado</p> <p>Gestione sostenibile di foreste primarie, sistemi forestali ed aree boscate</p> <p>Piantagione di alberi, filari di alberi, zone alberate e foreste nelle aree urbane</p> <p>Messa in atto di tecniche di reperimento delle risorse idriche, quali la raccolta delle acque piovane ed il ricaricamento delle falde acquifere sotterranee tramite la realizzazione di sistemi che favoriscano l’infiltrazione dell’acqua piovana nel sottosuolo</p> <p>Realizzazione di sovrastrutture e pavimentazioni permeabili per infrastrutture stradali, parcheggi, strade pedonali e <i>playground</i>, e permeabilizzazione di sovrastrutture e pavimentazioni non permeabili</p>

<i>Obiettivi specifici per componente ambientale</i>	<i>NBS associate direttamente</i>	<i>NBS associate in maniera indiretta</i>
Migliorare i sistemi di difesa della costa	<p>Protezione ed accrescimento delle praterie marine</p> <p>Protezione ed accrescimento delle scogliere coralline</p> <p>Protezione e miglioramento delle aree immediatamente adiacenti al mare, con la realizzazione di isole barriera, la ricostituzione della duna, ed il ripascimento naturale o artificiale delle spiagge, anche attraverso tecnologie molto avanzate come il “<i>Sand Motor</i>”, i <i>green dike</i>, le barriere di legno e gli argini vegetati</p> <p>Stabilizzazione delle zone di costa rocciose ed alte attraverso la vegetazione</p>	<p>Conservazione e recupero degli habitat terrestri delle coste, con riferimento alla vegetazione costiera e dunale</p> <p>Messa in atto di tecniche di reperimento delle risorse idriche, quali la raccolta delle acque piovane ed il ricaricamento delle falde acquifere sotterranee tramite la realizzazione di sistemi che favoriscano l’infiltrazione dell’acqua piovana nel sottosuolo;</p> <p>Realizzazione di sovrastrutture e pavimentazioni permeabili per infrastrutture stradali, parcheggi, strade pedonali e <i>playground</i>, e permeabilizzazione di sovrastrutture e pavimentazioni non permeabili</p>

FLORA, FAUNA E BIODIVERSITÀ

Preservare l’integrità ambientale e naturale delle aree sottoposte a tutela ed esaltare le qualità paesaggistiche del territorio	V. la Componente “Acqua”	V. la Componente “Acqua”
Conservare e tutelare il patrimonio geoambientale e la naturalità dei litorali	V. la Componente “Suolo”	V. la Componente “Suolo”
Incrementare le foreste urbane e la biodiversità, tutelare le specie autoctone e ripristinare le connessioni ecologiche	V. la Componente “Aria”	V. la Componente “Aria”
Migliorare i sistemi di difesa della costa	V. la Componente “Suolo”	V. la Componente “Suolo”
Migliorare la qualità dei corpi idrici e delle falde acquifere	V. la Componente “Acqua”	V. la Componente “Acqua”
Recupero e valorizzazione delle aree agricole	Miglioramento della gestione delle risorse idriche e dei suoli attraverso l’utilizzo delle colture di copertura (<i>cover crop</i>), la semina senza lavorazione o con	Rifunzionalizzazione e recupero delle fasce fluviali e delle piane alluvionali dei corsi d’acqua,

<i>Obiettivi specifici per componente ambientale</i>	<i>NBS associate direttamente</i>	<i>NBS associate in maniera indiretta</i>
	<p>una minima lavorazione del terreno di semina (<i>no-tillage</i> o <i>minimum tillage</i>), la gestione dei terreni agricoli ad alto valore naturale e l'aumento dell'efficienza dei sistemi di irrigazione</p> <p>Diversificazione e rotazione delle colture, anche con l'utilizzo di <i>adapted crop</i>, cioè colture che richiedono un consumo comparativamente inferiore della risorsa idrica</p> <p>Impianto di sistemi agroforestali attraverso usi dei suoli differenziati, in cui, nella stessa unità areale produttiva, si integrano alberature, vegetazione arbustiva, colture produttive ed allevamento</p> <p>Impianto di sistemi agroforestali a colture arabili, circondati da alberature o siepi frangivento, oppure messi in opera come zone caratterizzate da colture promiscue, con pascolo e colture arboree di qualità, quali l'olivicoltura o la frutticoltura</p> <p>Agroforestazione di nuova generazione basata sulla combinazione di produzioni di biomassa per usi non alimentari ed alimentari, che integrano, ad esempio, pioppeti e robinieti con diverse colture agricole</p> <p>Sviluppo di produzioni basate sulla tecnica della coltura-allevamento, con riferimento all'allevamento del bestiame ed alle relative tecniche, al miglioramento della gestione dei terreni pascolivi, ed alle pratiche silvo-pastorali</p>	<p>anche attraverso la gestione forestale</p> <p>Protezione delle foreste primarie</p> <p>Piantagione di nuove foreste; recupero di sistemi forestali ed aree boscate in condizioni di degrado</p> <p>Gestione sostenibile di foreste primarie, sistemi forestali ed aree boscate</p> <p>Piantagione di alberi, filari di alberi, zone alberate e foreste nelle aree urbane</p> <p>Messa in atto di tecniche di reperimento delle risorse idriche, quali la raccolta delle acque piovane ed il ricaricamento delle falde acquifere sotterranee tramite la realizzazione di sistemi che favoriscano l'infiltrazione dell'acqua piovana nel sottosuolo</p>

<i>Obiettivi specifici per componente ambientale</i>	<i>NBS associate direttamente</i>	<i>NBS associate in maniera indiretta</i>
Riconversione del patrimonio edilizio esistente delle aree fronte-mare	<p>Operazioni di <i>greening</i> riferite ad edifici esistenti o da realizzare, quali tetti, pareti e facciate verdi</p> <p>Messa in atto di tecniche di reperimento delle risorse idriche, quali la raccolta delle acque piovane ed il ricaricamento delle falde acquifere sotterranee tramite la realizzazione di sistemi che favoriscano l'infiltrazione dell'acqua piovana nel sottosuolo;</p> <p>Realizzazione di sovrastrutture e pavimentazioni permeabili per infrastrutture stradali, parcheggi, strade pedonali e <i>playground</i>, e permeabilizzazione di sovrastrutture e pavimentazioni non permeabili</p>	<p>Rifunionalizzazione e recupero delle fasce fluviali e delle piane alluvionali dei corsi d'acqua, anche attraverso la gestione forestale urbana</p> <p>Piantagione di alberi, filari di alberi, zone alberate e foreste urbane</p> <p>Gestione efficace delle risorse idriche attraverso la realizzazione di sistemi di raccolta e stoccaggio dell'acqua piovana, quali giardini della pioggia, <i>swale</i> e <i>bioswale</i>, e serbatoi di raccolta</p>

PAESAGGIO E PATRIMONIO STORICO-CULTURALE

Preservare l'integrità ambientale e naturale delle aree sottoposte a tutela ed esaltare le qualità paesaggistiche del territorio	V. la Componente "Acqua"	V. la Componente "Acqua"
Conservare e tutelare il patrimonio geoambientale e la naturalità dei litorali	V. la Componente "Suolo"	V. la Componente "Suolo"
Incrementare le foreste urbane e la biodiversità, tutelare le specie autoctone e ripristinare le connessioni ecologiche	V. la Componente "Aria"	V. la Componente "Aria"
Recupero e valorizzazione delle aree agricole	V. la Componente "Flora, fauna e biodiversità"	V. la Componente "Flora, fauna e biodiversità"
Promuovere la città quale attrattore turistico	<p>Protezione delle foreste primarie</p> <p>Piantagione di nuove foreste; recupero di sistemi forestali ed aree boscate in condizioni di degrado</p>	<p>Piantagione di alberi, filari di alberi, zone alberate e foreste urbane</p> <p>Gestione efficace delle risorse idriche attraverso la realizzazione di sistemi di raccolta e stoccaggio dell'acqua piovana,</p>

<i>Obiettivi specifici per componente ambientale</i>	<i>NBS associate direttamente</i>	<i>NBS associate in maniera indiretta</i>
	Gestione sostenibile di foreste primarie, sistemi forestali ed aree boscate	quali giardini della pioggia, <i>swale</i> e <i>bioswale</i> , e serbatoi di raccolta
	Conservazione e recupero degli habitat terrestri delle coste, con riferimento alla vegetazione costiera e dunale	Operazioni di <i>greening</i> riferite ad edifici esistenti o da realizzare, quali tetti, pareti e facciate verdi
	Protezione ed accrescimento delle praterie marine	Messa in atto di tecniche di reperimento delle risorse idriche, quali la raccolta delle acque piovane ed il ricaricamento delle falde acquifere sotterranee tramite la realizzazione di sistemi che favoriscano l'infiltrazione dell'acqua piovana nel sottosuolo;
	Protezione ed accrescimento delle scogliere coralline	Realizzazione di sovrastrutture e pavimentazioni permeabili per infrastrutture stradali, parcheggi, strade pedonali e <i>playground</i> , e permeabilizzazione di sovrastrutture e pavimentazioni non permeabili
	Protezione ed accrescimento degli habitat delle acque di transizione, quali estuari e foci dei corsi d'acqua, e zone umide costiere	Rifunzionalizzazione e recupero delle fasce fluviali e delle piane alluvionali dei corsi d'acqua, anche attraverso la gestione forestale
	Protezione e miglioramento delle aree immediatamente adiacenti al mare, con la realizzazione di isole barriera, la ricostituzione della duna, ed il ripascimento naturale o artificiale delle spiagge, anche attraverso tecnologie molto avanzate come il "Sand Motor", i <i>green dike</i> , le barriere di legno e gli argini vegetati	
Valorizzare i siti e i luoghi della cultura attraverso le nuove tecnologie	Non sono individuate NBS direttamente associate a questo obiettivo specifico	Non sono individuate NBS direttamente associate a questo obiettivo specifico
Valorizzazione delle aree fronte-mare, dell'area portuale, delle aree balneari e balneabili	Operazioni di <i>greening</i> riferite ad edifici esistenti o da realizzare, quali tetti, pareti e facciate verdi Messa in atto di tecniche di reperimento delle risorse idriche, quali la raccolta delle acque piovane ed il ricaricamento delle falde acquifere sotterranee tramite la realizzazione di sistemi che favoriscano l'infiltrazione	Rifunzionalizzazione e recupero delle fasce fluviali e delle piane alluvionali dei corsi d'acqua, anche attraverso la gestione forestale urbana Piantagione di alberi, filari di alberi, zone alberate e foreste urbane Gestione efficace delle risorse idriche attraverso la realizzazione di sistemi di raccolta e

<i>Obiettivi specifici per componente ambientale</i>	<i>NBS associate direttamente</i>	<i>NBS associate in maniera indiretta</i>
	<p>dell'acqua piovana nel sottosuolo;</p> <p>Realizzazione di sovrastrutture e pavimentazioni permeabili per infrastrutture stradali, parcheggi, strade pedonali e <i>playground</i>, e permeabilizzazione di sovrastrutture e pavimentazioni non permeabili</p> <p>Conservazione e recupero degli habitat terrestri delle coste, con riferimento alla vegetazione costiera e dunale</p> <p>Protezione ed accrescimento delle praterie marine</p> <p>Protezione ed accrescimento delle scogliere coralline</p> <p>Protezione ed accrescimento degli habitat delle acque di transizione, quali estuari e foci dei corsi d'acqua, e zone umide costiere</p> <p>Protezione e miglioramento delle aree immediatamente adiacenti al mare, con la realizzazione di isole barriera, la ricostituzione della duna, ed il ripascimento naturale o artificiale delle spiagge, anche attraverso tecnologie molto avanzate come il "<i>Sand Motor</i>", i <i>green dike</i>, le barriere di legno e gli argini vegetati</p> <p>Stabilizzazione delle zone di costa rocciose ed alte attraverso la vegetazione</p>	<p>stoccaggio dell'acqua piovana, quali giardini della pioggia, <i>swale</i> e <i>bioswale</i>, e serbatoi di raccolta</p>
<p>Connessione e valorizzazione della città storica e della città contemporanea</p>	<p>Non sono individuate NBS direttamente associate a questo obiettivo specifico</p>	<p>Operazioni di <i>greening</i> riferite ad edifici esistenti o da realizzare, quali tetti, pareti e facciate verdi</p>

<i>Obiettivi specifici per componente ambientale</i>	<i>NBS associate direttamente</i>	<i>NBS associate in maniera indiretta</i>
		<p>Messa in atto di tecniche di reperimento delle risorse idriche, quali la raccolta delle acque piovane ed il ricaricamento delle falde acquifere sotterranee tramite la realizzazione di sistemi che favoriscano l'infiltrazione dell'acqua piovana nel sottosuolo;</p> <p>Realizzazione di sovrastrutture e pavimentazioni permeabili per infrastrutture stradali, parcheggi, strade pedonali e <i>playground</i>, e permeabilizzazione di sovrastrutture e pavimentazioni non permeabili</p> <p>Rifunzionalizzazione e recupero delle fasce fluviali e delle piane alluvionali dei corsi d'acqua, anche attraverso la gestione forestale urbana</p> <p>Piantagione di alberi, filari di alberi, zone alberate e foreste urbane</p> <p>Gestione efficace delle risorse idriche attraverso la realizzazione di sistemi di raccolta e stoccaggio dell'acqua piovana, quali giardini della pioggia, <i>swale</i> e <i>bioswale</i>, e serbatoi di raccolta</p>
Incrementare le foreste urbane e la biodiversità, tutelare le specie autoctone e ripristinare le connessioni ecologiche	V. la Componente "Aria"	V. la Componente "Aria"
Razionalizzare l'uso del suolo	<p>Rifunzionalizzazione e recupero delle fasce fluviali e delle piane alluvionali dei corsi d'acqua, anche attraverso la gestione forestale</p> <p>Operazioni di <i>greening</i> riferite ad edifici esistenti o da</p>	Piantagione di nuove foreste; recupero di sistemi forestali ed aree boscate in condizioni di degrado

<i>Obiettivi specifici per componente ambientale</i>	<i>NBS associate direttamente</i>	<i>NBS associate in maniera indiretta</i>
	realizzare, quali tetti, pareti e facciate verdi	Gestione sostenibile di foreste primarie, sistemi forestali ed aree boscate
	Piantagione di alberi, filari di alberi, zone alberate e foreste nelle aree urbane	Conservazione e recupero degli habitat terrestri delle coste, con riferimento alla vegetazione costiera e dunale
	Messa in atto di tecniche di reperimento delle risorse idriche, quali la raccolta delle acque piovane ed il ricaricamento delle falde acquifere sotterranee tramite la realizzazione di sistemi che favoriscano l'infiltrazione dell'acqua piovana nel sottosuolo;	Protezione ed accrescimento degli habitat delle acque di transizione, quali estuari e foci dei corsi d'acqua, e zone umide costiere
	Realizzazione di sovrastrutture e pavimentazioni permeabili per infrastrutture stradali, parcheggi, strade pedonali e <i>playground</i> , e permeabilizzazione di sovrastrutture e pavimentazioni non permeabili	Conservazione e recupero degli habitat terrestri delle coste, con riferimento alla vegetazione costiera e dunale
	Gestione efficace delle risorse idriche attraverso la realizzazione di sistemi di raccolta e stoccaggio dell'acqua piovana, quali giardini della pioggia, <i>swale</i> e <i>bioswale</i> , e serbatoi di raccolta	Protezione ed accrescimento delle praterie marine
	Impianto di sistemi agroforestali attraverso usi dei suoli differenziati, in cui, nella stessa unità areale produttiva, si integrano alberature, vegetazione arbustiva, colture produttive ed allevamento	Protezione ed accrescimento delle scogliere coralline
	Impianto di sistemi agroforestali a colture arabili, circondati da alberature o siepi frangivento, oppure messi in opera come zone caratterizzate da colture promiscue, con pascolo e colture arboree di qualità, quali l'olivicoltura o la frutticoltura	Protezione e miglioramento delle aree immediatamente adiacenti al mare, con la realizzazione di isole barriera, la ricostituzione della duna, ed il ripascimento naturale o artificiale delle spiagge, anche attraverso tecnologie molto avanzate come il "Sand Motor", i <i>green dike</i> , le barriere di legno e gli argini vegetati

<i>Obiettivi specifici per componente ambientale</i>	<i>NBS associate direttamente</i>	<i>NBS associate in maniera indiretta</i>
		<p>Stabilizzazione delle zone di costa rocciose ed alte attraverso la vegetazione</p> <p>Diversificazione e rotazione delle colture, anche con l'utilizzo di <i>adapted crop</i>, cioè colture che richiedono un consumo comparativamente inferiore della risorsa idrica</p> <p>Agroforestazione di nuova generazione basata sulla combinazione di produzioni di biomassa per usi non alimentari ed alimentari, che integrano, ad esempio, pioppeti e robinieti con diverse colture agricole</p> <p>Sviluppo di produzioni basate sulla tecnica della coltura-allevamento, con riferimento all'allevamento del bestiame ed alle relative tecniche, al miglioramento della gestione dei terreni pascolivi, ed alle pratiche silvo-pastorali</p>
Riconversione del patrimonio edilizio esistente delle aree fronte-mare	V. la Componente "Flora, fauna e biodiversità"	V. la Componente "Flora, fauna e biodiversità"

<i>Obiettivi specifici per componente ambientale</i>	<i>NBS associate direttamente</i>	<i>NBS associate in maniera indiretta</i>
Riqualificare e rigenerare il tessuto urbano con particolare attenzione agli spazi collettivi e al patrimonio edilizio esistente per attivare nuove sinergie e favorire l'insediamento di nuovi servizi e attività di carattere produttivo, sociale e culturale	<p>Operazioni di <i>greening</i> riferite ad edifici esistenti o da realizzare, quali tetti, pareti e facciate verdi</p> <p>Messa in atto di tecniche di reperimento delle risorse idriche, quali la raccolta delle acque piovane ed il ricaricamento delle falde acquifere sotterranee tramite la realizzazione di sistemi che favoriscano l'infiltrazione dell'acqua piovana nel sottosuolo</p> <p>Realizzazione di sovrastrutture e pavimentazioni permeabili per infrastrutture stradali, parcheggi, strade pedonali e <i>playground</i>, e permeabilizzazione di sovrastrutture e pavimentazioni non permeabili</p>	<p>Piantagione di nuove foreste; recupero di sistemi forestali ed aree boscate in condizioni di degrado</p> <p>Gestione sostenibile di foreste primarie, sistemi forestali ed aree boscate</p> <p>Rifunzionalizzazione e recupero delle fasce fluviali e delle piane alluvionali dei corsi d'acqua, anche attraverso la gestione forestale urbana</p> <p>Piantagione di alberi, filari di alberi, zone alberate e foreste urbane</p> <p>Gestione efficace delle risorse idriche attraverso la realizzazione di sistemi di raccolta e stoccaggio dell'acqua piovana, quali giardini della pioggia, <i>swale</i> e <i>bioswale</i>, e serbatoi di raccolta</p>
Riqualificazione e riuso del patrimonio edilizio esistente, dismesso e in via di dismissione	<p>Operazioni di <i>greening</i> riferite ad edifici esistenti o da realizzare, quali tetti, pareti e facciate verdi</p> <p>Realizzazione di sovrastrutture e pavimentazioni permeabili per infrastrutture stradali, parcheggi, strade pedonali e <i>playground</i>, e permeabilizzazione di sovrastrutture e pavimentazioni non permeabili</p>	<p>Messa in atto di tecniche di reperimento delle risorse idriche, quali la raccolta delle acque piovane ed il ricaricamento delle falde acquifere sotterranee tramite la realizzazione di sistemi che favoriscano l'infiltrazione dell'acqua piovana nel sottosuolo</p> <p>Gestione efficace delle risorse idriche attraverso la realizzazione di sistemi di raccolta e stoccaggio dell'acqua piovana, quali giardini della pioggia, <i>swale</i> e <i>bioswale</i>, e serbatoi di raccolta</p>
Riqualificazione, sviluppo e trasformazione urbana sostenibile del centro storico di Pirri	Le NBS sono le stesse del precedente obiettivo specifico	Le NBS sono le stesse del precedente obiettivo specifico

<i>Obiettivi specifici per componente ambientale</i>	<i>NBS associate direttamente</i>	<i>NBS associate in maniera indiretta</i>
ASSETTO INSEDIATIVO E DEMOGRAFICO		
Connessione dei quartieri di margine al tessuto della città consolidata di Pirri	Non sono individuate NBS direttamente associate a questo obiettivo specifico	<p>Operazioni di <i>greening</i> riferite ad edifici esistenti o da realizzare, quali tetti, pareti e facciate verdi</p> <p>Messa in atto di tecniche di reperimento delle risorse idriche, quali la raccolta delle acque piovane ed il ricaricamento delle falde acquifere sotterranee tramite la realizzazione di sistemi che favoriscano l'infiltrazione dell'acqua piovana nel sottosuolo;</p> <p>Realizzazione di sovrastrutture e pavimentazioni permeabili per infrastrutture stradali, parcheggi, strade pedonali e <i>playground</i>, e permeabilizzazione di sovrastrutture e pavimentazioni non permeabili</p> <p>Rifunzionalizzazione e recupero delle fasce fluviali e delle piane alluvionali dei corsi d'acqua, anche attraverso la gestione forestale urbana</p> <p>Piantagione di alberi, filari di alberi, zone alberate e foreste urbane</p> <p>Gestione efficace delle risorse idriche attraverso la realizzazione di sistemi di raccolta e stoccaggio dell'acqua piovana, quali giardini della pioggia, <i>swale</i> e <i>bioswale</i>, e serbatoi di raccolta</p>
Connessione e valorizzazione della città storica e della città contemporanea	Le NBS sono le stesse del precedente obiettivo specifico	Le NBS sono le stesse del precedente obiettivo specifico

<i>Obiettivi specifici per componente ambientale</i>	<i>NBS associate direttamente</i>	<i>NBS associate in maniera indiretta</i>
Incrementare le foreste urbane e la biodiversità, tutelare le specie autoctone e ripristinare le connessioni ecologiche	V. la Componente “Aria”	V. la Componente “Aria”
Recupero e valorizzazione delle aree agricole	V. la Componente “Flora, fauna e biodiversità”	V. la Componente “Flora, fauna e biodiversità”
Migliorare le prestazioni ambientali degli assetti insediativi	Le NBS sono le stesse del obiettivo specifico “Riqualificare e rigenerare il tessuto urbano con particolare attenzione agli spazi collettivi e al patrimonio edilizio esistente per attivare nuove sinergie e favorire l’insediamento di nuovi servizi e attività di carattere produttivo, sociale e culturale”	Le NBS sono le stesse del obiettivo specifico “Riqualificare e rigenerare il tessuto urbano con particolare attenzione agli spazi collettivi e al patrimonio edilizio esistente per attivare nuove sinergie e favorire l’insediamento di nuovi servizi e attività di carattere produttivo, sociale e culturale”
Prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico in ambito urbano	V. la Componente “Acqua”	V. la Componente “Acqua”
Razionalizzare l’uso del suolo	V. la Componente “Paesaggio e patrimonio storico-culturale”	V. la Componente “Paesaggio e patrimonio storico-culturale”
Regolarizzare le infrastrutture urbanistico-edilizie nei litorali	Le NBS sono le stesse del obiettivo specifico “Riqualificare e rigenerare il tessuto urbano con particolare attenzione agli spazi collettivi e al patrimonio edilizio esistente per attivare nuove sinergie e favorire l’insediamento di nuovi servizi e attività di carattere produttivo, sociale e culturale”	Le NBS sono le stesse del obiettivo specifico “Riqualificare e rigenerare il tessuto urbano con particolare attenzione agli spazi collettivi e al patrimonio edilizio esistente per attivare nuove sinergie e favorire l’insediamento di nuovi servizi e attività di carattere produttivo, sociale e culturale”
Riconversione del patrimonio edilizio esistente delle aree fronte-mare	V. la Componente “Flora, fauna e biodiversità”	V. la Componente “Flora, fauna e biodiversità”

<i>Obiettivi specifici per componente ambientale</i>	<i>NBS associate direttamente</i>	<i>NBS associate in maniera indiretta</i>
Riqualificare e rigenerare il tessuto urbano con particolare attenzione agli spazi collettivi e al patrimonio edilizio esistente per attivare nuove sinergie e favorire l'insediamento di nuovi servizi e attività di carattere produttivo, sociale e culturale	V. la Componente "Paesaggio e patrimonio storico-culturale"	V. la Componente "Paesaggio e patrimonio storico-culturale"
Riqualificazione e riuso del patrimonio edilizio esistente, dismesso e in via di dismissione	V. la Componente "Paesaggio e patrimonio storico-culturale"	V. la Componente "Paesaggio e patrimonio storico-culturale"
Riqualificazione urbanistica ed edilizia dei quartieri periferici	Le NBS sono le stesse del precedente obiettivo specifico	Le NBS sono le stesse del precedente obiettivo specifico
Riqualificazione, sviluppo e trasformazione urbana sostenibile del centro storico di Pirri	Le NBS sono le stesse del obiettivo specifico "Riqualificazione e riuso del patrimonio edilizio esistente, dismesso e in via di dismissione"	Le NBS sono le stesse del obiettivo specifico "Riqualificazione e riuso del patrimonio edilizio esistente, dismesso e in via di dismissione"
Valorizzazione delle aree fronte-mare, dell'area portuale, delle aree balneari e balneabili	Stabilizzazione delle zone di costa rocciose ed alte attraverso la vegetazione	Stabilizzazione delle zone di costa rocciose ed alte attraverso la vegetazione
MOBILITÀ E TRASPORTI		
Miglioramento delle infrastrutture viarie e di supporto e dell'efficacia e dell'efficienza del sistema della mobilità sostenibile	Realizzazione di sovrastrutture e pavimentazioni permeabili per infrastrutture stradali, parcheggi, strade pedonali e <i>playground</i> , e permeabilizzazione di sovrastrutture e pavimentazioni non permeabili	Rifunzionalizzazione e recupero delle fasce fluviali e delle piane alluvionali dei corsi d'acqua, anche attraverso la gestione forestale urbana Piantagione di alberi, filari di alberi, zone alberate e foreste urbane Messa in atto di tecniche di reperimento delle risorse idriche, quali la raccolta delle acque piovane ed il ricaricamento delle falde acquifere sotterranee tramite la realizzazione di sistemi che favoriscano l'infiltrazione dell'acqua piovana nel sottosuolo Gestione efficace delle risorse idriche attraverso la

<i>Obiettivi specifici per componente ambientale</i>	<i>NBS associate direttamente</i>	<i>NBS associate in maniera indiretta</i>
		realizzazione di sistemi di raccolta e stoccaggio dell'acqua piovana, quali giardini della pioggia, <i>swale</i> e <i>bioswale</i> , e serbatoi di raccolta
		Stabilizzazione delle zone di costa rocciose ed alte attraverso la vegetazione
Recupero e valorizzazione delle aree agricole	V. la Componente "Flora, fauna e biodiversità"	V. la Componente "Flora, fauna e biodiversità"
Miglioramento della sicurezza della viabilità urbana	Le NBS sono le stesse del obiettivo specifico "Miglioramento delle infrastrutture viarie e di supporto e dell'efficacia e dell'efficienza del sistema della mobilità sostenibile"	Le NBS sono le stesse del obiettivo specifico "Miglioramento delle infrastrutture viarie e di supporto e dell'efficacia e dell'efficienza del sistema della mobilità sostenibile"
ENERGIA		
Efficientamento energetico del patrimonio pubblico e privato e miglioramento della produzione energetica	Operazioni di <i>greening</i> riferite ad edifici esistenti o da realizzare, quali tetti, pareti e facciate verdi	Realizzazione di sistemi di raccolta e stoccaggio dell'acqua piovana, quali giardini della pioggia, <i>swale</i> e <i>bioswale</i> , tetti, pareti e facciate verdi, e serbatoi di raccolta
		Messa in atto di tecniche di reperimento delle risorse idriche, quali la raccolta delle acque piovane ed il ricaricamento delle falde acquifere sotterranee tramite la realizzazione di sistemi che favoriscano l'infiltrazione dell'acqua piovana nel sottosuolo
		Miglioramento della gestione delle risorse idriche e dei suoli attraverso l'utilizzo delle colture di copertura (<i>cover crop</i>), la semina senza lavorazione o con una minima lavorazione del terreno di semina (<i>no-tillage</i> o <i>minimum tillage</i>), la gestione dei terreni agricoli ad alto valore

<i>Obiettivi specifici per componente ambientale</i>	<i>NBS associate direttamente</i>	<i>NBS associate in maniera indiretta</i>
		naturale e l'aumento dell'efficienza dei sistemi di irrigazione Diversificazione e rotazione delle colture, anche con l'utilizzo di <i>adapted crop</i> , cioè colture che richiedono un consumo comparativamente inferiore della risorsa idrica
Razionalizzazione dell'impianto di illuminazione pubblica	Non sono individuate NBS direttamente associate a questo obiettivo specifico	Non sono individuate NBS direttamente associate a questo obiettivo specifico
Miglioramento delle infrastrutture viarie e di supporto e dell'efficacia e dell'efficienza del sistema della mobilità sostenibile	V. la Componente "Mobilità e trasporti"	V. la Componente "Mobilità e trasporti"
RUMORE		
Miglioramento delle infrastrutture viarie e di supporto e dell'efficacia e dell'efficienza del sistema della mobilità sostenibile	V. la Componente "Mobilità e trasporti"	V. la Componente "Mobilità e trasporti"

A complemento del sistema degli obiettivi specifici riportato nella tabella 40, va posto in evidenza che si è omesso di riportare l'obiettivo specifico "Promuovere un approccio ecosistemico", che esplicitamente compare associato agli obiettivi di sostenibilità delle componenti ambientali aria, acqua, suolo, e flora, fauna e biodiversità, secondo il quadro logico proposto nella sezione 7.1.5. La ragione dell'omissione è che, ancorché l'obiettivo specifico in questione non compaia in tutte le componenti ambientali, tuttavia l'approccio all'attuazione del piano, nel caso specifico del PUC di Cagliari, basato sulle NBS assume in maniera trasversale, sia che lo si espliciti, sia che non lo si espliciti, l'obiettivo della promozione di un approccio ecosistemico. L'approccio delle NBS, infatti, si configura come un processo operativo del piano basato sulla definizione di un quadro di azioni, associate agli obiettivi specifici, che realizzano un sistema di servizi ecosistemici che costituisce l'attuazione del piano stesso. Quindi, l'approccio delle NBS è strutturalmente orientato a promuovere un approccio ecosistemico al processo di definizione ed attuazione del piano, e l'obiettivo è, quindi, intrinsecamente trasversale a tutti gli obiettivi di sostenibilità, quindi a tutte le componenti ambientali, e viene attuato dal sistema complessivo delle NBS associate agli obiettivi specifici articolati per componente, proposto nella tabella 40 nel caso del PUCPC.

L'elaborazione della tabella 40 integra il quadro logico definito nella sottosezione 7.1.5. tramite NBS che sono associate agli obiettivi specifici e che costituiscono

riferimenti tecnici per le azioni di piano che li attuano. La questione centrale è, quindi, come rendere efficaci le NBS attraverso le azioni di piano, integrando l'approccio nella struttura operativa del piano stesso.

È da ritenere, quindi, che la strada da seguire sia la costruzione di un dispositivo regolativo che renda cogente l'approccio delle NBS attraverso le norme tecniche di attuazione del piano. Si tratta di una questione centrale, non solo in relazione al rendere operative le NBS, ma, più in generale, al far sì che le azioni che perseguono gli obiettivi specifici diventino efficaci nel processo di attuazione del piano.

Si tratta, quindi, di includere, nelle norme di attuazione del piano, un dispositivo regolativo che faccia esplicitamente riferimento alle NBS, il che comporta una visione articolata, dettagliata e condivisa tra amministrazione locale, portatori di interesse pubblici e privati, e società locali, riguardo alle modalità dell'attuazione, e, in particolare, al carattere formativo della proprietà dell'approccio basato sulle NBS.

Una strada percorribile, in questa direzione, è, certamente, la definizione di schede-progetto che costituiscano parte integrante della normativa di piano, in cui gli interventi esecutivi siano tecnicamente definiti in maniera tale che la loro formulazione contempli, in termini cogenti, l'utilizzo di NBS, ormai ampiamente consolidata nelle pratiche dell'attuazione dei piani locali.

Tra i moltissimi esempi, concernenti questa strada, ormai ampiamente consolidata nella prassi, descritti e discussi nella letteratura scientifica e tecnica, di particolare rilievo metodologico è l'utilizzo delle schede-progetto nel Piano regolatore generale comunale di Trieste (Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia-Comune di Trieste, 2018). Qui, le schede-progetto sono utilizzate, su larga scala, in relazione alle "aree della grande trasformazione", agli "ambiti di riqualificazione urbana", alle "aree della sostituzione e ristrutturazione urbanistica" ed alla "nuova città dei giardini". Secondo il Piano, le schede-progetto si riferiscono ad "Aree e ambiti [...] individuati attraverso la perimetrazione delle parti urbane interessate e sono ulteriormente suddivisi in sub-ambiti secondo le indicazioni fornite nelle schede stesse. Salvo diverse specificazioni (sempre contenute nelle schede), le indicazioni grafiche non sono prescrittive, mentre lo sono gli elementi principali di progetto, i parametri quantitativi, le modalità d'attuazione, le destinazioni d'uso ammesse" (*ibid.*, p. 3). Tra gli "elementi principali prescrittivi di progetto", oltre all'organizzazione dei servizi pubblici nei diversi compendi urbani, alla quantificazione delle dotazioni, agli interventi sugli insediamenti esistenti ed alla realizzazione di nuovi insediamenti, vengono indicati i parametri quantitativi, le opere di urbanizzazione ed i parametri urbanistico-ecologici, espressi tramite il rapporto di permeabilità, la densità arborea e la densità arbustiva.

Il carattere prescrittivo della scheda-progetto, qualora questa si riferisca all'attuazione di previsioni di piano basate su NBS, dovrà necessariamente avere un livello di dettaglio tecnico tale da rendere cogente l'approccio progettuale che ne garantisca l'efficacia.

La strada sopra indicata, che può essere resa operativa nelle pratiche ordinarie senza alcun intervento legislativo aggiuntivo, comporta, tuttavia, una conoscenza delle tecniche e delle tecnologie di realizzazione delle NBS estremamente precisa e dettagliata, non solo in relazione alla progettazione, ma, anche, e, forse, soprattutto, alle modalità di finanziamento, ai tempi dell'attuazione, ed alla disponibilità di personale tecnicamente preparato a gestire i processi operativi della realizzazione dei progetti. Questa preparazione tecnica non è ancora radicata negli uffici delle amministrazioni locali, soprattutto dei piccoli comuni, ed è, quindi, necessario, perché le NBS diventino momento e parte della prassi

dell'urbanistica e, più in generale, della programmazione e della pianificazione dei comuni, che una nuova cultura, caratterizzata in questo senso, si sviluppi ed attecchisca nelle strutture tecniche delle amministrazioni locali. Una rivoluzione copernicana di questa portata implicherebbe un'intenzionalità forte, da parte dello Stato e delle Regioni, che si esplicherebbe nell'impegno di cospicue risorse finanziarie per l'alta formazione dei quadri amministrativi e tecnici della pubblica amministrazione.

Va, infine, sottolineato come le NBS, ancorché ormai riconoscibili in moltissime esperienze pianificatorie e progettuali, come discusso nella sezione 4.7. ed in questa stessa sezione, costituiscano un approccio ancora abbastanza "giovane", e come la loro integrazione nella prassi dell'urbanistica necessiti di continui e complessi approfondimenti, soprattutto in relazione a diverse limitazioni che ne rendono, spesso, problematica l'applicazione, il che pone, certamente, in termini problematici, anche la loro attuazione su vasta scala, e, in qualche modo, tende a limitare il consenso, da parte delle amministrazioni pubbliche, ad assumerle come riferimento complessivo ed efficace per le politiche pubbliche relative al governo del territorio.

Nella sezione conclusiva si discutono alcune di queste limitazioni, soprattutto nella prospettiva dello sviluppo di futuri percorsi di ricerca.

7.3.3. Conclusioni

Per quanto riguarda le NBS applicate alla gestione delle risorse idriche, le questioni problematiche concernenti l'attuazione sono, fondamentalmente, riferibili alla mancanza di un'adeguata conoscenza tecnica e scientifica ed alle carenze progettuali (Vaz Monteiro *et al.*, 2017; Peng *et al.*, 2019). Vi è, inoltre, la necessità di approfondire il rapporto tra l'efficacia delle NBS e la scala territoriale della loro applicazione. Ad esempio, non si hanno riscontri circa la mitigazione dei fenomeni di piena e la protezione delle zone costiere attraverso l'uso di NBS su vasta scala, né in relazione al collegamento in rete di NBS alle diverse scale territoriali (Vojinovic, 2020). Vi sono, inoltre, situazioni in cui le NBS risultano inefficaci per le difficoltà che nascono per la resistenza opposta dalla proprietà fondiaria, come può avvenire nel caso della rifunzionalizzazione e del recupero delle aste e delle fasce fluviali, e delle piane alluvionali, per i quali, spesso, l'attuabilità degli interventi è minata dall'indisponibilità delle aree necessarie per la loro attuazione (Climate-ADAPT, 2020). Questa problematica è ancora più rilevante nel caso che il reperimento delle aree per la realizzazione di NBS sia da mettere in opera in zone urbane, in cui il valore fondiario è molto alto e l'eventuale corresponsione delle indennità di esproprio significativamente onerosa. In questi casi è, quindi, di particolare importanza un'attenta e dettagliata valutazione dei benefici che verranno dalle NBS, in modo che sia possibile una dettagliata comparazione dei risultati di quest'approccio con quello, più tradizionale, basato sulle *grey infrastructure* (Le Coent *et al.*, 2021). A questi temi di approfondimento si legano le questioni relative ai *trade-off* concernenti i conflitti tra diversi usi delle aree urbane, per esempio l'aumento della disponibilità di superfici permeabili per la mitigazione dei fenomeni di piena contro la necessità di nuovi insediamenti residenziali, conflitti che andrebbero indirizzati con un approccio tecnico integrato tra i diversi uffici delle pubbliche amministrazioni locali, attraverso la costruzione di competenze mirate al miglioramento delle professionalità in relazione alle capacità cooperative (Prudencio e Null, 2018; Fletcher *et al.*, 2015).

In relazione alle foreste ed alle aree boscate, l'efficacia dell'applicazione delle NBS è fortemente condizionata, in termini di ricerca scientifica sull'efficacia, dal fatto che la gestione di questi compendi ambientali dipende da cicli di rotazione altamente variabili, da alcune decine d'anni a più di un secolo, il che genera notevoli incertezze a proposito dell'ACC e degli eventi particolarmente gravi ad essi legati, agli effetti della gestione forestale, ed alle reazioni degli ecosistemi forestali a questi impatti ed eventi, ed a questa pratica (Morecroft *et al.*, 2019). La gestione delle foreste e delle aree boscate si caratterizza per la messa in opera di approcci molto differenziati, attuati da gestori non sempre dotati di competenze adeguate, spesso connotati da orizzonti temporali molto lunghi e, quindi, difficilmente compatibili con l'esigenza di dare risposte efficaci, nel breve periodo, alle aspettative delle amministrazioni pubbliche e delle società locali connesse alle manifestazioni, frequentemente drammatiche, dei danni ambientali legati ai cambiamenti climatici (Ferreira *et al.*, 2020; EIP-AGRI Focus Group, 2019). Il coordinamento di questi approcci è una condizione necessaria perché la gestione forestale sia efficace nell'ACC e nella mitigazione del rischio. In generale, non sembra ci sia una letteratura consolidata a riguardo del legame tra politiche della gestione forestale e ACC, il che rappresenta una direzione fondamentale per la ricerca-azione in questo campo (EEA, 2021).

Per ciò che concerne la produzione agricola, vi sono alcuni fattori che limitano l'efficacia di alcune delle NBS segnalate nella precedente sottosezione. Le NBS che si fondano sull'approccio della coltura-allevamento, e, quindi, sulla relativa differenziazione nell'uso del suolo agricolo, generano profitti relativamente bassi nel breve periodo, e sono, quindi, difficilmente proponibili in assenza di incentivi pubblici rilevanti (EIP-AGRI Focus Group, 2019). La diversificazione delle colture è, di frequente, ostacolata dalla mancanza di conoscenze tecniche e tecnologiche adeguate da parte dei produttori, e dalla carenza di varietà di colture adatte ai contesti locali (Morel *et al.*, 2020). Infine, una questione centrale per l'attuazione delle NBS nelle pratiche della produzione agricola è rappresentata dal coinvolgimento delle società locali, sin dall'inizio della pianificazione e della definizione dei progetti spaziali, soprattutto in relazione alla durabilità, in termini di reddito delle famiglie, di queste modalità produttive innovative: la partecipazione è fondamentale, come evidenziato in molte delle esperienze positive descritte da Sonnerfeld *et al.* (2018), e dall'approccio cooperativo, basato su piccole aziende locali, sviluppato in Olanda in relazione al *nature driven food*, che genera una situazione produttiva stabile e protetta nei confronti degli imprevisti finanziari (Farming Communities, 2020).

Le limitazioni connesse alle NBS messe in opera nelle aree urbane sono, fondamentalmente, legate alla prevalente concentrazione dei lavori di ricerca sulla produzione di singoli servizi ecosistemici da parte di alcune NBS, ad esempio, parchi urbani ed aree boscate, mentre valutazioni su un loro utilizzo coordinato e sistemico nei tessuti consolidati delle città non sembra, per ora, di particolare interesse nella letteratura (Veerkamp *et al.*, 2021). È, inoltre, disponibile una pleora di metodologie per la valutazione dell'impatto delle NBS sui contesti urbani, connesse ad un vasto insieme di indicatori, che ne rende difficile una valutazione comparativa *ad intra* (Prudencio e Null, 2018), ed anche un raffronto tecnico con approcci progettuali alternativi, basati sulla realizzazione di *grey infrastructure* (Wild, 2020b; Haase *et al.*, 2014b). Un approccio complessivo, in questo senso, è identificato da Raymond *et al.* (2017) nell'*Eclipse Impact Evaluation Framework*, cui fa riferimento un manuale di Dumitru e Wendlin (2021) che, in relazione a 17 progetti, dimostrativi di NBS, finanziati dall'Unione Europea, definisce e classifica insieme di indicatori per le NBS in diversi ambiti della vita delle società locali, e guida

alla scelta tra le diverse metodologie di impatto concernenti questi ambiti. Anche per le NBS applicate alle aree urbane è rilevante la questione della scala territoriale. Come sottolineano Ruangpan *et al.* (2020), la ricerca scientifica e tecnica sulle relazioni tra NBS e mitigazione dei rischi legati agli eventi meteorici si concentra sulla microscala urbana, e, quindi, i suoi sviluppi futuri sono ragionevolmente da riconoscersi nell'analisi degli impatti sui contesti delle città da parte di reti di NBS di microscala tra loro coordinate, e collegate in sistemi reticolari, eventualmente integrati con la realizzazione di *grey infrastructure* (Vojinovic, 2020). Infine, è molto importante lo studio delle interazioni, in chiave di realizzazione di infrastrutture verdi e blu in ambito urbano, tra le NBS orientate all'ACC e quelle che si focalizzano sulla protezione e l'accrescimento della biodiversità (Wild *et al.*, 2020c).

A riguardo delle NBS messe in atto nelle zone costiere, si evidenzia la necessità di futuri sviluppi della ricerca scientifica e tecnica in relazione all'analisi ed alla valutazione dei servizi ecosistemici prodotti, ed ai limiti dell'efficacia di questi servizi (Somarakis *et al.*, 2019). Ad esempio, come già evidenziato nella sezione 4.7., le praterie marine trattengono i sedimenti e sostengono la resistenza all'erosione (Gracia *et al.*, 2018), mentre la vegetazione costiera, consolidando le spiagge e le dune, mitiga l'impatto delle onde, dissipandone, in parte, l'energia (Taal *et al.*, 2016; Charbonnel *et al.*, 2011). Tuttavia, queste NBS non sono idonee a fronteggiare gli eventi meteo-marini estremi, né l'innalzamento del livello del mare, quindi, per essere pienamente efficaci, necessitano dell'associazione ad approcci progettuali di altro genere, fondamentalmente basati sulla realizzazione di *grey infrastructure* (Morris *et al.*, 2018). Inoltre, in relazione alla vegetazione dunale e costiera, va attentamente considerato come i cambiamenti climatici possano dar luogo alla nascita di nuovi ecosistemi in cui la vegetazione aliena entri in competizione con quella autoctona, eventualmente fino a spiazzarla completamente (Cuniff e Schwartz, 2015). Va, ancora, valutata, anche in questo caso, la questione della scala territoriale dell'applicazione delle NBS e della loro connessione reticolare, e se, ed in quali termini, questo profilo influisca sulla loro efficacia (Cuniff e Schwartz, 2015; Dadamo, 2015). La questione tecnologica è certamente centrale (Cuniff e Schwartz, 2015; NRC, 2014). Ad esempio, soluzioni progettuali come il ripascimento e l'innalzamento delle spiagge, e la conseguente ricostituzione delle dune, richiedono l'attuazione di operazioni complesse e finanziariamente impegnative, come il reperimento ed il trasporto dei materiali (Hussain *et al.*, 2019; Pontee *et al.*, 2016)

È opportuno, infine, richiamare alcune problematiche sottolineate dal più volte citato *Report* dell'Agenzia Europea dell'Ambiente che analizza le tematiche relative alle NBS riferite all'ACC ed alla riduzione del rischio ambientale (EEA, 2021, p. 73). I punti seguenti le identificano e costituiscono, senza dubbio, un'esortazione ad andare avanti nella direzione scientifica e tecnica, così promettente e feconda, che le NBS tracciano:

- gli impatti degli eventi meteo-climatici estremi legati ai cambiamenti climatici hanno rilevanza alla grande scala territoriale ed i loro impatti non sono limitati da confini geografici, amministrativi, sociali o economici; pertanto, la ricerca scientifica e tecnica relativa alle NBS e la loro attuazione sono da integrare, in termini interdisciplinari e intersettoriali, per massimizzarne gli impatti positivi sulla società e sull'economia;
- dati i molteplici effetti positivi offerti dalle NBS, è necessario attuarle attraverso approcci strategici per far sì che i benefici generati riguardino molteplici obiettivi di sviluppo, compresi quelli dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite;
- è necessario integrare e rendere operative, nella prassi della definizione delle politiche

pubbliche, le NBS, con riferimento alle diverse scale territoriali, e sviluppare un'organizzazione reticolare ed incrementale delle connessioni di questi approcci progettuali in maniera tale che l'attuazione delle NBS sia coordinata in termini interregionali ed intersettoriali;

- integrare e rendere operative le NBS orientate all'ACC ed alla riduzione del rischio ambientale nella prassi delle politiche pubbliche implica il riconoscimento e la messa in atto di elevati standard tecnici nella loro definizione, l'efficace implementazione del principio di sussidiarietà nei processi di governance, un significativo miglioramento delle competenze delle pubbliche amministrazioni e la disponibilità di adeguati finanziamenti;
- un significativo accrescimento delle conoscenze tecniche è necessario in rapporto all'integrazione delle NBS e delle *grey infrastructure*;
- è opportuno che i diversi portatori di interesse, partecipanti all'attuazione delle politiche pubbliche, siano coinvolti nella progettazione delle NBS applicate all'ACC ed alla riduzione del rischio ambientale, in modo che si generino le condizioni per un adeguato consenso, in relazione a questi approcci progettuali ed all'efficace composizione dei conflitti;
- è opportuno che gli esiti delle NBS, ovunque implicino dei profili legati all'estetica, siano curati ed attrattivi, cosicché concorrano alla costruzione di un clima positivo intorno al loro utilizzo;
- è molto importante che la ricerca, scientifica e tecnica, contribuisca alla realizzazione di adeguati sistemi di indicatori e basi di dati che monitorino e guidino il processo di attuazione delle NBS, soprattutto in relazione ai molteplici benefici generati a riguardo dell'ACC e della riduzione del rischio ambientale;
- è necessario definire metodi, quanto più efficaci possibile, per evidenziare la dimensione quantitativa dell'efficacia delle NBS in termini ambientali, socio-culturali ed economici;
- sistemi di indicatori, basi di dati e quantificazione dei benefici necessitano di definizioni quanto più possibile generali, cosicché si sviluppino confronti sui risultati attuativi in relazione a diversi contesti territoriali, anche localizzati in paesi diversi;
- è molto importante definire strategie di lungo termine, legate a processi la cui caratterizzazione richieda osservazioni riguardanti lunghi periodi, quali, ad esempio, la crescita della temperatura o la perdita della biodiversità; queste strategie sono riferite alla gestione di molteplici fattori la cui interazione genera questi processi, fattori che, generalmente, influenzano la salute pubblica, la sicurezza alimentare, la disponibilità delle risorse idriche e la capacità di resilienza degli ecosistemi.

I punti qui evidenziati derivano, fondamentalmente, dall'esperienza dei Paesi dell'Unione Europea in materia di NBS applicate, nella pianificazione spaziale, per indirizzare le problematiche relative all'ACC ed alla riduzione del rischio ambientale, a partire dal *Report* ricognitivo del Gruppo di esperti della Commissione Europea su NBS e rinaturalizzazione dei contesti urbani (EC, 2015). Sulla base di questo rapporto, nell'ambito del Programma *Horizon 2020*, sono stati finanziati diversi progetti dimostrativi, ritenuti di particolare importanza in quanto basati su *best-practice* replicabili nel tempo e nello spazio (EC, 2016). La Rosa *et al.* (2021) pongono in evidenza come l'impostazione della Commissione Europea, in relazione ai progetti finanziati, tenda a valorizzare particolarmente le seguenti caratteristiche (La Rosa *et al.*, p. 330):

- l'utilizzo, la valorizzazione e l'accrescimento degli ecosistemi naturali;

- le infrastrutture verdi, che vengono prodotte o rifunzionalizzate producono impatti positivi in termini ecologici, sociali, culturali ed economici;
- le infrastrutture verdi prodotte o rifunzionalizzate integrano caratteristiche e processi fondati sulle risorse naturali nei contesti urbani e nelle comunità insediate;
- i servizi ecosistemici offerti da queste infrastrutture verdi sono legati alle aspettative ed alle necessità delle società locali, e si caratterizzano per l'efficienza, e le risposte efficaci a molteplici obiettivi e funzionalità di questi contesti urbani;
- le NBS e le infrastrutture verdi che ne costituiscono gli esiti mantengono la propria capacità di offerta di servizi eco sistemici nel lungo periodo.

La posizione di La Rosa *et al.* (*ibid.*), rispetto alla definizione ed alla realizzazione di progetti basati sulle NBS, è che i tempi siano, ormai, maturi perché si riconoscano e si utilizzino le buone pratiche che derivano da osservazione, analisi e valutazione di esperienze operative non più e non tanto legate a progetti dimostrativi, come quelli finanziati da *Horizon 2020*, quanto, piuttosto, ai *problem-solving project* che sono propri delle pratiche socio-ecologiche, sviluppatasi in diversi Paesi europei e non, e diacronicamente, anche nel lungo termine. Questi costituiscono risposte spontanee a problemi reali espressi dalle società locali, e, quindi, non legati a criteri generali ed in qualche modo astratti, come nel caso dei progetti di *Horizon 2020*; non hanno limiti temporali nella loro attuazione, come avviene per i progetti di *Horizon 2020*, che hanno un carattere intrinsecamente dimostrativo; e, infine, sono fondati su sperimentazione ed affinamento continui che ne caratterizzano la natura sperimentale.

Certamente, la posizione di La Rosa *et al.* e la ricerca sperimentale della Commissione Europea si caratterizzano per una forte complementarità e rappresentano aperture importanti per il futuro della ricerca sulle NBS.

7.4 Bibliografia

- Charbonnel E., Harmelin J.-G., Carnus F., Le Direac L., Ruitton S., Lenfant P. e Beurois J. (2011), “Artificial reefs in Marseille (France, Mediterranean sea): from complex natural habitats to concept of efficient artificial reef design”, *Brazilian Journal of Oceanography*, 59 (Special Issue CARAH): 177–178. DOI: 10.1007/978-90-481-8630-3_14
- Climate-ADAPT (2020), *Rehabilitation and restoration of rivers and floodplains (2019)*, European Climate Adaptation Platform. Testo disponibile al sito: <https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/adaptation-options/rehabilitation-and-restoration-of-rivers> [Ultimo accesso: 15 Novembre 2021].
- Cunniff S. e Schwartz A. (2015), *Performance of Natural Infrastructure and Nature-based Measures as Coastal Risk Reduction Features*. Environmental Defense Fund, New York, NY, United States. Testo disponibile al sito: <http://www.biofund.org/mz/wp-content/uploads/2018/11/F1284.2015-Summary-Ni-Literature-Compilation-0-1.pdf> [Ultimo accesso: 15 Novembre 2021].
- Dadamo M. (2015), *Parco Naturale Regionale “Litorale di Ugento” – Monitoraggio della biodiversità vegetazionale negli ambienti dunali di Torre Mozza*. testo disponibile al sito: https://www.comune.ugento.le.it/documenti/trasparenza/Monitoraggio_Ugento_siti_campionati_finale_def.pdf [Ultimo accesso: 15 Novembre 2021].
- De Montis, A., Ledda, A., Caschili, S., Ganciu, A., e Barra, M. (2014), “SEA effectiveness for landscape and master planning: An investigation in Sardinia”, *Environmental Impact Assessment Review*, 47, 1–13.
- Dumitru A. e Wendlin L., eds. (2021), *Evaluating the Impact of Nature-based Solutions. A Handbook for Practitioners*. Publications Office of the European Union, Luxembourg. DOI: 10.2777/244577
- EC (European Commission) (2015), *Towards an EU Research and Innovation policy agenda for Nature-Based Solutions & Re-Naturing Cities*. Final Report of the Horizon 2020 Expert Group on Nature-Based Solutions and Re-Naturing Cities, European Commission, Brussels, Belgium. Testo disponibile al sito: https://ec.europa.eu/newsroom/horizon2020/document.cfm?doc_id=10195 [Ultimo accesso: 15 Novembre 2021].
- EC (European Commission) (2016), *Horizon 2020 Work Programme 2016–2017: 12. Climate action, environment, resource efficiency and raw materials*. European Commission, Brussels, Belgium. Testo disponibile al sito: https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-climate_en.pdf [Ultimo accesso: 15 Novembre 2021].
- EEA (European Environment Agency) (2021), *Nature-based solutions in Europe: Policy, knowledge and practice for climate change adaptation and disaster risk reduction*. EEA Report no. 1/2021, Publications Office of the European Union, Luxembourg. DOI: 10.2800/919315
- EIP-AGRI Focus Group (EIP-AGRI: The AGRICultural European Innovation Partnership) (2019), *Forest practices & climate change, Final Report 2019*. Testo disponibile al sito: https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/agri-eip/files/eip-agri_fg_forest_practices_climate_change_final_report_2018_en.pdf [Ultimo accesso: 15 Novembre 2021]
- Farming Communities (2020), *Farming Communities – Our Theory of Change*. Testo disponibile al sito: <https://farmingcommunities.org> [Ultimo accesso: 15 Novembre 2021].
- Ferreira V., Barreira A.P., Loures L., Antunes D. e Panagopoulos T. (2020), “Stakeholders’ engagement on nature based solutions: a systematic literature review”, *Sustainability*, 12, 2 (640): 27 pp. DOI: 10.3390/su12020640

- Fletcher T.D., Shuster W., Hunt W.F., Ashley R., Butler D., Arthur S., Trowsdale S., Barraud S., Semadeni-Davies A., Bertrand-Krajewski J.-L., Steen Mikkelsen P., Rivard G., Uhl M., Dagenais D. e Viklander M. (2015), “SUDS, LID, BMPs, WSUD and more – The evolution and application of terminology surrounding urban drainage”, *Urban Water Journal*, 12, 7: 525–542. DOI: 10.1080/1573062X.2014.916314
- Fundingsland Tetlow M., e Hanusch M. (2012), “Strategic environmental assessment: the state of the art”, *Impact Assess Project Appraisal*, 30:1, 15–24.
- Gachechiladze-Bozhesku, M., e Fischer, T.B. (2012), “Benefits of and barriers to SEA follow-up - Theory and practice”, *Environmental Impact Assessment Review*, 34: 22–30.
- Gracia A., Rangel-Buitrago N., Oakley J.A. e Williams A.T. (2018), “Use of ecosystems in coastal erosion management”, *Ocean & Coastal Management*, 156: 277–289. DOI: 10.1016/j.ocecoaman.2017.07.009
- Haase D., Larondelle N., Andersson E., Artmann M., Borgström S., Breuste J., Gomez-Baggethun E., Gren A., Hamstead Z., Hansen R., Kabisch N., Kremer P., Langemeyer J., Rall E.L., McPhearson T., Pauleit S., Qureshi S., Schwarz N., Voigt A., Wurster D. e Elmqvist T. (2014), “A Quantitative Review of Urban Ecosystem Service Assessments: Concepts, Models, and Implementation”, *AMBIO*, 43: 431–433. DOI: 10.1007/s13280-014-0504-0
- Hanusch M., e Glasson J. (2008), “Much ado about SEA/SA monitoring: the performance of English regional spatial strategies, and some German comparisons”, *Environmental Impact Assessment Review*, 28:8, 601–617.
- Hussain M.S., Abd-Elhamid H.F., Javadi A.A. e Sherif M.M. (2019), “Management of seawater intrusion in coastal aquifers: a review”, *Water*, 11, 12 (2467): 20 pp. DOI: 10.3390/w11122467.
- La Rosa D., Pauleit S. e Wei-Ning X. (2021), “Unearthing time-honored examples of nature-based solutions”, *Socio-Ecological Practice Research*, 3: 329–335. DOI: 10.1007/s42532-021-00099-y
- Le Coent P., Graveline N., Altamirano M.A., Arfaoui N., Benitez-Avila C., Biffin T., Calatrava J., Dartee K., Douai A., Gnonlonfin A., Hérivaux C., Marchal R., Moncoulon D. e Piton G., 2021, “Is it worth investing in NBS aiming at reducing water risks? Insights from the economic assessment of three European case studies”, *Nature-Based Solutions*, 1 (100002): 10 pp. DOI: 10.1016/j.nbsj.2021.100002
- Morecroft M.D., Duffield S., Harley M., Pearce-Higgins J.W, Stevens N., Wattsand O. e Whitake J. (2019), “Measuring the success of climate change adaptation and mitigation in terrestrial ecosystems”, *Science*, 366 (6471): eaaw9256. DOI: 10.1126/science.aaw9256
- Morel K., Revoyron E., San Cristobal M. e Baret P.V. (2020), “Innovating within or outside dominant food systems? Different challenges for contrasting crop diversification strategies in Europe”, *PLoS ONE*, 15, 3 (e0229910): 24 pp. DOI: 10.1371/journal.pone.0229910
- Morris R.L., Konlechner T.M., Ghisalberti M. e Swearer S.E. (2018), “From grey to green: efficacy of eco-engineering solutions for nature-based coastal defense”, *Global Change Biology* 24, 5: 1827–1842. DOI: 10.1111/gcb.14063
- NRC (National Research Council of the National Academies) (2014), *Reducing Coastal Risk on the East and Gulf Coasts*. The National Academies Press, Washington, DC, United States. DOI: 10.17226/18811
- Partidário, M.R., e Arts, J. (2005), “Exploring the concept of strategic environmental assessment follow-up”, *Impact Assessment and Project Appraisal*, 23:3, 246–257.
- Peng L.L.H., Yang X., He Y., Hu Z., Xu T., Jiang Z. e Yao L. (2019), “Thermal and energy performance of two distinct green roofs: Temporal pattern and underlying factors in a subtropical climate”, *Energy and Buildings*, 185: 247–258. DOI: 10.1016/j.enbuild.2018.12.040

- Pontee N.I., Narayan S., Beck, M.W. e Hosking A.H. (2016), “Nature-based solutions: lessons from around the world”, *Proceedings of the Institution of Civil Engineers— Maritime Engineering*, 169, 1: 29–36. DOI: 10.1680/jmaen.15.00027
- Prudencio L. e Null S.E. (2018), “Stormwater management and ecosystem services: a review”, *Environmental Research Letters*, 13, 3 (8033002): 13 pp. DOI: 10.1088/1748-9326/aaa81a
- Raymond C.M., Berry P., Breil M., Nita M.R., Kabisch N., de Bel M., Enzi V., Frantzeskaki N., Geneletti D., Cardinaletti M., Lovinger L., Basnou C., Monteiro A., Robrecht H., Sgrigna G., Munari L. e Calfapietra C. (2017), *An impact evaluation framework to support planning and evaluation of nature-based solutions projects*. Report prepared by the EKLIPSE Expert Working Group on Nature-based Solutions to Promote Climate Resilience in Urban Areas, Centre for Ecology & Hydrology, Wallingford, United Kingdom. Testo disponibile al sito: http://www.eclipse-mechanism.eu/apps/Eclipse_data/website/EKLIPSE_Report1-NBS_FINAL_Complete-08022017_LowRes_4Web.pdf [Ultimo accesso: 15 Novembre 2021].
- RAS (Regione Autonoma della Sardegna) (2019), *Allegato 1 alla Strategia regionale di adattamento ai cambiamenti climatici adottata con DGR 6/50 del 5 febbraio 2019*. Testo disponibile al sito: <https://delibere.regione.sardegna.it/protected/45524/0/def/ref/DBR45368/> [Ultimo accesso: 2 Febbraio 2022].
- Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia-Comune di Trieste (2018), *Piano Regolatore Generale Comunale – Schede Progetto – P03*. Testo disponibile al sito: http://documenti.comune.trieste.it/urbanistica/prgc-2018/PO3_SCHEDE_PROGETTO_LUGLIO2018.pdf [Ultimo accesso: 15 Novembre 2021].
- Ruangpan L., Vojinovic Z., Di Sabatino S., Leo L.S., Capobianco V., Oen A.M.P., McClain M.E. e Lopez-Gunn E. (2020), “Nature-based solutions for hydrometeorological risk reduction: a state-of-the-art review of the research area”, *Natural Hazards and Earth System Sciences*, 20, 1: 243–270. DOI: 10.5194/nhess-20-243-2020
- Somarakis G., Stagakis S. e Chrysoulakis N. (2019), *ThinkNature Nature-Based Solutions Handbook*. ThinkNature project funded by the EU Horizon 2020 Research and Innovation Programme under Grant agreement no. 730338. DOI:10.26225/jerv-w202
- Sonneveld B.G.J.S., Merbis M.D., Alfarrà A., Ünver O. e Arnal M.A. (2018), *Nature-based solutions for agricultural water management and food security*. FAO Land and Water Discussion Paper no 12, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Roma. Testo disponibile al sito: <http://www.fao.org/3/CA2525EN/ca2525en.pdf> [Ultimo accesso: 15 Novembre 2021].
- Taal M.D., Löffler M.A.M., Vertegaal C.T.M., Wijsman J.W.M., Van der Valk L. e Tonnon P.K. (2016), *Development of the Sand Motor. Concise report describing the first four years of the monitoring and evaluation programme*. Deltares. Testo disponibile al sito: (https://www.deltares.nl/app/uploads/2016/09/Brochure-Ontwikkeling-van-de-Zandmotor_ENG.pdf) [Ultimo accesso: 15 Novembre 2021].
- Vaz Monteiro M., Blanuša T., Verhoef A., Richardson M., Hadley P. e Cameron R.W.F. (2017), “Functional green roofs: Importance of plant choice in maximising summertime environmental cooling and substrate insulation potential”, *Energy and Buildings*, 141: 56–68. DOI: 10.1016/j.enbuild.2017.02.011
- Veerkamp C.J., Schipper A.M., Hedlund K., Lazarova T., Nordin A. e Hanson H.I. (2021), “A review of studies assessing ecosystem services provided by urban green and blue infrastructure”, *Ecosystem Services*, 52 (101367): 10 pp. DOI: 10.1016/j.ecoser.2021.101367
- Vojinovic Z., 2020, *Nature-based solutions for flood mitigation and coastal resilience: analysis of EU funded projects*. Publications Office of the European Union, Luxembourg. DOI:

- 10.2777/374113
- Wild T. (2020b), *Research and innovation priorities in Horizon Europe and beyond*, in Wild T., Freitas T. e Vandewoestijne S., eds., *Nature-based Solutions: State of the Art in EU-funded Projects*, Publications Office of the European Union, Luxembourg, pp. 223–233. DOI: 10.2777/236007
- Wild T., Freitas T. e Vandewoestijne S., eds. (2020c), *Nature-based Solutions: State of the Art in EU-funded Projects*. Publications Office of the European Union, Luxembourg. DOI: 10.2777/236007
- Zoppi C. (2003), *Servizi pubblici e qualità della vita urbana. Il ruolo e il significato della partecipazione delle comunità locali ai processi decisionali*, Gangemi editore.
- Zoppi C., (2012), *Questioni problematiche per la VAS di un piano del sistema dei porti turistici della Sardegna*, in Zoppi C., a cura di, *Valutazione e pianificazione delle trasformazioni territoriali nei processi di governance. Sostenibilità ed e-governance nella pianificazione del territorio*, Franco Angeli, Milano.

8. *Allegato III – Il progetto pilota del Piano del Parco naturale regionale di Tepilora*

La metodologia sviluppata per l'integrazione della SRSvS nella prassi della pianificazione territoriale della Sardegna, illustrata nel Manuale operativo, è applicata a due casi di studio esemplificativi: la stesura del RAP della VAS del PUC di Cagliari (Allegato II) e la conduzione del processo di VAS del Piano del Parco naturale regionale di Tepilora (Allegato III).

8.1 **La VAS del Piano del Parco naturale regionale di Tepilora**

Il Parco naturale regionale di Tepilora è stato istituito con la L.R. 21/2014 recante "Istituzione del Parco regionale naturale di Tepilora" (da qui in avanti indicata come "Legge istitutiva"). Secondo la Legge istitutiva, Art.11, comma 1, il piano del Parco è «...lo strumento di tutela dei valori naturali, ambientali, storico culturali e demo-antropologici del parco, disciplina l'organizzazione del territorio in relazione agli usi compatibili, suddividendolo in base al diverso grado di protezione». Il piano del Parco deve essere sottoposto alla procedura di VAS e deve essere coerente con il Piano paesaggistico regionale (PPR) (Art. 12 della Legge istitutiva).

A tale fine, l'Ente Parco naturale regionale di Tepilora (da qui in avanti indicato come "Ente parco") ha stipulato un accordo di collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura (DICAAR) dell'Università degli Studi di Cagliari, avente come oggetto il coordinamento scientifico per la redazione del Piano del Parco. Il Piano del Parco è costruito e redatto sotto la responsabilità del Gruppo di coordinamento scientifico e tecnico (da qui in avanti indicato come "GdC"), costituito presso il DICAAR, di cui è Responsabile scientifico Corrado Zoppi. Il GdC è costituito da Federica Isola, Mara Ladu, Sabrina Lai, Federica Leone, Martina Marras e Daniele Trogu. L'Ente Parco e il GdC si sono avvalsi dell'aiuto di esperte ed esperti che costituiscono il Gruppo di lavoro (GdL) per il Piano del Parco e che hanno permesso la costruzione dell'apparato conoscitivo e interpretativo. Le esperte e gli esperti del GdL sono:

- Arianna Melis, ingegnere idraulica libera professionista;
- Erika Bazzato, Michele Defraia, Michela Marignani, Alessio Musu, Sergio Nissardi, Francesco Palmas, Andrea Sabatini e Carla Zucca del Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente dell'Università di Cagliari;
- Leonardo Rosati, della Scuola di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari e Ambientali dell'Università della Basilicata;
- Alessandro Salvatore Pala e Luigi Sanna funzionari dell'Ente Parco naturale regionale di Tepilora;
- Cristina Buttau, Stefania Da Pelo, Antonio Funedda, Maria Teresa Melis ed Elisabetta Danila Patta, del Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche dell'Università di Cagliari;
- Mara Ladu, architetta libera professionista
- Francesco Maria Licheri, ingegnere civile libero professionista;
- Giuseppe Zingaro, pianificatore territoriale libero professionista.

- Filippo Lenzerini, di Punto3 srl.

Inoltre, hanno collaborato Giuliano De Serra, Manuela Manca, Giovanni Bassu e Gerolamo Calia, dell’Agenzia FOrestale REgionale per lo Sviluppo del Territorio e dell’Ambiente della Sardegna (FoReSTAS).

La VAS del Piano del Parco è stata affidata all’Ing. Federica Isola. La procedura di VAS ha avuto inizio in data 9 dicembre 2020.

La metodologia adottata, schematizzata in figura 1, prevede tre fasi per la definizione del QL: l’individuazione degli obiettivi di sostenibilità (sottosezione 8.1.3.), l’analisi della coerenza esterna (sottosezione 8.1.4.) e l’individuazione degli obiettivi specifici e delle azioni di piano (sottosezione 8.1.5.).

Figura 1 – Schematizzazione del Quadro logico.

8.1.1 L'ambito territoriale di riferimento¹

Il Parco regionale naturale di Tepilora (da qui in avanti indicato come “Parco”) si estende per 7.877,81 ha nei territori dei Comuni di Bitti, Lodè, Posada e Torpè. La tabella 1 riporta la distribuzione areale del territorio del Parco nei quattro Comuni e la figura 2 mostra la delimitazione dell'area del Parco.

Tabella 1 – Ripartizione della superficie del Parco all'interno dei Comuni di Bitti, Lodè, Posada e Torpè

Comune	Superficie (ha)	
	ha	%
Bitti	4.779	60,7
Lodè	1.107,82	14,1
Posada	841,42	10,7
Torpè	1.149,57	14,5

Fonte: elaborazioni su dati riportati all'Art. 2 della Legge istitutiva.

L'area del Parco è attraversata, longitudinalmente in direzione Alà dei Sardi, dalle Strade provinciali SP 24, SP 67 e SP 95 e longitudinalmente in direzione Lodè dalla SP 50 e dalle Strade statali SS 131 e SS 125 nei pressi dell'insediamento urbano di Posada. Esistono sette ingressi principali al Parco, tre coincidono con gli ingressi alle tre Foreste demaniali di Crastazza, Soso Littos e Usinavà, uno in prossimità del centro urbano di Lodè e tre nel Comune di Posada, in corrispondenza della Pineta di Orvile, del centro urbano di Posada e dell'insediamento turistico di San Giovanni di Posada.

L'area del Parco presenta una morfologia variegata che passa dalla pianura costiera e dall'area della foce del Fiume Posada per arrivare agli altopiani caratterizzati da quote elevate e da versanti accidentati nella parte più occidentale.

Dal punto di vista idrografico, l'area del Parco ricade all'interno del Sub-bacino idrografico n. 5 – Posada Cedrino e una piccolissima porzione a nord all'interno del Sub-bacino n. 4 – Liscia. Il Fiume Posada rappresenta il corso d'acqua principale che attraversa tutti e quattro i comuni del Parco per poi sfociare nella Spiaggia Iscraios nel Comune di Posada.

¹ Le informazioni inserite in questa sottosezione sono state reperite dagli studi, condotti dalle esperte ed esperti che costituiscono il Gruppo di lavoro per il Piano del Parco e che hanno permesso la costruzione dell'apparato conoscitivo e interpretativo

Figura 2 – Delimitazione del Parco naturale regionale di Tepilora (Allegato A della Legge istitutiva)

Il territorio del Parco risulta caratterizzato dalla preponderante presenza di ambiti territoriali naturali, in cui la componente insediativa è residuale e costituita principalmente da fabbricati rurali sparsi, ad eccezione della parte in prossimità della foce del Cedrino, nel Comune di Posada.

A testimonianza della grande valenza naturale del Parco, all'interno dei suoi confini ricadono le Foreste demaniali di Crastazza e di Sos Littos, nel Comune di Bitti, e la Foresta di Usinavà, nel Comune di Torpé e le aree di Sa Ghiniperaglia, Gian Brama, Punta Abbaluchente, Giunturas e Tres Serras che fanno capo al presidio forestale di Sant'Anna Sa Mela. All'interno dei confini del Parco ricadono l'Oasi di protezione faunistica di Usinavà, istituita con Decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente 134/79 e l'Oasi di protezione faunistica di Sos Littos-Sas Tumbas, istituita con Decreto Assessoriale 129/79. Rispetto all'Oasi di Sos Littos-Sas Tumbas, il territorio di Sas Tumbas è esterno al Parco perché situato nel Comune di Alà dei Sardi. Il sistema umido del tratto terminale del Rio Posada fa parte dell'Area Ramsar "Foce del Rio Posada", zona umida d'importanza internazionale secondo la "Convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici", firmata il 2 febbraio 1971. Inoltre, l'UNESCO ha riconosciuto nel 2017 la Riserva della Biosfera "Tepilora Rio Posada e Montalbo", che comprende il territorio di 17 comuni.

Dagli studi effettuati dalle esperte e dagli esperti del GdL Erika Bazzato, Michele De-fraia, Michela Marignani, Alessio Musu, Sergio Nissardi, Francesco Palmas, Andrea Sabatini, Carla Zucca e Leonardo Rosati, nell'ambito della fase conoscitiva ed interpretativa per la stesura del Piano del Parco sono state rilevate 25 specie floristiche di interesse conservazionistico e oltre 50 specie floristiche alloctone di cui due, *Ailanthus altissima* (Mill.) Swingle e *Acacia saligna* (Labill.) H.L.Wendl., inserite nel Regolamento Europeo 1143/2014 sulle specie aliene invasive, 179 specie faunistiche, delle quali 26 endemiche e solamente 4 alloctone.

8.1.2 I soggetti competenti in materia ambientale

I soggetti competenti in materia ambientale sono definiti ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs. n. 152/2006, come "le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei piani, programmi o progetti".

Sono coinvolti nel processo per poter esprimere le proprie osservazioni, fornire ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, al fine di caratterizzare l'intera procedura di pianificazione.

Nella predisposizione della procedura di VAS per un piano, l'individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale, da parte delle amministrazioni comunali e provinciali o metropolitane, costituisce un momento fondamentale attraverso il quale si concretizza la componente concettuale legata al modello partecipativo nel processo stesso. È essenziale che l'oggetto della consultazione e della partecipazione sia la proposta di piano ed il Rapporto ambientale, e che abbia luogo sin dalla fase preparatoria del processo, in modo da permettere il continuo adeguamento del piano alla luce delle osservazioni e dei suggerimenti pervenuti dalle parti interessate. È il perseguimento del principio di cooperatività istituzionale (tra autorità competenti per il processo pianificatorio e autorità preposte alla valutazione), e di inclusività delle comunità locali al processo pianificatorio e

valutativo. Il loro coinvolgimento, che avviene sin dalle prime fasi preparatorie di orientamento, è finalizzato a condividere l'approccio metodologico, la portata delle informazioni, osservazioni e suggerimenti relativi al processo di VAS, nonché proposte di integrazione, correzione e modifica del RA, sia preliminare che definitivo. Il coinvolgimento dei soggetti competenti in materia ambientale, nella VAS del Piano del Parco naturale regionale di Tepilora, include l'invio del Documento di scoping prima, e del Rapporto ambientale, dopo e, soprattutto, una serie di incontri finalizzati alla presentazione e discussione dei contenuti del piano e della valutazione (endoprocedimentale al processo di definizione dello stesso), e successivo recepimento delle osservazioni pertinenti pervenute.

Particolare rilevanza, con riferimento agli Artt. 48 e 49 della L.R. 9/2006 assume l'Autorità competente, costituita dalla pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità e l'elaborazione del parere motivato. Per i piani e programmi di livello regionale, quale il Piano del Parco naturale regionale di Tepilora, nell'ambito della Regione Sardegna l'autorità competente è in capo all'Assessorato della Difesa dell'Ambiente - Direzione Generale della Difesa dell'Ambiente, Servizio sostenibilità ambientale, Valutazione strategica e sistemi informativi (SVASI). Il Servizio SVASI collabora con il proponente e/o l'Autorità procedente per dare applicazione al principio di integrazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale nelle politiche settoriali, fornisce indicazioni sui contenuti e sul livello di approfondimento delle informazioni da includere nel RA, anche attraverso la consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e collabora con l'Autorità procedente al fine di definire le forme ed i soggetti della consultazione pubblica, nonché l'impostazione e i contenuti del RA e le modalità di monitoraggio. L'Autorità competente e i soggetti competenti sono generalmente esplicitati ed elencati, con relativo recapito, in un allegato presente nel Rapporto ambientale. Le tabelle 2 e 3 riportano l'Autorità e l'elenco dei soggetti competenti in materia ambientale individuati per la stesura della VAS del Piano del Parco naturale regionale di Tepilora.

Tabella 2 – L'Autorità competente in materia ambientale relativa alla VAS del Piano del Parco naturale regionale di Tepilora

<i>Autorità competente</i>
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato della difesa dell'ambiente
Servizio sostenibilità ambientale valutazione strategica e sistemi informativi (SVASI)

Tabella 3 – I soggetti competenti in materia ambientale relativi alla VAS del Piano del Parco naturale regionale di Tepilora

<i>Soggetti competenti</i>
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
Segretariato Regionale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per la Sardegna Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Sassari, Olbia, Tempio e Nuoro (SABAP-SS)
Regione Autonoma della Sardegna
Presidenza
Direzione generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna Servizio tutela e gestione delle risorse idriche, vigilanza sui servizi idrici e gestione delle siccità
Servizio difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni

<i>Soggetti competenti</i>
Direzione generale della protezione civile Servizio pianificazione e gestione delle emergenze Servizio previsione rischi e dei sistemi informativi, infrastrutture e reti
Autorità di bacino regionale della Sardegna
Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale
Direzione generale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale Servizio sviluppo delle filiere agroalimentari e dei mercati Servizio territorio rurale, agro-ambiente e infrastrutture Servizio sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari Servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali Servizio pesca e acquacoltura
Assessorato della difesa dell'ambiente
Direzione generale della difesa dell'ambiente: Servizio valutazioni impatti e incidenza ambientali (VIA): Servizio sostenibilità ambientale valutazione strategica e sistemi informativi (SVASI) Servizio tutela della natura e politiche forestali (TNPF) Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio (TAT) Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza ambientale Servizio antincendi e logistica Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Nuoro
Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica
Direzione generale enti locali e finanze Servizio demanio e patrimonio e autonomie locali di Nuoro e Oristano Servizio politiche di valorizzazione del demanio e patrimonio immobiliare regionale, finanze e supporti direzionali Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia Servizio pianificazione paesaggistica e urbanistica Servizio tutela del paesaggio Sardegna centrale
Assessorato dell'industria
Direzione generale dell'industria Servizio per le politiche di sviluppo attività produttive, ricerca industriale e innovazione tecnologica Servizio energia ed economia verde Servizio attività estrattive e recupero ambientale
Assessorato dei lavori pubblici
Direzione generale dei lavori pubblici Servizio del Genio civile di Nuoro (GCN) Servizio infrastrutture di trasporto e sicurezza stradale (STS) llpp.sts@pec.regione.sardegna.it Servizio opere idriche e idrogeologiche (SOI)
Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio
Centro regionale di programmazione Gruppo di Lavoro Sviluppo locale e approccio territoriale integrato Gruppo di Lavoro Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici Unità di progetto di coordinamento tecnico per la programmazione unitaria
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport
Direzione generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport Servizio patrimonio culturale, editoria e informazione
Assessorato dei trasporti
Direzione generale dei trasporti Servizio per il trasporto pubblico locale terrestre Servizio per le infrastrutture, la pianificazione strategica e gli investimenti nei trasporti
Assessorato del turismo, artigianato e commercio
Direzione generale del turismo, artigianato e commercio

<i>Soggetti competenti</i>
Ente acque della Sardegna (Enas)
Direzione generale
Agenzia conservatoria delle coste della Sardegna
Direzione generale
Agenzia per la ricerca in agricoltura (Agris Sardegna)
Direzione generale
Agenzia regionale per l'attuazione dei programmi in campo agricolo e per lo sviluppo rurale (Laore)
Direzione generale
Agenzia regionale per la gestione e l'erogazione degli aiuti in agricoltura (Argea Sardegna)
Direzione generale
Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (Arpas)
Direzione generale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (Arpas)
Area tecnico-scientifica
Servizio controlli, monitoraggi e valutazione ambientale
Dipartimento di Nuoro e Ogliastra
Dipartimento geologico
Servizio idrogeologico e idrografico
Dipartimento meteo-climatico
Servizio meteorologico, agrometeorologico ed ecosistemi
Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e l'ambiente della Sardegna (FoReSTAS)
Direzione generale
Servizio antincendio, protezione civile ed autoparco
Servizio tecnico
Servizio territoriale di Nuoro
Agenzia regionale per il sostegno all'agricoltura (ARGEA)
Direzione generale
Provincia di Nuoro
Settore Gestione Ambiente e Territorio
Comune di Bitti
Area Tecnica
Comune di Lodè
Area Tecnica
Comune di Posada
Area Urbanistica
Comune di Torpè
Settore Servizio Tecnico

Affinché il processo di partecipazione abbia successo e produca risultati significativi dovrebbero essere coinvolti non solo i soggetti competenti in materia ambientale ma anche i singoli cittadini (pubblico) e le specifiche associazioni e categorie di settore (pubblico interessato). Per ciò che riguarda la VAS del Piano del Parco di Tepilora sono state individuate le associazioni e categorie di settore riportate nella tabella seguente (tabella 4).

Tabella 4 - Pubblico interessato relativo alla VAS del Piano del Parco naturale regionale di Tepilora

Associazioni ambientaliste
Legambiente Sardegna
Italia Nostra
WWF (direzione generale)
Amici della Terra - Club di Cagliari
Lipu Sardegna

Soggetti economici e ordini professionali

Sindacati
CGIL Sardegna (sede Nuoro)
CISL Sardegna (sede Nuoro)
UIL Sardegna

Associazioni di categoria
Confcommercio Nuoro
CNA-Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa
CNA Nuoro

Ordini professionali
Rete delle Professioni Tecniche della Sardegna
Ordine Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Nuoro
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori della Provincia di Nuoro
Ordine Geologi della Sardegna
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Nuoro
Ordine Nazionale dei Biologi

8.1.3 L'individuazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale

Nell'integrazione della SRSvS nella prassi della pianificazione territoriale in Sardegna, nel caso studio della VAS del Piano del Parco naturale regionale di Tepilora, gli obiettivi di sostenibilità derivano dal confronto, eventuale accorpamento e/o riformulazione tra: la selezione degli obiettivi della SRSvS considerati pertinenti al contesto di un piano territoriale, che in questo caso è il piano di un Parco, e attinenti alle dinamiche peculiari del contesto del Parco di Tepilora; gli obiettivi di sostenibilità ambientale derivanti dall'analisi ambientale. In questo modo gli obiettivi di sostenibilità includono gli indirizzi sostenibili introdotti dalla SRSvS, e ritenuti importanti da un punto di vista regionale in linea con gli indirizzi della SNSvS, e le priorità emerse dall'analisi del contesto territoriale e messe in evidenza dagli specialisti.

La tabella 5 riporta gli obiettivi della SRSvS selezionati perché ritenuti pertinenti al Piano del Parco di Tepilora a seguito del processo di valutazione illustrato nella sottosezione 4.1. Tra gli obiettivi della SRSvS l'unico ritenuto fuori contesto per il Piano di Tepilora è "migliorare la gestione delle risorse idriche anche al fine di contenere l'esposizione al rischio siccità e ondate di calore", poiché non l'area Parco non è soggetta a tale fenomeno.

Tabella 5 – Selezione degli obiettivi della SRSvS pertinenti alla pianificazione territoriale e al caso specifico del Piano del Parco di Tepilora

<i>Obiettivi della SRSvS</i>
Rafforzare la competitività delle imprese facilitando i processi di innovazione organizzativi e di prodotto sostenibili
Rendere l'offerta del settore culturale e dello spettacolo più ricca e fruibile
Migliorare la produzione, qualità e sostenibilità dei prodotti agricoli, zootecnici ed ittici ed efficientare la filiera
Ridurre la produzione e realizzare la gestione integrata dei rifiuti
Promuovere la produzione ed il consumo responsabile
Promuovere il benessere e la salute umana correlati al risanamento ambientale di suolo, aria e acqua
Realizzare il turismo sostenibile per lo sviluppo socioeconomico e la tutela della cultura e della biodiversità
Decarbonizzare l'economia delle attività umane attraverso un maggiore efficientamento dei sistemi energetici
Percorso sostenibile di “phase out” dal carbone
Ridurre l'esposizione al rischio frane e alluvioni
Ridurre l'esposizione al rischio di pubblica incolumità nelle coste
Garantire una fruizione sostenibile delle spiagge
Migliorare il sistema di prevenzione e di gestione degli incendi
Conservare la biodiversità, ripristinare e valorizzare i servizi ecosistemici
Rafforzare la mobilità sostenibile pubblica e privata
Ridurre l'impatto ambientale e rafforzare la sicurezza delle infrastrutture stradali
Creare opportunità lavorative e servizi alla popolazione nelle zone rurali per un benessere diffuso
Comunicare, educare, sensibilizzare allo sviluppo sostenibile
Valorizzare, conservare e garantire la fruibilità degli attrattori culturali, identitari e naturali
Tutelare e valorizzare il paesaggio regionale
Gestire il patrimonio soggetto ad uso civico

Gli obiettivi di sostenibilità ambientale, invece, derivano dall'analisi ambientale che rappresenta il presupposto, la condizione necessaria, di partenza, alla redazione di un piano e all'elaborazione della Valutazione ambientale strategica, endoprocedimentale al processo di pianificazione stesso. Costituisce una base conoscitiva, critica, dello stato dell'ambiente del territorio interessato all'attuazione del piano e si esplicita attraverso la scomposizione dell'ambito territoriale in componenti ambientali, definendo per ognuna di queste delle schede di analisi ambientale opportunamente impostate.

Nel caso dell'analisi ambientale del Piano del Parco di Tepilora sono state individuate 12 componenti ambientali da analizzare, come riportate nella tabella 6.

Tabella 6 – Le componenti ambientali individuate per la VAS del Piano naturale regionale di Tepilora

<i>Componenti ambientali</i>
Aria
Acqua
Flora, fauna e biodiversità
Sistema agro-forestale
Suolo e geomorfologia
Paesaggio e patrimonio storico-culturale
Sistema insediativo
Attività produttive, ricreative e divulgative
Mobilità e accessibilità

Definite le componenti, l'analisi si articola, previa descrizione di ogni componente, per tematismi, a loro volta scissi per aspetti, descritti con l'aiuto di analisi quantitative, tabelle, cartografia e quantificati attraverso l'uso di specifici indicatori. L'analisi ambientale permette di effettuare uno studio critico dei potenziali punti di forza (strenghts), punti di debolezza (weaknesses), opportunità (opportunities), rischi (threats). I punti di forza e i punti di debolezza sono, nell'ambito dell'analisi ambientale di una valutazione inerente all'elaborazione di un piano territoriale, l'insieme delle questioni di contesto, endogene, che fanno parte integrante del sistema in oggetto e sui quali è possibile intervenire prevedendo specifici interventi e azioni. I primi hanno un'influenza positiva sull'ambiente; i secondi hanno un'influenza negativa. Le opportunità e i rischi sono fattori esogeni con carattere di invarianza rispetto allo studio in corso, sono esterni al contesto di analisi e di attuazione del piano e possono condizionarlo, ma non è possibile intervenire modificandoli. I primi hanno un'influenza positiva e possono aiutare il contesto a sviluppare le potenzialità del territorio inespresse; i secondi hanno un'influenza negativa della quale occorre prevedere possibili impatti e ripercussioni sul contesto. I punti di forza e di debolezza, le opportunità e i rischi vengono sintetizzati e raccolti nell'analisi SWOT. Dall'analisi SWOT sono dedotti l'insieme degli obiettivi di sostenibilità ambientale. La tabella 7 riporta il modello di scheda di analisi ambientale utilizzata compresa di analisi SWOT e deduzione degli obiettivi di sostenibilità ambientale.

Tabella 7 – Il modello utilizzato per le schede di analisi ambientale

<i>Scheda n°: componente</i>	
descrizione della componente	
Tematismo n.: denominazione del tematismo	
introduzione al tematismo	
Aspetto n.: denominazione del tematismo	
indicatori, tabelle qualitative e quantitative, cartografia	
Tematismo n-esimo	
introduzione al tematismo n-esimo	
Aspetto n-esimo	
indicatori, tabelle qualitative e quantitative, cartografia	
Analisi SWOT	
Strenghts (punti di forza)	Weaknesses (punti di debolezza)
Opportunities (opportunità)	Threats (rischi)
Obiettivi di sostenibilità ambientale	
Ob_SA_1 Ob_SA_n-esimo	Criteri di sostenibilità contestualizzati

La tabella 8 riporta i 20 obiettivi di sostenibilità ambientale derivanti dall'analisi ambientale del Parco di Tepilora.

Tabella 8 – Gli obiettivi di sostenibilità ambientale derivanti dall'analisi ambientale del Parco di Tepilora

<i>Componente ambientale</i>	<i>Obiettivi di sostenibilità ambientale derivanti dall'analisi ambientale</i>
Aria	Mantenere elevati livelli di qualità dell'aria
Acqua	Mantenere elevati livelli delle acque marino e costiere Salvaguardare la qualità e quantità delle acque superficiali e sotterranee Tutelare e salvaguardare il patrimonio ambientale in riferimento al rischio idrogeologico che caratterizza le aree appartenenti al parco
Flora, fauna e biodiversità	Migliorare la fruizione attraverso la valorizzazione delle attrattività naturalistiche e paesaggistiche presenti. Salvaguardare e conservare gli habitat e le specie presenti nell'area del Parco.
Sistema agro-forestale	Valorizzare i sistemi agro-forestali tradizionali e contribuire allo sviluppo di sistemi innovativi in grado di coniugare pratiche colturali moderne con l'incremento dei servizi ecosistemici.
Suolo e geomorfologia	Salvaguardia del patrimonio geologico anche in riferimento al rischio frane. Valorizzazione e mantenimento degli elevati livelli di naturalità del territorio.
Paesaggio e patrimonio storico-culturale	Tutelare, recuperare, migliorare e connettere i tre ambiti di paesaggio presenti nel Parco di Tepilora: montano-forestale, fluviale-agricolo e costiero-umido anche a fini produttivi ed ecoturistici per lo sviluppo delle aree interne e costiere. Valorizzazione e messa a sistema del patrimonio storico-culturale, religioso, pubblico, con i relativi ambiti paesaggistici, presenti nel Parco e nei contesti vicini.
Sistema insediativo	Conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio pubblico esistente finalizzate ad una migliore fruizione delle aree del Parco Valorizzazione del patrimonio soggetto ad uso civico
Attività produttive, ricreative e divulgative	Consolidare le attività di educazione alla sostenibilità ambientale e promuovere la divulgazione delle conoscenze scientifiche e tecniche legate all'ambiente naturale, anche attraverso il coinvolgimento delle comunità locali. Sviluppo delle aree interne e costiere attraverso il rafforzamento ed il miglioramento del tessuto produttivo preesistente nel territorio del Parco e la creazione di dinamiche di interdipendenza con le attività produttive del contesto al fine di creare nuove opportunità di produzione e lavoro. Promuovere l'attrattività turistica del Parco in riferimento alla cultura della sostenibilità e di una maggiore consapevolezza ambientale.
Mobilità e accessibilità	Riorganizzazione complessiva del sistema della mobilità e accessibilità finalizzate a migliorare le condizioni di fruibilità sostenibile del Parco con riferimento alle relazioni e connessioni fisiche tra aree interne e ambiti costieri.
Impianti e reti tecnologiche	Migliorare il sistema di gestione e trattamento dei rifiuti all'interno dell'area del Parco Migliorare l'approvvigionamento elettrico con particolare attenzione all'impiego di energia prodotta da fonti rinnovabili e alla tutela del patrimonio ambientale Mantenere bassi livelli di inquinamento acustico

Gli obiettivi di sostenibilità ambientale derivanti dall'analisi ambientali vengono poi confrontati, eventualmente integrati e riformulati, a seguito di un confronto con gli obiettivi della SRSvS ritenuti pertinenti in materia di pianificazione territoriale e al contesto del piano evidenziati nella tabella 5. La tabella 9 illustra il processo di valutazione di coerenza tra, appunto, gli obiettivi della SRSvS, associati all'opportuna componente ambientale e agli obiettivi di sostenibilità ambientale derivanti dall'analisi ambientale. In caso di valutazione positiva, se l'obiettivo di sostenibilità ambientale derivante dall'analisi ambientale contiene, anche implicitamente, l'obiettivo della SRSvS associato, viene riportato così come formulato dall'analisi ambientale; nel caso in cui invece, l'obiettivo di sostenibilità ambientale derivante dall'analisi ambientale, tralasci alcuni aspetti messi in evidenza dagli obiettivi della SRSvS, e pertinenti al contesto e alla componente a cui si riferisce l'obiettivo di sostenibilità ambientale, questo subisce un'integrazione e riformulazione con l'obiettivo della SRSvS associato. La tabella 9 riporta questa valutazione.

Tabella 9 – Definizione degli obiettivi di sostenibilità, integrati alla SRSvS, del Piano del Parco di Tepilora

<i>Obiettivi della Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile</i>	<i>Componente ambientale</i>	<i>Obiettivi di sostenibilità ambientale derivanti dall'analisi ambientale</i>	<i>Valutazione di coerenza</i>	<i>Obiettivo di sostenibilità</i>
Rafforzare la competitività delle imprese facilitando i processi di innovazione organizzativi e di prodotto sostenibili	Attività economiche e ricreative	Consolidare le attività di educazione alla sostenibilità ambientale e promuovere la divulgazione delle conoscenze scientifiche e tecniche legate all'ambiente naturale, anche attraverso il coinvolgimento delle comunità locali.	Non coerente	
Rafforzare la competitività delle imprese facilitando i processi di innovazione organizzativi e di prodotto sostenibili	Attività economiche e ricreative	Sviluppo delle aree interne e costiere attraverso il rafforzamento ed il miglioramento del tessuto produttivo preesistente nel territorio del Parco e la creazione di dinamiche di interdipendenza con le attività produttive del contesto al fine di creare nuove opportunità di produzione e lavoro.	Coerente	Rafforzare e migliorare il tessuto produttivo preesistente nel territorio del Parco facilitando i processi di innovazione organizzativi e di prodotto sostenibili definendo dinamiche di interdipendenza con le attività produttive del contesto al fine di creare nuove opportunità di produzione e lavoro nelle aree interne e costiere.
Rafforzare la competitività delle imprese facilitando i processi di innovazione organizzativi e di prodotto sostenibili	Attività economiche e ricreative	Promuovere l'attrattività turistica del Parco in riferimento alla cultura della sostenibilità e di una maggiore consapevolezza ambientale.	Non coerente	

<i>Obiettivi della Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile</i>	<i>Componente ambientale</i>	<i>Obiettivi di sostenibilità ambientale derivanti dall'analisi ambientale</i>	<i>Valutazione di coerenza</i>	<i>Obiettivo di sostenibilità</i>
Rendere l'offerta del settore culturale e dello spettacolo più ricca e fruibile	Attività economiche e ricreative	Consolidare le attività di educazione alla sostenibilità ambientale e promuovere la divulgazione delle conoscenze scientifiche e tecniche legate all'ambiente naturale, anche attraverso il coinvolgimento delle comunità locali.	Coerente	Consolidare le attività di educazione alla sostenibilità e promuovere la divulgazione delle conoscenze scientifiche e tecniche legate all'ambiente, alla cultura e alle tradizioni, anche attraverso il coinvolgimento delle comunità locali.
Rendere l'offerta del settore culturale e dello spettacolo più ricca e fruibile	Attività economiche e ricreative	Sviluppo delle aree interne e costiere attraverso il rafforzamento ed il miglioramento del tessuto produttivo preesistente nel territorio del Parco e la creazione di dinamiche di interdipendenza con le attività produttive del contesto al fine di creare nuove opportunità di produzione e lavoro.	Non coerente	
Rendere l'offerta del settore culturale e dello spettacolo più ricca e fruibile	Attività economiche e ricreative	Promuovere l'attrattività turistica del Parco in riferimento alla cultura della sostenibilità e di una maggiore consapevolezza ambientale.	Coerente	Promuovere l'attrattività turistica del Parco in riferimento allo sviluppo socio economico e ad una maggiore consapevolezza culturale e ambientale.

<i>Obiettivi della Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile</i>	<i>Componente ambientale</i>	<i>Obiettivi di sostenibilità ambientale derivanti dall'analisi ambientale</i>	<i>Valutazione di coerenza</i>	<i>Obiettivo di sostenibilità</i>
Rendere l'offerta del settore culturale e dello spettacolo più ricca e fruibile	Paesaggio e beni storico-culturali	Tutelare, recuperare, migliorare e connettere i tre ambiti di paesaggio presenti nel Parco di Tepilora: montano-forestale, fluviale-agricolo e costiero-umido anche a fini produttivi ed ecoturistici per lo sviluppo delle aree interne e costiere;	Non coerente	
Rendere l'offerta del settore culturale e dello spettacolo più ricca e fruibile	Paesaggio e beni storico-culturali	Valorizzazione e messa a sistema del patrimonio storico-culturale, religioso, pubblico, con i relativi ambiti paesaggistici, presenti nel Parco e nei contesti vicini.	Coerente	Valorizzazione e messa a sistema del patrimonio storico-culturale, religioso, pubblico, con i relativi ambiti paesaggistici, presenti nel Parco e nei contesti vicini.
Migliorare la produzione, qualità e sostenibilità dei prodotti agricoli, zootecnici ed it-tici ed efficientare la filiera	Attività economiche e ricreative	Consolidare le attività di educazione alla sostenibilità ambientale e promuovere la divulgazione delle conoscenze scientifiche e tecniche legate all'ambiente naturale, anche attraverso il coinvolgimento delle comunità locali.	Non coerente	
Migliorare la produzione, qualità e sostenibilità dei prodotti agricoli, zootecnici ed it-tici ed efficientare la filiera	Attività economiche e ricreative	Sviluppo delle aree interne e costiere attraverso il rafforzamento ed il miglioramento del tessuto produttivo preesistente nel territorio del Parco e la creazione di dinamiche di interdipendenza con le attività produttive del contesto al fine di creare nuove opportunità di produzione e lavoro.	Coerente	Rafforzare e migliorare il tessuto produttivo preesistente nel territorio del Parco facilitando i processi di innovazione organizzativi e di prodotto sostenibili definendo dinamiche di interdipendenza con le attività produttive del contesto al fine di creare

<i>Obiettivi della Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile</i>	<i>Componente ambientale</i>	<i>Obiettivi di sostenibilità ambientale derivanti dall'analisi ambientale</i>	<i>Valutazione di coerenza</i>	<i>Obiettivo di sostenibilità</i>
				nuove opportunità di produzione e lavoro nelle aree interne e costiere.
Migliorare la produzione, qualità e sostenibilità dei prodotti agricoli, zootecnici ed it-tici ed efficientare la filiera	Attività economiche e ricreative	Promuovere l'attrattività turistica del Parco in riferimento alla cultura della sostenibilità e di una maggiore consapevolezza ambientale.	Non coerente	
Ridurre la produzione e realizzare la gestione integrata dei rifiuti	Impianti e reti tecnologiche	Migliorare il sistema di gestione e trattamento dei rifiuti all'interno dell'area del Parco	Coerente	Migliorare il sistema di gestione e trattamento dei rifiuti all'interno dell'area del Parco
Ridurre la produzione e realizzare la gestione integrata dei rifiuti	Impianti e reti tecnologiche	Migliorare l'approvvigionamento elettrico con particolare attenzione all'impiego di energia prodotta da fonti rinnovabili e alla tutela del patrimonio ambientale	Non coerente	
Ridurre la produzione e realizzare la gestione integrata dei rifiuti	Impianti e reti tecnologiche	Mantenere bassi livelli di inquinamento acustico	Non coerente	

<i>Obiettivi della Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile</i>	<i>Componente ambientale</i>	<i>Obiettivi di sostenibilità ambientale derivanti dall'analisi ambientale</i>	<i>Valutazione di coerenza</i>	<i>Obiettivo di sostenibilità</i>
Promuovere la produzione ed il consumo responsabile	Attività produttive e ricreative	Consolidare le attività di educazione alla sostenibilità ambientale e promuovere la divulgazione delle conoscenze scientifiche e tecniche legate all'ambiente naturale, anche attraverso il coinvolgimento delle comunità locali.	Non coerente	
Promuovere la produzione ed il consumo responsabile	Attività produttive e ricreative	Sviluppo delle aree interne e costiere attraverso il rafforzamento ed il miglioramento del tessuto produttivo preesistente nel territorio del Parco e la creazione di dinamiche di interdipendenza con le attività produttive del contesto al fine di creare nuove opportunità di produzione e lavoro.	Coerente	Rafforzare e migliorare il tessuto produttivo preesistente nel territorio del Parco facilitando i processi di innovazione organizzativi e di prodotto sostenibili definendo dinamiche di interdipendenza con le attività produttive del contesto al fine di creare nuove opportunità di produzione e lavoro nelle aree interne e costiere.
Promuovere la produzione ed il consumo responsabile	Attività produttive e ricreative	Promuovere l'attrattività turistica del Parco in riferimento alla cultura della sostenibilità e di una maggiore consapevolezza ambientale.	Non coerente	

<i>Obiettivi della Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile</i>	<i>Componente ambientale</i>	<i>Obiettivi di sostenibilità ambientale derivanti dall'analisi ambientale</i>	<i>Valutazione di coerenza</i>	<i>Obiettivo di sostenibilità</i>
Promuovere la produzione ed il consumo responsabile	Sistema agro-forestale	Valorizzare i sistemi agro-forestali tradizionali e contribuire allo sviluppo di sistemi innovativi in grado di coniugare pratiche culturali moderne con l'incremento dei servizi ecosistemici.	Coerente	Valorizzare i sistemi agro-forestali tradizionali e contribuire allo sviluppo di sistemi innovativi in grado di coniugare pratiche culturali moderne con l'incremento dei servizi ecosistemici.
Promuovere il benessere e la salute umana correlati al risanamento ambientale di suolo, aria e acqua	Suolo	Salvaguardia del patrimonio geologico anche in riferimento al rischio frane	Non coerente	
Promuovere il benessere e la salute umana correlati al risanamento ambientale di suolo, aria e acqua	Suolo	Valorizzazione e mantenimento degli elevati livelli di naturalità del territorio	Coerente	Promuovere il benessere e la salute umana attraverso la valorizzazione e il mantenimento degli elevati livelli di naturalità del territorio.
Promuovere il benessere e la salute umana correlati al risanamento ambientale di suolo, aria e acqua	Aria	Mantenere elevati livelli di qualità dell'aria	Coerente	Promuovere il benessere e la salute umana attraverso la valorizzazione e il mantenimento degli elevati livelli di qualità dell'aria.
Promuovere il benessere e la salute umana correlati al risanamento ambientale di suolo, aria e acqua	Acqua	Mantenere elevati livelli delle acque marine e costiere	Coerente	Promuovere il benessere e la salute umana attraverso il mantenimento di elevati livelli di qualità delle acque marine e costiere.

<i>Obiettivi della Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile</i>	<i>Componente ambientale</i>	<i>Obiettivi di sostenibilità ambientale derivanti dall'analisi ambientale</i>	<i>Valutazione di coerenza</i>	<i>Obiettivo di sostenibilità</i>
Promuovere il benessere e la salute umana correlati al risanamento ambientale di suolo, aria e acqua	Acqua	Salvaguardare la qualità e quantità delle acque superficiali e sotterranee	Coerente	Salvaguardare la qualità e quantità delle acque superficiali e sotterranee in relazione al benessere e alla salute umana.
Promuovere il benessere e la salute umana correlati al risanamento ambientale di suolo, aria e acqua	Acqua	Tutelare e salvaguardare il patrimonio ambientale in riferimento al rischio idrogeologico che caratterizza le aree appartenenti al parco	Non coerente	
Realizzare il turismo sostenibile per lo sviluppo socioeconomico e la tutela della cultura e della biodiversità	Attività produttive e ricreative	Consolidare le attività di educazione alla sostenibilità ambientale e promuovere la divulgazione delle conoscenze scientifiche e tecniche legate all'ambiente naturale, anche attraverso il coinvolgimento delle comunità locali.	Non coerente	
Realizzare il turismo sostenibile per lo sviluppo socioeconomico e la tutela della cultura e della biodiversità	Attività produttive e ricreative	Sviluppo delle aree interne e costiere attraverso il rafforzamento ed il miglioramento del tessuto produttivo preesistente nel territorio del Parco e la creazione di dinamiche di interdipendenza con le attività produttive del contesto al fine di creare nuove opportunità di produzione e lavoro.	Non coerente	

<i>Obiettivi della Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile</i>	<i>Componente ambientale</i>	<i>Obiettivi di sostenibilità ambientale derivanti dall'analisi ambientale</i>	<i>Valutazione di coerenza</i>	<i>Obiettivo di sostenibilità</i>
Realizzare il turismo sostenibile per lo sviluppo socioeconomico e la tutela della cultura e della biodiversità	Attività produttive e ricreative	Promuovere l'attrattività turistica del Parco in riferimento alla cultura della sostenibilità e di una maggiore consapevolezza ambientale.	Coerente	Promuovere l'attrattività turistica del Parco in riferimento allo sviluppo socio economico e ad una maggiore consapevolezza culturale e ambientale.
Realizzare il turismo sostenibile per lo sviluppo socioeconomico e la tutela della cultura e della biodiversità	Flora, fauna e biodiversità	Migliorare la fruizione attraverso la valorizzazione delle attrattività naturalistiche e paesaggistiche presenti.	Coerente	Valorizzare le attrattività naturalistiche e paesaggistiche presenti nel Parco attraverso la promozione, il miglioramento e la regolazione della fruibilità sostenibile del territorio
Realizzare il turismo sostenibile per lo sviluppo socioeconomico e la tutela della cultura e della biodiversità	Flora, fauna e biodiversità	Salvaguardare e conservare gli habitat e le specie presenti nell'area del Parco.	Coerente	Tutelare la biodiversità e salvaguardare e conservare gli habitat e le specie presenti nell'area del Parco
Realizzare il turismo sostenibile per lo sviluppo socioeconomico e la tutela della cultura e della biodiversità	Paesaggio e patrimonio storico-culturale	Tutelare, recuperare, migliorare e connettere i tre ambiti di paesaggio presenti nel Parco di Tepilora: montano-forestale, fluviale-agricolo e costiero-umido anche a fini produttivi ed ecoturistici per lo sviluppo delle aree interne e costiere;	Coerente	Tutelare, recuperare, migliorare e connettere i tre ambiti di paesaggio presenti nel Parco di Tepilora: montano-forestale, fluviale-agricolo e costiero-umido anche a fini produttivi ed ecoturistici per lo sviluppo delle aree interne e costiere;
Realizzare il turismo sostenibile per lo sviluppo socioeconomico e la tutela della cultura e della biodiversità	Paesaggio e patrimonio storico-culturale	Valorizzazione e messa a sistema del patrimonio storico-culturale, religioso, pubblico, con i relativi ambiti paesaggistici, presenti nel Parco e nei contesti vicini.	Coerente	Valorizzazione e messa a sistema del patrimonio storico-culturale, religioso, pubblico, con i relativi

<i>Obiettivi della Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile</i>	<i>Componente ambientale</i>	<i>Obiettivi di sostenibilità ambientale derivanti dall'analisi ambientale</i>	<i>Valutazione di coerenza</i>	<i>Obiettivo di sostenibilità</i>
				ambiti paesaggistici, presenti nel Parco e nei contesti vicini.
Decarbonizzare l'economia delle attività umane attraverso un maggiore efficientamento dei sistemi energetici	Impianti e reti tecnologiche	Migliorare il sistema di gestione e trattamento dei rifiuti all'interno dell'area del Parco	Non coerente	
Decarbonizzare l'economia delle attività umane attraverso un maggiore efficientamento dei sistemi energetici	Impianti e reti tecnologiche	Migliorare l'approvvigionamento elettrico con particolare attenzione all'impiego di energia prodotta da fonti rinnovabili e alla tutela del patrimonio ambientale	Coerente	Migliorare l'approvvigionamento elettrico e l'efficientamento dei sistemi energetici con particolare attenzione all'impiego di energia prodotta da fonti rinnovabili e alla tutela del patrimonio ambientale
Decarbonizzare l'economia delle attività umane attraverso un maggiore efficientamento dei sistemi energetici	Impianti e reti tecnologiche	Mantenere bassi livelli di inquinamento acustico	Non coerente	
Percorso sostenibile di "phase out" dal carbone	Impianti e reti tecnologiche	Migliorare il sistema di gestione e trattamento dei rifiuti all'interno dell'area del Parco	Non coerente	

<i>Obiettivi della Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile</i>	<i>Componente ambientale</i>	<i>Obiettivi di sostenibilità ambientale derivanti dall'analisi ambientale</i>	<i>Valutazione di coerenza</i>	<i>Obiettivo di sostenibilità</i>
Percorso sostenibile di "phase out" dal carbone	Impianti e reti tecnologiche	Migliorare l'approvvigionamento elettrico con particolare attenzione all'impiego di energia prodotta da fonti rinnovabili e alla tutela del patrimonio ambientale	Coerente	Migliorare l'approvvigionamento elettrico e l'efficiamento dei sistemi energetici con particolare attenzione all'impiego di energia prodotta da fonti rinnovabili e alla tutela del patrimonio ambientale
Percorso sostenibile di "phase out" dal carbone	Impianti e reti tecnologiche	Mantenere bassi livelli di inquinamento acustico	Non coerente	
Ridurre l'esposizione al rischio frane e alluvioni	Acqua	Mantenere elevati livelli delle acque marino e costiere	Non coerente	
Ridurre l'esposizione al rischio frane e alluvioni	Acqua	Salvaguardare la qualità e quantità delle acque superficiali e sotterranee	Non coerente	
Ridurre l'esposizione al rischio frane e alluvioni	Acqua	Tutelare e salvaguardare il patrimonio ambientale in riferimento al rischio idrogeologico che caratterizza le aree appartenenti al parco	Coerente	Tutelare e salvaguardare il patrimonio ambientale in riferimento al rischio idrogeologico anche al fine di ridurre l'esposizione delle popolazioni al rischio alluvioni.

<i>Obiettivi della Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile</i>	<i>Componente ambientale</i>	<i>Obiettivi di sostenibilità ambientale derivanti dall'analisi ambientale</i>	<i>Valutazione di coerenza</i>	<i>Obiettivo di sostenibilità</i>
Ridurre l'esposizione al rischio frane e alluvioni	Suolo	Salvaguardia del patrimonio geologico anche in riferimento al rischio frane	Coerente	Salvaguardare il patrimonio geologico anche al fine di ridurre l'esposizione delle popolazioni al rischio frane.
Ridurre l'esposizione al rischio frane e alluvioni	Suolo	Valorizzazione e mantenimento degli elevati livelli di naturalità del territorio	Non coerente	
Ridurre l'esposizione al rischio di pubblica incolumità nelle coste	Suolo	Salvaguardia del patrimonio geologico anche in riferimento al rischio frane	Coerente	Salvaguardare il patrimonio geologico anche al fine di ridurre l'esposizione delle popolazioni al rischio frane.
Ridurre l'esposizione al rischio di pubblica incolumità nelle coste	Suolo	Valorizzazione e mantenimento degli elevati livelli di naturalità del territorio	Non coerente	
Ridurre l'esposizione al rischio di pubblica incolumità nelle coste	Acqua	Mantenere elevati livelli delle acque marino e costiere	Non coerente	
Ridurre l'esposizione al rischio di pubblica incolumità nelle coste	Acqua	Salvaguardare la qualità e quantità delle acque superficiali e sotterranee	Non coerente	

<i>Obiettivi della Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile</i>	<i>Componente ambientale</i>	<i>Obiettivi di sostenibilità ambientale derivanti dall'analisi ambientale</i>	<i>Valutazione di coerenza</i>	<i>Obiettivo di sostenibilità</i>
Ridurre l'esposizione al rischio di pubblica incolumità nelle coste	Acqua	Tutelare e salvaguardare il patrimonio ambientale in riferimento al rischio idrogeologico che caratterizza le aree appartenenti al parco	Coerente	Tutelare e salvaguardare il patrimonio ambientale in riferimento al rischio idrogeologico anche al fine di ridurre l'esposizione delle popolazioni al rischio alluvioni.
Garantire una fruizione sostenibile delle spiagge	Flora, fauna, biodiversità	Migliorare la fruizione attraverso la valorizzazione delle attrattività naturalistiche e paesaggistiche presenti.	Coerente	Valorizzare le attrattività naturalistiche e paesaggistiche presenti nel Parco attraverso la promozione, il miglioramento e la regolazione della fruibilità sostenibile del territorio
Garantire una fruizione sostenibile delle spiagge	Flora, fauna, biodiversità	Salvaguardare e conservare gli habitat e le specie presenti nell'area del Parco.	Coerente	Tutelare la biodiversità e salvaguardare e conservare gli habitat e le specie presenti nell'area del Parco
Garantire una fruizione sostenibile delle spiagge	Attività produttive e ricreative	Consolidare le attività di educazione alla sostenibilità ambientale e promuovere la divulgazione delle conoscenze scientifiche e tecniche legate all'ambiente naturale, anche attraverso il coinvolgimento delle comunità locali.	Non coerente	

<i>Obiettivi della Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile</i>	<i>Componente ambientale</i>	<i>Obiettivi di sostenibilità ambientale derivanti dall'analisi ambientale</i>	<i>Valutazione di coerenza</i>	<i>Obiettivo di sostenibilità</i>
Garantire una fruizione sostenibile delle spiagge	Attività produttive e ricreative	Sviluppo delle aree interne e costiere attraverso il rafforzamento ed il miglioramento del tessuto produttivo preesistente nel territorio del Parco e la creazione di dinamiche di interdipendenza con le attività produttive del contesto al fine di creare nuove opportunità di produzione e lavoro.	Non coerente	
Garantire una fruizione sostenibile delle spiagge	Attività produttive e ricreative	Promuovere l'attrattività turistica del Parco in riferimento alla cultura della sostenibilità e di una maggiore consapevolezza ambientale.	Coerente	Promuovere l'attrattività turistica del Parco in riferimento allo sviluppo socio economico e ad una maggiore consapevolezza culturale e ambientale.
Garantire una fruizione sostenibile delle spiagge	Mobilità e accessibilità	Riorganizzazione complessiva del sistema della mobilità e accessibilità finalizzate a migliorare le condizioni di fruibilità sostenibile del Parco con riferimento alle relazioni e connessioni fisiche tra aree interne e ambiti costieri.	Coerente	Riorganizzazione complessiva del sistema della mobilità e accessibilità finalizzate a migliorare le condizioni di fruibilità sostenibile del Parco con riferimento alle relazioni e connessioni fisiche tra aree interne e ambiti costieri.

<i>Obiettivi della Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile</i>	<i>Componente ambientale</i>	<i>Obiettivi di sostenibilità ambientale derivanti dall'analisi ambientale</i>	<i>Valutazione di coerenza</i>	<i>Obiettivo di sostenibilità</i>
Migliorare il sistema di prevenzione e di gestione degli incendi	Obiettivo trasversale, riferito a tutte le componenti		Coerente	Migliorare il sistema di prevenzione, prevenzione e gestione degli incendi attraverso l'analisi ed il contrasto dei fattori relativi all'innesco e allo sviluppo degli stessi.
Rendere gli strumenti di pianificazione coerenti con le politiche di adattamento ai cambiamenti climatici	Obiettivo trasversale, riferito a tutte le componenti			
Conservare la biodiversità, ripristinare e valorizzare i servizi ecosistemici	Flora, fauna e biodiversità	Migliorare la fruizione attraverso la valorizzazione delle attrattività naturalistiche e paesaggistiche presenti.	Coerente	Valorizzare le attrattività naturalistiche e paesaggistiche presenti nel Parco attraverso la promozione, il miglioramento e la regolazione della fruibilità sostenibile del territorio
Conservare la biodiversità, ripristinare e valorizzare i servizi ecosistemici	Flora, fauna e biodiversità	Salvaguardare e conservare gli habitat e le specie presenti nell'area del Parco.	Coerente	Tutelare la biodiversità e salvaguardare e conservare gli habitat e le specie presenti nell'area del Parco
Conservare la biodiversità, ripristinare e valorizzare i servizi ecosistemici	Sistema agro-forestale	Valorizzare i sistemi agro-forestali tradizionali e contribuire allo sviluppo di sistemi innovativi in grado di coniugare pratiche culturali moderne con l'incremento dei servizi ecosistemici.	Coerente	Valorizzare i sistemi agro-forestali tradizionali e contribuire allo sviluppo di sistemi innovativi in grado di coniugare pratiche culturali moderne con l'incremento dei servizi ecosistemici.

<i>Obiettivi della Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile</i>	<i>Componente ambientale</i>	<i>Obiettivi di sostenibilità ambientale derivanti dall'analisi ambientale</i>	<i>Valutazione di coerenza</i>	<i>Obiettivo di sostenibilità</i>
Rafforzare la mobilità sostenibile pubblica e privata	Mobilità e accessibilità	Riorganizzazione complessiva del sistema della mobilità e accessibilità finalizzate a migliorare le condizioni di fruibilità sostenibile del Parco con riferimento alle relazioni e connessioni fisiche tra aree interne e ambiti costieri.	Coerente	Riorganizzazione complessiva del sistema della mobilità e accessibilità finalizzate a migliorare le condizioni di fruibilità sostenibile del Parco con riferimento alle relazioni e connessioni fisiche tra aree interne e ambiti costieri.
Ridurre l'impatto ambientale e rafforzare la sicurezza delle infrastrutture stradali	Mobilità e accessibilità	Riorganizzazione complessiva del sistema della mobilità e accessibilità finalizzate a migliorare le condizioni di fruibilità sostenibile del Parco con riferimento alle relazioni e connessioni fisiche tra aree interne e ambiti costieri.	Coerente	Riorganizzazione complessiva del sistema della mobilità e accessibilità finalizzate a migliorare le condizioni di fruibilità sostenibile del Parco con riferimento alle relazioni e connessioni fisiche tra aree interne e ambiti costieri.
Ridurre l'impatto ambientale e rafforzare la sicurezza delle infrastrutture stradali	Impianti e reti tecnologiche	Migliorare il sistema di gestione e trattamento dei rifiuti all'interno dell'area del Parco	Non coerente	
Ridurre l'impatto ambientale e rafforzare la sicurezza delle infrastrutture stradali	Impianti e reti tecnologiche	Migliorare l'approvvigionamento elettrico con particolare attenzione all'impiego di energia prodotta da fonti rinnovabili e alla tutela del patrimonio ambientale	Non coerente	

<i>Obiettivi della Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile</i>	<i>Componente ambientale</i>	<i>Obiettivi di sostenibilità ambientale derivanti dall'analisi ambientale</i>	<i>Valutazione di coerenza</i>	<i>Obiettivo di sostenibilità</i>
Ridurre l'impatto ambientale e rafforzare la sicurezza delle infrastrutture stradali	Impianti e reti tecnologiche	Mantenere bassi livelli di inquinamento acustico	Coerente	Mantenere bassi livelli di inquinamento acustico anche in riferimento alle infrastrutture stradali
Creare opportunità lavorative e servizi alla popolazione nelle zone rurali per un benessere diffuso	Assetto insediativo	Conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio pubblico esistente finalizzate ad una migliore fruizione delle aree del Parco	Coerente	Conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio pubblico esistente finalizzate ad una migliore fruizione e vivibilità delle aree del Parco
Creare opportunità lavorative e servizi alla popolazione nelle zone rurali per un benessere diffuso	Paesaggio e patrimonio storico-culturale	Tutelare, recuperare, migliorare e connettere i tre ambiti di paesaggio presenti nel Parco di Tepilora: montano-forestale, fluviale-agricolo e costiero-umido anche a fini produttivi ed ecoturistici per lo sviluppo delle aree interne e costiere;	Coerente	Tutelare, recuperare, migliorare e connettere i tre ambiti di paesaggio presenti nel Parco di Tepilora: montano-forestale, fluviale-agricolo e costiero-umido anche a fini produttivi ed ecoturistici per lo sviluppo delle aree interne e costiere;
Creare opportunità lavorative e servizi alla popolazione nelle zone rurali per un benessere diffuso	Paesaggio e patrimonio storico-culturale	Valorizzazione e messa a sistema del patrimonio storico-culturale, religioso, pubblico, con i relativi ambiti paesaggistici, presenti nel Parco e nei contesti vicini.	Coerente	Valorizzazione e messa a sistema del patrimonio storico-culturale, religioso, pubblico, con i relativi ambiti paesaggistici, presenti nel Parco e nei contesti vicini.

<i>Obiettivi della Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile</i>	<i>Componente ambientale</i>	<i>Obiettivi di sostenibilità ambientale derivanti dall'analisi ambientale</i>	<i>Valutazione di coerenza</i>	<i>Obiettivo di sostenibilità</i>
Comunicare, educare, sensibilizzare allo sviluppo sostenibile	Attività produttive e ricreative	Consolidare le attività di educazione alla sostenibilità ambientale e promuovere la divulgazione delle conoscenze scientifiche e tecniche legate all'ambiente naturale, anche attraverso il coinvolgimento delle comunità locali.	Coerente	Consolidare le attività di educazione alla sostenibilità e promuovere la divulgazione delle conoscenze scientifiche e tecniche legate all'ambiente, alla cultura e alle tradizioni, anche attraverso il coinvolgimento delle comunità locali.
Comunicare, educare, sensibilizzare allo sviluppo sostenibile	Attività produttive e ricreative	Sviluppo delle aree interne e costiere attraverso il rafforzamento ed il miglioramento del tessuto produttivo preesistente nel territorio del Parco e la creazione di dinamiche di interdipendenza con le attività produttive del contesto al fine di creare nuove opportunità di produzione e lavoro.	Non coerente	
Comunicare, educare, sensibilizzare allo sviluppo sostenibile	Attività produttive e ricreative	Promuovere l'attrattività turistica del Parco in riferimento alla cultura della sostenibilità e di una maggiore consapevolezza ambientale.	Non coerente	

<i>Obiettivi della Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile</i>	<i>Componente ambientale</i>	<i>Obiettivi di sostenibilità ambientale derivanti dall'analisi ambientale</i>	<i>Valutazione di coerenza</i>	<i>Obiettivo di sostenibilità</i>
Valorizzare, conservare e garantire la fruibilità degli attrattori culturali, identitari e naturali	Paesaggio e beni storico-culturali	Tutelare, recuperare, migliorare e connettere i tre ambiti di paesaggio presenti nel Parco di Tepilora: montano-forestale, fluviale-agricolo e costiero-umido anche a fini produttivi ed ecoturistici per lo sviluppo delle aree interne e costiere;	Coerente	Tutelare, recuperare, migliorare e connettere i tre ambiti di paesaggio presenti nel Parco di Tepilora: montano-forestale, fluviale-agricolo e costiero-umido anche a fini produttivi ed ecoturistici per lo sviluppo delle aree interne e costiere;
Valorizzare, conservare e garantire la fruibilità degli attrattori culturali, identitari e naturali	Paesaggio e beni storico-culturali	Valorizzazione e messa a sistema del patrimonio storico-culturale, religioso, pubblico, con i relativi ambiti paesaggistici, presenti nel Parco e nei contesti vicini.	Coerente	Valorizzazione e messa a sistema del patrimonio storico-culturale, religioso, pubblico, con i relativi ambiti paesaggistici, presenti nel Parco e nei contesti vicini.
Tutelare e valorizzare il paesaggio regionale	Paesaggio e beni storico-culturali	Tutelare, recuperare, migliorare e connettere i tre ambiti di paesaggio presenti nel Parco di Tepilora: montano-forestale, fluviale-agricolo e costiero-umido anche a fini produttivi ed ecoturistici per lo sviluppo delle aree interne e costiere;	Coerente	Tutelare, recuperare, migliorare e connettere i tre ambiti di paesaggio presenti nel Parco di Tepilora: montano-forestale, fluviale-agricolo e costiero-umido anche a fini produttivi ed ecoturistici per lo sviluppo delle aree interne e costiere;
Tutelare e valorizzare il paesaggio regionale	Paesaggio e beni storico-culturali	Valorizzazione e messa a sistema del patrimonio storico-culturale, religioso, pubblico, con i relativi ambiti paesaggistici, presenti nel Parco e nei contesti vicini.	Coerente	Valorizzazione e messa a sistema del patrimonio storico-culturale, religioso, pubblico, con i relativi ambiti paesaggistici, presenti nel Parco e nei contesti vicini.

<i>Obiettivi della Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile</i>	<i>Componente ambientale</i>	<i>Obiettivi di sostenibilità ambientale derivanti dall'analisi ambientale</i>	<i>Valutazione di coerenza</i>	<i>Obiettivo di sostenibilità</i>
Gestire il patrimonio soggetto ad uso civico	Assetto insediativo	Conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio pubblico esistente finalizzate ad una migliore fruizione delle aree del Parco	Non coerente	
Gestire il patrimonio soggetto ad uso civico	Assetto insediativo	Valorizzazione del patrimonio soggetto ad uso civico	Coerente	Valorizzazione del patrimonio soggetto ad uso civico

Gli obiettivi di sostenibilità così definiti risultano integrati alla SRSvS, in linea con le disposizioni dell'Art. 34 del D.Lgs. n.152/2006 e concorrono alla costruzione del Quadro logico di cui rappresentano la spina dorsale di un sistema radicalizzato nel contesto ambientale a cui si riferiscono. Infatti, in relazione agli obiettivi di sostenibilità, nel Quadro logico sono da considerarsi gli obiettivi di coerenza esterna e gli obiettivi specifici di piano con le azioni associate. La tabella 10 riporta l'elenco degli obiettivi di sostenibilità integrati alla SRSvS:

Tabella 10 – Elenco degli obiettivi di sostenibilità ambientale della VAS del Piano del Parco di Tepilora

<i>Componente ambientale</i>	<i>Obiettivi di sostenibilità ambientale derivanti dall'analisi ambientale</i>
Aria	Promuovere il benessere e la salute umana attraverso la valorizzazione e il mantenimento degli elevati livelli di qualità dell'aria.
Acqua	Promuovere il benessere e la salute umana attraverso il mantenimento di elevati livelli di qualità delle acque marine e costiere. Salvaguardare la qualità e quantità delle acque superficiali e sotterranee in relazione al benessere e alla salute umana. Tutelare e salvaguardare il patrimonio ambientale in riferimento al rischio idrogeologico anche al fine di ridurre l'esposizione delle popolazioni al rischio alluvioni.
Flora, fauna e biodiversità	Valorizzare le attrattività naturalistiche e paesaggistiche presenti nel Parco attraverso la promozione, il miglioramento e la regolazione della fruibilità sostenibile del territorio. Tutelare la biodiversità e salvaguardare e conservare gli habitat e le specie presenti nell'area del Parco.
Sistema agro-forestale	Valorizzare i sistemi agro-forestali tradizionali e contribuire allo sviluppo di sistemi innovativi in grado di coniugare pratiche culturali moderne con l'incremento dei servizi ecosistemici.
Suolo e geomorfologia	Salvaguardare il patrimonio geologico anche al fine di ridurre l'esposizione delle popolazioni al rischio frane. Promuovere il benessere e la salute umana attraverso la valorizzazione e il mantenimento degli elevati livelli di naturalità del territorio.
Paesaggio e patrimonio storico-culturale	Tutelare, recuperare, migliorare e connettere i tre ambiti di paesaggio presenti nel Parco di Tepilora: montano-forestale, fluviale-agricolo e costiero-umido anche a fini produttivi ed ecoturistici per lo sviluppo delle aree interne e costiere. Valorizzazione e messa a sistema del patrimonio storico-culturale, religioso, pubblico, con i relativi ambiti paesaggistici, presenti nel Parco e nei contesti vicini.
Sistema insediativo	Conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio pubblico esistente finalizzate ad una migliore fruizione e vivibilità delle aree del Parco. Valorizzazione del patrimonio soggetto ad uso civico
Attività produttive, ricreative e divulgative	Consolidare le attività di educazione alla sostenibilità e promuovere la divulgazione delle conoscenze scientifiche e tecniche legate all'ambiente, alla cultura e alle tradizioni, anche attraverso il coinvolgimento delle comunità locali. Rafforzare e migliorare il tessuto produttivo preesistente nel territorio del Parco facilitando i processi di innovazione organizzativi e di prodotto sostenibili definendo dinamiche di interdipendenza con le attività produttive del contesto al fine di creare nuove opportunità di produzione e lavoro nelle aree interne e costiere. Promuovere l'attrattività turistica del Parco in riferimento allo sviluppo socio economico e ad una maggiore consapevolezza culturale e ambientale.

<i>Componente ambientale</i>	<i>Obiettivi di sostenibilità ambientale derivanti dall'analisi ambientale</i>
Mobilità e accessibilità	Riorganizzazione complessiva del sistema della mobilità e accessibilità finalizzate a migliorare le condizioni di fruibilità sostenibile del Parco con riferimento alle relazioni e connessioni fisiche tra aree interne e ambiti costieri.
Impianti e reti tecnologiche	Migliorare il sistema di gestione e trattamento dei rifiuti all'interno dell'area del Parco. Migliorare l'approvvigionamento elettrico e l'efficientamento dei sistemi energetici con particolare attenzione all'impiego di energia prodotta da fonti rinnovabili e alla tutela del patrimonio ambientale. Mantenere bassi livelli di inquinamento acustico anche in riferimento alle infrastrutture stradali.

8.1.4 L'analisi della coerenza esterna

La definizione degli obiettivi di coerenza esterna parte dall'individuazione del quadro programmatico e pianificatorio di riferimento ossia dalla ricerca e dall'analisi di tutti gli strumenti di pianificazione e programmazione economica, sociale e territoriale, di livello regionale, provinciale, comunale e locale che risultino rilevanti per il territorio del Parco. Lo scopo è di individuare un sistema di obiettivi coerenti con le strategie perseguibili dal Piano.

L'analisi è strutturata in tre fasi, come segue:

- per ciascun piano o programma del quadro programmatico e pianificatorio di riferimento viene proposta una breve descrizione, in cui si riportano finalità e strategie;
- per ciascun piano o programma vengono riportati gli obiettivi;
- per ciascun piano o programma vengono estrapolati gli obiettivi che risultano rilevanti rispetto al contesto di riferimento e si propone, se necessario, una loro riformulazione.

Un estratto dei piani ed i programmi che costituiscono il quadro programmatico e pianificatorio di riferimento è riportato nella tabella 11.

Tabella 11 – Estratto dell'elenco dei piani e programmi del quadro programmatico e pianificatorio di riferimento

<i>Codice</i>	<i>Piano o Programma</i>	<i>Anno di aggiornamento</i>
1	Piano Paesaggistico Regionale	2006
2	Piano urbanistico provinciale di Nuoro	2004
3	Piano regionale di protezione civile per il rischio idraulico, idrogeologico e da fenomeni meteorologici avversi	2019
4	Piano regionale di qualità dell'aria ambiente	2017
5	Piano d'ambito	2002
6	Piano di tutela delle acque	2006
7	Piano regolatore generale degli acquedotti della Sardegna – Revisione 2006	2006
8	Piano stralcio di bacino regionale per l'utilizzo delle risorse idriche della Sardegna	2006
9	Piano di gestione del distretto idrografico	2013
10	Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico	2015
11	Piano stralcio delle fasce fluviali	2015
12	Piano di gestione del rischio di alluvioni	2016
13	Piano regionale delle attività estrattive	2006

<i>Codice</i>	<i>Piano o Programma</i>	<i>Anno di aggiornamento</i>
14	Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani	2016
15	Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali	2021

La tabella 12 riporta, a titolo d'esempio, l'analisi che è stata svolta in riferimento al Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI).

Tabella 12 – Analisi del Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico

Analisi di coerenza esterna del Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico

Descrizione

Il PAI ha valore di piano territoriale di settore e individua le aree a rischio per fenomeni di piena e di frana. L'ambito di applicazione del PAI è l'intero territorio regionale, comprese le isole minori, che costituisce il bacino unico regionale della Regione Sardegna. Ai sensi della D.G.R. 45/57 del 30 Ottobre 1990, il bacino unico è suddiviso in sette sottobacini, come segue:

1. Sub-bacino n.1 Sulcis;
2. Sub-bacino n.2 Tirso;
3. Sub-bacino n.3 Coghinas-Mannu-Temo;
4. Sub-bacino n.4 Liscia;
5. Sub-bacino n.5 Posada-Cedrino;
6. Sub-bacino n.6 Sud-Orientale;
7. Sub-bacino n.7 Flumendosa-Campidano-Cixerri.

Il territorio del Parco naturale regionale di Tepilora ricade, quasi totalmente all'interno del Sub-bacino n. 5 Posada-Cedrino e una piccola porzione a nord, nella Foresta demaniale di Usinavà, nel Sub-bacino n.4 Liscia.

Il PAI ha subito diversi aggiornamenti, l'ultimo risale a giugno 2020, quando il DPR 94/2020, pubblicato sul BURAS 58/2020 ha reso efficaci le modifiche alle NTA del PAI, adottate con Deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 1 del 16 Giugno 2020, e poi approvate, con D.G.R. 34/1 del 7 Luglio 2020 e relativo Allegato A, come rettificata dalla Deliberazione 43/2 del 27 Agosto 2020 e relativo Allegato B.

Sono contenuti nel PAI:

- l'individuazione e la delimitazione delle aree con pericolosità idraulica e con pericolosità da frana molto elevata, elevata, media e moderata;
- la rilevazione degli insediamenti, dei beni, degli interessi e delle attività vulnerabili nelle aree pericolose allo scopo di valutarne le specifiche condizioni di rischio;
- l'individuazione e la delimitazione delle aree a rischio idraulico e a rischio da frana molto elevato, elevato, medio e moderato;
- le norme di attuazione orientate sia verso la disciplina di politiche di prevenzione nelle aree di pericolosità idrogeologica, allo scopo di bloccare la nascita di nuove situazioni di rischio, sia verso la disciplina del controllo delle situazioni di rischio esistenti nelle stesse aree pericolose, allo scopo di non consentire l'incremento del rischio specifico fino all'eliminazione o alla riduzione delle condizioni di rischio attuali;
- lo sviluppo tipologico, la programmazione e la specificazione degli interventi di mitigazione dei rischi accertati o di motivata inevitabile rilocalizzazione di elementi a rischio più alto;
- nuove opere e misure non strutturali per la regolazione dei corsi d'acqua del reticolo principale e secondario, per il controllo delle piene, per la migliore gestione degli invasi, puntando contestualmente alla valorizzazione della naturalità delle regioni fluviali;
- nuove opere e misure non strutturali per la sistemazione dei versanti dissestati e instabili, privilegiando modalità di intervento finalizzate alla conservazione e al recupero delle caratteristiche naturali dei terreni;
- il tracciamento di programmi di manutenzione dei sistemi di difesa esistenti e di monitoraggio per controllare l'evoluzione dei dissesti.

Definizione degli obiettivi del PAI

Nelle aree di pericolosità idraulica e di pericolosità da frana il PAI persegue i seguenti obiettivi:

Analisi di coerenza esterna del Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico

- garantire, nel territorio della Sardegna, adeguati livelli di sicurezza di fronte al verificarsi di eventi idrogeologici e tutelare quindi le attività umane, i beni economici ed il patrimonio ambientale e culturale esposti a potenziali danni;
- inibire attività ed interventi capaci di ostacolare il processo verso un adeguato assetto idrogeologico di tutti i sottobacini oggetto del piano;
- costituire condizioni di base per avviare azioni di riqualificazione degli ambienti fluviali e di riqualificazione naturalistica o strutturale dei versanti in dissesto;
- stabilire disposizioni generali per il controllo della pericolosità idrogeologica diffusa in aree non perimetrate direttamente dal piano;
- impedire l'aumento delle situazioni di pericolo e delle condizioni di rischio idrogeologico esistenti alla data di approvazione del piano;
- evitare la creazione di nuove situazioni di rischio attraverso prescrizioni finalizzate a prevenire effetti negativi di attività antropiche sull'equilibrio idrogeologico dato, rendendo compatibili gli usi attuali o programmati del territorio e delle risorse con le situazioni di pericolosità idraulica e da frana individuate dal piano;
- rendere armonico l'inserimento del PAI nel quadro della legislazione, della programmazione e della pianificazione della Regione Sardegna, attraverso opportune previsioni di coordinamento;
- offrire alla pianificazione regionale di protezione civile le informazioni necessarie sulle condizioni di rischio esistenti;
- individuare e sviluppare il sistema degli interventi per ridurre o eliminare le situazioni di pericolo e le condizioni di rischio, anche allo scopo di costituire il riferimento per i programmi triennali di attuazione del PAI;
- creare la base informativa indispensabile per le politiche e le iniziative regionali in materia di delocalizzazioni e di verifiche tecniche da condurre sul rischio specifico esistente a carico di infrastrutture, impianti o insediamenti.

Analisi di coerenza esterna

In riferimento al PAI, tra gli obiettivi derivanti dall'analisi di coerenza esterna, si ritiene opportuno includere i seguenti obiettivi:

- costituire condizioni di base per avviare azioni di riqualificazione degli ambienti fluviali e di riqualificazione naturalistica o strutturale dei versanti in dissesto;
- impedire l'aumento delle situazioni di pericolo e delle condizioni di rischio idrogeologico esistenti alla data di approvazione del piano;
- evitare la creazione di nuove situazioni di rischio attraverso prescrizioni finalizzate a prevenire effetti negativi di attività antropiche sull'equilibrio idrogeologico dato, rendendo compatibili gli usi attuali o programmati del territorio e delle risorse con le situazioni di pericolosità idraulica e da frana individuate dal piano;
- individuare e sviluppare il sistema degli interventi per ridurre o eliminare le situazioni di pericolo e le condizioni di rischio, anche allo scopo di costituire il riferimento per i programmi triennali di attuazione del PAI.

Formulati come segue.

- Riqualificazione degli ambienti fluviali e riqualificazione naturalistica o strutturale dei versanti in dissesto.
 - Prevenire gli effetti negativi delle attività antropiche sull'equilibrio idrogeologico, rendendo compatibili gli usi attuali o programmati del territorio e delle risorse con le situazioni di pericolosità idraulica e da frana.
 - Definire un sistema degli interventi per ridurre o eliminare le situazioni di pericolo e le condizioni di rischio.
-

Dall'analisi del quadro programmatico e pianificatorio di riferimento sono stati estrapolati e riformulati 59 obiettivi che risultano rilevanti rispetto al contesto del Piano del Parco naturale regionale di Tepilora. La tabella 13 riporta un estratto dell'elenco completo

degli obiettivi derivanti dall'analisi del quadro programmatico e pianificatorio di riferimento con l'indicazione dello strumento dal quale sono stati estrapolati.

Tabella 13 – Estratto dell'elenco degli obiettivi derivanti dall'analisi del quadro programmatico e pianificatorio di riferimento con l'indicazione del piano o programma da cui ciascun obiettivo è stato estrapolato

<i>Codice</i>	<i>Obiettivo</i>	<i>Piano o programma da cui l'obiettivo è stato estrapolato</i>
1	Riqualificare la bassa valle del Rio Posada con la definizione di un parco fluviale agricolo intercomunale che orienti la qualificazione dei centri di Posada e Torpè, e la cui porta d'ingresso rappresenti il rafforzamento del collegamento con le zone interne	Piano Paesaggistico Regionale
2	Riqualificare il sistema insediativo costiero, integrando il progetto di conservazione ambientale dei paesaggi delle zone umide litoranee e delle piane alluvionali agricole	Piano Paesaggistico Regionale
3	Valorizzare le aree interne e le risorse esistenti secondo un modello di sviluppo compatibile con l'ambiente che dialoghi con i contesti territoriali costieri	Piano urbanistico provinciale di Nuoro
4	Potenziare e sviluppare efficacemente il sistema della mobilità e del trasporto	Piano urbanistico provinciale di Nuoro
5	Prevedere e prevenire il rischio idraulico, idrogeologico e da fenomeni meteorologici avversi al fine di salvaguardare il territorio e la popolazione ivi presente	Piano regionale di protezione civile per il rischio idraulico, idrogeologico e da fenomeni meteorologici avversi
6	Migliorare le attività di presidio e monitoraggio del territorio	Piano regionale di protezione civile per il rischio idraulico, idrogeologico e da fenomeni meteorologici avversi
7	Perseguire un miglioramento generalizzato della qualità dell'aria	Piano regionale di qualità dell'aria ambiente
8	Migliorare il servizio idrico integrato anche al fine di ridurre il rischio di crisi idrica	Piano d'ambito
9	Recuperare e salvaguardare le risorse naturali e ambientali per lo sviluppo delle attività produttive ed in particolare di quelle turistiche	Piano di tutela delle acque
10	Promuovere misure tese alla conservazione, al risparmio, al riutilizzo ed al riciclo delle risorse idriche	Piano di tutela delle acque

Al fine di evitare obiettivi simili e ridondanti, i 59 obiettivi derivanti dall'analisi del quadro programmatico e pianificatorio di riferimento sono stati raggruppati per macrotematiche. Questo processo di scrematura e riformulazione, che ha comportato l'accorpamento di alcuni obiettivi e l'eliminazione di altri perché ridondanti, ha prodotto il set degli obiettivi derivanti dalla coerenza esterna, di cui alla tabella 14 è un estratto.

Tabella 14 – Estratto dell’elenco degli obiettivi derivanti dalla coerenza esterna

Codice	Obiettivo
1	Riqualificare il sistema insediativo costiero, integrando il progetto di conservazione ambientale dei paesaggi delle zone umide litoranee e delle piane alluvionali agricole
2	Migliorare l’accessibilità e la fruizione delle spiagge
3	Tutelare le risorse costiere, come le spiagge, le dune e le zone umide con particolare attenzione agli ecosistemi costieri a agli habitat di interesse comunitario di cui alla Direttiva (Dir.92/43/CEE, recepita dal DPR 357/1997 e s.m.i.)
4	Riqualificare la bassa valle del Rio Posada con la definizione di un parco fluviale agricolo intercomunale che orienti la qualificazione dei centri di Posada e Torpè, e la cui porta d’ingresso rappresenti il rafforzamento del collegamento con le zone interne
5	Valorizzare le aree interne e le risorse esistenti secondo un modello di sviluppo compatibile con l’ambiente che dialoghi con i contesti territoriali costieri riducendo la pressione antropica sul litorale
6	Potenziare e sviluppare efficacemente il sistema della mobilità e dei trasporti anche nell’ottica della sostenibilità
7	Promuovere e favorire la mobilità ciclistica come mezzo di trasporto alternativo, per lo svolgimento di attività sportiva e di turismo itinerante
8	Realizzare un sistema connesso e omogeneo della mobilità ciclistica che privilegi, ove possibile, la riconversione di manufatti ed infrastrutture esistenti in disuso, puntando sulla loro riqualificazione e rigenerazione, nel rispetto e valorizzazione dei contesti in cui sono inseriti
9	Prevedere e prevenire il rischio idraulico, idrogeologico e da fenomeni metereologici avversi al fine di salvaguardare il territorio, la salute umana, patrimonio culturale e le attività economiche ivi presente
10	Migliorare le attività di presidio e monitoraggio del territorio

8.1.5 L’individuazione degli obiettivi specifici e delle azioni di piano

Per la definizione degli obiettivi specifici di Piano, si è proceduto associando gli obiettivi specifici derivanti dalla SRSvS con gli obiettivi specifici derivanti dall’analisi ambientale. La tabella 15 riporta l’approccio che è stato utilizzato. In particolare, la prima colonna riporta gli obiettivi strategici derivanti dalla SRSvS; la seconda colonna gli obiettivi di sostenibilità ambientale di piano definiti come integrazione tra gli obiettivi di sostenibilità ambientale derivanti dall’analisi ambientale e gli obiettivi strategici derivanti dalla SRSvS; la terza colonna riporta gli obiettivi specifici derivanti dalla SRSvS, definiti come la trasposizione delle linee di intervento definite nell’Allegato 1 alla D.G.R. 39/56 dell’8 Ottobre 2021; la quarta colonna riporta la valutazione della pertinenza degli obiettivi specifici derivanti dalla SRSvS rispetto al contesto del Parco naturale regionale di Tepilora; la quinta colonna riporta la contestualizzazione degli obiettivi specifici derivanti dalla SRSvS considerati pertinenti; e la sesta colonna riporta gli obiettivi specifici derivanti dall’analisi ambientale.

Tabella 15 – Estratto della tabella di valutazione dell'attinenza degli obiettivi specifici derivanti dalla SRSvS rispetto al contesto del Parco naturale regionale di Teverone, eventuale riformulazione e elenco degli obiettivi specifici derivanti dall'analisi ambientale

<i>Obiettivi strategici derivanti dalla SRSvS</i>	<i>Obiettivi di sostenibilità ambientale di piano</i>	<i>Obiettivi specifici derivanti dalla SRSvS</i>	<i>Valutazione di pertinenza</i>	<i>Obiettivi riformulati</i>	<i>Obiettivi specifici derivanti dall'analisi ambientale</i>
Conservare la biodiversità, ripristinare e valorizzare i servizi ecosistemici	Valorizzare le attrattive naturalistiche e paesaggistiche presenti nel Parco attraverso la promozione, il miglioramento e la regolazione della fruibilità sostenibile del territorio	Ripristinare le connessioni ecologiche e ridurre la frammentazione degli habitat.	Si	Ripristinare le connessioni ecologiche e ridurre la frammentazione degli habitat.	/
	Tutelare la biodiversità e salvaguardare e conservare gli habitat e le specie presenti nell'area del Parco	/	/	/	Promuovere una gestione agro-forestale compatibile con la conservazione degli habitat presenti.

Questi due insiemi di obiettivi (obiettivi specifici derivanti dalla SRSvS e obiettivi derivanti dall'analisi ambientale) permettono di ridefinire, nell'ambito del Quadro logico, gli obiettivi specifici di Piano relativi a ciascuna delle componenti ambientali. La tabella 16 riporta l'esempio degli obiettivi specifici riferiti agli obiettivi di sostenibilità per la componente "Flora, fauna e biodiversità".

Tabella 16 – Obiettivi specifici relativi alla Componente ambientale "Flora, fauna e biodiversità"

<i>Obiettivi di sostenibilità</i>	<i>Obiettivi specifici</i>
Tutelare la biodiversità e salvaguardare e conservare gli habitat e le specie presenti nell'area del Parco	Conservare e tutelare il patrimonio ambientale, naturale e paesaggistico
	Ridurre gli impatti determinati dalle specie aliene presenti nel territorio
	Promuovere un approccio ecosistemico
	Ripristinare le connessioni ecologiche e ridurre la frammentazione degli habitat
	Garantire la conservazione delle specie faunistiche presenti

<i>Obiettivi di sostenibilità</i>	<i>Obiettivi specifici</i>
Valorizzare le attrattività naturalistiche e paesaggistiche presenti nel Parco attraverso la promozione, il miglioramento e la regolazione della fruibilità sostenibile del territorio	Promuovere l'attrattività e la competitività del territorio valorizzando le risorse naturali e paesaggistiche

Per le azioni di piano è stato adottato lo stesso criterio seguito per l'identificazione degli obiettivi specifici. In particolare, sono state messe in relazione le azioni associate agli obiettivi specifici derivanti dalla SRSvS, le azioni derivanti dalla pianificazione locale definite nell'ambito del Progetto CREIAMO PA e un ulteriore insieme di azioni definite nell'ambito dell'analisi ambientale.

La tabella 17 riporta un estratto della valutazione che è stata svolta per l'identificazione delle azioni associate agli obiettivi specifici derivanti dalla SRSvS. La prima colonna riporta gli obiettivi di sostenibilità ambientale di Piano, la seconda colonna riporta gli obiettivi specifici derivanti dalla SRSvS, la terza colonna riporta le azioni derivanti dagli obiettivi specifici della SRSvS e la quarta colonna riporta la valutazione della pertinenza delle azioni rispetto alle tematiche inerenti al Piano del Parco. Quando l'azione non risulta essere pertinente allo strumento del Piano di un parco viene inserita il simbolo “/”.

Tabella 17 – Estratto della tabella di valutazione di pertinenza delle azioni derivanti dalla SRSvS rispetto al contesto del Parco naturale regionale di Tepilora

<i>Obiettivi di sostenibilità ambientale del Piano</i>	<i>Obiettivi specifici derivanti dalla SRSvS</i>	<i>Azione definite nella SRSvS</i>	<i>Valutazione di pertinenza</i>
Valorizzare le attrattività naturalistiche e paesaggistiche presenti nel Parco attraverso la promozione, il miglioramento e la regolazione della fruibilità sostenibile del territorio	Attività ed interventi volti alla accessibilità del bene e a regolamentarne la fruizione	Regolarizzare le infrastrutture urbanistico-edilizie e l'espansione sui litorali (evitare l'espansione di città lineari)	Si
Tutelare la biodiversità e salvaguardare e conservare gli habitat e le specie presenti nell'area del Parco		Interventi di salvaguardia nei contesti di pregio naturalistico comuni e di adattamento ad una rinnovata gestione	Si
Promuovere l'attrattività turistica del Parco in riferimento allo sviluppo socio economico e ad una maggiore consapevolezza culturale e ambientale		Interventi di contrasto all'erosione costiera, gestione degli apporti di sedimenti e erosione naturale	Si
Riorganizzazione complessiva del sistema della mobilità e accessibilità finalizzate a migliorare le condizioni di fruibilità sostenibile del Parco con riferimento alle relazioni e connessioni fisiche tra aree interne e ambiti costieri		Promozione di efficace pianificazione e l'attuazione di politiche e programmi di efficiente uso degli spazi comuni	/
		Attivazione sistemi di monitoraggio e di valutazione degli impatti sulla spiaggia ed annessi ecosistemi	Si
		Predisposizione linee guida per la gestione dei litorali	/

Le azioni considerate coerenti sono state poi riformulate per evitare ridondanze e per contestualizzarle rispetto alle specificità del Parco naturale regionale di Tepilora.

In riferimento alle azioni derivanti dalla pianificazione locale definite nell'ambito del Progetto "Creiamo PA", sono state selezionate tutte le azioni che fossero coerenti con le tematiche inerenti al Piano del Parco. La tabella 18 riporta un estratto di questa valutazione.

Tabella 18 – Estratto della tabella di valutazione della pertinenza azioni derivanti dalla pianificazione locale definite nell'ambito del Progetto CREIAMO PA rispetto al contesto del Parco naturale regionale di Tepilora
Azioni definite nell'ambito del Progetto CREIAMO PA

	<i>Valutazione di pertinenza</i>
Tutela dei comparti agricoli e degli elementi di naturalità che li definiscono	Si
Interventi per la realizzazione e il mantenimento di corridoi verdi in coerenza con la rete ecologica (RERU)	Si
Incremento del verde urbano lineare (viali alberati) e areale	No
Interventi di qualificazione e valorizzazione del patrimonio storico esistente	Si
Interventi per il mantenimento e la tutela del paesaggio	Si
Nuove attività di tipo residenziale, commerciale e produttivo limitando o escludendo la localizzazione in aree ad elevata sensibilità	Si
Nuove attività di tipo residenziale, commerciale e produttivo con elevate prestazioni energetiche	Si
Infrastrutture/aree per la mobilità sostenibile di persone e merci (es. aree di scambio, percorsi ciclo-pedonali)	Si
Riqualificazione del patrimonio edilizio e del paesaggio per la ricettività turistica	Si
Aree attrezzate per la fruizione ludico, turistica e sportiva	Si
Interventi di efficientamento energetico del patrimonio edilizio, anche individuando premialità in termini di cubatura	Si
Tutela e salvaguardia di aree boscate e di infrastrutture verdi	Si
Interventi di forestazione	Si

Il terzo insieme di azioni è definito nell'ambito dell'analisi ambientale con riferimento alle componenti ambientali ed ai relativi obiettivi di sostenibilità ambientale e obiettivi specifici di Piano. Tra le azioni che il Piano si prefigura di raggiungere, particolare importanza è stata dedicata alle questioni riconducibili a garantire l'utilizzo sostenibile delle risorse naturali e la tutela degli habitat e specie presenti.

La tabella 19 riporta un estratto dell'analisi svolta per mettere in relazione le azioni associate agli obiettivi specifici derivanti dalla SRSvS (prima colonna), le azioni derivanti dalla pianificazione locale definite nell'ambito del Progetto CREIAMO PA (seconda colonna) e un ulteriore insieme di azioni definite nell'ambito dell'analisi ambientale (terza colonna). La quarta colonna riporta l'insieme di tutte le azioni.

Tabella19 – Estratto dell'insieme delle azioni associate agli obiettivi specifici derivanti dalla SRSvS, delle azioni derivanti dalla pianificazione locale definite nell'ambito del Progetto "Creiamo PA" e delle azioni definite nell'ambito dell'analisi ambientale

Azioni associate agli obiettivi specifici derivanti dalla SRSvS	Azioni derivanti dalla pianificazione locale secondo il progetto Creiamo PA	Azioni definite nell'ambito dell'analisi ambientale	Azioni di Piano
Misure di ritenzione naturale delle acque	/	/	Misure di ritenzione naturale delle acque
/	/	Adeguamento della rete idropotabile	Adeguamento della rete idropotabile
/	/	Interventi di recupero e riutilizzo delle acque meteoriche	Interventi di recupero e riutilizzo delle acque meteoriche
/	Interventi che richiedono approvvigionamento idrico e smaltimento di acque reflue	/	Interventi che richiedono approvvigionamento idrico e smaltimento di acque reflue
Minimizzare i carichi inquinanti nei corpi idrici e nelle falde acquifere	/	/	Minimizzare i carichi inquinanti nei corpi idrici e nelle falde acquifere
/	/	Interventi di riorganizzazione del sistema di depurazione delle acque reflue	Interventi di riorganizzazione del sistema di depurazione delle acque reflue
/	/	Limitazione dei prelievi dalla falda acquifera sotterranea	Limitazione dei prelievi dalla falda acquifera sotterranea

Al fine di evitare ridondanze, le azioni così individuate sono state raggruppate per macro-tematiche. Questo processo di scrematura e riformulazione, che ha comportato l'accorpamento di alcune azioni e l'eliminazione di altre perché ridondanti, ha prodotto il set di azioni di Piano.

La tabella 20 riporta l'elenco delle azioni di Piano definite secondo il processo appena descritto.

Tabella 20 – Elenco delle azioni di piano

Azioni di piano
Adeguamento della rete idropotabile
Approvvigionamento di energia da fonti rinnovabili nelle attività agricole
Avviamento di campagne di monitoraggio degli effetti dovuti alla gestione dei livelli idrometrici e dei livelli di inquinamento ed eutrofizzazione, legati alla gestione della diga
Avviamento di campagne di monitoraggio e contenimento delle specie faunistiche alloctone invasive o potenzialmente invasive presenti
Avviamento di campagne di monitoraggio e valutazione dell'erosione delle dune e degli interventi di consolidamento delle dune già realizzati

Azioni di piano

Avviamento di campagne di monitoraggio ed eradicazione delle specie vegetali alloctone invasive o potenzialmente invasive presenti

Avviamento di progetti di riscoperta delle attività artigianali tradizionali

Avviamento di progetti di valorizzazione economica dei prodotti e dei servizi, diretti ed indiretti, dei sistemi agricoli e forestali

Definizione di misure per la reintroduzione sul territorio delle produzioni agricole tradizionali

Individuazione delle aree idonee per interventi di tipo agroforestale con particolare riguardo alle condizioni ecologiche, pedologiche e climatiche

Integrazione con gli interventi previsti dalle progettualità esistenti

Interventi a sostegno dell'agricoltura estensiva e biologica, privilegiando metodi e tecniche di coltivazioni tradizionali

Interventi a sostegno della mobilità sostenibile

Interventi atti a contenere il turismo massivo balneare e a favorire il turismo itinerante nei diversi ambiti del Parco

Interventi atti a non permettere l'accesso ai sistemi dunali stabilizzati

Interventi atti a prevenire il degrado e la frammentazione degli habitat dunali

Interventi atti a regolamentare le operazioni di manutenzione della vegetazione dei corsi d'acqua, degli alvei, delle sponde e dei canali al fine di minimizzare gli impatti sugli habitat

Interventi atti a rinaturalizzare i terreni arati in prossimità delle zone umide salmastre

Interventi atti al mantenimento e recupero delle aree agricole e pascolive classificabili come HNMF (Aree agricole ad alto valore naturale)

Interventi atti al miglioramento della fruizione del contesto ambientale del Rio Posada

Interventi atti alla definizione di percorsi tematici caratterizzati anche spazialmente

Interventi atti alla regolamentazione dell'esercizio delle attività agropastorali

Interventi atti alla regolamentazione della frequentazione turistica

Interventi atti alla regolamentazione della fruizione balneare e delle altre attività ricreative

Interventi atti alla valorizzazione del paesaggio agrario

Interventi atti all'individuazione e alla strutturazione di punti di osservazione strategici concernenti scorci panoramici rappresentativi del Parco

Interventi di adeguamento del sistema di approvvigionamento elettrico in base ai principi di autosufficienza, prossimità territoriale e minimizzazione degli impatti ambientali

Interventi di adeguamento e potenziamento della rete irrigua nella piana agricola dei comuni di Torpè e Posada

Interventi di conservazione e rinaturalizzazione dell'assetto della vegetazione forestale in funzione delle caratteristiche dell'ambiente mediterraneo

Interventi di conservazione integrata dei paesaggi delle zone umide litoranee, delle foci del fiume e delle piane alluvionali agricole finalizzati a garantire l'equilibrio tra esigenze di salvaguardia ambientale e istanze di sviluppo degli insediamenti

Interventi di efficientamento energetico sugli impianti del patrimonio edilizio

Interventi di gestione delle aree agroforestali con particolare riguardo alle condizioni ecologiche, pedologiche e climatiche

Interventi di gestione delle aree forestali con particolare riguardo alle condizioni ecologiche, pedologiche e climatiche

Interventi di gestione, adeguamento e valorizzazione dei percorsi destinati alle attività outdoor

Azioni di piano

Interventi di ingegneria rurale volti al controllo del ruscellamento

Interventi di miglioramento dell'accessibilità e della fruizione, eventualmente anche con abbattimento delle barriere architettoniche

Interventi di potenziamento della fruizione virtuale dei siti naturali e storico-culturali

Interventi di prevenzione e contrasto dei fenomeni erosivi

Interventi di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico

Interventi di prevenzione e protezione dal rischio incendio

Interventi di razionalizzazione del carico antropico, al fine di preservare le risorse naturali

Interventi di riorganizzazione e gestione del sistema di depurazione dei reflui con particolare riferimento alle foreste demaniali

Interventi di ripristino delle pinete litoranee percorse da incendi

Interventi di ripristino e manutenzione degli alvei e di gestione dei sedimenti

Interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente per la fruizione e la ricettività turistica

Interventi di riqualificazione e nuova localizzazione di aree di servizio funzionali alla fruizione sostenibile del Parco (aree di sosta, aree attrezzate, ecc.)

Interventi di riqualificazione e recupero delle aree degradate o dismesse

Interventi di riqualificazione e valorizzazione del patrimonio storico e culturale esistente

Interventi di sfalcio e ripulitura all'interno degli argini minimizzando l'impatto sugli habitat presenti

Interventi di tutela e conservazione delle specie e degli habitat locali

Interventi di tutela, valorizzazione e compensazione riferiti ai servizi ecosistemici ed alle infrastrutture verdi

Interventi diversificati di gestione agro-silvo-pastorale compatibili con le caratteristiche ecologiche dei luoghi e con la conservazione degli habitat presenti; in alcune UTR questi interventi sono limitati a "silvo-pastorali", come indicato caso per caso

Interventi finalizzati al mantenimento di superfici permeabili nelle zone interessate da rischio alluvioni

Interventi finalizzati al presidio ambientale nelle zone agricole

Interventi per la gestione integrata dei rifiuti

Interventi volti a tutelare e migliorare lo stato della fauna

Interventi volti al recupero e alla valorizzazione della viabilità rurale preesistente

Interventi volti alla gestione sostenibile dei litorali

Minimizzazione dei carichi inquinanti nei corpi idrici e nelle falde acquifere

Potenziamento del sistema informativo del Parco

Razionalizzazione dei sistemi di accesso all'arenile

Realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione dell'inquinamento acustico

Recupero di sorgenti, vecchi ovili, aree carbonili e case dei carbonai

Regolamentazione della mobilità e dell'accessibilità interna al Parco compatibilmente con la conservazione delle risorse naturali

Regolamentazione delle attività di prelievo dalla falda acquifera

Azioni di piano

Riciclo del materiale organico nelle produzioni agricole (compostaggio agricolo)

Tutela della Zona umida protetta ai sensi della Convenzione di Ramsar “Foce del Rio Posada” e delle altre zone umide limitrofe

Utilizzo di materiali ecosostenibili nella realizzazione dei percorsi o delle aree di servizio del Parco

Una volta definiti gli obiettivi di sostenibilità ambientale, come descritto nella sottosezione 4.3., e gli obiettivi specifici e le azioni di piano come riportato in questa sottosezione, sono stati definiti i Quadri logici per ciascuna componente. La tabella 21 riporta, a titolo d’esempio, il Quadro logico riferito alla componente “Flora, fauna e biodiversità”.

Tabella 21 – Quadro logico relativo alla Componente ambientale “Flora, fauna e biodiversità”

<i>Obiettivi di sostenibilità ambientale</i>	<i>Obiettivi specifici</i>	<i>Azioni di piano</i>
Tutelare la biodiversità e salvaguardare e conservare gli habitat e le specie presenti nell'area del Parco	Conservare e tutelare il patrimonio ambientale, naturale e paesaggistico	Interventi di tutela e conservazione delle specie e degli habitat locali
		Tutela della Zona umida protetta ai sensi della Convenzione di Ramsar “Foce del Rio Posada” e delle altre zone umide limitrofe
		Interventi di conservazione e rinaturalizzazione dell’assetto della vegetazione forestale in funzione delle caratteristiche dell’ambiente mediterraneo
	Ridurre gli impatti determinati dalle specie aliene presenti nel territorio	Interventi di prevenzione e protezione dal rischio incendio
		Interventi di razionalizzazione del carico antropico, al fine di preservare le risorse naturali
		Avviare campagne di monitoraggio ed eradicazione delle specie vegetali alloctone invasive o potenzialmente invasive presenti
Promuovere un approccio ecosistemico	Avviare campagne di monitoraggio e contenimento delle specie faunistiche alloctone invasive o potenzialmente invasive presenti	
	Interventi di tutela, valorizzazione e compensazione riferiti ai servizi ecosistemici ed alle infrastrutture verdi	
	Interventi atti a prevenire il degrado e la frammentazione degli habitat dunali	
Ripristinare le connessioni ecologiche e ridurre la frammentazione degli habitat	Interventi volti a tutelare e migliorare lo stato della fauna	
	Avviare progetti di ricerca scientifica interdisciplinare	
Garantire la conservazione delle specie faunistiche presenti		
Valorizzare le attrattività naturalistiche e paesaggistiche presenti nel Parco attraverso la promozione, il	Promuovere l’attrattività e la competitività del territorio valorizzando le risorse naturali e paesaggistiche	Interventi di conservazione integrata dei paesaggi delle zone umide litoranee, delle foci del fiume e delle piane alluvionali agricole finalizzati a garantire

<i>Obiettivi di sostenibilità ambientale</i>	<i>Obiettivi specifici</i>	<i>Azioni di piano</i>
miglioramento e la regolazione della fruibilità sostenibile del territorio		l'equilibrio tra esigenze di salvaguardia ambientale e istanze di sviluppo degli insediamenti

8.1.6 L'individuazione e la valutazione delle azioni di piano potenzialmente sfavorevoli

La definizione degli indicatori rappresenta una fase fondamentale per la stima degli effetti ambientali nell'ambito della SRSvS.

Al fine di stimare gli effetti ambientale delle azioni di Piano, nell'ambito della SRSvS, in riferimento a ciascun obiettivo specifico di Piano si identificano uno o più indicatori. Per ciascun indicatore si riportano se seguenti informazioni:

- 1 definizione dell'unità di misura;
- 2 individuazione della fonte per il popolamento dei dati;
- 3 individuazione del valore di base (baseline);
- 4 individuazione del valore di riferimento (benchmark), ossia del valore-obiettivo, valore previsto in seguito all'attuazione del Piano, presumibilmente a dieci anni dalla sua approvazione.

La fase successiva consiste nella valutazione quali-quantitativa degli effetti ambientali delle azioni del Piano sulle componenti ambientali e, quindi, in relazione al raggiungimento dei benchmark.

La tabella 22 riporta, a titolo d'esempio, l'insieme degli indicatori relativi alla Componente "Flora, fauna e biodiversità".

Tabella 22 – Indicatori relativi alla Componente ambientale “Flora, fauna e biodiversità”

Obiettivi specifici	Indicatori	Definizione indicatore	Unità di misura	Valore baseline	Anno baseline	Indicazioni sull'individuazione del benchmark	Azioni
Conservare e tutelare il patrimonio ambientale, naturale e paesaggistico	Territorio coperto da aree protette terrestri	Percentuale di superficie territoriale coperta da aree naturali protette terrestri incluse nell'elenco ufficiale delle aree protette (Euap) o appartenenti alla Rete Natura 2000. Indicatore BES Nome ISTAT Aree Protette	percentuale (%)	-	-	-	Interventi di tutela e conservazione delle specie e degli habitat locali Tutela della Zona umida protetta ai sensi della Convenzione di Ramsar “Foce del Rio Posada” e delle altre zone umide limitrofe
	Monitoraggio del numero di specie vegetali protette		numero di specie protette				Interventi di conservazione e rinaturalizzazione dell'assetto della vegetazione forestale in funzione delle caratteristiche dell'ambiente mediterraneo
	Zone umide di importanza internazionale	Ettari di superfici classificate come "zone umide d'importanza internazionale" in base ai principi della Convenzione di Ramsar	ha	-	-	-	Interventi di prevenzione e protezione dal rischio incendio Interventi di razionalizzazione del carico antropico, al fine di preservare le risorse naturali
Ridurre gli impatti determinati dalle specie aliene presenti nel territorio	Diffusione di specie alloctone animali e vegetali	Numero di specie alloctone di cui è nota l'epoca di introduzione, per epoca di introduzione. ISPRA, 2014. Banca Dati Nazionale Specie Alloctone (http://annuario.isprambiente.it/entityada/basic/6434)	numero di specie alloctone presenti	-	-	-	Avviare campagne di monitoraggio ed eradicazione delle specie vegetali alloctone invasive o potenzialmente invasive presenti Avviare campagne di monitoraggio e contenimento delle specie faunistiche alloctone invasive o potenzialmente invasive presenti

<i>Obiettivi specifici</i>	<i>Indicatori</i>	<i>Definizione indicatore</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Valore baseline</i>	<i>Anno baseline</i>	<i>Indicazioni sull'individuazione del benchmark</i>	<i>Azioni</i>
Promuovere un approccio ecosistemico	Interventi di tutela e valorizzazione del paesaggio		numero di interventi				Interventi di tutela, valorizzazione e compensazione riferiti ai servizi ecosistemici ed alle infrastrutture verdi
Ripristinare le connessioni ecologiche e ridurre la frammentazione degli habitat	Indice di frammentazione del territorio naturale e agricolo	Quota di territorio naturale e agricolo ad elevata/molto elevata frammentazione.	ha	-	-	-	Interventi atti a prevenire il degrado e la frammentazione degli habitat dunali Interventi volti a tutelare e migliorare lo stato della fauna
Garantire la conservazione delle specie faunistiche presenti	Monitoraggio del numero specie animali protette		numero di specie protette				Avviare progetti di ricerca scientifica interdisciplinare
Promuovere l'attrattività e la competitività del territorio valorizzando le risorse naturali e paesaggistiche	Interventi di tutela e valorizzazione del paesaggio		numero di interventi	-	-	-	Interventi di conservazione integrata dei paesaggi delle zone umide litoranee, delle foci del fiume e delle piane alluvionali agricole finalizzati a garantire l'equilibrio tra esigenze di salvaguardia ambientale e istanze di sviluppo degli insediamenti

Con riferimento alla valutazione quali-quantitativa degli effetti ambientali delle azioni del Piano sulle componenti ambientali si analizzano tutte le azioni di Piano definite nel Quadro logico in riferimento alle componenti ambientali. Il confronto è finalizzato ad individuare i possibili impatti ed eventuali effetti sul contesto di riferimento a cui seguiranno una serie di misure alternative (azioni di piano alternative) per migliorare l'efficacia del Piano in relazione agli obiettivi di sostenibilità ambientale, anche queste articolate per componente ambientale. Il miglioramento si esprime tramite il confronto tra i valori-obiettivo degli indicatori che definiscono gli obiettivi di sostenibilità ambientale nel caso le azioni di piano restino quelle attualmente previste e quelle che sono ragionevolmente prevedibili nel caso dell'attuazione delle misure alternative.

Con riferimento a tali azioni, il passo successivo consiste nella valutazione, in forma sintetica, delle possibili ripercussioni sul contesto territoriale dei potenziali impatti ambientali. Laddove la valutazione risulta positiva questa pone in evidenza la presenza di un potenziale impatto negativo. Tali impatti vengono esaminati attraverso un approfondimento critico volto a definire possibili misure alternative delle stesse azioni sopra definite.

La tabella 23 riporta un estratto di questa valutazione.

Gli impatti individuati vengono esaminati attraverso un approfondimento critico volto a definire possibili misure alternative delle stesse azioni. La tabella 24 mostra, a titolo di esempio, l'analisi critica e le possibili alternative o delle misure di mitigazione ad un'azione che potrebbe generare un potenziale impatto negativo.

Le alternative di Piano sono riferite alle azioni di piano che si ritiene possano essere sostituite o integrate con altre azioni di piano in modo da contribuire in maniera più adeguata al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale. Le alternative di Piano sono riferite, anche se non esclusivamente, a quelle azioni di piano che sono valutate come potenzialmente sfavorevoli in quanto potrebbero comportare effetti potenzialmente negativi su alcune delle componenti ambientali.

La definizione delle alternative ha un duplice scopo. In primo luogo, nella fase di adozione ed approvazione del Piano, la proposta di alternative può indicare la strada per eventuali modifiche e perfezionamenti, in maniera tale da determinare, nel dispositivo di piano, un orientamento forte e riconoscibile alla tutela delle risorse ambientali ed al paradigma dello sviluppo sostenibile, secondo quanto disposto dall'Art. 1 della Direttiva 42/2001/CE. In secondo luogo, le alternative possono rappresentare una fonte di azioni di piano utili alla mitigazione di situazioni negative impreviste durante l'attuazione del Piano stesso, segnalate, nel sistema di monitoraggio, dal non raggiungimento dei valori degli indicatori dai relativi benchmark.

Tabella 23 – Estratto dell'analisi dei potenziali effetti ambientali di ciascuna azione di Piano in riferimento agli obiettivi di sostenibilità relativi a ciascuna componente ambientale

<i>Obiettivi di sostenibilità ambientale relativi alle componenti ambientali</i>										
<i>Azioni di Piano</i>	<i>Componente ambientale " Aria "</i>	<i>Componente ambientale " Acqua "</i>	<i>Componente ambientale " Flora, fauna e biodiversità "</i>	<i>Componente ambientale " Sistema agroforestale "</i>	<i>Componente ambientale " Suolo e geomorfologia "</i>	<i>Componente ambientale " Paesaggio e patrimonio storico-culturale "</i>	<i>Componente ambientale " Sistema insediativo "</i>	<i>Componente ambientale " Attività economico-produttive "</i>	<i>Componente ambientale " Mobilità ed accessibilità "</i>	<i>Componente ambientale " Impianti e reti tecnologiche "</i>
Adeguamento della rete idropotabile	No	No	Si	No	No	Si	No	No	No	No
Approvvigionamento di energia da fonti rinnovabili nelle attività agricole	No	No	Si	No	Si	Si	No	No	No	No
Avviamento di campagne di monitoraggio degli effetti dovuti alla gestione dei livelli idrometrici e dei livelli di inquinamento ed eutrofizzazione, legati alla gestione della diga	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
Avviamento di campagne di monitoraggio e contenimento delle specie faunistiche alloctone invasive o potenzialmente invasive presenti	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
Avviamento di campagne di monitoraggio e valutazione dell'erosione delle dune e degli interventi di consolidamento delle dune già realizzati	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No

Tabella 24 – Estratto della tabella di analisi critica dei potenziali effetti ambientali di ciascuna azione di Piano

Azioni di Piano	Obiettivi di sostenibilità relative alle Componenti										
	Componente ambientale " Aria "	Componente ambientale " Acqua "	Componente ambientale " Flora, fauna e biodiversità "	Componente ambientale " Sistema agro-forestale "	Componente ambientale " Suolo e geomorfologia "	Componente ambientale " Paesaggio e patrimonio storico-culturale "	Componente ambientale " Sistema insediativo "	Componente ambientale " Attività economico-produttive "	Componente ambientale " Mobilità ed accessibilità "	Componente ambientale " Impianti e reti tecnologiche "	
Adeguamento della rete idropotabile	No	No	Si	No	No	Si	No	No	No	No	
OBIETTIVO SPECIFICO											
Promuovere la gestione integrata e l'uso sostenibile della risorsa idrica.											
DESCRIZIONE SINTETICA DELL'AZIONE DI PIANO											
La crescente attenzione relativa agli usi sostenibili della risorsa idrica, sia in termini quantitativi che qualitativi pone in luce la necessità, per gli impianti tecnologici, di raggiungere elevati gradi di efficienza. Una migliore gestione insieme ad un adeguamento della rete è volta ad ottimizzare e contenere i consumi oltre che a mantenere elevati valori qualitativi della risorsa.											
POTENZIALI EFFETTI NEGATIVI SULLE COMPONENTI AMBIENTALI											
Obiettivi di sostenibilità relativi alla componente ambientali "Flora, fauna e biodiversità" e "Paesaggio e patrimonio storico-culturale"											
Occorre anzitutto premettere che l'azione può o meno determinare impatti sugli habitat presenti in ragione della sua localizzazione. Va preventivamente analizzato, il potenziale impatto (in fase di cantiere e di esercizio) derivante dall'attuazione dell'azione; all'interno della suddetta valutazione occorre inoltre individuare le eventuali opportune misure di mitigazione da porre in essere. A tal fine sarà necessario valutare con attenzione l'andamento dell'indicatore relativo alla presenza di habitat particolarmente sensibili, il cui valore potrebbe diminuire a seguito dell'attuazione dell'azione.											
L'azione potrebbe rappresentare un elemento di impatto sulla componente paesaggistica. Si ritiene opportuno quindi che, attraverso le analisi per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) necessaria per questa azione di Piano, sia possibile definire gli impatti che l'opera avrà sull'ambiente sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio.											

La tabella 25 riporta un estratto dell'analisi degli impatti relativi alle azioni potenzialmente sfavorevoli e alle relative alternative.

Tabella 25 – Estratto della tabella di individuazione delle alternative di Piano relative alle azioni potenzialmente sfavorevoli

Azione potenzialmente sfavorevole	Adeguamento della rete idropotabile.
Potenziali impatti negativi relativamente al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità relativi alle seguenti componenti ambientali	- "Flora, fauna e biodiversità".
	- "Paesaggio e patrimonio storico-culturale".

Alternativa all'azione: individuazione di opportune misure di mitigazione degli impatti

Occorre anzitutto premettere che l'azione può o meno determinare impatti sugli habitat in ragione della sua localizzazione. È necessario analizzare preventivamente, tramite apposita Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), gli impatti dovuti alla realizzazione dell'azione. È infatti possibile che la realizzazione dell'azione incida negativamente e in maniera significativa sugli habitat presenti. A tal fine, sarà particolarmente importante che, in fase di progetto definitivo, si valuti preventivamente eventuali riduzioni della copertura degli habitat o possibili peggioramenti del loro grado di conservazione. Qualora si preveda che tali impatti compromettano l'integrità del sito e non siano adeguatamente mitigabili, si dovrà prendere in seria considerazione l'ipotesi di non realizzare l'opera.

8.1.7 Il sistema di monitoraggio

Il monitoraggio dell'attuazione del Piano avviene con riferimento agli indicatori definiti per ciascuna componente ambientale. Gli indicatori consentono di tenere sotto controllo l'attuazione del Piano e vanno rilevati almeno tre volte durante la sua attuazione. Il monitoraggio ha lo scopo di evidenziare situazioni di emergenza, cioè di largo scostamento dei valori degli indicatori da quelli di benchmark, e di indicare, in "tempo reale", la necessità di un intervento, di minima o più larga portata, per riportare gli effetti ambientali del Piano, come segnalati dagli indicatori, a quanto previsto nella valutazione ex ante. Qualora si verificassero situazioni di questo genere, l'Ente Parco potrà intervenire, individuando le probabili cause degli scostamenti in relazione alle azioni di piano, utilizzando le due seguenti modalità, che potrebbero essere opportunamente integrate:

- ridefinendo, in tutto o in parte, l'attuazione di una o più azioni di piano, valutando, con un approccio "ad hoc", l'entità della ridefinizione in relazione all'effetto di mitigazione ragionevolmente prevedibile;
- valutando se, ed in quali termini, sostituire o integrare una o più azioni di piano con azioni di piano alternative, individuate nel paragrafo precedente.

I tre monitoraggi previsti comporteranno, da parte dell'Ente Parco, la redazione di un rapporto di monitoraggio che avrà, almeno, i seguenti contenuti:

- relativamente agli indicatori riferiti alle componenti ambientali, una discussione della situazione, con riferimento a quanto riportato nelle tabelle degli stessi indicatori e l'eventuale individuazione di situazioni di emergenza, cioè di largo scostamento dei valori degli indicatori da quelli di benchmark;
- qualora si verificassero situazioni di emergenza, l'indicazione e discussione delle misure di mitigazione l'Ente intende mettere in atto, in termini di ridefinizione delle azioni pianificate e/o di loro integrazione o sostituzione con le azioni alternative. I rapporti di monitoraggio verranno trasmessi, nelle scadenze previste per la loro redazione, all'Autorità competente per la VAS del Piano del Parco, e resi disponibili alla consultazione, entro le stesse scadenze, nel sito internet del Parco.

Qualora al momento dell'approvazione del Piano, il sistema degli indicatori non fosse completamente popolato, l'Ente Parco si impegna a mettere in atto le opportune misure per il suo completo popolamento e si impegna, altresì, a renderlo completamente popolato per la redazione del primo, e, poi, dei successivi tre rapporti di monitoraggio di cui sopra. In alternativa, rilevata l'impossibilità del popolamento di alcuni degli indicatori, si

impegna a ridefinire il sistema degli indicatori per il monitoraggio, di concerto con l’Autorità competente, prima della redazione del primo rapporto di monitoraggio e di dare conto di questa ridefinizione nel primo rapporto di monitoraggio.

La tabella 26 riporta un estratto degli indicatori maggiormente rappresentativi e utili ai fini dei report di monitoraggio.

Tabella 26 – Estratto degli indicatori maggiormente rappresentativi ai fini dei report di monitoraggio

<i>Indicatori</i>	<i>Definizione indicatore</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Osservazioni</i>	<i>Valore baseline</i>	<i>Anno baseline</i>	<i>Indicazioni sull'individuazione del benchmark</i>
Produzione di rifiuti.	L'indicatore misura la quantità di rifiuti prodotti, intesa come somma delle cinque frazioni (carta, vetro, umido, plastica e indifferenziato)	kg	Il dato non è disponibile per l'area del Parco di Tepilora e sarà rilevato da parte dell'Ente Parco.		-	-
Rifiuti recuperati.	L'indicatore misura la frazione di rifiuti recuperati rispetto al totale dei rifiuti.	percentuale (%)	Il dato non è disponibile per l'area del Parco di Tepilora e sarà rilevato da parte dell'Ente Parco.		-	-
Emissioni di ammoniaca prodotte dal settore agricolo	Emissioni di ammoniaca prodotte dal settore agricolo,	t x 1000	Il dato non è disponibile per l'area del Parco di Tepilora e sarà rilevato da parte dell'Ente Parco.		-	-
Fertilizzanti distribuiti in agricoltura	Quantità di fertilizzanti (concimi, ammendanti e correttivi) distribuiti per uso agricolo	kg per ettaro di superficie	Il dato non è disponibile per l'area del Parco di Tepilora e sarà rilevato da parte dell'Ente Parco.		-	-

<i>Indicatori</i>	<i>Definizione indicatore</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Osservazioni</i>	<i>Valore baseline</i>	<i>Anno baseline</i>	<i>Indicazioni sull'individuazione del benchmark</i>
Qualità di stato ecologico e di stato chimico delle acque marino costiere	Lo stato chimico delle acque marino costiere si basa sulla valutazione della presenza di sostanze inquinanti, da rilevare nelle acque, nei sedimenti o nel biota, indicate come "prioritarie" e "pericolose prioritarie" con i relativi Standard di Qualità Ambientale (SQA). Lo stato ecologico si basa sulla valutazione dello stato di qualità della flora acquatica e dei macroinvertebrati bentonici supportati dalle caratteristiche fisico-chimiche della colonna d'acqua e dalle caratteristiche idromorfologiche del corpo idrico.	-	Il dato non è disponibile per l'area del Parco di Tepilora e sarà rilevato da parte dell'Ente Parco.	-	-	-